

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارك علمی ایران

مستندات برنامه استراتژیک

ویرایش دوم

مجری :

مجید امیدوار

۱۳۷۸-۷۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

مستندات برنامه استراتژیک

ویرایش دوم

مجری:

مجید امیدوار

۱۳۷۸-۱۳۷۹

بدینوسیله انجام دور دوم برنامه ریزی استراتژیک توسط آقای
مجید امیدوار به عنوان مجری و اعضای گروه برنامه ریزی استراتژیک
به عنوان همکار در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش
نهایی آن تأیید می گردد.
لازم می داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه
دست اندر کاران این طرح تقدیم دارد.

توفیق از اوست

حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیشگفتار

ویرایش اول برنامه استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، حاصل اولین تجربه مرکز در برنامه استراتژیک در شرایطی تهیه شد که به دلایل متعدد از جمله تجربه اول مرکز، انگیزه کم افراد و ناشناخته بودن موضوع، تنها فرد علاقه‌مند، حمایت‌کننده و مشارکت‌کننده آن رییس مرکز بود. پس از انجام دور اول برنامه‌ریزی استراتژیک، دریافت نتایج مفید توسط رییس مرکز از انجام آن از یک سو و اعتقاد به کار گروهی برای برنامه‌ریزی بهتر و موفق‌تر و هم‌چنین دستیابی به اثرات مثبت کار گروهی از سوی دیگر باعث گردیدند که تهیه ویرایش دوم برنامه‌ریزی استراتژیک با استفاده از مشارکت گروهی از تصمیم‌گیرندگان، صاحب‌نظران و کارشناسان در دستور کار مرکز قرار گیرد. گزارش حاضر ویرایش دوم برنامه استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و حاصل مشارکت یک گروه ۱۷ نفری از افراد مرکز می‌باشد. از تمامی افراد این گروه که چه بیشتر و چه کمتر مشارکت نمودند و هم‌چنین از تمامی همکارانی که در تهیه این گزارش این گروه را یاری دادند سپسگزار می‌نمایم.

مجید امیدوار

خرداد ۱۳۸۰

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	۱. مقدمه
۲	۲. اعضای تیم برنامه ریزی استراتژیک
۵	۳. وظایف رسمی
۶	۴. وظایف غیر رسمی
۹	۵. مخاطبین
۱۲	۶. تحلیل مخاطبین
۸۶	۷. اولویت بندی مخاطبین
۱۳۶	۸. مأموریت
۱۳۹	۹. ارزشها
۱۴۰	۱۰. محیط خارجی
۱۴۹	۱۱. محیط داخلی
۱۶۰	۱۲. تحلیل محیط
۲۲۷	۱۳. موضوعات استراتژیک
۲۲۹	۱۴. تحلیل موضوعات استراتژیک
۲۶۱	۱۵. استراتژیها
۲۶۷	۱۶. تحلیل استراتژیها

صفحه	عنوان
۳۴۲	۱۷. شرح طرحها و اقدامات
۴۱۰	۱۸. دورنمای موفقیت
۴۱۲	۱۹. برنامه پروژهها

۱

مقدمه

مدل مورد استفاده برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تهیه ویرایش دوم، همانند ویرایش اول مدل براسون می‌باشد که مبانی، مفاهیم و راهنمای عملی آن در فصل اول و دوم از گزارش ویرایش اول آمده است. افراد گروه از بین مدیران و کارشناسان مرکز توسط رییس مرکز انتخاب شدند. آموزش گروه برنامه‌ریزی با هدف آشنایی کلی از برنامه‌ریزی استراتژیک و آشنایی کاربردی از مدل براسون و در قالب چند جلسه مقدماتی انجام شد و باقی مطالب در صورت نیاز در طول جلسات بعدی مورد اشاره قرار گرفت. بحث و تبادل نظرهای گروهی برای برنامه‌ریزی در قالب حدود ۸۰ جلسه ۲ ساعته انجام گردید و مکمل آن حدود ۱۰۰۰ ساعت وقت صرف شده از سوی افراد گروه در خارج از جلسات بود.

بحث و جمع‌آوری نظرات افراد گروه (چه در جلسات و چه در خارج از جلسات) بر مبنای مستندات ویرایش اول برنامه‌ریزی استراتژیک انجام گرفته است که پس از حذف یا تغییر مطالب موجود در ویرایش اول و اضافه نمودن موارد جدید در قالب ویرایش دوم ارایه شده است.

اعضای تیم برنامه‌ریزی استراتژیک

محمد ابویی اردکان
دانشجوی دکترای مدیریت
بورسیه مرکز و عضو گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاعات

محید امیدوار
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع
مجری برنامه ریزی استراتژیک مرکز و همکار پژوهشی گروه مدیریت سیستم‌های اطلاعات

محمود بابایی
کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
مدیر گروه پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی

سیمیندخت بردبار
کارشناس ارشد کتابداری
سرپرست کتابخانه مرکز

ملوک السادات حسینی بهشتی
کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی
مدیر گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی

امیر پارسی اصفهانی
کارشناس مهندسی کامپیوتر
رییس خدمات ماشینی و مدیر گروه پژوهشی فناوری اطلاعات

بهزاد پورآمن
کارشناس ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی
رییس امور اداری و مالی

بهزاد دوران
دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی
مدیر گروه پژوهشی تحلیل اطلاعات و دبیر شورای پژوهشی

پرویز شهریاری
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
رییس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل و عضو گروه پژوهشی تحلیل اطلاعات

فرهاد شیرانی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
مدیر اسناد و اطلاعات

سیروس علیدوستی
دانشجوی دکترای مدیریت
مدیر گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاعات و مدیر دفتر اشتراک منابع

حسین غریبی
دکتری شیمی فیزیک
ریس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

حسین قاسمی
دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی
مشاور کتابخانه

لیلا مرتضایی
کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

فاطمه محمودیان
کارشناس مدیریت بازرگانی
کارشناس بودجه

مهرخ ملکیان
کارشناس ارشد زیست‌شناسی
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

شهین نعمت‌زاده
دکترای زبان‌شناسی
کارشناس گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی

۳

وظایف رسمی

- ۱) پژوهش در روشهای تهیه اطلاعات و مدارک علمی تولید شده داخل و خارج کشور
- ۲) پژوهش در روشهای سازماندهی و رده‌بندی اطلاعات و مدارک علمی
- ۳) پژوهش درباره بازیابی و اشاعه اطلاعات و مدارک علمی
- ۴) پژوهش در فعالیت کتابخانه‌های تخصصی و مراکز اطلاعات و مدارک علمی کشور برای دستیابی به راههای مناسب بهبود فعالیت‌های آنها
- ۵) پژوهش درباره شیوه‌های مبادله اطلاعات و مدارک علمی با دیگر کشورها
- ۶) گردآوری، سازماندهی و نگهداری اطلاعات و مدارک علمی
- ۷) برگزاری دوره‌های تخصصی عالی و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در چهارچوب ضوابط و مقررات آموزش عالی
- ۸) اشاعه اطلاعات علمی از طریق ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی و یا بهره‌برداری از شبکه‌های موجود
- ۹) انتشار منابع آموزشی و اطلاعاتی در حوزه فعالیت‌های مرکز
- ۱۰) طراحی، ایجاد و استقرار پایگاه‌های اطلاعات علمی
- ۱۱) هماهنگی در گردآوری، پردازش، تحلیل، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و مدارک علمی مراکز اطلاعات و کتابخانه‌های تخصصی کشور
- ۱۲) برقراری و توسعه ارتباط و مشارکت علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه اطلاع‌رسانی
- ۱۳) مطالعه و برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه نظام اطلاع‌رسانی تمدن اسلامی در هزاره سوم و همکاری مراکز اطلاع‌رسانی مشابه در کشورهای اسلامی

۴

وظایف غیررسمی

- (۱) طراحی و پیاده‌سازی الگوها و استانداردهای اطلاع‌رسانی
 - (۱-۱) تدوین یا ترجمه اصطلاحنامه‌های تخصصی در رشته‌های گوناگون
 - (۲-۱) طراحی و ارائه الگو انواع مراکز اطلاع‌رسانی
 - (۳-۱) استاندارد سازی روش‌های جمع‌آوری، ذخیره و بازیابی اطلاعات
 - (۲) ارتباط علمی (بین‌المللی - منطقه‌ای - ملی - بخشی)
- (۱-۲) ایجاد تشکیل صنفی و علمی از کارکنان، کارشناسان، اعضای هیأت علمی و در حوزه اطلاع‌رسانی
 - (۲-۲) توسعه ارتباط علمی با کشورهای منطقه در زمینه اطلاع‌رسانی
 - (۳-۲) انتشار نشریات علمی در زمینه اطلاع‌رسانی
- (۴-۲) ترجمه اطلاعات علمی مرکز به زبان انگلیسی و قرارداد آن در شبکه‌های اطلاعات جهان
 - (۵-۲) ایفای نقشهای منطقه‌ای و بین‌المللی اطلاع‌رسانی
 - (۶-۲) ارتباط با سازمانهای بین‌المللی اطلاع‌رسانی
- (۳) نیازسنجی اطلاعات
 - (۱-۳) شناخت روشهای نیازسنجی و کاربرد آن در حوزه سنجش نیازهای اطلاعات علمی و فنی
 - (۲-۳) طراحی فرایندهای نیازسنجی اطلاعات و اجرای آن در حوزه اطلاعات علمی و فنی
 - (۳-۳) شناخت نیازهای اطلاعاتی، رفتار اطلاع‌یابی کاربران (افراد - سازمانها) و بررسی میزان اثر بخشی
 - (۴) شناسایی و تعیین اولویتهای پژوهشی اطلاع‌رسانی در کشور
 - (۱-۴) شناسایی حوزه‌های پژوهشی در اطلاع‌رسانی و انتشار آنها

- ۲-۴) تعیین اولویتهای تحقیقاتی از طریق نیازسنجی اطلاعات
- ۵) برنامه‌ریزی برای توسعه اطلاع‌رسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۱-۵) ارائه خدمات مشاوره وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اطلاع‌رسانی
- ۲-۵) هدایت فعالیتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اطلاع‌رسانی
- ۳-۵) ایجاد هماهنگی در وظایف کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۶) توسعه منابع انسانی در حوزه اطلاع‌رسانی کشور
- ۱-۶) طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی در حوزه اطلاع‌رسانی کشور
- ۲-۶) آموزش مدیران و کارشناسان کتابخانه‌ها
- ۳-۶) برگزاری هم‌اندیشی‌های دوره‌ای رؤسای کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۴-۶) آموزش کارکنان مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به منظور روزآمد کردن توان تخصصی آنان با توجه به فن‌آوری اطلاعات در جهان
- ۷) طراحی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نظام ملی اطلاع‌رسانی (در حوزه علمی و فنی)
- ۱-۷) ایفای نقش مؤثر بر فرایند طراحی، استقرار و نگهداری نظام ملی اطلاع‌رسانی به ویژه در حوزه اطلاعات علمی و فنی
- ۲-۷) طراحی و ایجاد کتابخانه علوم ایران
- ۳-۷) تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مورد نیاز و ارائه به مراجع ذیربط برای ایجاد و استفاده از فرصتها
- ۴-۷) پژوهش در نظام اطلاع‌رسانی کشور
- ۸) توسعه سواد اطلاعاتی
- ۱-۸) افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۲-۸) ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان، کارشناسان و اساتید دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
- ۹) ارائه خدمات مشاوره علمی در حوزه اطلاع‌رسانی
- ۱۰) خدمات اطلاع‌رسانی
- ۱-۱۰) جمع‌آوری پایگاههای اطلاعات علمی خارجی و ارائه اطلاعات آنها به کاربران
- ۲-۱۰) ایجاد تسهیلات و امکانات برای کاربران ویژه (معلولین جسمی و حرکتی)
- ۱۱) اشتراک منابع

- ۱-۱۱) طراحی و ایجاد استقرار یک مرکز تحویل مدرک
- ۲-۱۱) مدیریت و هماهنگی اشتراک منابع
- ۳-۱۱) ارائه خدمات تحویل مدرک از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی جهانی مانند کتابخانه بریتانیا، استرالیا و ...
- ۴-۱۱) ایجاد نظام‌های اشتراک منابع (انسانی، فیزیکی، مالی و ...) در امور کتابخانه‌ای در کشور
- ۱۲) توسعه علم اطلاع‌رسانی از طرق گوناگون از جمله
- ۱-۱۲) توسعه علم اطلاع‌رسانی در کشور از طریق انتشار منابع علمی روزآمد در این زمینه
- ۲-۱۲) برگزاری هم‌اندیشی علمی در زمینه اطلاع‌رسانی
- ۳-۱۲) راه‌اندازی نهضت ترجمه منابع علمی اطلاع‌رسانی در کشور
- ۱۳) ترجمه ماشینی

٥

مخاطبين

فهرست مخاطبین خارجی

ردیف	عنوان	اولویت	صفحه
۱	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور		۱
۲	کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهش‌های علمی کشور		۳
۳	شورای عالی اطلاع‌رسانی		۴
۴	نشست روسای دانشگاهها / معاونین پژوهشی		۷
۵	وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری		۸
۶	معاون پژوهشی وزارت متبوع		۱۰
۷	معاون آموزشی وزارت متبوع		۱۲
۸	معاون دانشجویی وزارت متبوع		۱۵
۹	کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران		۱۶
۱۰	شورای عالی گسترش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی		۱۷
۱۱	هیأت امنای منطقه ۲		۱۸
۱۲	معاون اداری و مالی وزارت متبوع		۱۹
۱۳	مجلس شورای اسلامی		۲۱
۱۴	کتابخانه‌های تخصصی		۲۲
۱۵	مراکز اطلاعات علمی و فنی		۲۴
۱۶	کارشناسان کتابداری و اطلاع‌رسانی		۲۶
۱۷	سازمانهای دارای واحدهای تحقیق و توسعه / آزمایشگاه		۲۸
۱۸	پژوهشگران		۲۹
۱۹	شورای عالی مرکز		۳۰
۲۰	فرهنگستانها		۳۳
۲۱	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی		۳۴
۲۲	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی		۳۵
۲۳	وزارت پست و تلگراف و تلفن		۳۶
۲۴	رسانه‌های همگانی		۳۷
۲۵	سازمانهای آموزشی و پژوهشی		۳۹
۲۶	FID		۴۱
۲۷	ASTINFO		۴۳
۲۸	دیگر سازمانهای بین‌المللی اطلاع‌رسانی		۴۵

فهرست مخاطبین داخلی

ردیف	عنوان	اولویت	صفحه
۱	رییس مرکز	۱	۴۷
۲	شورای پژوهش	۲	۵۰
۳	شورای مدیران	۷	۵۴
۴	اعضای هیأت علمی	۴	۵۷
۵	معاون مرکز	۳	۶۰
۶	مدیران مرکز	۵	۶۱
۷	مشاوران مرکز	۶	۶۵
۸	کارشناسان	۸	۶۷
۹	سایر کارکنان	۹	۷۰
۱۰	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد	۱۰	۷۲

<p>۱ صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱</p>	<p>صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱</p>		<p>تجزیه و تحلیل مخاطبین</p>		
<p>انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>	<p>تخصیص بودجه بر اساس معیارهای علمی حجم فعالیت و نقش اطلاع‌رسانی در دنیای جدید</p> <p>درخواست گزارش مدون از مرکز بر اساس شرح وظایف و نقش ملی و منطقه‌ای آن</p> <p>تخصیص بودجه بر اساس شرح وظایف مشخص شده برای مرکز</p> <p>شناسایی مرکز به عنوان یک کانون ملی</p> <p>پشتیبانی از پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرکز</p> <p>پشتیبانی از طرح‌های ملی مرکز</p> <p>بازدید منظم از مرکز</p> <p>بررسی گزارشهای ارسال شده از سوی مرکز</p> <p>مقایسه فعالیت‌های مرکز با سایر مراکز اطلاع‌رسانی کشور بر اساس شرح وظایف</p> <p>بررسی افزایش بهره‌وری مرکز طی دو برنامه پنج ساله</p> <p>بررسی خرید یک محل مناسب و با تخصیص بودجه عمرانی</p> <p>اعمال پیشنهادات و نظرات کارشناسی مرکز در برنامه‌های توسعه کشور</p> <p>اطلاعی اختیارات ویژه در اصلاح ساختار مرکز</p>	<p>• قضاوت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:</p> <p>• قضاوت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز</p>	<p>• شماره مخاطب: ۱</p> <p>• نوع تأثیرپذیری</p>	<p>• نام مخاطب خارجی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور</p> <p>• نام مخاطب داخلی: مخاطب داخلی</p>	<p>• نوع تأثیر گذاری</p>
<p>تخصیص بودجه بر اساس معیارهای علمی حجم فعالیت و نقش اطلاع‌رسانی در دنیای جدید</p> <p>درخواست گزارش مدون از مرکز بر اساس شرح وظایف و نقش ملی و منطقه‌ای آن</p> <p>تخصیص بودجه بر اساس شرح وظایف مشخص شده برای مرکز</p> <p>شناسایی مرکز به عنوان یک کانون ملی</p> <p>پشتیبانی از پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرکز</p> <p>پشتیبانی از طرح‌های ملی مرکز</p> <p>بازدید منظم از مرکز</p> <p>بررسی گزارشهای ارسال شده از سوی مرکز</p> <p>مقایسه فعالیت‌های مرکز با سایر مراکز اطلاع‌رسانی کشور بر اساس شرح وظایف</p> <p>بررسی افزایش بهره‌وری مرکز طی دو برنامه پنج ساله</p> <p>بررسی خرید یک محل مناسب و با تخصیص بودجه عمرانی</p> <p>اعمال پیشنهادات و نظرات کارشناسی مرکز در برنامه‌های توسعه کشور</p> <p>اطلاعی اختیارات ویژه در اصلاح ساختار مرکز</p>	<p>• حجم و تعداد نشریات چاپ شده در مرکز</p> <p>• تعداد رکوردهای پایگاههای اطلاعات</p> <p>• گزارشهای سالانه عملکرد مرکز</p> <p>• تعداد و کیفیت طرحهای پژوهشی انجام شده</p> <p>• کتابهای چاپ شده</p> <p>• میزان جذب بودجه</p> <p>• سطوح تشکیلاتی و ترکیب نیروهای انسانی مرکز</p> <p>• میزان ارتباطات بین‌المللی مرکز</p> <p>• ارتباطات رئیس و مدیران مرکز در سطح دولت</p> <p>• نسبت طرحهای پژوهشی به اعضاء هیأت</p>	<p>• پیشنهاد طرحهای پژوهشی</p> <p>• دریافت مشاوره و خدمات اطلاع رسانی در ایجاد ارتباط با سازمانهای تحت پوشش</p> <p>• استفاده از نظرات کارشناسی مرکز در طراحی ساختار و تشکیلات مراکز مشابه در کشور</p> <p>• دریافت مشاوره و خدمات اطلاع‌رسانی در ایجاد ارتباط با سازمانهای تحت پوشش</p>	<p>• پیشنهاد طرحهای پژوهشی</p> <p>• دریافت مشاوره و خدمات اطلاع رسانی در ایجاد ارتباط با سازمانهای تحت پوشش</p> <p>• استفاده از نظرات کارشناسی مرکز در طراحی ساختار و تشکیلات مراکز مشابه در کشور</p> <p>• دریافت مشاوره و خدمات اطلاع‌رسانی در ایجاد ارتباط با سازمانهای تحت پوشش</p>	<p>• تعیین، تصویب و تخصیص بودجه سالانه</p> <p>• تعیین و تصویب و تخصیص بودجه طرحهای ملی</p> <p>• وضع مقررات و آیین‌نامه‌های خاص برای هزینه کردن بودجه</p> <p>• تخصیص بودجه در موعد مقرر</p> <p>• تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی</p> <p>• مشمول تعهد استخدامی برای دولت</p> <p>• تصویب ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای استخدامی</p> <p>• ساختار و ترکیب مشاغل مرکز</p> <p>• تدوین آیین نامه‌ها، وضع مقررات و تصفیه قوانین اداری و استخدامی</p>	<p>• تعیین، تصویب و تخصیص بودجه سالانه</p> <p>• تعیین و تصویب و تخصیص بودجه طرحهای ملی</p> <p>• وضع مقررات و آیین‌نامه‌های خاص برای هزینه کردن بودجه</p> <p>• تخصیص بودجه در موعد مقرر</p> <p>• تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی</p> <p>• مشمول تعهد استخدامی برای دولت</p> <p>• تصویب ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای استخدامی</p> <p>• ساختار و ترکیب مشاغل مرکز</p> <p>• تدوین آیین نامه‌ها، وضع مقررات و تصفیه قوانین اداری و استخدامی</p>

۲	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	مخاطب: معیارهای مخاطبین:		تجزیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۱	نوع مخاطب: ☐ داخلی ☒ خارجی: نام مخاطب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
درخواست گزارش مدون از مرکز بر اساس شرح وظایف و نقش ملی و منطقه‌ای آن			نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • درخواست گزارش مدون از مرکز بر اساس شرح وظایف و نقش ملی و منطقه‌ای آن • شناسایی مرکز به عنوان یک کانون ملی • پشتیبانی از پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرکز • مقایسه فعالیت‌های مرکز با سایر مراکز اطلاع‌رسانی کشور بر اساس شرح وظایف • بررسی تبدیل وضعیت از پژوهشگاه به پژوهشگاه • بررسی سیستم فرایند تولید اطلاعات در مرکز • بررسی فرایند پژوهش در مرکز • بررسی فعالیت‌های انجام شده در جهت ایجاد یک مرکز اطلاع‌رسانی با بهره‌وری مناسب 				

۳	صفحه ۱ از ۱	مخاطبین:		تحلیل مخاطبین	
		آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		
		<ul style="list-style-type: none"> • قضاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین: 	<ul style="list-style-type: none"> • شماره مخاطب: ۲ 	<ul style="list-style-type: none"> • نام مخاطب: کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهشهای علمی کشور 	
		<ul style="list-style-type: none"> • میزان مشارکت در طرح‌های ملی • تعداد و تخصص اعضای هیات علمی • تعداد طرح‌های پژوهشی • تعداد نشریات علمی - پژوهشی چاپ شده در مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • در یافت پیشنهاد اول‌رتبه‌های پژوهشی • مشارکت در تصمیم‌گیریها و انجام امور مشاوره‌ای در زمینه طرح‌های پژوهش 	<ul style="list-style-type: none"> • تعیین اول‌رتبه‌های پژوهشی • تصویب عنوان طرح‌های ملی • پیشنهاد بودجه طرح‌های ملی • تأثیر بر کیفیت نظارت بر اجرای طرح‌های ملی 	
		<ul style="list-style-type: none"> • توجه به نقش و جایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی در کشور • درخواست بررسی کارشناسانه طرح‌های اطلاع‌رسانی در کشور • پشتیبانی از فعالیتهای اطلاع‌رسانی مرکز با توجه به اول‌رتبه‌های پژوهشی در این زمینه • پشتیبانی از فعالیتهای جاری اطلاع‌رسانی مرکز • بازدید از مرکز در فواصل زمانی مناسب • واگذاری طرح‌های ملی اطلاع‌رسانی به مرکز با توجه به توان گروه‌های پژوهشی موجود در مرکز • بررسی طرح‌های ملی پیشنهادی مرکز بر اساس روش علمی 			

<p>۴ صفحه ۱ از ۳</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>
<p>۴</p>	<p>صفحه ۱ از ۳</p>	<p>آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>تغییرات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>

• فشارت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:
 • شماره مخاطب: ۳
 • نام مخاطب خارجی: داخلی مخاطب عالی اطلاع رسانی

معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز

• استاندارد سازی فعالیت‌های علمی- پژوهشی مرکز
 • میزان جوایز اخذ شده
 • وجه علمی و تخصصی مرکز
 • پذیرش مرکز از طرف سایر مراکز
 • میزان پیشنهادات مرکز به شورا
 • میزان همکاری مرکز در طرح‌های ملی اطلاع‌رسانی
 • کیفیت نظرات کارشناسی دریافتی از مرکز
 • توانایی در ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی علمی

• دریافت پیشنهاد سیاست‌های کلان در حوزه اطلاع‌رسانی
 • دریافت نظرات کارشناسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
 • دریافت پیشنهاد نظام اطلاع‌رسانی در بخش آموزش عالی

• تعیین سیاست‌های کلان اطلاع‌رسانی کشور
 • طراحی نظام اطلاع‌رسانی کشور
 • پیشنهاد بودجه و قوانین با توجه به سیاست‌های کلان کشور
 • تعیین اهداف و استراتژی‌های حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی
 • هماهنگ سازی حوزه‌های مختلف اطلاع رسانی
 • تعیین اولویتها در حوزه‌های مختلف اطلاع رسانی
 • تعیین شرح وظایف و فعالیت‌های مراکز اطلاع رسانی در حوزه‌های مختلف
 • تعیین و تصویب طرح‌های ملی اطلاع‌رسانی

• توجه به نقش و جایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی در کشور
 • درخواست بررسی کارشناسانه طرح‌های اطلاع رسانی در کشور
 • پشتیبانی از فعالیتهای اطلاع‌رسانی مرکز با توجه به اولویتهای پژوهشی در این زمینه
 • پشتیبانی از فعالیتهای جاری اطلاع‌رسانی مرکز
 • بازدید از مرکز در فواصل زمانی مناسب
 • واگذاری طرح‌های ملی اطلاع رسانی به مرکز با توجه به توان گروه‌های پژوهشی موجود در مرکز
 • واگذاری تعیین بخشی از استانداردهای اطلاع‌رسانی به مرکز
 • تعیین شرح وظایف و سیاست‌های مشخص برای مرکز
 • شناسایی مرکز به عنوان یک کانون ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • واگذاری بخشی از طرح‌های ملی اطلاع رسانی به مرکز همراه با بودجه مناسب
 • شناف سازی شرح وظایف و فعالیت‌های سایر مراکز اطلاع‌رسانی
 • سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد هماهنگی، ارتباط و کنترل بین مراکز اطلاع‌رسانی

۵	صفحه ۲ از ۳	مخاطبین:		تجزیل مخاطبین			
	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین					
<ul style="list-style-type: none"> تعیین متولیان اطلاع‌رسانی در فعالیتهای اصلی فراهم آوری فضای مناسب به منظور بررسی و ایجاد زیرساختهای اطلاع‌رسانی در کشور مشخص ساختن استراتژی‌های کلان اطلاع‌رسانی کشور تعیین استراتژی ارتباط بین مراکز اطلاع‌رسانی داخل و سایر مراکز اطلاع‌رسانی در سطح منطقه و جهان تعیین سیاستهای مشخص برای تربیت نیروی انسانی در تکنولوژی‌های نوین اطلاع‌رسانی تسهیل در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی از طریق وضع و با اصلاح قوانین موجود تعیین حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی و مشخص نمودن اهداف و استراتژیهای هر حوزه با توجه به اهداف و استراتژی‌های کلان فراهم آوردن فضای مناسب برای انجام پروژه‌های کلیدی به منظور تسهیل در ایجاد نظام اطلاع‌رسانی مناسب در کشور واگذاری طرحهای ملی اطلاع‌رسانی با توجه به توان‌گروههای پژوهشی موجود در مرکز. 		<ul style="list-style-type: none"> فضات مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین 	<ul style="list-style-type: none"> شماره مخاطب: ۳ 	<ul style="list-style-type: none"> مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: شورای عالی اطلاع‌رسانی 	<ul style="list-style-type: none"> نوع مخاطب: مخاطبین نوع سنجش عملکرد مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> نوع تأثیرپذیری 	<ul style="list-style-type: none"> نوع تأثیر‌گذاری

۶	صفحه ۳ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: / /	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین: • قضاوت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین: • شماره مخاطب: ۳ • قضاوت مرکز درباره خود توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒	نام مخاطب: شورای عالی اطلاع رسانی	تحلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒	نام مخاطب: شورای عالی اطلاع رسانی	تحلیل مخاطبین		
<ul style="list-style-type: none"> • نظام‌مند نمودن اطلاع‌رسانی در سطح وزارتخانه • تأیید ریاست مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی 						

۷	صفحه ۱ از ۱	مخاطبین:		تحلیل مخاطبین		
	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین				
	<ul style="list-style-type: none"> • توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی در سطح دانشگاهها • فراهم‌آوری فضای مناسب برای افزایش سواد اطلاعاتی اساتید، کارشناسان و دانشجویان • پرداخت بارانه مناسب برای استفاده بهینه از اطلاعات موجود در کشور و سایر مراکز علمی جهان • همکاری در جمع‌آوری اطلاعات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • همکاری در اجرای طرحهای اشتراک منابع • حمایت مالی از طریق خرید اطلاعات موجود در مرکز • انطباق فعالیتهای اطلاع‌رسانی با استانداردهای طراحی شده برای دانشگاهها، کتابخانهها و مراکز تحقیقاتی • فراهم‌آوری فضای مناسب جهت کتابخانه‌های دانشگاهی به منظور ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بهتر • تقویت نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق آموزش و افزایش پستهای تشکیلاتی کتابخانهها • تلاش در جهت نهادینه سازی اطلاع‌رسانی در بخش آموزش عالی 	<ul style="list-style-type: none"> • تضاد مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین • تضاد برای سنجش عملکرد مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • تعداد مقالات ارائه شده داخلی و خارجی • تعداد طرحهای پژوهشی • تعداد کتب چاپ شده 	<ul style="list-style-type: none"> • شماره مخاطب: ۴ • مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ • نام مخاطب: نشست رؤسای دانشگاهها/ معاونین پژوهشی 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع تاثیر پذیری • هماهنگ‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی در بخش وزارتخانه • ارتقاء دانش اطلاع‌رسانی • پیشنهاد استراتژی و اهداف کلان در بخش آموزش عالی • جلوگیری از دوباره‌کاریهای فعالیتهای پژوهشی • کمک به ارتباط صنعت و دانشگاه • نمایش توان و فعالیتهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • استفاده از اطلاعات موجود در پایگاههای تولیدی مرکز در تصمیم‌گیریها 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع تاثیر گذاری • پیشنهاد سیاستهای اطلاع‌رسانی در بخش وزارت فرهنگ و آموزش عالی • تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در اطلاع‌رسانی • تعیین سیاستهای آموزشی • تشویق در انجام فعالیتهای اطلاع‌رسانی مرکز

۸ صفحه ۱ از ۲		آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	
تجزیه و تحلیل مخاطبین		نام مخاطب: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	
مخاطب خارجی:		مخاطب داخلی	
تجزیه و تحلیل مخاطبین		شماره مخاطب: ۵	
تجزیه و تحلیل مخاطبین		تصاویر مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:	
تجزیه و تحلیل مخاطبین		انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	
<p>تجزیه و تحلیل مخاطبین</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعداد مقالات ارائه شده • تعداد طرح‌های پژوهشی • تعداد کتب چاپ شده • توانایی در ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی علمی • تعداد رکوردهای اطلاعات موجود • تنوع و تعداد نشریات اطلاع‌رسانی • گسترش روابط بین‌المللی و منطقه‌ای • نفوذ مرکز در سایر مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ها • تعداد اعضای هیات علمی • نسبت طرح‌های پژوهشی به اعضای هیات علمی • روانی خدمات اطلاع‌رسانی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی • موفقیت در سیستم‌های اشتراک منابع • روزآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز • مشخص رئیس مرکز 	<p>تجزیه و تحلیل مخاطبین</p> <ul style="list-style-type: none"> • در یافت پیشنهاد سیاست‌های کلان و نظام اطلاع‌رسانی در بخش آموزش عالی • در یافت نظرات کارشناسی • هماهنگ سازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در بخش وزارتخانه • ارتقاء دانش اطلاع‌رسانی • دریافت پیشنهاد استراتژی و اهداف کلان در بخش آموزش عالی • جلوگیری از دوباره کاربری‌های فعالیت‌های پژوهشی • کمک به ارتباط صنعت و دانشگاه • نمایش توان و فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی 	<p>تجزیه و تحلیل مخاطبین</p> <ul style="list-style-type: none"> • پشتیبانی با عدم پشتیبانی از سیاست‌های مرکز • فراهم آوری منابع مالی (روایی - ارزی)، فضا و تجهیزات • تقویت قدرت اجرایی در انجام طرح‌های مرکز • ایجاد موقعیتهای مناسب برای طرح مرکز در سطح مجامع داخلی و بین‌المللی • انتصاب رئیس مرکز 	<p>تجزیه و تحلیل مخاطبین</p> <ul style="list-style-type: none"> • مساعدت در تشکیل شورای عالی مرکز و شرکت در آن حداقل یکبار در سال • بهره‌ر از ایجاد تشکیلات موازی همانند مرکز اطلاعات و مدارک علمی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی • توجه به نقش و اهمیت مرکز اطلاعات و مدارک علمی به عنوان گنجینه فعالیت‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی • مساعدت در تربیت نیروی انسانی متخصص علمی از طریق بورسیه خارج از کشور • مساعدت در خرید و با ساخت ساختمان مناسب برای مرکز • بدون کردن استراتژی‌ها و اهداف وزارتخانه در حوزه اطلاع‌رسانی • وزارت فرهنگ و آموزش عالی • حمایت از فعالیت‌های مرکز در شورای عالی اطلاع‌رسانی • حمایت از طرح‌های ملی مرکز در شورای پژوهش‌های علمی کشور و شورای عالی اطلاع‌رسانی • مشخص نمودن شرح وظایف مراکز متعدد موجود در وزارتخانه که در حوزه اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند • ارتقاء سطح سازمانی مرکز از پژوهشگاه به پژوهشگاه • حمایت از طرح‌های اشتراک منابع • مشخص کردن نظام اطلاع‌رسانی در وزارتخانه

۹	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	مخاطبین:	۵: مخاطب:	شماره داخلی	مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	تحلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری	<ul style="list-style-type: none"> • تغییر پایه بودجه مرکز با توجه به حجم فعالیتهای مرکز و افزایش بودجه ارزی و معادل ریالی آن به منظور ارائه خدمات به کل وزارت فرهنگ و آموزش عالی • شناساندن مرکز به هیات دولت • شناساندن مرکز به هیاتهای خارجی که در ملاقاتهای رسمی منجر به تجدید قرارداد می شود. • شفاف ساختن نظام ارتباط بین المللی وزارت فرهنگ و آموزش عالی • اعلام نظر در رابطه با گزارشهای ارسال شده از سوی مرکز • اصلاح آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی در جهت پژوهش محوری وزارت جدید التاسیس 	

تحلیل مخاطبین		نام مخاطب: معاون پژوهشی وزارت متبوع		شماره مخاطب: ۶		مختاب داخلی ☐ مختاب خارجی ☒ : معاون پژوهشی وزارت متبوع	
صفحه ۱ از ۲	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین					
۱۰	صفحه ۱ از ۲	استفاده از ابزار تمرکز جهت حمایت از جمع آوری اطلاعات علمی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی					
		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		شماره مخاطب: ۶		مختاب داخلی ☐ مختاب خارجی ☒ : معاون پژوهشی وزارت متبوع	
		نظرات مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:		نوع تأثیر پذیری		نوع تأثیر گذاری	
		<ul style="list-style-type: none"> تعداد مقالات ارائه شده تعداد طرحهای پژوهشی تعداد کتب چاپ شده توانایی در ایجاد شبکه اطلاع رسانی علمی تعداد رکوردهای اطلاعات موجود تنوع و تعداد نشریات اطلاع رسانی گسترش روابط بین المللی و منطقه‌ای تعداد اعضای هیات علمی نسبت طرحهای پژوهشی به اعضای هیات علمی موفقیت در سیستم‌های اشتراک منابع روزآمدی با بنگاههای اطلاعاتی مرکز دسترس پذیری خدمات اطلاع رسانی میزان رعایت استانداردها در تهیه اطلاعات علمی و فنی گزارشهای عملکرد فعالیتهای علمی - پژوهشی مرکز 		<ul style="list-style-type: none"> دریافت نظر کارشناسی و پیشنهاد در تعیین اولویتهای پژوهشی دریافت کمک در بخش پشتیبانی پژوهشی دریافت کمک در بهینه سازی خرید منابع اطلاعات و تجهیزات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دریافت پیشنهادات مرکز در حوزههای اطلاع رسانی علمی و فنی 		<ul style="list-style-type: none"> حمایت از طرحهای اشتراک منابع با حمایت در جمع آوری اطلاعات با توجه به سیاستهای تمرکزی در بخش خرید کتب و نشریات و تجهیزات حمایت بودجه‌ای از طریق تبصره‌های خاص قانون بودجه و تبصره‌های ۱۷ و ۲۲ (...) تصمیم‌گیری در ارتقاء سطح سازمان مرکز (پژوهشگاه به پژوهشگاه) آگاهی مرکز از تصمیمات متخذه در سطح بالاتر به منظور رشد و توسعه کشور تدوین استراتژیها و اهداف بخش پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضویت در شوراهای ملی مرکز فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز 	

۱۱	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: / /	مخاطبین:		تجزیه و تحلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۶	مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: معاون پژوهشی وزارت متبوع
		میزان ارتقاء کیفی کتب و نشریات چاپی مرکز	مخاطب داخلی: ☐ نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • مساعدت در فرام آوری امکانات مناسب به منظور متصل شدن به شبکه‌های رایانه‌ای داخلی و خارج • حمایت از طرح‌های ملی مرکز که با بودجه وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأمین می‌شوند • حمایت از اهداف و استراتژی‌های مرکز در شورای عالی مرکز • حمایت از ارتقای سطح سازمانی مرکز از پژوهشگاه پژوهشگاه • حمایت از تخصیص بورس داخل و خارج برای تربیت نیروی انسانی جهت اعضای هیات علمی • توجه به نقش و جایگاه مرکز در سطح وزارت فرهنگ و آموزش عالی و معرفی آن بعنوان کانون ملی در سایر شوراهای مربوطه • تلاش در جهت اصلاح آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیات علمی در جهت پژوهش ملایم شدن آن • کمک به مرکز در برگزاری دوره‌های تخصصی عالی 				

۱۲	صفحه ۱ از ۳	مخاطب خارجی:		تحلیل مخاطبین			
		نام مخاطب: معارف آموزشی وزارت متبوع	مخاطب داخلی				
آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱		شماره مخاطب: ۷					
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز					
<ul style="list-style-type: none"> • معرفی مرکز به معارفین آموزشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • تخصیص بودجه مناسب از محل تبصره‌های در اختیار معارفین آموزشی • فراهم‌آوری امکانات مناسب جهت استخدام اعضای هیات علمی • توجه به استفاده از امکانات مرکز در جهت تقویت تحصیلات تکمیلی کشور • فراهم‌آوری شرایط مناسب جهت تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی • برنامه‌ریزی مناسب جهت بورسیه کردن دانشجویان داخل در سطح دکترا با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی در حوزه اطلاع‌رسانی در کشور • کمک به فراهم‌آوری محیط مناسب جهت برگزاری دوره‌های دکتری اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مدیریت اطلاعات، تحلیل اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، کنبداری و اطلاع‌رسانی حمایت از جمع‌آوری و اشاعه اطلاعات خلاصه پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به صورت چاپی و پایگاه‌های اطلاعات کامپیوتری 		<ul style="list-style-type: none"> • مجموعه نشریات اطلاع‌رسانی و پایگاه‌های اطلاعات • تعداد طرح‌های پژوهشی انجام شده • توانایی در ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی علمی • تعداد کتب چاپ شده • تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی • تعداد پایان‌نامه‌های جمع‌آوری شده • میزان ارائه خدمات اطلاع‌رسانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی • تعداد و تخصص اعضای هیات علمی • توان بخشهای پشتیبانی مرکز • گزارش سالانه عملکرد فعالیتها علمی - پژوهشی مرکز 		<ul style="list-style-type: none"> • دریافت پیشنهادات استراتژی و اهداف آموزشی اطلاع‌رسانی در بخش آموزش عالی • دریافت پیشنهادات مرکز در جهت تدوین محتوای دروس حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی • دریافت اطلاعات علمی جهت برنامه‌ریزی‌های کلان آموزش عالی • استفاده از تکنولوژی اطلاعات جهت همگانی کردن آموزش در سطوح مختلف از طریق اینترنت و اینترنت • دریافت آمار اطلاعات علمی و فنی جهت برنامه‌ریزی آموزشی • عملیاتی کردن آموزش پژوهش مدار با توجه به نیازهای کشور • دریافت اطلاعات مؤثر در جهت تدوین اولویتهای آموزش عالی کشور 		<ul style="list-style-type: none"> • حمایت در ایجاد و تقویت دوره‌های آموزش عالی در مرکز • حمایت از بودجه تحصیلات تکمیلی • تأیید در جذب اعضای هیات علمی و تخصیص سهمیه • حمایت از ارتقاء سازمانی و تغییر شرح وظایف مرکز با توجه به وجود دبیرخانه شورای عالی گسترش در حوزه معاونت آموزشی • ایجاد دوره‌های عالی در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی از قبیل تکنولوژی اطلاعات در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • ایجاد دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای افزایش سواد اطلاعاتی اساتید و دانشجویان 	

۱۳	صفحه ۲ از ۳	مخاطبین:		تجزیه و تحلیل مخاطبین
آخرین تاریخ تغییر: / /		نظارت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	شماره مخاطب: ۷	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒	
<ul style="list-style-type: none"> • کمک در برهیز از ایجاد تشکیلات موازی همانند مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در وزارت فرهنگ و آموزش عالی با توجه به حضور معارن آموزشی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی گسترش • توجه به نقش و اهمیت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان گنجینه علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی • حمایت از جمع آوری پایان نامه ها از طریق معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها • حمایت از سیاستهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در شورای داده پردازی وزارت فرهنگ و آموزش عالی • حمایت از طرح گسترش خدمات کتابخانه ای به افراد غیر عضو (طرح غدیر) به هنگام فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی • مساعدت در تشکیل شورای عالی مرکز و شرکت در آن • حمایت از سیاستهای مرکز در شورای عالی پژوهش و فن آوری وزارت فرهنگ و آموزش عالی • مدون کردن استراتژی ها و اهداف آموزشی وزارتخانه در حوزه اطلاع رسانی 			نوع تأییدبری	<ul style="list-style-type: none"> • بازنگری در محتوی دروس گرایشهای اطلاع رسانی و کتابداری در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مرکز • میزان استفاده از خروجهای مرکز با استفاده از سیاستهای آموزشی در دانشگاههای کشور

۱۴	صفحه ۳ از ۳	تجزیه و تحلیل مخاطبین:		تجزیه و تحلیل مخاطبین
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒	نام مخاطب: معاون آموزشی وزارت متبوع
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • تدوین برنامه درسی با هدف آشنا سازی دانشجویان و اساتید با روشهای نوین اطلاع رسانی به منظور حداکثر استفاده از اطلاعات علمی و فنی جهان با کیفیت مناسب در حداقل زمان ممکن • کمک به فراهم آوری محیط مناسب جهت برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی در مرکز • ملزم کردن دانشگاهها به همکاری با مرکز در اجرای سیاستها و برنامه ها در کتابخانه های آنها 				

صفحه ۱ از ۱	مفصل ۱۵		تجزیل مخاطبین				
	آخرین تاریخ تغییر: / /						
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		<ul style="list-style-type: none"> • قضاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین: 	<ul style="list-style-type: none"> • شماره مخاطب: ۸ 	<ul style="list-style-type: none"> • نام مخاطب: همان دانشجوی وزارت متبوع 	<ul style="list-style-type: none"> • نام مخاطب خارجی: ☐ مخاطب داخلی 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع تأثیر پذیری 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع تأثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • معرفی مرکز به معاونین دانشجویی دانشگاهها مراکز تحقیقاتی • تخصیص بودجه مناسب از محل تبصره‌ها و بودجه‌های خاص • فراهم آوری امکانات مناسب جهت ارتباط با نمایندگان و دانشجویان وزارت فرهنگ در خارج از کشور • فراهم آوری امکانات مناسب جهت ادامه تحصیل مریان مرکز در داخل و خارج کشور • اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران 		<ul style="list-style-type: none"> • میزان ارتباط با نمایندگان خارج • سیستم‌های اشتراک منابع • ارائه خدمات اطلاع‌رسانی مناسب به دانشجویان تحصیلات تکمیلی 				<ul style="list-style-type: none"> • تربیت نیروی انسانی در خارج از کشور • حمایت ارزی 	

۱۶	صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر: / /	مختارده مخاطب: ۹		شماره	مخاطب داخلی ☐ مخاطب ملی جمهوری اسلامی ایران	مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: کتابخانه ملی	تحلیل مخاطبین
		مختارده مخاطب: ۹	شماره				
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مختاردهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		نوع تأثیر پذیری		نوع تأثیر گذاری	
<ul style="list-style-type: none"> • فراهم آوری استانداردهای لازم در حوزه کتابداری • فراهم آوری استاندارد ذخیره و بازیابی اطلاعات مانع • مشارکت در دوره‌های آموزشی - کاربردی با مرکز • حمایت مرکز • مشارکت در تأسیس انجمن ملی کتابداری و اطلاع رسانی • همکاری با مرکز در طرحهای ملی اطلاع رسانی • استفاده از نتایج طرحهای پژوهشی مرکز • همکاری با مرکز در امور مربوط به مجامع و انجمن‌های تخصصی جهانی • ایجاد تسهیلات برای استفاده افراد و مجامع خارجی از منابع مرکز • ایجاد فهرستگان کتب فارسی و لاتین موجود در کشور در همه رشته‌ها • کوشش در جهت مرزبندی حوزه‌های فعالیت و جلوگیری از فعالیت‌های موازی 		<ul style="list-style-type: none"> • کیفیت سایت وب مرکز • کیفیت و کمیت اطلاعات موجود در آن و نحوه استفاده از آنها • میزان همخوانی فعالیت‌های کتابخانه مرکز با اصول ضوابط و استانداردهای کتابداری • میزان نفوذ و جایگاه مرکز در مجامع بین‌المللی • اعتبار و نفوذ رئیس مرکز در سطح ملی و وزارتی • میزان توان مرکز در امور فناوری اطلاعات • میزان تحرک مرکز از نظر روابط عمومی • اعتبار و اشتها مرکز در میان متخصصان اطلاع رسانی و کتابداری کشور • کیفیت خدمات و محصولات مرکز • سطح کیفی نیروی انسانی مرکز بویژه پژوهشگران • میزان نفوذ و جایگاه مرکز در مجامع و کتابخانه‌های تخصصی کشور 		<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از نفوذ و جایگاه مرکز در میان کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی • استفاده از تجارب و طرحهای پژوهشی مرکز • استفاده از توان علمی و تخصصی مرکز در تربیت نیروهای متخصص 		<ul style="list-style-type: none"> • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی کتابداری اطلاع رسانی • تربیت نیروهای متخصص • مشارکت در تدوین و کاربست نظام ملی اطلاع رسانی کشور • تجدید فعالیت‌های مرکز بویژه در بخش مربوط به گردآوری و آرشیو پایان‌نامه، گزارشها و غیره 	

۱۷	صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			تخلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	<ul style="list-style-type: none"> • فشارت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین: • نیازهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز • تعداد و تخصص اعضای هیأت علمی 	<ul style="list-style-type: none"> • شماره مخاطب: ۱۰ • مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ • نام مخاطب: شورای عالی گسترش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع تأثیر پذیری • نوع تأثیر میدای 	<ul style="list-style-type: none"> • ارتقاء سازمانی و تغییر شرح وظایف مرکز • تصویب برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی عالی در حوزه اطلاع‌رسانی
<ul style="list-style-type: none"> • ارتقاء سطح سازمانی مرکز از پژوهشگاه به پژوهشگاه • تصویب برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش عالی در حوزه علوم اطلاع‌رسانی در مرکز 				

۱۸	صفحه ۱ از ۱	مخاطب داخلی		تجزیل مخاطبین			
		مخاطب داخلی	مخاطب خارجی:				
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره مخاطب: ۱۱		نام مخاطب: هیات امنای منطقه ۲			
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		نوع تأثیر پذیری		نوع تأثیر گذاری			
<ul style="list-style-type: none"> تعیین اهداف و سیاستهای مرکز حمایت از بودجه مرکز در سازمان برنامه و بودجه بررسی وضعیت موجود در مرکز بررسی عملکرد مرکز در پایان هر سال کمک به خرید ساختمان جهت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران وظایف مکتوب هیات امنای افزایش میزان حق التحقیق بیش از نرخ آن در دانشگاهها 		<ul style="list-style-type: none"> تعداد مقالات ارائه شده تعداد طرحهای پژوهشی تعداد کتب چاپ شده توانایی در ایجاد شبکه اطلاع رسانی علمی تعداد رکوردهای اطلاعات موجود تنوع و تعداد نشریات اطلاع رسانی گسترش روابط بین المللی و منطقه‌ای نفوذ مرکز در سایر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه‌ها تعداد اعضای هیات علمی نسبت طرحهای پژوهشی به اعضای هیات علمی موفقیت در سیستم‌های انترناتک منابع دسترس پذیری خدمات اطلاع رسانی مرکز به روز بودن پایگاههای اطلاعات مرکز 		<ul style="list-style-type: none"> هماهنگ سازی فعالیتهای اطلاع رسانی در منطقه ۲ ارتقاء دانش اطلاع رسانی جلوگیری از دوباره کاریهای فعالیتهای پژوهشی ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی در منطقه ۲ دریافت پیشنهادهای مرکز در قالب آیین نامه، بخشنامه، برنامه و غیره برای انجام وظایف محوله 		<ul style="list-style-type: none"> تسهیل در رفع موانع قانونی در اجرای فعالیتهای مرکز تأیید طرحهای پژوهشی پیشنهاد بودجه به سازمان برنامه و بودجه حمایت یا عدم حمایت از سیاستهای کلان مرکز تسهیل در پرداخت و دریافت درآمدهای مرکز مساعدت در تأمین منابع مالی 	

۱۹	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	مخاطب داخلی: ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: میزان اداری و مالی وزارت متبوع	تجزیه و تحلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع مخاطب: ☐ داخلی ☒ خارجی نوع تأثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • مساعدت در تصویب تشکیلات جدید مرکز • مساعدت در تصویب بودجه‌های پیشنهادی مرکز • مساعدت در خرید ساختمان برای مرکز • مساعدت در تخصیص بودجه‌های مناسب برای تعمیرات اساسی مرکز • تخصیص سهمیه مناسب برای نیروی انسانی 	<ul style="list-style-type: none"> • تعداد مقالات ارائه شده • تعداد طرح‌های پژوهشی • تعداد کتب چاپ شده • توانایی در ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی علمی • تعداد رکوردهای اطلاعات موجود • تنوع و تعداد نشریات اطلاع‌رسانی • گسترش روابط بین‌المللی و منطقه‌ای • نفوذ مرکز در سایر مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ها • تعداد اعضای هیأت علمی • نسبت طرح‌های پژوهشی به اعضای هیأت علمی • به روز بودن بانک فهرست مشترک نشریات ادواری • روانی خدمات اطلاع‌رسانی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی • موافقت در سیستم‌های اشتراک منابع 	<ul style="list-style-type: none"> • حمایت بودجه‌ای از محل تبصره‌ها • تأیید و تخصیص سهمیه در جذب نیروی انسانی غیر هیأت علمی 	

۲۰	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین:		تجزیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری
	<ul style="list-style-type: none"> • تضاروت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین: • شماره مخاطب: ۱۲ 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان موفقیت در برنامه‌های بهبود بهره‌وری 	<ul style="list-style-type: none"> □ مخاطب داخلی □ مخاطب اداری و مالی وزارت متبوع 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ مخاطب خارجی: • نام مخاطب: معان اداری و مالی وزارت متبوع

۲۱	صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	مخاطب داخلی: ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: مجلس شورای اسلامی		تحلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۱۳	
<ul style="list-style-type: none"> • تصویرب قوانین در رابطه با حل معضلات اطلاع‌رسانی • افزایش بودجه مرکز با توجه به عملکرد • بازدید اعضای کمیسیون آموزش عالی از مرکز • توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی در تصویرب قوانین جهت تسهیل در اداره کشور • تأکید بر اجرای نظام ملی اطلاع‌رسانی به منظور جلوگیری از دوباره کارها 		<ul style="list-style-type: none"> • تعداد بازدیدهای اطلاعات و نشریات اطلاع‌رسانی مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • شماره تأثیر پذیری • دریافت پیشنهادهای مرکز در قالب لوابح دولتی • استفاده از منابع اطلاعاتی مرکز در مرکز پژوهشهای مجلس 	<ul style="list-style-type: none"> • تصویرب بودجه سالانه • تصویرب قوانین اطلاع‌رسانی • تصویرب قوانین و مقررات استخدامی

۲۲	صفحه ۱ از ۲	معیارهای معیارهای مخاطبین:		شماره مخاطب: ۱۴	مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی ☒	تجزیل مخاطبین	
		آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین				معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز
<ul style="list-style-type: none"> • خرید نشریات مرکز • خرید پایگاههای اطلاعات مرکز • تربیت نیروی انسانی، خاص جهت تشویق حرکت اشتراک منابع • مشارکت در طرحهای اشتراک منابع • ارائه خدمات اطلاع رسانی مناسب • ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط با جهان خارج • ارسال گزارشهای منظم به منظور شناخت وضع موجود و نقاط ضعف آنها • به روز کردن پرسنل کتابخانه با توجه به علم جدید اطلاع رسانی در جهان امروز و آموزش آنان در مقاطع مختلف • اصلاح فرایند ارائه خدمات اطلاع رسانی از طریق بازنگری به روشهای مدیریت کتابخانههای تخصصی • بازنگری به تکنیکال موجود کتابخانهها • فراهم آوری نرم افزار و سخت افزار مناسب جهت اتصال به شبکههای داخلی و خارجی، کتور پس از آموزش پرسنل • شرکت در نشستهای بین المللی اطلاع رسانی از طریق ارائه مقاله 		<ul style="list-style-type: none"> • استاندارد سازی خدمات اطلاع رسانی • به روز بودن پایگاههای اطلاعات • منظم بودن فواصل زمانی انتشار نشریات اطلاع رسانی • ارائه نقطه نظرات علمی در زمینه علوم اطلاع رسانی در نشریه اطلاع رسانی • تمهید کتب چاپ شده تخصصی با کیفیت مناسب در زمینه اطلاع رسانی • توانایی ارائه مشاوره در زمینه اطلاع رسانی نوین • میزان موفقیت اشتراک منابع • ارسال گزارشات منظم از خدمات اطلاع رسانی • ارتقاء کیفی نشریات و خدمات اطلاع رسانی • کیفیت محصولات و خدمات مرکز • نقش فعال مرکز در ایجاد ارتباطات بین المللی 		<ul style="list-style-type: none"> • آموزش • بهبود روش ها، فعالیتها و مدیریت • هماهنگ سازی • اشتراک منابع • ارائه خدمات اطلاع رسانی • مشاوره • ایجاد ارتباط بین المللی • شفاف سازی نقاط ضعف و قوت 		<ul style="list-style-type: none"> • ارسال اطلاعات نشریات علمی خارج از کشور به مرکز • همکاری مؤثر در طرحهای اشتراک منابع • ارائه گزارشهای استفاده از طرحهای اشتراک منابع • انتقال تجارب مفید به مرکز 	

۲۳	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	انتظارات و نیازهای مخاطبین:		تجزیه و تحلیل مخاطبین				
		انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	مستندات و ابزارهای مورد نیاز					
		<ul style="list-style-type: none"> مشارکت در برگزاری دوره‌های تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی 	<ul style="list-style-type: none"> تفصیلات مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین: 	<ul style="list-style-type: none"> معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> شماره مخاطب: ۱۴ 	<ul style="list-style-type: none"> مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: کتابخانه‌های تخصصی 	<ul style="list-style-type: none"> نوع تأثیر پذیری 	<ul style="list-style-type: none"> نوع تأثیر گذاری

۲۴	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	میارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		شماره مخاطب: ۱۵	مخاطب داخلی □ مخاطب خارجی: ☒		تحلیل مخاطبین
		فصلیات مرکز دراره خود بر اساس میارهای مخاطبین:	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		شماره مخاطب داخلی □ مخاطب خارجی: ☒	نام مخاطب: مراکز اطلاعات علمی و فنی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		شماره مخاطب داخلی □ مخاطب خارجی: ☒		نام مخاطب: مراکز اطلاعات علمی و فنی	
<ul style="list-style-type: none"> • خرید نشریات مرکز • خرید پایگاههای اطلاعات مرکز • تربیت نیروی انسانی خاص جهت تشریح حرکت اشتراک منابع • مشارکت در طرحهای اشتراک منابع • ارائه خدمات اطلاع رسانی مناسب • ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط با جهان خارج • ارسال گزارشهای منظم به منظور شناخت وضع موجود و نقاط ضعف آنها • به روز کردن پرسنل کتابخانه با توجه به علم جدید • اطلاع رسانی در جهان امروز و آموزش آنان در مقاطع مختلف • اصلاح فرایند ارائه خدمات اطلاع رسانی از طریق بازنگری به روشهای مدیریت کتابخانههای تخصصی • بازنگری به تشکیلات موجود کتابخانه • فراهم آوری نرم افزار و سخت افزار مناسب جهت اتصال به شبکههای داخلی و خارجی کشور پس از آموزش پرسنل • شرکت در نشستهای بین المللی اطلاع رسانی از طریق ارائه مقاله 		<ul style="list-style-type: none"> • استاندارد سازی خدمات اطلاع رسانی • به روز بودن پایگاههای اطلاعات • منظم بودن فواصل زمانی انتشار نشریات اطلاع رسانی • ارائه نقطه نظرات علمی در زمینه علوم اطلاع رسانی در نشریه اطلاع رسانی • تعداد کتب چاپ شده تخصصی با کیفیت مناسب در زمینه اطلاع رسانی • توانایی ارائه مشاوره در زمینه اطلاع رسانی نوین • میزان موفقیت طرحهای اشتراک منابع • تنظیم در ارسال گزارشات از خدمات اطلاع رسانی • میزان نوآوری • سطح فناوری مورد استفاده در مرکز • تعداد و تخصص اعضای هیات علمی و کارشناسان 		<ul style="list-style-type: none"> • آموزش • بهبود روشها، فعالیتهای مدیریت • هماهنگی در اجرای طرحها • اشتراک منابع • ارائه خدمات اطلاع رسانی مشاوره • ایجاد ارتباط بین المللی • شفاف سازی نقاط ضعف و قوت اطلاع رسانی • تعیین هدفها، سیاستها و برنامهها • دریافت استانداردهای اطلاع رسانی از مرکز • الگو برداری از دستاوردهای مرکز در عرصه اطلاع رسانی • انجام بازبینیهای منظم بطور دو سویه و متقابل • تقویت جنبه اطلاع رسانی • عدم رشد بدلیل انحصارات در اختیار مرکز • دسترسی • اتلاف منابع برای جتنی سازی تلاشهای مرکز 		<ul style="list-style-type: none"> • همکاری در ایجاد شبکه اطلاعات علمی - فنی کشور • تأمین نیروی انسانی • گسترش خدمات اطلاع رسانی • هم افزایی (سینرژی) • آگاهی مرکز از اطلاعات علمی و فنی جدید • تربیت طرهای مشترک • گسترش دامنه مخاطبان مرکز • تقویت جنبه اطلاع رسانی • همکاری در گردآوری اطلاعات علمی - فنی مرکز • همکاری در طرح اشتراک منابع • مشارکت در روزآمد نمودن بانک • نشریات ادواری • رقابت • نقد عملکرد مرکز • افزایش اعتبار و اشتها مرکز 	

تجزیه و تحلیل مخاطبین	نام مخاطب: مراکز اطلاعات علمی و فنی		شماره مخاطب: ۱۵		تفاوت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:		صفحه ۲ از ۲	۲۵
	مخاطب داخلی		مخاطب خارجی:		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		آخرین تاریخ تغییر: / /	
نوع تأثیر گذاری	نوع تأثیر پذیری	شماره مخاطب: ۱۵	تفاوت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی و فنی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور اتخاذ استراتژی‌های صحیح در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیریها	تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی و فنی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور اتخاذ استراتژی‌های صحیح در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیریها	صفحه ۲ از ۲	۲۵
نوع تأثیر گذاری	نوع تأثیر پذیری	شماره مخاطب: ۱۵	تفاوت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی و فنی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور اتخاذ استراتژی‌های صحیح در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیریها	تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی و فنی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور اتخاذ استراتژی‌های صحیح در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیریها	صفحه ۲ از ۲	۲۵

۲۱	صفحه ۱ از ۲	مقیاس‌های استفاده شده توسط مخاطبین:		تجزیل مخاطبین	
		آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	مقیاس‌های استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		<ul style="list-style-type: none"> • فشارت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین: 	<ul style="list-style-type: none"> • شماره مخاطب: ۱۶ 	<ul style="list-style-type: none"> • نام مخاطب: کارشناسان کنبداری و اطلاع رسانی 	<ul style="list-style-type: none"> • تحلیل مخاطبین
<ul style="list-style-type: none"> • بازآموزی خود با توجه پیشرفت سریع علم اطلاع رسانی در جهان امروز • ارائه خدمات اطلاع‌رسانی در زمان و مکان و میزان مناسب • شرکت در نشستهای بین‌المللی اطلاع‌رسانی از طریق ارائه مقاله • احساس مسئولیت در برابر دانشن نقش خطیر خود • همکاری با کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و رسانه‌های جمعی • همکاری با مرکز در تحقیق و تفحص در زمینه بومی کردن گردآوری، سازماندهی، پردازش و اشناعه اطلاعات • مشارکت با سایر رشته‌های علمی مرتبط جهت ارتقاء وضعیت فعلی اطلاع‌رسانی کشور • همکاری با انتشارات مرکز بویژه نشریه اطلاع‌رسانی • استفاده از نظرات و مواضع مرکز در امور تخصصی - فنی • آشنایی هر چه پیش‌تر با مرکز و خدمات و محصولات آن • ارائه بازخورهای لازم برای ارتقای سطحی کمی و کیفی 		<ul style="list-style-type: none"> • میزان استاندارد بودن خدمات اطلاع‌رسانی • به روز بودن پایگاههای اطلاعات • منظم بودن فواصل زمانی انتشار نشریات • کیفیت و محتوای مطالب و نقطه نظرات • علمی در زمینه علوم اطلاع‌رسانی در نشریه • اطلاع‌رسانی • تعداد کتب چاپ شده تخصصی با کیفیت مناسب در زمینه اطلاع‌رسانی • توانایی ارائه مشاوره در زمینه اطلاع رسانی • میزان موفقیت اشتراک منابع • ارسال گزارشات منظم از خدمات اطلاع‌رسانی • میزان استفاده علمی از نتایج پژوهش‌ها در پاسخگویی به نیازهای فنی - تخصصی و علمی کارشناسان 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع تأثیرپذیری 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع تأثیر گذاری 	
		<ul style="list-style-type: none"> • آموزش • مشاوره • ارتقاء سطح دانش • انگیزه مندی برای ارائه مقالات و گزارشهای در مجله اطلاع رسانی • استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مرکز • استفاده از انتشارات مرکز به عنوان کتاب درسی 	<ul style="list-style-type: none"> • مشارکت در طرحهای اشتراک منابع • ارائه مقالات تخصصی به نشریه اطلاع‌رسانی • بررسی و نقد خدمات و محصولات مرکز • افزایش شهرت مرکز و دامنه مخاطبان آن • همکاری با مرکز و پژوهشگران در طرحهای پژوهشی • افزایش سواد اطلاعاتی مخاطبان مرکز • استفاده از نظرات و مواضع مرکز در اتخاذ مواضع تخصصی (مثلاً در انتخاب نرم‌افزارها) 		

۲۷	صفحه ۲ از ۲	تجزیه و تحلیل مخاطبین:	
		تجزیه و تحلیل مخاطبین	تجزیه و تحلیل مخاطبین
آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱		شماره مخاطب: ۱۶۱	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: کارشناس کابردی و اطلاع رسانی	
<ul style="list-style-type: none"> • ارائه بازخورهای لازم برای ارتقای سطحی کمی و کیفی خدمات و محصولات مرکز • تبلیغ و ترویج فعالیت‌ها و خدمات مرکز در میان مخاطبان بالقوه • پرهیز از دوباره کاری در پژوهش‌ها • نقد عملکرد مرکز و ارائه راهکارهای مناسب 		<ul style="list-style-type: none"> • تقویت مرکز در دوره عملکردها • استفاده از ابزارهای مناسب • کیفیت سبب وب مرکز و میزان اطلاعات ارائه شده در آن • اعتبار و شهرت علمی - تخصصی کارکنان مرکز • سهولت دسترسی به خدمات مرکز • میزان حضور در مجامع علمی • کیفیت دوره‌های آموزشی 	
نوع تأثیر پذیری		نوع تأثیر گذاری	

۲۸	صفحه ۱ از ۱	تفصارت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره داخلی	مخاطب داخلی	نام مخاطب خارجی:	تحلیل مخاطبین
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱						
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		نوع تأثیر پذیری		نوع تأثیر گذاری	
<ul style="list-style-type: none"> استفاده از اطلاعات علمی موجود در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تحلیل اطلاعات به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش بهره‌وری و بهبود وضع موجود با توجه به هدفها تعریف مسئله و ارائه آن به مراکز علمی و اجرایی جلوگیری از دوباره‌کاری با توجه به اطلاعات موجود در کشور افزایش سواد اطلاعاتی خود جهت استفاده بهینه از شبکه‌های داخلی و خارجی هدایت دانشجویان جهت افزایش سواد اطلاعاتی آنان و استفاده از کتابخانه و تکنیکهای نوین اطلاعاتی به منظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات موجود در جهان مستند کردن فعالیتهای تحقیقاتی خود و ارسال آن به مراکز اطلاعات علمی و فنی 		<ul style="list-style-type: none"> ارائه خدمات اطلاع‌رسانی مناسب تهیه مدارک سهولت دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های اطلاعات میزان و حجم اطلاعات علمی در دسترس تحلیل، ترجمه و تکثیر اطلاعات پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی خدمات آگاهی رسانی جاری وجود سیستم‌های اشتراک منابع خدمات مرجع 		<ul style="list-style-type: none"> ارائه اطلاعات علمی و فنی توسعه سواد اطلاعاتی شناسایی و شناساندن نیازهای اطلاعاتی ایجاد ارتباط علمی بین پژوهشگران داخل و خارج کشور از طریق نشر آثار پژوهشگران ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه م معرفی نیروی انسانی متخصص بیان مشکلات بخش‌های تحقیق و توسعه 		<ul style="list-style-type: none"> تامین منابع اطلاعات 	

۲۹	صفحه ۱ از ۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری	تحلیل مخاطبین
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱					
	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از اطلاعات علمی موجود در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تحلیل اطلاعات به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش بهره‌وری و بهبود وضع موجود با توجه به هدفها تعریف مسئله و ارائه آن به مراکز علمی و اجرایی جلوگیری از دوباره کاری با توجه به اطلاعات موجود در کشور افزایش سواد اطلاعاتی خود جهت استفاده بهینه از شبکه‌های داخلی و خارجی هدایت دانشجویان جهت افزایش سواد اطلاعاتی آنان و استفاده از کتابخانه و تکنیک‌های نوین اطلاعاتی به منظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات موجود در جهان مستند کردن فعالیت‌های تحقیقاتی خود و ارسال آن به مراکز اطلاعات علمی و فنی 	<ul style="list-style-type: none"> ارائه خدمات اطلاع‌رسانی مناسب میزان سرعت و دقت در تهیه مدارک سهولت دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های اطلاعات میزان و حجم اطلاعات علمی در دسترس تحلیل، ترجمه و تکثیر اطلاعات پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی خدمات آگاهی رسانی جاری وجود سیستم‌های اشتراک منابع خدمات مرجع 	<ul style="list-style-type: none"> ارائه اطلاعات علمی و فنی توسعه سواد اطلاعاتی شناسایی و شناساندن نیازهای اطلاعاتی ایجاد ارتباط علمی بین پژوهشگران داخل و خارج کشور از طریق نشر آثار پژوهشگران تعیین حوزه‌های پژوهش پژوهشگران جلوگیری از دوباره کاری افزایش دانش تخصصی 	<ul style="list-style-type: none"> غنی سازی منابع اطلاعاتی مرکز گسترش دامنه مخاطبان مرکز شناخت نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران ارائه مقالات تخصصی به نشریه اطلاع‌رسانی 		

۳۰	صفحه ۱ از ۳	مخاطب داخلی: ☒ مخاطب خارجی: ☐		تعمیر مخاطبین
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره مخاطب: ۱۹		نام مخاطب: شورای عالی مرکز
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تاثیر پذیری	نوع تاثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • تصویب برنامه‌های سالانه، مرکز جهت اجرای سیاستهای کلی نظام اطلاعات علمی و فنی جمهوری اسلامی ایران • تفویض اختیارات به رییس مرکز • پیشنهاد خط مشی‌ها، اولویت‌ها و هماهنگی در برنامه‌های پژوهشی اطلاع رسانی کشور به مراجع ذیربط • بررسی و تصویب ایجاد بخشها و گروههای تخصصی اطلاع رسانی • تصویب دوره‌های آموزش عالی - میان مدت و کوتاه مدت مرکز • نظام‌مند نمودن اطلاع رسانی در سطح وزارتخانه • دفاع از تصمیمات مرکز در سایر شوراها • ممیزی نظام‌مند فعالیتهای مرکز • تشکیل جلسات شورا به صورت منظم • نظارت بر عملکرد مدیریتی مرکز • تصویب برنامه‌های ارتباط با مراکز علمی در خارج از کشور به منظور توسعه مبادلات علمی و تحقیقاتی 	<ul style="list-style-type: none"> • تعداد مقالات ارائه شده • تعداد طرحهای پژوهشی • تعداد کتب چاپ شده • توانایی در ایجاد شبکه اطلاع رسانی علمی • تعداد رکوردهای اطلاعات موجود • تنوع و تعداد نشریات اطلاع رسانی • گسترش روابط بین المللی و منطقه‌ای • پذیرش مرکز از طرف سایر اطلاع رسانی و کتابخانه‌ها • قابلیت و شهرت اعضاء هیات علمی • تعداد اعضاء هیات علمی • نسبت طرحهای پژوهشی به اعضاء هیات علمی • به روز بودن پایگاههای اطلاعاتی مرکز • سهولت و دسترسی پذیری خدمات اطلاع رسانی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • موفقیت در سیستمهای اشتراک منابع 	<ul style="list-style-type: none"> • دریافت پیشنهادات و ارائه گزارشات • آگاهی از مفاهیم و روشهای علمی اطلاع رسانی • آشنایی با مفاهیم و روشهای علمی مدیریت • کیفیت نگرش به فعالیت‌های مرکز • انتقال تجربیات مرکز • پیشنهاد ترکیب اعضاء شورایی • پیش نویس برنامه‌ها، سیاستها و اهداف 	<ul style="list-style-type: none"> • تعیین سیاستها، اهداف و استراتژی‌های مرکز • تعیین اولویتهای پژوهشی مرکز • توسعه فعالیتهای مرکز • توسعه سازمانی مرکز • توسعه مرکز در جهت پژوهشگاه • تعیین مدیران گروههای پژوهشی • تصویب برنامه‌های مرکز • سطح علمی و تخصصی اعضاء هیات علمی و کارکنان مرکز • تسهیل و تسریع فعالیتهای پژوهشی و اجرایی مرکز • تفویض اختیارات • تصویب طرحهای پژوهشی مرکز • ارتقاء اعضاء هیات علمی 	

۳۱	صفحه ۲ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: / /	انتظارات و نیازهای مخاطبین	توضیحات مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	شماره مخاطب: ۱۹	مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒	تحلیل مخاطبین	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین			معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر میدای		
			<ul style="list-style-type: none"> • تعداد جوایز اخذ شده توسط مرکز • وجهه علمی و تخصصی مرکز • توانایی در راه‌اندازی مراکز اطلاع‌رسانی جدید • توانایی در برنامه‌ریزی مراکز اطلاع‌رسانی و رفع اشکالات • سبک مدیریتی رییس و مدیران با اعضا سازمان • نظم در گزارش دهی فعالیتهای علمی پژوهشی مرکز • کیفیت اجرایی طرحهای پژوهشی و نتایج آنها • میزان نوآوری • سطح علمی انتشارات مرکز • میزان جذب و جوش (تحرک) رییس مرکز • شخص رییس مرکز 				

۳۲	صفحه ۳ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	تفصارت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	شماره مخاطب: ۱۹	مخاطب داخلی ☐	مخاطب خارجی: ☒	تحلیل مخاطبین
			<ul style="list-style-type: none"> • تفصارت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین • استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز • اهمیت رئیس مرکز • استاندارد بودن فعالیت‌های مرکز 		نوع تأثیرپذیری	نام مخاطب: شورای عالی مرکز	نوع تأثیر گذاری

۳۳ صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	• قضاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:		• شماره مخاطب: ۲۰ ☐ مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی:	تحلیل مخاطبین • نام مخاطب: فرهنگستانها
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیرپذیری	نوع تأثیر گذاری	
<ul style="list-style-type: none"> • بازدید گروههای کارشناسی و برگزاری جلسات مشترک • تدوین نظام ارائه مصوبات فرهنگستان به سازمانهای مختلف و نظارت مستمر بر انجام آن • برگزاری همایش‌های ملی و منطقه‌ای مشترک • انجام مشترک طرحهای پژوهشی توسط مرکز و فرهنگستانها • ارسال انتشارات فرهنگستانها به مرکز • حمایت از ترجمه و تدوین اصطلاحنامه‌ها بعنوان ابزار کار اطلاع‌رسانی • پشتیبانی از طرح‌های ملی در زمینه اصطلاح‌شناسی 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان یکسان سازی و استاندارد نمودن کلید واژه‌های پایگاههای اطلاعات مرکز با توجه به مصوبات فرهنگستان • تعداد اصطلاحنامه‌های ترجمه و تدوین شده در رشته‌های گوناگون توسط مرکز • تعداد مقالات ارائه شده در نشریات و همایش‌های داخلی و خارجی 	<ul style="list-style-type: none"> • ارائه پیشنهاد درخصوص شیوه‌های استاندارد در واژه‌گزینی • هماهنگی با دیگر مراکز علمی - پژوهشی کشور در کاربرد معادل‌های تخصصی فارسی • استفاده از منابع، پایگاههای اطلاعات و انتشارات مرکز جهت واژه‌گزینی • ارائه مقالات علمی پژوهشگران مرکز به همایش‌های ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی فرهنگستان 	<ul style="list-style-type: none"> • ارائه استانداردهای اصطلاح‌شناسی (واژه‌گزینی) • برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی توسط فرهنگستانها • ایجاد هماهنگی در بکارگیری واژه‌های فارسی با توجه به مصوبات فرهنگستان 	

صفحه ۱ از ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	مخاطب داخلی		مخاطب خارجی:		تحلیل مخاطبین
		□	•	□	•	
۳۴	صفحه ۱ از ۱	• قضاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	• شماره مخاطب: ۲۱	• نام مخاطب خارجی:	• نام مخاطب: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری		
<ul style="list-style-type: none"> • مشارکت فعال در ارتباط بین سازمانی در زمینه مبادله و گردآوری اطلاعات علمی • حمایت از گسترش فعالیتهای مرکز در شورای گسترش آموزش عالی • حمایت از سیاستهای مرکز در کمیسیون اطلاع رسانی شورای پژوهشهای علمی کشور • نصب تجهیزات خریداری شده انتقال داده ها در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران • ایجاد شبکه اطلاع رسانی علمی دانشگاهها • معرفی مناسب مرکز به سایر سازمانها و تشویق آنها به همکاری با مرکز 		<ul style="list-style-type: none"> • حجم و کیفیت مجموعه اطلاعات موجود در مرکز • میزان و کیفیت ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان • میزان ارتباط مرکز با سازمانهای بین المللی (تخصصی) • تعداد جایزه ها و لوح های سپاس مرکز • تعداد و کیفیت مقالات و انتشارات علمی ارائه شده توسط مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • تدارکات اطلاع علمی و تخصصی مورد نیاز • همکاری در اجرای پروژه های ملی و توسعه زیر ساختهای اطلاع رسانی • مشاوره در امور مربوط به اطلاع رسانی 	<ul style="list-style-type: none"> • همکاری در طرح های پژوهشی مرکز • حمایت از مرکز بعنوان پژوهشگر اطلاع رسانی • همکاری در ایجاد شبکه علمی داخلی • بهره برداری از منابع علمی • جمع آوری و ارائه طرحهای پژوهشی انجام شده و یا در حال انجام در بخشهای سازمانهای پژوهشی • حمایت از طرحهای ملی مرکز در کمیسیون اطلاع رسانی 		

۲۵ صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	• قضاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:		۲۲: مخاطب:	• شماره مخاطب داخلی ☐ مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی:	• نام مخاطب: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	تحلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری			
<ul style="list-style-type: none"> • همکاری در برگزاری کنفرانسها و نمایشگاهها • واگذاری امکانات و تسهیلات جهت شرکت در نمایشگاهها • خرید اطلاعات و نشریات مرکز جهت کتابخانه‌های عمومی کشور • همکاری در طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی • ایجاد نظام اطلاعات علمی و فرهنگی در وزارت ارشاد • صدور مجوز و شایک به انتشارات مرکز • همکاری در طرح‌های اشتراک منابع مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • کیفیت حضور مرکز در نمایشگاههای برگزار شده توسط وزارت ارشاد • میزان همکاری مرکز اطلاعات و مدارک علمی با وزارت ارشاد • تعداد پایگاهها و رکوردهای اطلاعاتی تولید شده توسط مرکز • کیفیت و کسب خدمات اطلاع‌رسانی و انتشارات 	<ul style="list-style-type: none"> • تدوین استانداردهای اطلاع‌رسانی • تدوین اصطلاحنامه‌ها • دریافت نظرات کارشناسی جهت طرح در شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه به عضویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی • مشارکت در طرحهای اشتراک منابع 	<ul style="list-style-type: none"> • تدوین منابع مرجع (کتابشناسیها، اصطلاحنامه‌ها) • برگزاری نمایشگاههای اطلاع‌رسانی و نمایشگاه کتاب • فراهم آوری بستر مناسب برای همکاری بیشتر کتابخانه‌های عمومی با مرکز • ایجاد تسهیلات لازم مانند صدور مجوز جهت چاپ نشریات مرکز 			

<p>صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱</p>	<p>۳۱</p>	<p>تعداد و کیفیت استانداردهای ارائه شده در زمینه اطلاع رسانی تعداد پایگاهها و رکوردهای اطلاعاتی تهیه شده توسط مرکز میزان استفاده مرکز از رسانه های ارتباطی / مخاطراتی جهت انتقال اطلاعات</p>	<p>تسهیل در تحویل امکانات مخاطراتی و فن آوری های اطلاعاتی کاهش هزینه های خطوط انتقال داده ها با سرعت بالا</p>
<p>انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>	<p>مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی با مرکز تحقیقات ایجاد خطوط مخاطراتی، با توانایی انتقال داده ها با سرعت بالا ارائه سرویس مناسب پستی برای ایجاد نظام پستی مناسب در طرحهای اشتراک منابع مرکز کمک و تسریع در ایجاد شبکه های اطلاع رسانی ایجاد سرویس پستی خاص برای کتابخانه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی</p>	<p>مشارکت در امور مربوط به اطلاع رسانی ارائه خدمات در زمینه طراحی و پیاده سازی پایگاههای اطلاعات استفاده از استانداردهای اطلاع رسانی تدوین شده توسط مرکز مستند سازی گزارشهای دولتی ایران در رابطه با وزارت پست و تلگراف و تلفن دریافت اطلاعات علمی از پایگاههای اطلاعات ایران</p>	<p>تسهیل در نقل و انتقال منابع اطلاعاتی از طریق پست طراحی و ایجاد زیر ساختهای تکمیل کننده اطلاع رسانی حمایت از طرحهای ملی مرکز در کمیسیون اطلاع رسانی شورای پژوهشهای علمی کشور همکاری در تحقق اهداف و سیاستهای مرکز همکاری در زمینه ایجاد شبکه های داخلی و استفاده از شبکه های بین المللی</p>
<p>معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز</p>	<p>شماره مخاطب: ۲۳</p>	<p>مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: وزارت پست و تلگراف و تلفن</p>	<p>نوع تاثیر پذیری نوع تاثیر گذاری</p>

۳۷	صفحه ۱ از ۲	تجزیه و تحلیل مخاطبین	
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		مخاطبین	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: رسانه‌های همگانی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مخاطب داخلی: ☐ شماره مخاطب: ۲۴: مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مخاطب داخلی: ☐ شماره مخاطب: ۲۴: مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مخاطب داخلی: ☐ شماره مخاطب: ۲۴: مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مخاطب داخلی: ☐ شماره مخاطب: ۲۴: مخاطب داخلی	
<ul style="list-style-type: none"> • حمایت از فرهنگ اطلاع رسانی و ترویج این فرهنگ در قالب مناسب از طریق فیلم‌های داستانی • همکاری با روابط عمومی مرکز در جهت انتقال اخبار و تبلیغات مرکز به مخاطبین مورد نظر • تهیه فیلم‌های تبلیغاتی از مرکز • معرفی انتشارات مرکز • دریافت اخبار علمی از مرکز • تهیه گزارش‌های خبری از مرکز • معرفی مرکز به سایر مخاطبین • شرکت دادن اعضاء هیات علمی و کارشناسان مرکز در میزگردهای علمی اطلاع‌رسانی در صدا و سیما • توجه به نقش مرکز در مناسبت‌های ویژه (نمایشگاه، کتاب، هفته کتاب و ...) • مطرح کردن اولویت‌های طرح‌های اطلاع‌رسانی استفاده از بهای باند مخابراتی صدا و سیما جهت انتقال داده‌ها • همکاری در گردآوری اطلاعات مورد نیاز پایگاه‌های مرکز • تخفیف مناسب جهت درج آگهی‌های مرکز در رسانه‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> • فضای استفاده شده توسط مخاطبین برای سخنش عملکرد مرکز • حجم مراجعات به مرکز (تعداد کاربران) • تعداد اخبار سایانه مربوط به فعالیت‌های مرکز • میزان حضور مرکز در مجامع، نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی • کیفیت و فعالیت‌های انتشاراتی مرکز • میزان ارتباط و همکاری مرکز با رسانه‌ها و سطح ارتباط • تبادل اطلاعات علمی - فنی میان مرکز و دیگر مراکز اطلاع رسانی • فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مرکز در زمینه‌های علمی - فنی 	<ul style="list-style-type: none"> • جهت دهی به خبر رسانی در زمینه‌های مرتبط با اطلاع رسانی • مشاوره در زمینه‌های مربوط به اطلاع‌رسانی • دریافت اطلاعات علمی مورد نیاز 	<ul style="list-style-type: none"> • آگاهی دادن نسبت به فعالیت‌های پژوهشی و اطلاع‌رسانی مرکز • ترویج فرهنگ اطلاع‌رسانی در کشور • افزایش و ارتقاء سطح سواد و فرهنگ اطلاعاتی جامعه • زمینه‌سازی به منظور توسعه جامعه اطلاعاتی • شناساندن مرکز به مخاطبین • نشر اخبار مرکز در سطح بین‌المللی • ایجاد ارتباط میان مخاطبین و مرکز • انتشار اخبار مرکز به سایر سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد در داخل کشور • ارائه اطلاعات به مخاطبین در زمینه مسائل اطلاع‌رسانی و پژوهشی • دریافت اطلاعات علمی از رسانه‌ها • به منظور ذخیره آنها در پایگاه‌های مرکز

۳۸	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	مختصات مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	شماره مخاطب: ۲۴	تجلیل مخاطبین
	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	☐ مخاطب داخلی ☒ مخاطب خارجی نام مخاطب: رسانه‌های همگانی	
<ul style="list-style-type: none"> • توجه به نقش و جایگاه مرکز به عنوان تنها پژوهشگرده • اطلاع‌رسانی کشور در گزارشهای خود • انتقال نیازها و نظرات سایر مخاطبین به مرکز 				<ul style="list-style-type: none"> • انتقال داده‌های مرکز با استفاده از تکولوژیهای نوین

۳۹ صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	• تفاوت مرکز دراره خود براساس مباحثهای مخاطبین: ۲۵: مخاطب: شماره • نام مخاطب: سازمانهای آموزشی و پژوهشی		تحلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تاثیر پذیری	نوع تاثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • معرفی مرکز به محققین، اساتید و دانشجویان و دیگر سازمانهای آموزشی و پژوهشی • حمایت از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی خود به منظور مشارکت موثر در غنی سازی شبکه‌های اطلاعات علمی کشور • ارائه اطلاعات و مستندات طرح‌ها و پژوهشها در شبکه‌های اطلاعات علمی کشور • فراهم آوردن امکانات و تسهیلات برای مرکز به منظور برگزاری دوره‌هایی برای ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی کادر سازمانها • همکاری در انجام طرحهای پژوهشی مرکز و طرحهای ملی • حمایت مالی از مرکز در طرحهای پژوهشی مورد توجه سازمانهای آموزشی و پژوهشی • همکاری با مرکز در برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه اطلاع‌رسانی • فراهم آوری امکانات و تسهیلات جهت برگزاری دوره‌های آموزشی اطلاع‌رسانی 	<ul style="list-style-type: none"> • کیفیت و کیفیت ارائه خدمات اطلاعاتی • میزان مشارکت متخصصان مرکز در فعالیت‌های پژوهشی سازمانها • تعداد دوره‌های اختصاصی برگزار شده توسط مرکز برای سازمانهای آموزشی / پژوهشی • میزان مشارکت متخصصان مرکز در فعالیت‌های آموزشی سازمانها • کیفیت مطالب نشریات تخصصی مرکز • تعداد کادر متخصص و پژوهشگر • تعداد و کیفیت مقالات علمی ارائه شده از طرف مرکز • تعداد نشریات و پایگاههای اطلاعاتی • میزان بهره‌گیری کارکنان سازمانهای آموزشی / پژوهشی از دوره‌های آموزشی مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • همکاری در تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی • نیازسنجی اطلاعات مورد نیاز دریافت اطلاعات علمی جهت تدوین دروس اطلاع‌رسانی • تدوین سبدهای آموزش در زمینه علوم اطلاع‌رسانی • اجرای طرحهای پژوهشی مشترک • برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک • تدارک اطلاعات علمی - تخصصی مورد نیاز • ارائه خدمات اشتراک منابع طراحی و پیاده‌سازی پایگاههای تخصصی مورد نیاز • مشاوره در اجرای طرحهای اطلاع‌رسانی • ایجاد تسهیلات لازم جهت ارتباط مناسب با مراکز اطلاع‌رسانی بین‌المللی • تسریع تبادل داده‌ها در شبکه‌های علمی کشور با ارائه نرم افزارهای مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • همکاری در تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه اطلاع‌رسانی • تربیت و بازآموزی نیروی انسانی متخصص مرکز • پیاده نیروی انسانی متخصص (آموزشی - پژوهشی) • تاثیر منابع اطلاعاتی • همکاری در طرحهای اشتراک منابع • مشارکت در طرحهای پژوهشی • مشارکت در برنامه‌های آموزشی • جهت دهی پروژه‌های تحقیقاتی مرکز • ارائه اطلاعات الکترونیکی به صورت استاندارد • مشاوره و راهنمایی • ایجاد مجموعه تخصصی (از منابع) در زمینه اطلاع‌رسانی و کتابداری • تهیه منابع آموزشی

۴۰	صفحه ۲ از ۲	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری	تحلیل مخاطبین
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱					• فشارات مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین: • شماره مخاطب: ۲۵ • نام مخاطب خارجی: سازمانهای آموزشی و پژوهشی

۴۱	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: / /	میزانهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		شماره مخاطب داخلی	مخاطب خارجی:	تحلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		میزان فعالیت های علمی - پژوهشی مرکز میزان حضور و مشارکت مرکز در کمیته های گروه های تخصصی FID میزان و کیفیت فعالیت مرکز به عنوان کانون ملی FID در کشور		نوع تاثیر پذیری	نوع تاثیر گذاری	
<ul style="list-style-type: none"> • فراهم آوری امکان استفاده از دوره های آموزشی تخصصی FID و سایر کشورهای عضو • برخورد فعال و مثبت با محصولات اطلاعاتی مرکز در جهت تبلیغ و ترویج آنها • تقویت همه جانبه مرکز به عنوان کانون ملی FID • مشارکت دادن مرکز در پروژه های FID • استفاده از پژوهشگران مرکز در برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی و کنفرانس های FID • مساعدت در برگزاری نشست سال FID ۲۰۰۲ میلادی در ایران • ارائه خدمات مشاوره ای به مرکز و سایر سازمان های اطلاع رسانی کشور • ارائه تسهیلات برای بازسازی دستاوردهای علمی و فنی FID در سطح ملی و منطقه ای • توجه به مرکز در تخصیص و اعطای جوایز، افتخارات و امتیازات پژوهشی و آموزشی • همکاری با مرکز در زمینه تبادل اطلاعات علمی غنی در سطح منطقه و بین الملل 	<ul style="list-style-type: none"> • حجم فعالیت های علمی - پژوهشی مرکز • میزان حضور و مشارکت مرکز در کمیته های گروه های تخصصی FID • میزان و کیفیت فعالیت مرکز به عنوان کانون ملی FID در کشور • میزان مشارکت مرکز در برنامه ها و پروژه های منطقه ای و ملی • تعداد کیفیت مقالات ارائه شده و پذیرفته شده در FID و دیگر کنفرانس های تخصصی • میزان حضور و مشارکت مرکز در انتشارات FID • تعداد مقالات علمی تولید شده توسط مرکز • تعداد و کیفیت مقالات علمی ارائه شده در مرکز • ارائه پایگاه های اطلاعاتی مرکز به زبان انگلیسی 	<ul style="list-style-type: none"> • شرکت فعال در مجمع عمومی و تأثیر گذاری بر تصمیم گیری ها • دریافت پیشنهادات جدید در زمینه سیاست گذاری اطلاع رسانی بین المللی • ایجاد کارگاه های آموزشی مشترک با FID • پذیرش ریاست دوره ای FID • مشارکت فعال در کمیته ها و گروه های تخصصی FID • مشارکت در تریبون های بین المللی تحت مدیریت FID • انتشار منابع و مقالات علمی FID در داخل کشور • برگزاری اجلاس های FID در داخل کشور • ارسال خبرهای مرکز جهت چاپ در نشریه FID • مشارکت فعال در شورای FID و تأثیر گذاری بر تصمیم گیری ها 	<ul style="list-style-type: none"> • انتقال تجربیات در زمینه مسائل زیانناختی • انتقال تجربیات در زمینه سازماندهی نظامی ملی، منطقه ای و بین المللی. • استفاده از انتشارات FID در تدوین منابع اطلاعاتی فارسی و متون درسی • مشارکت دادن مرکز در پروژه های طرح های منطقه ای مصوب برای اجرا • برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی و کنفرانس ها • نشر منابع علمی و خبرنامه ها در حوزه اطلاع رسانی • برگزاری دوره های آموزشی • اعطاء جوایز و افتخارات • انتقال تجربیات در زمینه ذخیره، بازسازی و انبساط اطلاعات • انتقال تجربیات در زمینه نیاز سنجی اطلاعات 			

<p>۴۲ صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱</p>	<p>مقدمات مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:</p>	<p>شماره مخاطب: ۲۱۶ مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: FID</p>	<p>تحلیل مخاطبین</p>
<p>انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>	<p>معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز</p>	<p>نوع تأثیر پذیری</p>	<p>نوع تأثیر گذاری</p>
<ul style="list-style-type: none"> • همکاری با مرکز در زمینه‌های پژوهش اطلاع‌رسانی • واگذاری میزبانی کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای FID • فراهم آوری امکان استفاده از انتشارات FID • توجه به نقش و جایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی در ایران • حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز در نشست‌های جهانی • اعطاء بورس‌های منطقه‌ای به کارشناسان و اعضای هیات علمی مرکز • واگذاری نقش تعیین کننده مرکز در سطح منطقه • انتخاب مرکز بعنوان مرکز هدایت کننده شبکه اطلاع‌رسانی در منطقه • پشتیبانی از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مرکز • تسهیل ارتباطات بین‌المللی مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان و کیفیت بازنمایی دستاوردهای FID در سطح ملی و منطقه‌ای • حجم و تعداد رکوردهای پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز • تعداد نشریات مرکز در زمینه اطلاع‌رسانی • میزان حضور و مشارکت مرکز در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی FID • میزان حضور و مشارکت مرکز در گردهمایی‌ها و مجامع FID • میزان مشارکت در طرح‌های بین‌المللی و منطقه‌ای FID • تعداد و نوع تخصص اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • مشارکت در شبکه‌های جهانی توسعه یافته توسط FID • انتقال تجربیات بومی در زمینه فعالیت‌های FID • تسهیل ارتباط‌های داخلی کشور • تسهیل ارتباطات منطقه‌ای به عنوان نقطه کانونی • معرفی FID در داخل کشور • انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی اطلاع‌رسانی با FID 	

۴۳	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	مقارن و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۲۷	مخاطب داخلی ☐ شماره داخلی: ASTINFO	مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: ASTINFO	تحلیل مخاطبین
		<ul style="list-style-type: none"> ایجاد زمینه برای اجرای طرحهای مشتری در سطح کشورهای ASTINFO عضو مشاوره و نظر خواهی در زمینه موضوعات و مسائل مشتری در سطح سازمان ASTINFO انعکاس فعالیت‌های مرکز در نشریات خبری ASTINFO واگذاری Source برنامه CDS/SIS به ایران 	<ul style="list-style-type: none"> میزان استفاده از CDS/SIS میزان گزارش برنامه‌ها سیاستها خط مشی‌های مرکز کم و کیف نشست استینفو در ایران میزان درج اخبار مرکز در نشریات سازمانهای بین‌المللی از جمله خبر ASTINFO تعداد مقالات علمی ارائه شده به مجامع علمی و نشریات معتبر خارجی میزان و توان منابع انسانی، مالی، فن آوری مرکز میزان پوشش فعالیت‌های مرکز در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی میزان هماهنگی برنامه‌ها و اهداف مرکز با برنامه‌ها و اهداف ASTINFO میزان مشارکت مرکز در فعالیتها و طرحهای منطقه‌ای تعداد گردهمایی‌های بین‌المللی برگزار شده توسط مرکز 		<ul style="list-style-type: none"> دریافت پیشنهادات جدید در سیاستگذاری اطلاع‌رسانی در منطقه استفاده از دستاوردهای مرکز در زمینه توسعه نرم افزار CDS دریافت خبرهای اطلاع‌رسانی ایران استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری اسپایتر حمایت ایران از موجودیت ASTINFO در نشستهای پونسکو همکاری در برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی در منطقه 	<ul style="list-style-type: none"> همکاری در زمینه تبادل اطلاعات در سطح منطقه ارتقاء دادن جایگاه مرکز در سطح کشورهای آسیای میانه با تعیین مرکز به عنوان کانون منطقه‌ای مشارکت در برگزاری کارگاههای اطلاع‌رسانی در کشورهای عضو ASTINFO ارائه خدمات مشاوره در زمینه ایجاد و استقرار پایگاههای اطلاعاتی (CDS/SIS) حمایت از پروژه‌های مرکز در نشستهای پونسکو انعکاس فعالیت‌های مرکز در نشریات ASTINFO ارسال اطلاعات و منابع علمی جهت بهره‌برداری در مرکز 	

۴۵ صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	۲۸: مخاطب: • فضاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:		• شماره مخاطب داخلی ☐ مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی:	تحلیل مخاطبین • نام مخاطب: دیگر سازمانهای بین المللی اطلاع رسانی
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیرپذیری	نوع تأثیر گذاری	
<ul style="list-style-type: none"> • برخورد فعال و مثبت با محصولات اطلاعاتی مرکز در جهت تبلیغ و ترویج آنها • مشارکت دادن مرکز در پروژه‌های منطقه‌ای و بین المللی • استفاده از پژوهشگران مرکز در برگزاری سمینارها، کارگاههای آموزشی و کنفرانس‌ها • ارائه خدمات مشاوره‌ای به مرکز و سایر سازمانهای اطلاع رسانی کشور • همکاری با مرکز در زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی در سطح منطقه‌ای و بین المللی • حمایت از برنامه‌ها و فعالیتهای مرکز در نشستهای جهانی • پشتیبانی از فعالیتهای اطلاع رسانی مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان فعالیتهای پژوهشی • حجم فعالیت‌های علمی - پژوهشی مرکز • تعداد و کیفیت مقالات ارائه شده در نشریات و مجامع علمی • تعداد نشریات مرکز در زمینه اطلاع رسانی • تعداد و کیفیت طرحهای پژوهشی • تعداد و نوع تخصص اعضای هیات علمی • (۲) میزان حضور و مشارکت علمی • میزان حضور و مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای و ملی • میزان حضور و مشارکت مرکز در انتشارات سازمانهای بین المللی اطلاع رسانی • میزان ایفای نقش بعنوان کانونهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی • میزان و کیفیت همایش‌های برگزار شده توسط مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • دریافت پیشنهادات جدید در زمینه سیاستگذاری بین المللی • دریافت خبرهای اطلاع رسانی ایران • همکاری در برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی 	<ul style="list-style-type: none"> • انتقال تجربیات در زمینه سازماندهی نظامی ملی، منطقه‌ای و بین المللی • مشارکت دادن مرکز در پروژه‌های طرح‌های منطقه‌ای مصوب برای اجرا • برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی و کنفرانس‌ها • نشر منابع علمی و خبرنامه‌ها در حوزه اطلاع رسانی • برگزاری دوره‌های آموزشی • انتقال تجربیات در زمینه ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات • انتقال تجربیات در زمینه نیاز سنجی اطلاعات • همکاری در زمینه تبادل اطلاعات در سطح منطقه • ارسال اطلاعات و منابع علمی جهت بهره‌برداری در مرکز 	

۴۱	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: / /	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		میزانهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۲۸	مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: ☒ نام مخاطب: دیگر سازمانهای بین‌المللی اطلاع‌رسانی	تحلیل مخاطبین
		انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	میزان فعالیت‌های خدماتی				
			<ul style="list-style-type: none"> • فضای مرکز دراره خود براساس نیازهای مخاطبین: 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان فعالیت‌های خدماتی • ارائه پایگاه‌های اطلاعات مرکز به زبان انگلیسی • حجم تعداد رکوردهای پایگاه‌های اطلاعات مرکز • میزان توانایی در تولید و انشاع پایگاه‌های اطلاعات • میزان پوشش فعالیت‌های خدماتی مرکز • (۴) میزان فعالیت‌های آموزشی • میزان حضور و مشارکت در برنامه‌های آموزش • میزان توانایی مرکز در ارائه آموزش‌های مشترک 			

۴۷	صفحه ۱ از ۳	مخاطب خارجی:		تحلیل مخاطبین
		نام مخاطب: رئیس مرکز	مخاطبین	
آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱		شماره مخاطب داخلی: □		
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		نوع تأثیر پذیری		
<ul style="list-style-type: none"> اداره کلیه امور مرکز با توجه به خط مشی های کلی هیات امانه و شورای عالی مرکز بر حسب مورد پیشنهاد سیاستها، برنامه ها و خط مشی های مورد نیاز به شورای عالی با هیات امانا حسب مورد حضور در مجامع داخلی و خارجی به عنوان نماینده مرکز امضای اوراق، اسناد مالی، تجارتي و اداری اعم از قراردادها، مکاتبات و غیره انتصاب رؤسای گروه های پژوهشی پس از تأیید شورای عالی مرکز بررسی وضع موجود و ارائه روشهای مناسب به منظور اداره صحیح مرکز طراحی سیستم های مختلف جهت شفاف ساختن فرایند انجام کارها در مرکز با استفاده از تخصص های مرتبط تقویت مشارکت همکاران مرکز در برنامه ریزی و تصمیم گیری تداوم برنامه ریزی استراتژیک در مرکز فراهم آوری امکانات مناسب جهت استفاده بهینه از تسهیلات بین المللی همانند انجمن ها، سازمانها، نهشتها 		<ul style="list-style-type: none"> تعداد مقالات ارائه شده تعداد طرح های پژوهشی تعداد کتب چاپ شده توانایی در ایجاد شبکه اطلاع رسانی علمی تعداد رکردهای اطلاعات موجود تنوع و تعداد نشریات اطلاع رسانی گسترش روابط بین المللی و منطقه ای تأثیر مرکز در سایر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه ها تعداد امضای هیات علمی نسبت طرح های پژوهشی به امضای هیات علمی به روز بودن پایگاه های اطلاعات مرکز دسترس پذیری خدمات اطلاع رسانی مرکز برای مخاطبین موفقیت در سیستم های اشتراک منابع استاندارد سازی فعالیتها میزان تحقق به اهداف تعیین شده 		
		نوع تأثیر گذاری		
		<ul style="list-style-type: none"> اصلاح روشهای مدیریتی ایجاد محدودیت در رسیدگی به مسائل شخصی و خانوادگی احساس رضایتمندی از خدمت به کشور افزایش تجربه مدیریتی بر مراکز اطلاع رسانی و پژوهشی ارتقاء سطح دانش اطلاع رسانی آشنایی با فعالیت های مرکز در گذشته و حال افزایش اعتبار علمی و بین المللی بندست آوردن موقعیتهای مدیریتی جدید در کشور شناخت فعالیت های سازمان های مشابه در داخل و خارج کشور 		
		<ul style="list-style-type: none"> تعیین سیاستها، اهداف و استراتژیهای مرکز تعیین اولویتهای پژوهشی مرکز توسعه فعالیتهای مرکز توسعه سازمانی مرکز نظارت بر اجرای سیاستها، اهداف و استراتژیهای مرکز نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، قوانین و مقررات سازمانی گسترش و تقویت روابط بین مرکز و سازمان های همکار در کشور گسترش و تقویت روابط بین مرکز و سازمان های بین المللی گسترش و تقویت روابط بین مرکز و مراجع بالاتر اداری هدایت فرهنگ و رفتار سازمانی ارتقاء سطح امور رفاهی کل کارکنان 		

۴۸	صفحه ۲ از ۳	مخاطب: نیازهای مخاطبین:	شماره مخاطب: ۱	مخاطب داخلی ☒	مخاطب خارجی: ☐	تحلیل مخاطبین
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱					
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری		
<ul style="list-style-type: none"> • فراهم آوری امکانات جهت ارتقاء سطح علمی تخصصی کارکنان • فراهم آوردن امکانات رفاهی • فراهم آوری راهکارهای مناسب جهت کسب درآمد از طریق پژوهشی خارج از مرکز و انعقاد قراردادهای اجرایی با سایر سازمانها • معرفی مرکز در رسانه‌های گروهی از طریق راهکارهای مناسب • معرفی مرکز به اشخاص ذی نفوذ از طریق راهکارهای مناسب • دعوت از سازمانها و افراد ذی نفوذ جهت بازدید از مرکز • نگهداری نیروهای با کیفیت در مرکز از طریق حفظ شخصیت افراد و ایجاد روابط صمیمانه • ایجاد ارتباطات صحیح مدیریتی با سطوح مختلف نیروی انسانی • فراهم آوری امکانات مناسب جهت انجام طرحها و خدمات • حل مشکل مسکن کارکنان • افزایش سطح حقوق و دستمزد کارکنان 		<ul style="list-style-type: none"> • کیفیت اطلاعات ارائه شده • کمیت اطلاعات جمع آوری و پردازش شده • نوآوری در زمینه‌های مختلف اطلاع رسانی • میزان رضایت مندی کارکنان مرکز • میزان اعتبار داخلی و خارجی مرکز • میزان شفافیت سیاستها و استراتژیهای بخشها • میزان جذب طرحهای پژوهشی خارج از مرکز • میزان تقاضا جهت دریافت کتاب و نشریات • موفقیت در کسب درآمد • رضایت مندی مشتریان مرکز • میزان بهره‌وری از تجهیزات و امکانات موجود • میزان بکارگیری استانداردها در فرایندها • میزان حضور مرکز در نمایشگاههای ملی 		<ul style="list-style-type: none"> • ارتقاء جایگاه علمی و تشکیلاتی مرکز در مجامع ملی و بین‌المللی • هدایت عملیات و سیاستها از طریق نصب مدیران قسمت‌های مختلف مرکز • جذب منابع مالی • ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اداری، عملیاتی و پژوهشی مرکز • ایجاد فضای مناسب برای اجرای طرحها • جذب نیروی انسانی مورد نیاز • برنامه‌ریزی برای اجرای سیاستها، اهداف و استراتژی‌های مرکز 		

۴۹ صفحه ۳ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	مخاطبین:		تجزیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	میزانهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۱	مخاطب خارجی: ☐ نام مخاطب: رئیس مرکز
<ul style="list-style-type: none"> • افزایش سطح حقوق و دستمزد کارکنان • ارج نهادن به فعالیت‌های گذشته مرکز • ایجاد فضای فیزیکی مناسب جهت فعالیتهای مرکز • توجه به نظام ارتقاء در زمینه‌های شغلی و حرفه‌ای و مشارکت کارکنان در انجام طرحهای پژوهشی • شناور کردن حضور کارکنان مرکز • توزیع عادلانه بودجه میان گروهها و افراد به نسبت عملکرد • ارائه گزارشهای دوره‌ای از فعالیتهای افراد و واحدهای مختلف مرکز به کارکنان • سازماندهی نظام پرداخت پاداش در مرکز • اتخاذ سیاستهای تشویقی در مرکز • تفویض اختیار به مدیران پژوهشی و اجرایی در زمینه‌های مالی و اداری 	ویرال‌الدلی ترکیب نیروی انسانی مرکز نسبت کتابهای چاپ شده توسط مرکز به تألیفات هیئت علمی تعداد هم‌اندیشی‌های برگزار شده میزان ارجاع به آثار مرکز میزان رشد مجموعه تخصصی کتابخانه مرکز نسبت کتابهای تخصصی به اعضای هیئت علمی میزان معرفی و نقد دستاوردهای مرکز در رسانه‌ها تعداد کاربران شبکه مرکز (توجه) اهمیت دادن به نیازهای کاربران در ارائه خدمات اطلاعاتی میزان جذب طرحهای پژوهشی خارج از مرکز میزان تقاضا جهت دریافت کتاب و نشریات	شماره مخاطب داخلی: ☒	نوع تأثیر پذیری نوع تأثیر گذاری

۵۰	صفحه ۱ از ۴	مخاطب ۲: • قضاوت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:		تحلیل مخاطبین
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	☒ مخاطب داخلی ☐ مخاطب خارجی: شورای پژوهش	☐ نام مخاطب: شورای پژوهش
<ul style="list-style-type: none"> تعیین هدفها، سیاستها، برنامه‌ها و اولویتهای پژوهشی در مرکز نظارت بر چگونگی انجام طرحهای پژوهشی و اتخاذ تدابیر اصلاحی در صورت لزوم اطلاع از تصمیمات شورا کمک به ارتقای سطح علمی و تخصصی اعضای هیات علمی پیگیری تحقق مصوبات شورای پژوهش نظارت بر کیفیت تخصصی انتشارات مرکز مشاوره گرفتن از کارشناسان متخصص جهت تصویب طرحهای پژوهشی کسب اختیارات بیشتر از رئیس مرکز کاربست معیارها و روشهای علمی در انجام وظایف توجه امکانات مرکز در هنگام تصویب طرحها اطلاع‌رسانی در مورد طرحهای مصوب به واحدهای اجرایی مرتبط تسریع در زمینه‌اعلام نظر پیرامون طرحهای پژوهشی تشکیل بنوعی جلسات شورا حذف موارد نامربوط به شورا از وظایف تسهیل اشاعه نتایج فعالیت‌های پژوهشی در مرکز 		<ul style="list-style-type: none"> تعداد مقالات ارائه شده تعداد طرحهای پژوهشی تعداد کتب چاپ شده نوآوری در زمینه‌های مختلف اطلاع‌رسانی نسبت طرحهای پژوهشی به اعضای هیات علمی میزان تحقق به اهداف تعیین شده میزان تحقق طرح‌های پژوهشی مصوب همخوانی فعالیت‌های پژوهشی و اطلاعاتی مرکز با استانداردها تعداد جوایز و سپاس نامه‌های دریافت شده میزان همکاری مرکز با سازمان‌های تخصصی مرتبط در داخل و خارج کشور میزان دسترسی به منابع علمی نسبت بودجه پژوهشی به کل بودجه میزان همکاری سایر واحدهای مرکز در اجرای مصوبات شورا سطح علمی و تخصصی کارشناسان و 	<ul style="list-style-type: none"> نوع تأثیر پذیری سیاستهای کلان اطلاع‌رسانی مرکز فضا، امکانات و تجهیزات در دسترس شورا تخصیص اعتبارات در دسترس شورا هماهنگی بین شورا، رئیس و سایر بخش‌ها دریافت پیشنهادهای فعالیت‌های پژوهشی تحدید و اختیارات تفویض شده از طرف شورایی لزوم رعایت مقررات مصوب شورایی مرکز و سایر دستگاه‌های ذیربط تعیین ترکیب اعضا از طرف مرجع ذیربط 	<ul style="list-style-type: none"> تعیین هدفها، سیاستها، برنامه‌ها و اولویتهای پژوهشی در مرکز تصویب طرحهای پژوهشی نظارت بر چگونگی انجام طرحهای پژوهشی و اتخاذ تدابیر اصلاحی در صورت لزوم نظارت بر فرایند انتشارات علمی مرکز شامل کتاب و نشریات ادواری به صورت چاپی و غیر چاپی بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی مرکز بررسی و پیشنهاد موارد زیر به مراجع ذیربط: تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تغییر وضعیت استخفای کارشناسان

۵۱	صفحه ۲ از ۴	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۲	مخاطب داخلی ☒ مخاطب خارجی: ☐	تجزیه و تحلیل مخاطبین
	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱					
		<ul style="list-style-type: none"> • تسهیل انجام فعالیتهای پژوهشی در مرکز • استفاده کامل از اختیارات شورا • تصویب دستورالعمل‌های لازم برای انجام وظایف شورا 	<ul style="list-style-type: none"> • اعضای هیئت علمی مرکز • میزان تخصیص وقت رئیس مرکز به فعالیتهای پژوهشی مرکز 		<ul style="list-style-type: none"> • نوع تأثیرپذیری 	<ul style="list-style-type: none"> • به هیات علمی • ارتقاء مرتبه، پایه سالانه و پایه تشویقی • اعضاء هیات علمی • تصویب ادامه تحصیل اعضاء هیئت علمی مرکز • تدوین و پیشنهاد اصلاحات لازم در آیین نامه‌های استخدامی و ارتقاء اعضاء هیات علمی • تجدید نظر در ساختار گروههای پژوهشی از بعد تشکیلات، تعداد اعضاء هیات علمی گروهها • دریافت و اختصاص بورس‌های تحصیلی • ایجاد هماهنگی بین گروههای پژوهشی مرکز • پیشنهاد و تصویب عضویت افراد در مجامع تخصصی ملی و بین‌المللی • پیشنهاد فرایند اجرایی جذب اعضاء

۵۲	صفحه ۳ از ۴ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	• فنسوات مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین: • فنسوات مرکز دربار خود براساس معیارهای مخاطبین	• شماره مخاطب: ۲: • نوع تأثیرپذیری	تجزیل مخاطبین	مخاطب خارجی: ☐ نام مخاطب: شورای پژوهش
			<p>هیأت علمی</p> <ul style="list-style-type: none"> • پیشنهاد معیارهای ارتقاء پایه اعضا هیأت علمی • بررسی و تصویب برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و تخصصی • پیشنهاد بودجه پژوهشی سالانه به تفکیک گروه‌ها • تعیین افراد واجد شرایط جهت استفاده از فرصت‌های مطالعاتی • تصویب بودجه پژوهشی مرکز • نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشی برای اعضای هیأت علمی • تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای امور پژوهشی و انتشاراتی مرکز • پیشنهاد و تصویب عضویت مرکز در مجامع تخصصی ملی و بین‌المللی • پیشنهاد شرکت اعضای هیأت علمی 			

۵۳	صفحه ۴ از ۴ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	انتظارات و نیازهای مخاطبین:	مقاصد مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۲	مخاطب داخلی ☒	مخاطب خارجی: ☐	تحلیل مخاطبین
		انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین			نوع تأثیرپذیری		نوع تأثیر گذاری	<p>در مجامع ملی و بین‌المللی</p> <ul style="list-style-type: none"> تأثیر در سرعت اجرای فرایند پژوهش طرحهای پژوهشی

04	صفحه ۱ از ۳	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین		تجزیل مخاطبین
		قضاوت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین:	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی ☒ شماره مخاطب خارجی: شورای مدیران	مخاطب خارجی: ☐ نام مخاطب: شورای مدیران
<ul style="list-style-type: none"> • تعیین هدفها، سیاستها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی مرکز • پرداخت پاداشها/اضافه کاری‌ها/و سایر امتیازات قانونی به نحو ضابطه‌مند • بررسی وضعیت نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی برای برنامه‌ریزی منابع انسانی • ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های شورا • پیش‌بینی بودجه مرکز و نظارت بر حسن هزینه آن بر اساس برنامه‌پیش‌بینی شده در مرکز • ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مرکز • بررسی و نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف مرکز بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده • طرح و بررسی صادقانه نظرات و پیشنهادات کارکنان • توجه به آموزش کارکنان • عدم احاطه مسئولیت‌های شورا به یک فرد یا رئیس مرکز • انجام وظایف محوله • رعایت عدالت در پرداخت پاداش‌ها • تلاش برای بهبود وضعیت مرکز در چارچوب اختیارات شورا 		<ul style="list-style-type: none"> • میزان موفقیت در دستیابی به هدفها و برنامه‌ها • میزان ارائه دیدگاه‌های مرکز در سایر مراجع و مراکز • میزان مغایرت مصوبات با قوانین موجود • بهبود وضع معیشتی کارکنان • تعداد مشتریان و مراجعان مرکز • توجه به میزان و کیفیت نقش مدیران در تصمیم‌گیری (تشویق و تنبیه) • استفاده بهینه از امکانات موجود • سرعت و سهولت در اجرای فعالیت‌های جاری • میزان رضایت کارکنان • میزان همخوانی اقدامات مرکز با سیاست‌های کلان و راهبردی • میزان جذب نیروی انسانی کارآمد • میزان حرکت در جهت تخصصی شدن منابع 	<ul style="list-style-type: none"> • تعیین ترکیب اعضای شورا از سوی مرکز • تداخل تصمیم‌ها به دلیل تعدد مراجع تصمیم‌گیری • کاهش اقتدار شورا بر اثر تداخل مراجع تصمیم‌گیری • میزان تفویض اختیارات واقعی از طرف رئیس مرکز • نیروی انسانی کارآمد مرکز • نظم و ترتیب برگزاری جلسات • شأن قانونی • دریافت پیشنهادات همکاران به شورا در جهت بهبود • میزان منابع مالی در دسترس • سبک مدیریت رئیس • اصلاح روش‌های مدیریتی و اجرایی مرکز • تحدید فعالیت‌ها و تصمیمات بعلت قوانین و مقررات موجود • رعایت مابنی مورد عمل در طراحی ساختار 	<ul style="list-style-type: none"> • تعیین هدفها، سیاستها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی مرکز • تأثیر بر نحوه پرداخت پاداشها/اضافه کاری‌ها/و سایر امتیازات قانونی • بررسی وضعیت نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی • تصویرب دستورالعمل‌های لازم برای انجام وظایف شورا • ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مرکز • بررسی و نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف مرکز بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده • بررسی ساختار تشکیلاتی مرکز و ارائه پیشنهادات اصلاحی (پیوست ج) • ایجاد تضاد میان مدیران با رئیس مرکز • ایجاد توقع بالا مرجع در مرکز

صفحه ۲ از ۳	۵۵	مختصات مرکز دربار خود بر اساس معیارهای مخاطبین:		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۳	نوع تأثیر پذیری	مخاطب داخلی ☒ مخاطب خارجی: ☐	نوع تأثیر گذاری	تحلیل مخاطبین				
		آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	فصل ۲ از ۳										
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		دفاع از حقوق کارکنان مرکز حل مشکلات اداری کارکنان مرکز تسهیل در بررسی و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مرکز اطلاع رسانی مناسب در مورد تصمیمات و اتخاذ روش‌های اقتناعی در مورد مصوبات تشکیل بی‌وقف جلسات مشارکت فعال اعضاء توجه به رضایت شفاهی و انگیزش کارکنان و برنامه‌ریزی جهت بهبود آنها		تعداد دوره‌های آموزشی برگزار شده میزان فروش و سودآوری محصولات میزان مرکز تعداد روزهای حضور رئیس مرکز درصد تحقق بودجه سالانه وجود نظام اطلاعات مدیریت و میزان قوت آن در تصمیم‌سازی عضویت مرکز در سازمانهای بین‌المللی معتبر		کلان مرکز تضاد با شورای پژوهش سیاستهای شورایی در زمینه فعالیتهای مرکز تضاد/تفاهم با رئیس مرکز سیستم اطلاعات مدیریت دانش مدیریتی مدیران شناخت فعالیتهای سازمانهای مشابه در داخل و خارج کشور بررسی انتقادی عملکرد مدیران و شورای فنی مرکز رعایت مصوبات و بخشنامه‌های مراجع ذیصلاح		توسعه فعالیتهای اجرایی مرکز ایجاد مقر از مسئولیت برای رئیس مرکز برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌ها و اهداف ایجاد فضای مناسب برای اجرای طرحهای پژوهشی انگیزش و رضایت شفاهی نیروی انسانی پیش‌بینی نیروی انسانی بر اساس کارایی و شایستگی بازآموزی و افزایش سطح دانش کارکنان کمک به افزایش سطح رفاهی کارکنان بهینه‌سازی سیستم و روشهای انجام کار		رعایت شأن انسانی کارکنان توجه جدی به وضعیت معیشتی کارکنان تصمیم‌گیری با توجه به معیارها و اصول علمی رعایت شأن انسانی کارکنان		روزآمد بودن فعالیت‌های جاری مرکز نرخ رشد بودجه مرکز تنوع مشتریان مرکز	

۵۱	صفحه ۳ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: / /	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری	تحلیل مخاطبین
		<p>انتظارات و نیازهای مخاطبین:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • فشارت مرکز درباره خود بر اساس معیارهای مخاطبین 	<ul style="list-style-type: none"> • شماره مخاطب: ۳ • ☒ مخاطب داخلی • ☐ مخاطب خارجی: شورای مدیران 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان رشد منابع اطلاعاتی مرکز • تطابق فعالیتهای اجرایی با استانداردها • میزان همکاری سایر واحدها و شورا • دقت و صحت اطلاعات مرکز • سهولت کاربری یا دسترس پذیری اطلاعات مرکز • میزان اعتبار مرکز در محافل ملی و بین المللی • میزان رضایت کاربران از خدمات مرکز 	

صفحه ۱ از ۳	۵۷	مختصات مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:		مختصات داخلی	شماره مخاطب: ۴	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین
		مخاطب خارجی: ☐	مخاطب داخلی: ☒				
آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱							
<ul style="list-style-type: none"> استفاده از اطلاعات علمی موجود در کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی تحلیل اطلاعات به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش بهره‌وری و بهبود وضع موجود با توجه به هدفها تعریف مسئله و ارائه آن به مراکز علمی و اجرایی خودداری از دوباره‌کاری با توجه به اطلاعات موجود در کشور افزایش سواد اطلاعاتی خود جهت استفاده بهینه از شبکه‌های داخلی و خارجی براساس امکانات فراهم شده هدایت دانشجویان جهت افزایش سواد اطلاعاتی آنان و استفاده از کتابخانه و تکنیکهای نوین اطلاعاتی به منظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات موجود در جهان مستند کردن فعالیت‌های تحقیقاتی خود و ارسال آن به مراکز اطلاعات علمی و فنی آشنایی با سیستم‌های جدید اطلاعاتی ارائه طرح‌های تحقیقاتی با توجه به اولویت‌های پژوهشی مرکز چاپ مقاله در ژورنال‌های بین‌المللی حضور در مجامع علمی 	<ul style="list-style-type: none"> میزان تخصیص بودجه پژوهشی به گروه انتشار نتایج پژوهش میزان فراهم آوری امکانات برای شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی میزان بهره‌مندی از نتایج طرح‌های پژوهشی میزان مشارکت پذیری مرکز در تصمیم‌گیری‌ها تمهید مقالات و سایر انتشارات علمی مرکز میزان فراهم آوری امکانات برای استفاده از فرصت مطالعاتی میزان خدمات رفاهی دسترس پذیر بودن خدمات اطلاع‌رسانی مرکز میزان همخوانی فعالیت‌های مرکز با استانداردهای مربوطه میزان علمی بودن تصمیمات مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> حقوق فردی و جمعی اعضای هیات علمی در مرکز دریافت تسهیلات برای شرکت در مجامع داخلی و خارجی سطح درآمد دریافت امکانات رفاهی میزان (کاغذ) یا افزایش بودجه مرکز فراهم آوردن امکانات لازم برای پژوهش ایجاد حسن اعتماد نسبت به مرکز سیاست‌های شورایی مرکز میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مرکز تشخص (پرسش) اجتماعی دریافت تسهیلات آموزشی استفاده از فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های آموزشی درگیری در امور اجرایی مرکز امکان‌گرایی از فعالیت‌های پژوهشی ثبات موقعیت شغلی و اداری 	<ul style="list-style-type: none"> مشاوره در زمینه فعالیت‌های مرکز انجام طرح‌های پژوهشی نمایش توانمندی علمی مرکز در مجامع داخلی و خارجی جذب و انجام طرح‌های پژوهشی خارج از مرکز مشارکت در طرح‌های ملی جهت‌دهی به سیاست‌های پژوهشی مرکز جذب بودجه، امکانات و درآمد برای مرکز افزایش حسن تبعیض و بی‌عدالتی مرکز افزایش تضاد میان گروهی در مرکز ایجاد بهانه فرار از وظیفه و مسئولیت در سایر کارکنان افزایش انگیزش و روحیه علمی در 				

۵۸	صفحه ۲ از ۳	مبارزهای مخاطبین:		تخلیل مخاطبین			
		آخرین تاریخ تغییر: / /	فصلت مرکز درباره خود براساس مبارزهای مخاطبین:				
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مبارزهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	نوع تأثیر پذیری	مخاطب خارجی: ☐ مخاطب داخلی: ☒ اعضای هیأت علمی	نام مخاطب: اعضای هیأت علمی	نوع تأثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • برخورد نظری و تخصصی فعال با انتظارات مرکز • کسب درآمد برای مرکز از طریق انجام پروژه‌های تحقیقاتی خارج از مرکز • ارائه گزارشهای منظم بر اساس فرایند پژوهشی در مرکز • انتقال دانش کسب شده بر اساس طرحهای پژوهشی و مطالعات مستقل به سایر همکاران در مرکز • چاپ مقاله در نشریه اطلاع‌رسانی مرکز • رعایت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی • بازنگری مداوم تجارب گذشته از طریق مطالعات جدید در دنیا در زمینه اطلاع‌رسانی • پیشنهاد برنامه‌های آموزشی مناسب با توجه به کیفیت علم اطلاع‌رسانی در جهان امروز به مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی • آماده سازی خود جهت ارائه درسهای جدید اطلاع‌رسانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به منظور فراهم آوری محیط مناسب برای تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مرکز • ارتقاء وضعیت علمی خود با شرکت در دوره‌های دکورا و ادامه تحصیل و هم چنین استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای 		<ul style="list-style-type: none"> • نسبت طرحهای پژوهشی به اعضای هیئت علمی • تعداد دوره‌های آموزشی برگزار شده • عوامل پیش برنده/ بازدارنده فرهنگ پژوهش مدار • میزان یوربوسهای اختصاص یافته به مرکز • میزان نوآوری در زمینه‌های مختلف • کسب عناوین داخلی و خارجی • میزان تسهیلات پژوهشی برای انجام پژوهش • سطح فن آوری اطلاعاتی مورد استفاده در مرکز • میزان پیشرفت فردی در اثر کار در مرکز • سیاست‌های پژوهشی مرکز • سیاست انتشاراتی مرکز • میزان درآمد از کار در مرکز • میزان ارتباطات علمی فراهم شده از طرف مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • تسهیلات دریاختی برای ارائه آثار علمی - پژوهشی • افزایش یا کاهش انگیزه‌های علمی - پژوهشی • ارتقا سطح علمی 	<ul style="list-style-type: none"> • فرهنگ سازمانی مرکز • تثبیت موقعیت مرکز به عنوان یک پژوهشکده • جذب نیروی انسانی در گروههای پژوهشی • افزایش ارتباط حرفتای مرکز با دیگر افراد و مجامع مرتبط • تغییر نسبت فعالیت‌های پژوهشی به فعالیت‌های اجرایی • تعیین اعتبار علمی - پژوهشی مرکز • تأثیر بر فرهنگ سازمانی مرکز در جهت تبدیل آن به فرهنگ پژوهش مدار • مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مرکز 			

۵۹	صفحه ۳ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	مقاصد مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی مخاطب داخلی ☒ مخاطب خارجی: ☐	نام مخاطب: شورای هیأت علمی	تحلیل مخاطبین
<p>انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p> <ul style="list-style-type: none"> اعضای هیأت علمی با مدرک دکترا داشتن توابع علمی در برخورد با کارشناسان و دانشجویمان تحصیلات تکمیلی. مشارکت مؤثر در مباحث مطروحه در جامعه تخصصی کشور تلاش برای افزایش مرتبه علمی پرداختن به فعالیتهای پژوهشی توجه به نیازها و شرایط کشور در فعالیتهای پژوهشی مرکز جذب اعضاء و پژوهشگران شایسته ایجاد ارتباط مراکز آموزش و پژوهشی داخل و خارج کشور 	<ul style="list-style-type: none"> میزان ایجاد شرایط خود مدیریت عضویت در مجامع ملی و بین المللی میزان رعایت شأن علمی و تخصصی اعضا نسبت اعضاء هیأت علمی به کل کارکنان ترکیب مناسب نیروی انسانی پشتیبان فعالتهای پژوهشی مرکز رشد منابع تخصصی مرکز کیفیت اطلاعات ارائه شده میزان رضایت مندی مشتریان مرکز میزان توجه مدیر مرکز به امور پژوهشی 	<p>نوع تأثیرپذیری</p>	<p>نوع تأثیر گذاری</p>			

۶۰	صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		تجزیل مخاطبین
		• قضاوت مرکز درباره خود براساس بیماریهای مخاطبین:	• شماره مخاطب: ۶۱	
		• نیازهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	• شماره داخلی ☒ مخاطب داخلی • نام مخاطب: سارون مرکز • نوع تأثیر پذیری	• نام مخاطب خارجی: ☐ • نوع تأثیر گذاری

صفحه ۱ از ۴	تفصیلات مرکز در باره خود بر اساس میزاس میخاطبین:		شماره مخاطب: ۶۱	مخاطب داخلی ☒ مخاطب خارجی: ☐	تحلیل مخاطبین
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین			
۶۱	<ul style="list-style-type: none"> • اداره صحیح بخش های مرکز • جلب رضایت کارکنان • استاندارد سازی فرایندها • بهینه سازی در هزینه ها • افزایش درآمد کارکنان از طریق استفاده بهینه از امکانات موجود • تلاش برای اعمال استانداردهای شفلی • تساهل، تسامح و مدارا با کارکنان • جلب رضایت مشتریان • کاهش تعارضات سازمانی و ایجاد زمینه مناسب کار • پیشگامی در انجام فرایض دینی • رعایت نظم در امور • رعایت امانت در حفظ اموال عمومی • زمینه سازی برای مشارکت کلیه کارکنان در فرایند یادگیری سازمانی • برخورد ضابطه مند در تشویق / تنبیه کارکنان • تلاش در فعالیتهای کار آفرینی و نوآوری • ارائه ایده های جدید و پرورش آنها در قالبهای فکری جهت 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان استفاده از نظر مدیران در اداره مرکز • میزان پایداری رئیس مرکز به تعهدات شفلی - سازمانی با توجه به شرایط محیطی • توانایی فنی - تخصصی • ترکیب مناسب نیروی انسانی مرکز • وجود زمینه برای پیشرفت علمی و تخصصی • گسترش روابط بین المللی و منطقه ای • نفوذ مرکز در سایر مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه ها • میزان همخوانی فعالیتها با استانداردها • میزان توجه رئیس مرکز به روابط انسانمدار • سرعت گردش عملیات مالی و اداری • میزان رعایت شأن اجتماعی و تخصصی • دسترسی پذیری خدمات اطلاع رسانی مرکز برای مخاطبین • چگونگی اداره مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> • امکانات رفاهی • افزایش درآمد • حقوق فردی مدیران در مرکز • افزایش سطح علمی تجربه دانش کاربردی • تصمیمات متخذه در شورای مدیران • نحوه پاسخگویی در مقابل رئیس مرکز • کسب موفقیت اداری • قرار گرفتن در شبکه روابط سیاست گذار و تصمیم گیرنده • پشتیبانی مرکز از فعالیتهای واحد مربوط حوزه ارتباطات فردی - خانوادگی • حمایت رئیس مرکز • اختیارات محوله • کارکنان زیر دست • سطح استرس کاری • فضا، امکانات و تجهیزات در دسترس • ثبات شفلی و اداری • رکورد علمی • کسب موفقیت حرفه ای و تخصصی • ایجاد ارتباطات حرفه ای - تخصصی 	<ul style="list-style-type: none"> • اداره بخش های مرکز • سطح رضایت کارکنان • استاندارد سازی فرایندها • مصروف منابع مالی • تأثیر بر سطح پرداخت • ارتباطات درون سازمانی • کنترل سطح تعارض میان بخشهای مختلف • ایجاد ارتباط اداری - عاطفی بین کارکنان و ریاست مرکز • مقاومت کارکنان در برابر تغییر • ارائه جهوه واقعی به منظور دادن شناخت واقعی از مرکز به ریاست مرکز • اجرای برنامه های رفاهی و توزیع امتیازات پیش بینی بودجه پیشنهاد • استاندارد نمودن ضوابط مربوط به طبقه بندی مشاغل مرکز • ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهاى واحد 	

۱۲	صفحه ۲ از ۴	معیارهای مخاطبین:		شماره مخاطب داخلی	نوع تأثیر پذیری	مخاطب خارجی:	تحلیل مخاطبین
		آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	فقرات مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:				
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز		• شماره مخاطب داخلی	نوع تأثیر پذیری	□ مخاطب خارجی:	تحلیل مخاطبین
<p>بهبود امور</p> <ul style="list-style-type: none"> رعایت شئون اخلاقی در برخورد با کارکنان و مشتریان تبعیت از دستورات اصولی رئیس مرکز دفاع از حقوق قانونی کارکنان بهبودن به فعالیتهای علمی و فرهنگی برون سازمانی کارکنان افزایش دانش تخصصی - حرفه‌ای افزایش انگیزه‌های کارکنان تلاش برای شفافیت اطلاعاتی در واحد مربوطه نیاز شناسی آموزشی کارکنان حضور به موقع در واحد مربوطه رعایت انضباط اداری تعیین هدفها، سیاستها، برنامه‌ها و اولویتهای اجرایی مرکز پرداخت پاداشها/ اضافه کاری‌ها/ و سایر امتیازات قانونی به نحو ضابطه‌مند بررسی وضعیت نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی برای برنامه‌ریزی منابع انسانی ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های شورا ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف مرکز 		<p>وضعیت آموزش نیروی انسانی</p> <ul style="list-style-type: none"> بودجه اعتبارات تخصیص یافته به واحد میزان مشارکت در تصمیم‌گیری میزان خدمات رفاهی و درآمد از مرکز میزان استقلال عمل میزان توجه به فعالیتهای انجام شده میزان اختیارات اعطا شده از طرف رئیس مرکز میزان پشتیبانی مرکز از انجام وظایف واحد مربوطه میزان عدم تمرکز در مرکز مزایای شغلی - رفاهی مدیران میزان رضایت‌مندی نیروی انسانی مرکز برآیند نقطه نظرات صاحبان در رابطه با مرکز رضایت مشتریان توجه مناسب به سلسله مراتب نیازها میزان رضایتمندی و رفاه کارکنان مرکز 		• شماره مخاطب داخلی	نوع تأثیر پذیری	□ مخاطب خارجی:	تحلیل مخاطبین
				• تفاهم/ تضاد با کارکنان بخش	• کسب امتیازات شغلی - مادی	• سطح یادگیری جمعی افراد سازمان	• سطح یادگیری جمعی افراد سازمان
				• بازماندن از امکانات شغلی و درآمدی خارج از مرکز	• سیاست‌های شورای عالی مرکز	• ترکیب شورای مدیران	• ترکیب شورای مدیران
				• بازماندن از امور غیر اجرایی (آموزشی - پژوهشی)	• جو سازمانی و فرهنگ سازمانی مرکز	• احقاق حقوق کارمندان	• احقاق حقوق کارمندان
				• کسب امتیازات شغلی - مادی	• پذیرش تقاضاهای ریاست مرکز	• جذب نیروهای فعالی	• جذب نیروهای فعالی
				• سیاست‌های شورای عالی مرکز	• سنت‌ها و فرایندهای جا افتاده در واحد	• فراهم سازی امکانات رفاهی برای کارمندان	• فراهم سازی امکانات رفاهی برای کارمندان
				• جو سازمانی و فرهنگ سازمانی مرکز	• اجرای مصوبات مرکز	• رفع نیازهای مادی کارکنان	• رفع نیازهای مادی کارکنان
				• پذیرش تقاضاهای ریاست مرکز	• شناخت و آشنایی با مسائل مبتلابه مرکز	• استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز	• استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز
				• سنت‌ها و فرایندهای جا افتاده در واحد	• ایجاد محدودیت در رسیدگی به مسائل شخصی و خانوادگی	• سطح رضایت مشتریان مرکز	• سطح رضایت تخصص در بخش
				• اجرای مصوبات مرکز	• سبک مدیریت رئیس مرکز	• حاکمیت تخصص در بخش	• حاکمیت تخصص در بخش
				• شناخت و آشنایی با مسائل مبتلابه مرکز	• سبک مدیریت رئیس مرکز	• روابط انسانی، اداری و سازمانی و رفتار کارکنان	• روابط انسانی، اداری و سازمانی و رفتار کارکنان
				• ایجاد محدودیت در رسیدگی به مسائل شخصی و خانوادگی	• سبک مدیریت رئیس مرکز	• روابط برون سازمانی، و مشارکت با سازمانها و نهادها	• روابط برون سازمانی، و مشارکت با سازمانها و نهادها
				• سبک مدیریت رئیس مرکز	• سبک مدیریت رئیس مرکز	• انتقال نظرات کارکنان به رئیس مرکز و بالمکس	• انتقال نظرات کارکنان به رئیس مرکز و بالمکس
				• سبک مدیریت رئیس مرکز	• سبک مدیریت رئیس مرکز	• انعکاس فعالیتهای مرکز	• انعکاس فعالیتهای مرکز

۱۳	صفحه ۳ از ۴	تجزیل مخاطبین
آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	مخاطب خارجی: ☐ نام مخاطب: مدیران مرکز	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	مشارکت فعال مدیر واحد در اتخاذ تصمیمات	
<ul style="list-style-type: none"> پیش‌بینی بودجه واحد مربوطه و نظارت بر حسن هزینه آن بر اساس برنامه پیش‌بینی شده بررسی و نظارت بر عملکرد واحد مربوطه بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده طرح و بررسی صافانه نظرات و پیشنهادات کارکنان توجه به آموزش کارکنان عدم احاله مسئولیت‌های مدیر به یک فرد یا رئیس مرکز انجام وظایف محوله رعایت شأن انسانی کارکنان واحد رعایت عدالت در پرداخت پاداش‌ها تلاش برای بهبود وضعیت مرکز در چارچوب اختیارات مدیر دفاع از حقوق کارکنان واحد حل مشکلات اداری کارکنان واحد تسهیل در بررسی و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل واحد اطلاع رسانی مناسب در مورد تصمیمات و اتخاذ روش‌های توجیهی در مورد مصوبات تشکیل جلسات با کارکنان واحد مشارکت فعال مدیر واحد در اتخاذ تصمیمات 	<ul style="list-style-type: none"> میزان رضایتمندی سازمان‌های مرتبط و همکار 	<ul style="list-style-type: none"> هماهنگی جذب منابع مالی و امکانات برای مرکز آموزش کارکنان تحقق اهداف تعیین شده از سوی مرکز سرعت فواید اجرای و پژوهشی ایجاد فضای مناسب برای کار مؤثر برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز تدوین آیین‌نامه‌ها و مشارکت در برنامه‌ریزی وضعیت نیروی انسانی: بخش‌ها توسعه فعالیت بخش‌ها برنامه ریزی برای اجرای فعالیت‌های بخش‌ها
فصولت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	
شماره مخاطب: ۶:	نوع تأثیرپذیری	
مخاطب داخلی: ☒		

صفحه ۱ از ۲	۲۵	تفصیلات مرکز دربارہ خود براساس معیارهای مخاطبین:		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	میزان ارتباط ملی و بین‌المللی	نوع تأثیر پذیری	بهره‌مندی از منزلت علمی مرکز	انتقال دانش اطلاع‌رسانی
		آخرین تاریخ تغییر: ۱ /	شماره مخاطب داخلی					
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مطالعه منابع جدید و پیشنهادات علمی حاصل از مطالعات به رئیس مرکز			• توان علمی مرکز در انجام برنامه‌ها و طرح‌های جدید	• افزایش تجربه حرفه‌ای عمومی	• موفقی مرکز در مجامع داخلی و خارجی	• موفقی مرکز در مجامع داخلی و خارجی
• مشارکت فعال در جلسات مورد نیاز		• فراهم آوری امکان انجام طرح‌های پژوهشی خارج مرکز در داخل مرکز			• نقضا و امکانات اختصاص یافته به مشاور	• به دست آوردن موقعیت‌های حرفه‌ای جدید در کشور	• ایجاد فضای فکری خاص پیرامون ریاست مرکز	• ایجاد فضای فکری خاص پیرامون ریاست مرکز
• فراهم آوری راهکارهای مناسب برای ایجاد روابط بین رئیس و مدیران مرکز با سایر عوامل انسانی تأثیرگذار		• فرهنگ مشاورسنجی با مشاوران باری در مرکز			• دریافت امکانات رفاهی	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای
• دفاع از سیاست‌ها و اهداف مرکز در مجامع خارج از مرکز		• سطح فن آوری مورد استفاده در مرکز			• میزان حق‌المشاوره	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای
• مساعدت فکری و عملی به رئیس مرکز در زمان تصمیم‌گیری به منظور حل بحران‌های داخلی و خارجی مرکز		• میزان تحقق اهداف در برنامه‌ها			• در یافتن امکانات رفاهی	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای
• انتقال نقطه نظرات انتقادی به رئیس و مدیران مرکز برای یافتن راه‌حل‌های مناسب جهت رفع مشکلات و معضلات		• وضعیت و ترکیب نیروی انسانی مرکز			• افزایش تجربه حرفه‌ای عمومی	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای
• دارا بودن اطلاعات تخصصی و روزآمد بودن آن		• میزان تأثیر و پذیرش پیشنهادات و نظرات مشاور در تصمیم‌گیری‌ها و بهبود فعالیتهای مرکز			• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای
• رعایت صداقت و امانت در مشاوره		• رعایت صداقت و امانت در مشاوره			• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای
• رعایت امانت در حفظ اطلاعات داخلی مرکز		• رعایت امانت در حفظ اطلاعات داخلی مرکز			• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای
• ارتقاء فعالیت‌های علمی مرکز		• ارتقاء فعالیت‌های علمی مرکز			• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای	• تسریع در روند فعالیتهای

۶۱	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	مختارهای معیارهای مخاطبین: • تفاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین	شماره مخاطب: ۷	مخاطب داخلی ☒ / مخاطب خارجی: ☐ نام مخاطب: مشاوران مرکز	تخلیل مخاطبین
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری	نوع تأثیر شده • اصلاح ساختار سازمانی مرکز	
<ul style="list-style-type: none"> • واقع گرا بودن 					

۶۷	صفحه ۱ از ۳	تخلیل مخاطبین	
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		نام مخاطب: کارشناس	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		مخاطب خارجی: ☐ شماره مخاطب: A:	
	میزانهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	مخاطب داخلی ☒ شماره داخلی	
	نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری	
<ul style="list-style-type: none"> منظم بودن در انجام فعالیتهای توجه به مشکلات مرکز در برداشتهای امانتداری در حفظ اموال عمومی انتقال تجارب و دانش تخصصی به همکاران مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی مرکز مطالعه منابع جدید جهت به روزنگامداشتن دانش خود در زمینه تخصصی درک محدودیتها و مسائل مدیریت پیشنهاد و پذیرش جابه جایی در صورت عدم کارایی در پستهای فعلی مشارکت فعال در نظام پیشنهادات و انتقادات مرکز رعایت استانداردها در فرایندها آگاهی داشتن از آئین نامه ها قوانین و مقررات لازم در زمینه های کاری رعایت مقررات، انضباط اداری و دستورات مافوق در حدود قانون نوآوری در فعالیتها 	<ul style="list-style-type: none"> میزان خدمات رفاهی و درآمد از مرکز میزان آرامش در محیط کار تشویق و تنبیه ضابطه مند میزان رضایت شعلی میزان مهارت آموزی در تکنولوژی نوین میزان توجه به خانواده کارکنان میزان ارتباطات علمی فراهم شده از طرف مرکز سطح فن آوری مورد استفاده در مرکز انتقال پیشنهادات و انتقادات به سطوح بالاتر تصمیم گیری میزان توانمندی مدیران میزان تفویض اختیار مناسب بودن میزان انتظارات مدیران با امکانات موجود میزان استرس کارکنان در محیط کار میزان پیشرفت فردی در اثر کار در مرکز ترکیب نیروی انسانی تخصصی مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> امکانات رفاهی سطح درآمد بهرمندی از حقوق سازمانی ایجاد انگیزه تجهیزات متناسب با نوع کار شرایط محیط کار (فضا، تجهیزات، ...) گامیابی خانوادگی بررسی (تشخیص) حرفه ای و اجتماعی وسعت دید مدیران میزان مشارکت در تصمیم گیری و اجرای برنامه ها منابع علمی و تخصصی در اختیار (کتاب، مجله، اینترنت و ...) بناات موقعیت شعلی و اداری امنیت شعلی چگونگی رضای نیازهای سطح بالا (احترام...) 	<ul style="list-style-type: none"> کیفیت خدمات اطلاع رسانی سطح نفعاد میان گروهی در مرکز چگونگی صرف بودجه مرکز روانی و سهولت فرایندها فرومگ سازمانی حاکم بر مرکز ایجاد فضای رقابت علمی و تخصصی انتقال نظرات مخاطبین خارجی شناخت نیازهای مراجعین نوآوری و خلاقیت ارتقاء نقش و جایگاه و شهرت مرکز گسترش دانش تخصصی در سطح مرکز اجرای سیاستها، اهداف و استراتژیهای مرکز مشارکت در اجرای دوره های آموزشی مرکز سطح فن آوری مورد استفاده در مرکز

<p>۶۸</p>	<p>صفحه ۲ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱</p>	<p>مخاطب داخلی</p>	<p>تحلیل مخاطبین</p>
<p>۱۸</p>		<p>صفحه ۲ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱</p>	<p>مخاطب خارجی: کارشناسان</p>
<p>انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین</p>	<p>معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز</p>	<p>نوع تاثیر پذیری</p>	<p>نوع تاثیر گذاری</p>
<ul style="list-style-type: none"> • اعلام نیازهای آموزشی • دفاع از برنامه‌ها و طرح‌های اصولی مرکز • تلاش مستمر برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌های سازمان • شرکت فعال در دوره‌های بازآموزی و مهارت آموزی • جلب رضایت مشتریان • عدم اتلاف منابع سازمان (مادی، انسانی) 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان همخوانی فعالیتهای مرکز با استانداردها • رضایت مشتریان • کیفیت رفتار رئیس و مدیران مرکز • اعتبار سازمانی و علمی مرکز • وجود امکانات و تسهیلات شغلی • ثبات و امنیت شغلی • نظم در انجام فعالیتهای • امکان ارتقای شغلی و حرفه‌ای • وجود نظم و انتظام در ارتقاءها • رعایت مقررات در اعطای امتیازات • میزان مشارکت پذیری مرکز در تصمیم‌گیری‌ها • عوامل انسانی محیط کار • میزان موفقیت در طرح‌ها و برنامه‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> • میزان افتخار ناشی از تعلق به مرکز • بهره‌مندی از فضای علمی • تشخیص اجتماعی • احساس لیاقت • ایجاد محدودیت در افزایش توان علمی • فشارهای روحی و روانی • انزوای شغلی - حرفه‌ای • تشویق و تنبیه • سبک مدیریت رئیس مرکز • دریافت بورس تحصیلی • میزان و نحوه دریافت پاداش‌های مادی و معنوی • دریافت تسهیلات آموزشی • کسب اعتبار شغلی و حرفه‌ای • طول عمر • سطح تحصیلات رسی • رضایت شغلی • روزآمدی دانش و مهارت 	<ul style="list-style-type: none"> • نحوه و کیفیت تصمیم‌گیری مدیران • اثر بخشی مرکز • کارآیی مرکز • روزآمدی فعالیتهای مرکز • برنامه‌ریزی مرکز • سطح رضایت مشتریان • ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات مرکز (فصلنامه‌ها و ...) • سرعت انجام امور جاری و پروژه‌ها • سطح انگیزه معنی کارکنان و انگیزش مدیران • کیفیت فعالیتهای اجرایی و ستادی مرکز • مشاوره در زمینه فعالیتهای مرکز • انجام طرح‌های پژوهشی • نمایش توانمندی علمی مرکز در مجامع داخلی و خارجی • جذب و انجام طرح‌های پژوهشی

۶۹	صفحه ۳ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: / /	انتظارات و نیازهای مخاطبین:	تفاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: A:	مخاطب داخلی ☒ مخاطب خارجی: ☐ نام مخاطب: کارشناسان	تحلیل مخاطبین
		انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین			نوع تأثیر پذیری	نوع تأثیر گذاری	
							<ul style="list-style-type: none"> خارج از مرکز • مشارکت در طرحهای ملی اطلاع رسانی • جذب بودجه، امکانات و درآمد برای مرکز

۷۰	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: / /	تجزیل مخاطبین	
مختصات مرکز درباره خود براساس میلهای مخاطبین:		نام مخاطب: سایر کارکنان	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۹	
نوع تأثیر گذاری	نوع تأثیر پذیری	مخاطب داخلی ☒ مخاطب داخلی	
<ul style="list-style-type: none"> منظم بودن در انجام فعالیتها توجه به مشکلات مرکز در پرداختها امانتداری در حفظ اموال عمومی درک محدودیتها و مسائل مدیریت پیشنهاد و پذیرش جابه‌جایی در صورت عدم کارایی در پست‌های فعلی مشارکت فعال در نظام پیشنهادات و انتقادات مرکز رعایت استانداردها در فرایندها آگاهی داشتن از آئین نامه‌ها قوانین و مقررات لازم در زمینه‌های کاری رعایت مقررات، انضباط اداری و دستورات مافوق در حدود قانون نوآوری در فعالیتها اعلام نیازهای آموزشی دفاع از برنامه‌ها و طرحهای اصولی مرکز تلاش مستمر برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌های سازمان شرکت فعال در دوره‌های بازآموزی و مهارت آموزی جلب رضایت مشتریان 	<ul style="list-style-type: none"> میزان خدمات رفاهی و درآمد از مرکز میزان آرایش در محیط کار تشویق و تنبیه ضابطه‌مند میزان رضایت شغلی میزان مهارت آموزی در تکنولوژی نوین میزان توجه به خانواده کارکنان سطح فن آوری مورد استفاده در مرکز انتقال پیشنهادات و انتقادات به سطوح بالاتر تصمیم‌گیری میزان توانمندی مدیران میزان تفویض اختیار مناسب بودن میزان انتظارات مدیران با امکانات موجود میزان استرس کارکنان در محیط کار میزان پیشرفت فردی در اثر کار در مرکز رضایت مشتریان کیفیت رفتار رئیس و مدیران مرکز اعتبار سازمانی و علمی مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> امکانات رفاهی سطح درآمد بهره‌مندی از حقوق سازمانی ایجاد انگیزه تجهیزات متناسب با نوع کار مشاریه محیط کار (فضا، تجهیزات...) کامیابی خانوادگی پرسنل (نشخصن) حرفه‌ای و اجتماعی میزان بودجه مرکز منابع علمی و تخصصی در اختیار (کتاب، مجله، اینترنت و ...) بنیاد موفقیت شغلی و اداری امنیت شغلی چگونگی ارضای نیازهای سطوح بالا (احترام...) میزان انگیز ناشی از تعلق به مرکز بهره‌مندی از فضای علمی تشخیص اجتماعی 	<ul style="list-style-type: none"> کیفیت خدمات اطلاع‌رسانی سطح تضاد میان گروهی در مرکز چگونگی صرف‌بودجه مرکز روانی و سهولت فرایندها فرهنگ سازمانی حاکم بر مرکز نوآوری و خلاقیت اجرای سیاستها، اهداف و استراتژیهای مرکز مشارکت در اجرای دوره‌های آموزشی مرکز اثر بخشی مرکز کارآیی مرکز روزآمدی فعالیت‌های مرکز سطح رضایت مشتریان ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات مرکز (فصلنامه‌ها و ...) سرعت انجام امور جاری و پروژه‌ها سطح انگیزه‌مندی کارکنان و

۷۱	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: / /	تحلیل مخاطبین	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		نام مخاطب: سایر کارکنان	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۹	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین	معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب داخلی	
<ul style="list-style-type: none"> عدم اتلاف منابع سازمان (مادی، انسانی) 	<ul style="list-style-type: none"> وجود امکانات و تسهیلات شغلی بیابان و امنیت شغلی نظم در انجام فعالیتهای امکان ارتقای شغلی و حرفه‌ای وجود نظم و انتظام در اتقاءها رعایت مقررات در اعطای امتیازات میزان مشارکت پذیری مرکز در تصمیم‌گیری‌ها عوامل انسانی محیط کار میزان موفقیت در طرح‌ها و برنامه‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> احساس ایافت ایجاد محدودیت در افزایش توان علمی فشارهای روحی و روانی انزوای شغلی - حرفه‌ای تشریق و تنبیه سبک مدیریت رئیس مرکز دربافت بورس تحصیلی میزان و نحوه‌ی دربافت پاداش‌های مادی و معنوی دربافت تسهیلات آموزشی کسب اعتبار شغلی و حرفه‌ای طول عمر سطح تحصیلات رسمی رضایت شغلی روزآمدی دانش و مهارت 	<ul style="list-style-type: none"> انگیزش مدیران کیفیت فعالیتهای اجرایی و ستادی مرکز

۷۲	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	مطالعه: معیارهای معیارهای مخاطبین:		
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	شماره مخاطب: ۱۰ مخاطب داخلی نوع تأثیر پذیری	
<ul style="list-style-type: none"> حفظ کیفیت در خدمات و محصولات رعایت وجدان حرفه‌ای هماهنگی با بخش‌های گوناگون مرکز رعایت شئون اخلاقی - حرفه‌ای در برخورد با کارکنان مرکز واقع‌نگری و توجه شرایط محیطی داخلی و خارجی در انجام فعالیتها توجه به مشکلات مرکز در برداشتهای عنايت به محدودیت‌های مرکز استفاده از روشهای نوین علمی رعایت استانداردها در صورت وجود وقت‌شناسی و نظم در کارها پایبندی به تعهدات توجه به جنبه‌های تخصصی - حرفه‌ای و سازمانی مرکز در انجام پروژه انتقال دانش و تخصص به کارکنان مرکز انتقاد پذیری و پویایی فکری ارائه انتقادات سازنده 		<ul style="list-style-type: none"> میزان توجه به نیازهای سطح بالا از سلسله مراتب نیازها فروتنی سازمانی میزان درآمد مخاطب استفاده از نتایج و دستاوردهای قرارداد شفافیت در برخورد میزان همکاری بخش‌های مختلف مرکز در انجام امور تعهد شده ثبات در سیاستها احترام به شخصیت انسانی و حرفه‌ای چگونگی ارزیابی و نظارت روانی در فرایندهای مرتبط میزان استرس و تنش اعتبار حرفه‌ای و جایگاه سازمانی مرکز میزان درک مرکز از مشکلات طرف قرارداد پایبندی مرکز به مفاد قراردادها رعایت تعهدات مالی از سوی مرکز 	<ul style="list-style-type: none"> ارتقاء سطح دانش کاربردی و تخصصی اعتبار حرفه‌ای و تخصصی ایجاد انگیزه در کسب معلومات بیشتر و آموزش مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها استفاده از نفوذ ریاست مرکز برقراری ارتباطات با دیگر سازمانهای دولتی استرس (تنش) کاری افزایش درآمد بهبود کیفیت خدمات و محصولات بازاریابی 	<ul style="list-style-type: none"> سرعت فعالیتهای مرکز تمرکز زدایی از فعالیت‌های مرکز وابستگی مرکز امکانات و تجهیزات مورد نیاز مرکز ایجاد احساس غین در کارکنان مرکز پیشگیری از رشد و توسعه کارکنان مرکز اتلاف منابع مرکز در صورت انتخاب نادرست نیروی انسانی مورد نیاز مرکز کاهش هزینه‌ها در صورت انتخاب صحیح فراهم آوردن امکان توسعه فعالیتهای اجرایی ایجاد حسن رقابت در کارکنان مرکز انتقال تجربیات جدید به مرکز ارتقاء سطح دانش تخصصی و

۷۳	صفحه ۲ از ۲	مخاطب داخلی: ☒ مخاطب خارجی: ☐		تحلیل مخاطبین
آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱		تفاوت مرکز درباره خود براساس معیارهای مخاطبین:	شماره مخاطب: ۱۰	نام مخاطب: اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
انتظارات و نیازهای مرکز از مخاطبین		معیارهای استفاده شده توسط مخاطبین برای سنجش عملکرد مرکز	نوع تاثیر پذیری	نوع تاثیر گذاری
<ul style="list-style-type: none"> • سوء استفاده نکردن از اعتبار مرکز • شناخت کامل از مجموعه امکانات مرکز هنگام عقد قرارداد • انصاف در قیمت گذاری • اظهار عدم توانایی در صورت توانا نبودن در انجام فعالیت • توجه به عنصر آموزش در مراحل مختلف اجرای قرارداد • انعطاف پذیری • صداقت و امانت • رعایت منافع و مصالح مرکز • برخورد منطقی با نظرات کارشناسی مرکز • حفظ اطلاعات محرمانه مرکز • توجه به افق آینده مرکز به عنوان یک پژوهشگاه 		<ul style="list-style-type: none"> • میزان حمایت مدیران و رئیس مرکز از فعالیتهای انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 		<ul style="list-style-type: none"> • کاربردی در مرکز • کیفیت فعالیتهای مرکز

۷

اولویت‌بندی مخاطبین

در اولویت‌بندی مخاطبین از روش AHP استفاده شد.^۱ بدین منظور ۹ معیار برای مخاطبین خارجی و ۹ معیار مخاطبین داخلی توسط گروه انتخاب شد. از آنجایی تنها ۹ نفر از افراد گروه، مقایسات زوجی مربوط به مخاطبین داخلی، معیارهای خارجی و معیارهای داخلی را ارائه دادند تنها اولویت‌بندی مخاطبین داخلی میسر گردید.

معیارهای مخاطبین خارجی

- (۱) میزان تأمین اطلاعات
- (۲) میزان تأمین منابع مالی
- (۳) میزان استفاده از خروجیهای مرکز
- (۴) میزان حمایت سیاسی
- (۵) میزان تأمین مشروعیت برای مرکز
- (۶) میزان تأثیر در دستیابی به فضا
- (۷) میزان روابط بین سازمانی
- (۸) میزان تأثیر بر هدفها و استراتژیهای مرکز
- (۹) میزان تأمین منابع انسانی

۱- برای آشنایی با این روش می‌توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید:

اصغر پور، محمد جواد، ۱۳۷۷. تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
ساعتی، توماس، ال، ۱۳۷۸. تصمیم‌سازی برای مدیران. ترجمه علی اصغر توفیق. تهران: سازمان مدیریت صنعتی

معیارهای مخاطبین داخلی

- ۱) میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته
- ۲) میزان نوآوری
- ۳) جذب منابع مالی برای مرکز
- ۴) میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز
- ۵) کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز
- ۶) دید استراتژیک در برخورد با مسایل
- ۷) میزان بهبود در عملکرد سازمان
- ۸) میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز
- ۹) میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی

افراد نظر دهنده

- ۱) محمد ابویی اردکان
- ۲) محمود بابایی
- ۳) حسین قاسمی
- ۴) سیمیندخت بردبار
- ۵) فاطمه محمودیان
- ۶) فرهاد شیرانی
- ۷) ملوک السادات بهشتی
- ۸) مهرخ ملکیان
- ۹) شهین نعمت‌زاده

اولویت معیارهای مخاطبین داخلی

اولویت	وزن *	معیارها	ردیف
۱	۰/۱۷۳۰	میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	۱
۴	۰/۱۱۴۴	میزان نوآوری	۲
۲	۰/۱۵۹۰	جذب منابع مالی برای مرکز	۳
۸	۰/۰۶۸۲	میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۴
۶	۰/۰۹۲۵	کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۵
۵	۰/۱۰۹۹	دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۶
۳	۰/۱۳۳۱	میزان بهبود در عملکرد سازمان	۷
۹	۰/۰۶۵۲	میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۸
۷	۰/۰۸۴۲	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی	۹

* در این جدول و جداول دیگر مربوط به اولویتها، وزن ها تا چهار رقم اعشار آمده‌اند و گرد نشده‌اند.

اولویت مخاطبین داخلی به تفکیک معیارهای مخاطبین داخلی و اولویت کلی

اولویت کلی	میزان بروز بودن موضوعات علمی اطلاع رسانی	میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	میزان بهبود در عملکرد سازمان	دید استراتژیک در برخورد با مسایل	کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	جذب منابع مالی برای مرکز	میزان نوآوری	میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	معیار / مخاطب
۱	۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۴	۱	ریس مرکز
۲	۳	۶	۳	۳	۳	۵	۳	۳	۴	شورای پژوهش
۷	۷	۷	۵	۴	۷	۴	۵	۷	۵	شورای مدیران
۴	۲	۲	۶	۷	۲	۷	۶	۲	۶	اعضای هیأت علمی
۳	۸	۳	۲	۶	۴	۲	۲	۵	۳	معاون مرکز
۵	۶	۵	۴	۵	۶	۳	۴	۶	۲	مدیران مرکز
۶	۱	۴	۷	۲	۵	۶	۷	۱	۷	مشاوران مرکز
۸	۵	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	کارشناسان
۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	سایر کارکنان
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمد ابوبی اردکان

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۵									
شورای مدیران	۱/۵	۳								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۱/۵	۱/۴							
معاون مرکز	۱	۵	۴	۶						
مدیران مرکز	۳	۵	۴	۶	۱					
مشاوران مرکز	۱/۳	۱/۵	۱/۶	۲	۱/۸	۱/۶				
کارشناسان	۱/۵	۱/۵	۱/۶	۱/۳	۱/۸	۱/۵	۱/۳			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۹	۱/۸	۱/۵	۱/۸	۱/۶	۱/۳	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۸	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۸	۱/۵	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمود بابایی

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۷									
شورای مدیران	۱/۹	۱/۵								
اعضای هیأت علمی	۱/۸	۱/۸	۱/۳							
معاون مرکز	۱/۸	۱/۳	۱/۳	۱/۵						
مدیران مرکز	۱/۷	۱/۳	۱/۵	۱/۲	۱/۱					
مشاوران مرکز	۱/۹	۱/۸	۱/۹	۱/۸	۱/۸	۱/۸				
کارشناسان	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۱			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۸	۱/۱	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۱	۱/۵	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: حسین قاسمی

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	رییس مرکز	شورای پژوهش	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
		۹/۵								
		۷/۵	۷/۹							
		۷/۵	۱	۵/۷						
		۱	۱/۵	۱	۱/۲					
		۷/۵	۵/۹	۱	۱					
		۷/۵	۳/۷	۱/۳	۱/۲	۱/۳				
		۱	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱			
		۳/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۳		
		۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۳	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: سیمیندخت بردبار

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	رییس مرکز	شورای پژوهش	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
		۱								
		۱/۲	۱/۲							
		۱/۲	۱/۲	۱						
		۱/۳	۱/۳	۲	۱/۲					
		۱/۲	۱/۳	۱	۲	۲				
		۱/۲	۱/۳	۱/۲	۲	۱/۳				
		۱/۲	۱/۳	۱	۱	۱/۲	۲			
		۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۲	۱/۵		
		۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۷	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فاطمه محمودیان

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۷									
شورای مدیران	۱/۵	۱/۹								
اعضای هیأت علمی	۱/۹	۱/۷	۱/۹							
معاون مرکز	۱/۳	۳	۵	۷						
مدیران مرکز	۱	۳	۳	۵	۱					
مشاوران مرکز	۳	۳	۳	۵	۳	۱				
کارشناسان	۱/۷	۱/۳	۱/۵	۱/۲	۱/۵	۱/۷	۱/۹			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۲	۱/۷	۱/۹	۱/۹	۱/۲		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۵	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فرهاد شیرانی

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۳/۹									
شورای مدیران	۵/۹	۹/۹								
اعضای هیأت علمی	۵/۹	۹/۵	۹/۹							
معاون مرکز	۷/۹	۹/۵	۹/۷	۹/۵						
مدیران مرکز	۷/۹	۹/۷	۹/۷	۹/۷	۹/۹					
مشاوران مرکز	۵/۹	۹/۹	۳/۹	۵/۷	۳/۹	۳/۹	۳/۹			
کارشناسان	۳/۹	۵/۹	۵/۹	۳/۵	۳/۹	۳/۹	۷/۹			
سایر کارکنان	۳/۹	۵/۹	۳/۹	۳/۷	۱/۹	۱/۹	۳/۹	۵/۷		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۹	۳/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۳/۷	۳/۵	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : ملوک السادات بهشتی

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رئیس مرکز	میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته
										رئیس مرکز
									۵	شورای پژوهش
								۱	۳	شورای مدیران
							۷	۵	۹	اعضای هیأت علمی
						۱/۹	۱	۱	۳	معاون مرکز
					۳	۱/۹	۱	۱	۳	مدیران مرکز
				۲	۵	۳	۳	۳	۷	مشاوران مرکز
			۲	۲	۷	۳	۳	۱/۹	۳	کارشناسان
		۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	سایر کارکنان
	۱	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : مهرخ ملکیان

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رئیس مرکز	میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته
										رئیس مرکز
									۱/۹	شورای پژوهش
								۳/۱	۱/۷	شورای مدیران
							۵/۵	۷/۵	۵/۹	اعضای هیأت علمی
						۵/۷	۵/۷	۵/۷	۸/۹	معاون مرکز
					۵/۷	۷/۷	۷/۷	۷/۷	۷/۹	مدیران مرکز
				۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۳	۱/۷	۵/۹	مشاوران مرکز
			۵/۲	۳/۵	۳/۷	۳/۵	۳/۵	۳/۷	۳/۹	کارشناسان
		۱/۲	۱/۳	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۹	سایر کارکنان
	۱/۱	۱/۲	۱/۳	۱/۶	۱/۸	۱/۴	۱/۵	۱/۷	۱/۹	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : شهین نعمت‌زاده

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۵									
شورای مدیران	۱/۴	۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۳	۱/۳							
معاون مرکز	۱/۲	۵	۳	۵						
مدیران مرکز	۱/۳	۳	۱	۳	۱/۵					
مشاوران مرکز	۱	۳	۵	۱	۱/۷	۳				
کارشناسان	۱/۸	۱	۱/۵	۱/۳	۱/۹	۱/۷	۱/۹			
سایر کارکنان	۱/۹	۱	۱/۹	۱/۵	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۶	۱	۱/۵	۱/۵	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۵	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمد ابوبی اردکان

میزان نوآوری	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۵									
شورای مدیران	۱/۷	۱/۵								
اعضای هیأت علمی	۱/۸	۱/۳	۳							
معاون مرکز	۱	۳	۵	۱						
مدیران مرکز	۱/۴	۱/۳	۳	۱/۵	۱/۳					
مشاوران مرکز	۵	۳	۵	۵	۳	۴				
کارشناسان	۳	۱/۳	۱/۳	۱/۵	۱/۶	۱/۵	۱/۸			
سایر کارکنان	۱/۳	۱/۵	۱/۴	۱/۷	۱/۸	۱/۸	۱/۹	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۸	۱/۹	۱/۸	۱/۹	۱/۴	۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: محمود بابایی

میزان نوآوری	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۲									
شورای مدیران	۱/۵	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۱/۲	۱/۲							
معاون مرکز	۱/۷	۱/۲	۱/۲	۱/۳						
مدیران مرکز	۱/۵	۱/۲	۱/۱	۱/۱	۱/۱					
مشاوران مرکز	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۱	۱/۱	۱/۱				
کارشناسان	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۳	۱/۵	۱/۷	۱/۷			
سایر کارکنان	۱/۸	۱/۷	۱/۸	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۸	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۵	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: حسین قاسمی

میزان نوآوری	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۵/۱									
شورای مدیران	۳/۱	۱/۳								
اعضای هیأت علمی	۵/۱	۱	۴/۱							
معاون مرکز	۱	۱/۵	۱/۲	۱/۳						
مدیران مرکز	۳/۱	۱/۳	۱/۱	۱/۳	۲/۱					
مشاوران مرکز	۴/۱	۲/۱	۳/۱	۲/۱	۳/۱	۲/۱				
کارشناسان	۴/۱	۱	۱	۱/۲	۱	۱	۱/۳			
سایر کارکنان	۳/۱	۱/۳	۱/۲	۱/۴	۱/۲	۱/۲	۱/۵	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۲/۱	۱/۷	۱/۴	۱/۴	۱/۲	۱/۳	۱/۷	۱/۳	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : سیمیندخت بردبار

میزان نوآوری	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱									
شورای مدیران	۱/۲	۱/۳								
اعضای هیأت علمی	۱	۱	۱/۲							
معاون مرکز	۱/۲	۱/۳	۱	۱/۲						
مدیران مرکز	۱/۲	۱/۳	۱	۱/۲	۱					
مشاوران مرکز	۱	۱	۲	۱	۲	۲				
کارشناسان	۱/۳	۱/۳	۱	۱/۲	۱	۱	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فاطمه محمودیان

میزان نوآوری	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۳									
شورای مدیران	۱	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۳	۱	۱							
معاون مرکز	۲	۱	۱	۱/۲						
مدیران مرکز	۱	۱/۲	۱	۱/۲	۱					
مشاوران مرکز	۷	۷	۷	۵	۷	۵				
کارشناسان	۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۲	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۹	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۷	۱/۵	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فرهاد شیرانی

میزان نوآوری	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۹/۳									
شورای مدیران	۹/۵	۵/۹								
اعضای هیأت علمی	۹/۲	۷/۹	۹/۷							
معاون مرکز	۹/۹	۳/۹	۷/۵	۵/۹						
مدیران مرکز	۹/۹	۵/۹	۷/۵	۷/۹	۹/۹					
مشاوران مرکز	۹/۳	۷/۹	۷/۵	۷/۹	۹/۷					
کارشناسان	۷/۳	۷/۹	۷/۳	۵/۹	۷/۹	۷/۹	۷/۹			
سایر کارکنان	۹/۳	۵/۹	۳/۵	۳/۷	۵/۷	۵/۹	۵/۹	۵/۳		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۷/۵	۳/۹	۱/۵	۱/۷	۱/۹	۱/۷	۳/۹	۷/۵	۳/۵	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: ملوک السادات بهشتی

میزان نوآوری	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۹/۷									
شورای مدیران	۸/۷	۷/۹								
اعضای هیأت علمی	۹	۹/۸	۹/۷							
معاون مرکز	۳	۳/۹	۳/۵	۳/۸						
مدیران مرکز	۵/۷	۵/۹	۵/۶	۵/۸	۵/۳					
مشاوران مرکز	۸/۷	۸/۹	۸/۷	۸/۹	۸/۳	۸/۵				
کارشناسان	۵/۷	۵/۹	۵/۶	۵/۸	۵/۶	۵/۷	۵/۸			
سایر کارکنان	۱/۷	۳/۹	۳/۸	۳/۹	۳/۶	۳/۵	۳/۹	۳/۵		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۹	۱/۹	۱/۸	۱/۹	۱/۷	۱/۶	۱/۹	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : مهرخ ملکیان

میزان نوآوری	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۷/۹									
شورای مدیران	۶/۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۸/۹	۸/۸	۸/۶							
معاون مرکز	۷/۹	۷/۸	۷/۶	۶/۸						
مدیران مرکز	۵/۹	۶/۸	۷/۶	۷/۸	۷/۸					
مشاوران مرکز	۹/۳	۵/۸	۵/۶	۳/۸	۳/۸	۴/۷				
کارشناسان	۶/۹	۴/۸	۴/۶	۴/۸	۲/۸	۳/۷	۳/۴			
سایر کارکنان	۹/۲	۲/۸	۲/۶	۲/۸	۱/۸	۲/۷	۲/۴	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۸	۱/۶	۱/۸	۸	۱/۷	۱/۴	۱/۳	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : شهین نعمت‌زاده

میزان نوآوری	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱									
شورای مدیران	۱	۱/۳								
اعضای هیأت علمی	۵	۳	۵							
معاون مرکز	۱/۳	۱/۳	۱	۱/۵						
مدیران مرکز	۱/۳	۱/۳	۱	۱/۵	۱					
مشاوران مرکز	۷	۵	۷	۳	۷	۹				
کارشناسان	۳	۱	۳	۱/۳	۳	۳	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۷	۱		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۷	۱/۳	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: محمد ابوبی اردکان

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۹									
شورای مدیران	۱/۹	۱/۶								
اعضای هیأت علمی	۱/۹	۱/۸	۴							
معاون مرکز	۱/۹	۱/۵	۵	۵						
مدیران مرکز	۱/۹	۱/۷	۳	۱/۳	۱/۳					
مشاوران مرکز	۱/۹	۱	۱	۱	۳	۲				
کارشناسان	۱/۹	۱/۹	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۶			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۵	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: محمود بابایی

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۸									
شورای مدیران	۱/۹	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱/۹	۱/۷	۱/۲							
معاون مرکز	۱/۷	۱/۱	۱/۱	۱/۱						
مدیران مرکز	۱/۷	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۳					
مشاوران مرکز	۱/۸	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۳				
کارشناسان	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۹	۱/۵	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۸	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: حسین قاسمی

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۲									
شورای مدیران	۱/۲	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۱/۲	۱/۲							
معاون مرکز	۱/۲	۲/۱	۳/۲	۲						
مدیران مرکز	۱/۳	۱	۱/۲	۳	۱/۲					
مشاوران مرکز	۱/۵	۱/۳	۱/۴	۱	۱/۴	۱/۳				
کارشناسان	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۲	۱/۶	۱/۵	۱			
سایر کارکنان	۱/۸	۱/۶	۱/۶	۱/۳	۱/۸	۱/۶	۱/۲	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۴	۱/۹	۱/۷	۱/۲	۱/۳	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: سیمیندخت بردبار

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱									
شورای مدیران	۱/۳	۱/۳								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۱/۳	۱							
معاون مرکز	۱/۲	۱/۲	۲	۲						
مدیران مرکز	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱	۱/۲					
مشاوران مرکز	۱/۵	۱/۵	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲				
کارشناسان	۱/۵	۱/۵	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۹	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فاطمه محمودیان

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۳									
شورای مدیران	۱/۳	۲								
اعضای هیأت علمی	۱	۱	۱							
معاون مرکز	۱	۱/۲	۱	۲						
مدیران مرکز	۱	۱	۲	۱	۱/۲					
مشاوران مرکز	۲	۲	۲	۱	۱	۲				
کارشناسان	۱/۲	۱	۱/۲	۱/۲	۱/۳	۱/۳	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۳	۱/۲	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۳	۱/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۹	۱/۹	۱/۵	۱/۷	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فرهاد شیرانی

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۳/۹									
شورای مدیران	۵/۹	۹/۹								
اعضای هیأت علمی	۳/۹	۷/۹	۵/۹							
معاون مرکز	۷/۹	۹/۱	۹/۳	۹/۵						
مدیران مرکز	۷/۹	۹/۳	۹/۵	۹/۳	۷/۹					
مشاوران مرکز	۱/۹	۷/۹	۳/۷	۷/۹	۳/۷	۳/۹				
کارشناسان	۱/۹	۹/۷	۳/۷	۵/۹	۳/۹	۳/۹	۳/۷			
سایر کارکنان	۱/۹	۹/۷	۱/۷	۵/۷	۳/۹	۳/۹	۳/۷	۵/۷		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۵	۳/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۵	۱/۵	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: ملوک السادات بهشتی

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۷/۸	۸/۹	۸/۷							
معاون مرکز	۸/۹	۷/۸	۷/۶	۷/۸						
مدیران مرکز	۷/۹	۷/۸	۶/۷	۶/۸	۴/۵					
مشاوران مرکز	۸/۹	۸/۷	۷/۶	۷/۸	۸/۷	۷/۶				
کارشناسان	۳/۹	۳/۸	۳/۷	۳/۸	۳/۹	۳/۷	۳/۸			
سایر کارکنان	۲/۹	۲/۸	۲/۷	۲/۸	۲/۷	۲/۶	۲/۸	۲/۵		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۸	۱/۹	۱/۷	۱/۸	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: مهرخ ملیکان

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۵/۹	۵/۷	۵/۶							
معاون مرکز	۸/۹	۵/۷	۷/۶	۸/۷						
مدیران مرکز	۵/۹	۵/۷	۶/۶	۷/۷	۷/۸					
مشاوران مرکز	۳/۹	۳/۷	۳/۶	۳/۷	۳/۸	۲/۷				
کارشناسان	۵/۹	۲/۷	۲/۶	۲/۷	۳/۸	۲/۷	۲/۳			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۷	۱/۶	۱/۷	۲/۸	۱/۷	۲/۳	۱/۲		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۹	۱/۷	۱/۶	۱/۷	۱/۸	۱/۷	۳	۲	۱/۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: شهین نعمت زاده

میزان جذب منابع مالی برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۷									
شورای مدیران	۱/۷	۳								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۱/۳	۱/۳							
معاون مرکز	۱/۳	۵	۳	۵						
مدیران مرکز	۱/۵	۳	۱	۵	۱/۳					
مشاوران مرکز	۱/۳	۱	۳	۳	۱/۵	۱/۳				
کارشناسان	۱/۷	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۷	۱/۵	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۳	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: محمد ابوبی اردکان

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۸									
شورای مدیران	۱/۶	۳								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۲	۱/۲							
معاون مرکز	۱/۶	۷	۴	۳						
مدیران مرکز	۱/۶	۳	۵	۴	۱/۴					
مشاوران مرکز	۱/۵	۳	۱/۳	۳	۱/۶	۱/۲				
کارشناسان	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۴	۱/۷	۱/۶	۱/۳			
سایر کارکنان	۱/۸	۱/۶	۱/۸	۱/۶	۱/۹	۱/۸	۱/۴	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمود بابایی

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۷									
شورای مدیران	۱/۵	۳/۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۸	۱/۵	۱/۵							
معاون مرکز	۱/۵	۲/۱	۱/۳	۳/۱						
مدیران مرکز	۱/۳	۳/۱	۱/۲	۳/۱	۱/۱					
مشاوران مرکز	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۲/۱	۱/۷	۱/۵				
کارشناسان	۱/۸	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۸	۱/۷	۱/۳			
سایر کارکنان	۱/۸	۱/۷	۱/۸	۱/۵	۱/۸	۱/۸	۱/۳	۱/۱		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۵	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : حسین قاسمی

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۴									
شورای مدیران	۱/۳	۴/۳								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۱/۲	۱/۴							
معاون مرکز	۱/۲	۲	۱	۲						
مدیران مرکز	۱/۳	۲	۱	۳	۲/۳					
مشاوران مرکز	۱/۳	۱	۱/۲	۲	۱/۲	۱/۳				
کارشناسان	۱/۴	۱/۲	۱/۴	۱	۱/۴	۱/۵	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۴	۱/۶	۱/۳	۱/۶	۱/۶	۱/۴	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۸	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۶	۱/۴	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : سیمیندخت بردبار

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱									
شورای مدیران	۱/۲	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱/۲	۱/۲	۱							
معاون مرکز	۱/۲	۱/۲	۱	۱						
مدیران مرکز	۱/۲	۱/۲	۱	۱	۱					
مشاوران مرکز	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۱				
کارشناسان	۱/۴	۱/۴	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۷	۱/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۳/۷	۲/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۲/۹	۲/۹	۲/۹	۲/۹	۲/۹	۲/۵	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فاطمه محمودیان

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۳									
شورای مدیران	۱/۳	۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۱/۳	۱/۵							
معاون مرکز	۱/۲	۱	۱	۱/۵						
مدیران مرکز	۱/۳	۲	۲	۳	۱					
مشاوران مرکز	۱	۳	۳	۵	۲	۲				
کارشناسان	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱	۱/۳	۱/۲	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۹	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فرهاد شیرانی

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۵/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۹/۷								
اعضای هیأت علمی	۳/۹	۳/۹	۳/۹							
معاون مرکز	۷/۹	۹/۳	۷/۹	۹/۳						
مدیران مرکز	۷/۹	۹/۳	۹/۷	۹/۳	۹/۹					
مشاوران مرکز	۵/۹	۳/۳	۷/۹	۵/۷	۹/۹	۳/۹				
کارشناسان	۳/۹	۳/۷	۳/۵	۵/۷	۳/۹	۳/۹	۳/۵			
سایر کارکنان	۳/۹	۱/۵	۳/۷	۵/۷	۳/۹	۱/۹	۳/۵			
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۵		

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: ملوک السادات بهشتی

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۶/۹	۶/۸	۶/۷							
معاون مرکز	۸/۹	۸/۷	۸/۶	۸/۵						
مدیران مرکز	۸/۹	۸/۷	۵/۶	۸/۷	۷/۸					
مشاوران مرکز	۸/۹	۸/۹	۸/۷	۷/۸	۷/۹	۷/۸				
کارشناسان	۵/۹	۷/۸	۶/۸	۵/۶	۵/۹	۵/۸	۵/۹			
سایر کارکنان	۳/۹	۳/۸	۳/۹	۳/۸	۳/۹	۳/۸	۳/۹	۳/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۶	۱/۹	۱/۸	۱/۸	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : مهرخ ملکیان

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۸/۷								
اعضای هیأت علمی	۵/۹	۵/۷	۷/۷							
معاون مرکز	۸/۹	۸/۷	۸/۷	۸/۶						
مدیران مرکز	۷/۹	۷/۷	۶/۷	۷/۶	۷/۸					
مشاوران مرکز	۳/۹	۴/۷	۴/۷	۳/۶	۵/۸	۳/۸				
کارشناسان	۲/۹	۳/۷	۳/۷	۲/۶	۳/۸	۲/۸	۳/۳			
سایر کارکنان	۱/۹	۲/۷	۳/۷	۱/۶	۲/۸	۱/۸	۲/۳	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۶	۱/۸	۱/۸	۱/۳	۱/۳	۱/۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : شهین نعمت زاده

میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۵									
شورای مدیران	۱/۳	۳								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۳	۱/۳							
معاون مرکز	۱	۷	۵	۷						
مدیران مرکز	۱/۳	۵	۳	۵	۱/۳					
مشاوران مرکز	۱	۳	۱	۳	۱/۵	۱/۳				
کارشناسان	۱/۷	۱	۱/۵	۱/۳	۱/۷	۱/۷	۱/۳			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۳	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۹	۱/۵	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۳	۱/۹	۱/۵	۱/۷	۱/۹	۱/۵	۱	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمد ابوبی اردکان

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۶									
شورای مدیران	۱/۸	۱/۵								
اعضای هیأت علمی	۸	۵	۸							
معاون مرکز	۱/۸	۱/۵	۵	۱/۸						
مدیران مرکز	۱/۶	۱/۷	۵	۱/۸	۱/۴					
مشاوران مرکز	۱/۵	۱/۴	۳	۱/۶	۱/۳	۳				
کارشناسان	۱/۳	۱/۷	۴	۱/۶	۱/۶	۳	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۷	۱/۹	۱/۴	۱/۹	۱/۸	۱/۳	۱/۵	۱/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۶	۱/۹	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۸	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمود بابایی

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۲									
شورای مدیران	۱/۴	۱/۴								
اعضای هیأت علمی	۱/۲	۱/۳	۱/۲							
معاون مرکز	۱/۳	۱/۳	۲/۱	۱/۳						
مدیران مرکز	۱/۳	۱/۲	۳/۱	۱/۳	۲/۱					
مشاوران مرکز	۱/۵	۱/۳	۲/۱	۱/۱	۱/۲	۱/۳				
کارشناسان	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۴			
سایر کارکنان	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۸	۱/۵	۱/۱		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۶	۱/۴	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۳/۱	۳/۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: حسین قاسمی

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۳/۱									
شورای مدیران	۱	۱/۳								
اعضای هیأت علمی	۵/۱	۲	۴							
معاون مرکز	۱	۱/۳	۱	۱/۳						
مدیران مرکز	۱	۱/۲	۱	۱/۳	۱					
مشاوران مرکز	۱	۱/۲	۱	۱/۲	۲	۱				
کارشناسان	۱/۲	۱/۴	۲	۱/۲	۴	۱	۱			
سایر کارکنان	۱/۴	۱/۶	۱	۱/۵	۱	۱/۲	۱/۲	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۷	۱/۸	۱/۳	۱/۸	۱/۷	۱/۶	۱/۵	۱/۵	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: نسیم‌دخت بردبار

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۲									
شورای مدیران	۱/۳	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱/۲	۱	۱/۲							
معاون مرکز	۱/۳	۱/۲	۱	۱						
مدیران مرکز	۱/۳	۱/۲	۱	۱/۲	۱					
مشاوران مرکز	۱/۲	۱	۲	۱	۲	۲				
کارشناسان	۱/۴	۱/۲	۱/۲	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۷	۲/۷	۳/۷	۲/۷	۳/۷	۳/۷	۳/۷	۴		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۲/۹	۳/۹	۲/۹	۲/۹	۳/۹	۳/۹	۵	۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فاطمه محمودیان

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱									
شورای مدیران	۱/۲	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱	۲	۲							
معاون مرکز	۱/۲	۲	۲	۲						
مدیران مرکز	۱/۲	۱/۲	۱	۲	۱					
مشاوران مرکز	۱۰	۱/۲	۱/۲	۱	۱/۲	۱/۲				
کارشناسان	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۷	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۹	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فرهاد شیرانی

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۷/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۷/۹								
اعضای هیأت علمی	۹/۷	۹/۷	۹/۵							
معاون مرکز	۵/۵	۳/۹	۹/۵	۷/۹						
مدیران مرکز	۵/۵	۳/۹	۹/۵	۷/۹	۵/۵					
مشاوران مرکز	۷/۹	۵/۹	۹/۵	۷/۹	۷/۵	۹/۹				
کارشناسان	۹/۷	۳/۹	۹/۳	۵/۳	۷/۵	۳/۵	۷/۳			
سایر کارکنان	۷/۵	۳/۹	۹/۳	۳/۷	۴/۴	۳/۷	۳/۷	۵/۷		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۳/۹	۱/۹	۹/۱	۱/۹	۳/۹	۲/۹	۳/۵	۳/۹	۳/۹	

نام خانوادگی تکمیل کننده: جدول: ملوک السادات بهشتی

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۹/۸									
شورای مدیران	۸/۷	۹/۷								
اعضای هیأت علمی	۹/۷	۸/۹	۸/۷							
معاون مرکز	۷/۸	۷/۹	۷/۶	۷/۹						
مدیران مرکز	۷/۸	۷/۹	۶/۷	۷/۹	۶/۷					
مشاوران مرکز	۸/۹	۷/۸	۶/۷	۸/۹	۸/۷	۸/۷				
کارشناسان	۷/۸	۷/۹	۶/۷	۷/۹	۷/۸	۶/۷	۶/۹			
سایر کارکنان	۳/۸	۳/۹	۳/۷	۳/۹	۳/۷	۳/۷	۳/۸	۳/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۸	۱/۹	۱/۸	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۸	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده: جدول: مهرخ ملکیان

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۶/۹	۸/۸								
اعضای هیأت علمی	۸/۹	۸	۸/۷							
معاون مرکز	۷/۹	۸	۸/۷	۸/۸						
مدیران مرکز	۶/۹	۸	۸/۷	۷/۸	۸/۸					
مشاوران مرکز	۳/۹	۸	۴/۷	۵/۸	۴/۸	۳/۷				
کارشناسان	۴/۹	۸	۵/۷	۶/۸	۶/۸	۵/۷	۵/۵			
سایر کارکنان	۲/۹	۸	۲/۷	۳/۸	۳/۸	۳/۷	۴/۵	۲/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۸	۱/۷	۱/۸	۱/۸	۱/۷	۳/۵	۲/۳	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : شهین نعمت زاده

کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۳									
شورای مدیران	۱/۵	۱/۳								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۳	۵							
معاون مرکز	۱/۵	۱/۳	۱	۱/۳						
مدیران مرکز	۱/۵	۱/۳	۱	۱/۳	۱/۳					
مشاوران مرکز	۱/۵	۱	۳	۱/۳	۳	۱				
کارشناسان	۱/۷	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۷			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۹	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۹	۱/۵	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمد ابوبی اردکان

دید استراتژیک در برخورد با مسایل	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۶									
شورای مدیران	۱/۷	۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۴	۲							
معاون مرکز	۱/۵	۱/۳	۱	۱/۵						
مدیران مرکز	۱/۷	۱/۵	۳	۱/۳	۱					
مشاوران مرکز	۶	۸	۵	۳	۵	۶				
کارشناسان	۳	۱/۳	۱/۲	۱/۵	۱/۴	۱/۶	۱/۸			
سایر کارکنان	۱/۸	۱/۸	۱/۵	۱/۸	۱/۸	۱/۹	۱/۹	۱/۴		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۳	۱/۴	۱/۲	۱/۷	۱/۸	۱/۷	۱/۹	۳	۶	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: محمود بابایی

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رئیس مرکز	دید استراتژیک در برخورد با مسایل
										رئیس مرکز
									۱/۲	شورای پژوهش
								۲/۱	۱/۲	شورای مدیران
							۱/۳	۱/۷	۱/۵	اعضای هیأت علمی
						۲/۱	۱/۲	۱/۱	۱/۵	معاون مرکز
					۲/۱	۳/۱	۱/۲	۱/۱	۱/۲	مدیران مرکز
				۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۴	۱/۲	۱/۷	مشاوران مرکز
			۱/۱	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۸	۱/۹	۱/۹	کارشناسان
		۱/۱	۱/۱	۱/۸	۱/۷	۱/۷	۱/۹	۱/۹	۱/۹	سایر کارکنان
	۱/۲	۱/۵	۱/۳	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۹	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: حسین قاسمی

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رئیس مرکز	دید استراتژیک در برخورد با مسایل
										رئیس مرکز
									۱/۲	شورای پژوهش
								۱	۱/۲	شورای مدیران
							۱/۲	۱/۲	۱/۳	اعضای هیأت علمی
						۲	۱	۱	۱/۲	معاون مرکز
					۱	۱	۱/۲	۱/۲	۱/۲	مدیران مرکز
				۱	۱	۱	۱/۲	۱/۲	۱/۲	مشاوران مرکز
			۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۳	۱/۳	۱/۵	کارشناسان
		۱/۲	۱/۴	۱/۵	۱/۶	۱/۴	۱/۵	۱/۵	۱/۹	سایر کارکنان
	۱/۲	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۸	۱/۶	۱/۷	۱/۷	۱/۹	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : سیمیندخت بردبار

دید استراتژیک در برخورد با مسایل	رئیس مرکز	شورای پژوهش	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۲									
شورای مدیران	۱/۲	۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۲		۱							
معاون مرکز	۱/۲		۱	۱						
مدیران مرکز	۱/۲		۱	۱	۱					
مشاوران مرکز	۱/۲		۱	۱	۱					
کارشناسان	۱/۴		۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۷		۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹		۳/۹	۳/۹	۳/۹	۳/۹	۳/۹	۱/۵	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فاطمه محمودیان

دید استراتژیک در برخورد با مسایل	رئیس مرکز	شورای پژوهش	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۲									
شورای مدیران	۱/۳	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۱/۷	۱/۷							
معاون مرکز	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۲						
مدیران مرکز	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۲	۱					
مشاوران مرکز	۱	۲	۲	۳	۲	۲				
کارشناسان	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۹	۱/۳	۱/۲	۱/۲

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فرهاد شیرانی

دید استراتژیک در برخورد با مسایل	رییس مرکز	شورای پژوهش	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۷/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۷/۹								
اعضای هیأت علمی	۷/۹	۹/۹	۹/۷							
معاون مرکز	۹/۹	۹/۷	۹/۹	۹/۷						
مدیران مرکز	۹/۹	۹/۷	۹/۹	۹/۷	۹/۹					
مشاوران مرکز	۹/۹	۷/۹	۷/۹	۷/۷	۹/۷	۷/۹				
کارشناسان	۷/۹	۵/۹	۵/۹	۳/۵	۹/۵	۵/۹	۵/۷			
سایر کارکنان	۵/۹	۷/۹	۳/۹	۳/۹	۳/۹	۳/۹	۳/۷	۵/۷		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۳/۹	۳/۹	۱/۹	۱/۹	۹/۱	۱/۹	۱/۷	۳/۷	۵/۷	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : ملوک السادات بهشتی

دید استراتژیک در برخورد با مسایل	رییس مرکز	شورای پژوهش	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۷/۹	۸/۹	۷/۸							
معاون مرکز	۸/۹	۷/۸	۷/۸	۹/۸						
مدیران مرکز	۸/۹	۷/۸	۷/۸	۸/۷	۸/۹					
مشاوران مرکز	۸/۹	۸/۹	۹/۸	۷/۸	۸/۹	۷/۸				
کارشناسان	۵/۹	۵/۸	۵/۷	۵/۶	۵/۹	۵/۸	۵/۷			
سایر کارکنان	۳/۹	۳/۸	۳/۷	۳/۶	۳/۹	۳/۸	۳/۷	۳/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۶	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده - جدول مهرخ ملکیان

دید استراتژیک در برخورد با مسایل	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۷/۹									
شورای مدیران	۸/۸	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۸/۸	۷/۸	۸/۷							
معاون مرکز	۸/۸	۷/۸	۸/۷	۸/۷						
مدیران مرکز	۸/۸	۷/۸	۸/۷	۸/۷	۷/۸					
مشاوران مرکز	۵/۸	۵/۸	۳/۷	۵/۷	۴/۸	۴/۷				
کارشناسان	۴/۸	۳/۸	۴/۷	۵/۷	۵/۸	۳/۷	۳/۴			
سایر کارکنان	۸	۲/۸	۲/۷	۳/۷	۳/۸	۲/۷	۲/۴	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۸	۱/۸	۱/۷	۱/۷	۱/۸	۱/۷	۱/۴	۱/۲	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده - جدول : شهین نعمت‌زاده

دید استراتژیک در برخورد با مسایل	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۵									
شورای مدیران	۱/۵	۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۱	۱							
معاون مرکز	۱/۳	۵	۵	۲						
مدیران مرکز	۱/۵	۱	۱	۱	۱/۳					
مشاوران مرکز	۱	۷	۷	۷	۳	۵				
کارشناسان	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۷			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۹	۱		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۹	۳	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمد ابوبی ارکان

میزان بهبود در عملکرد سازمان	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۹									
شورای مدیران	۱/۹	۱/۵								
اعضای هیأت علمی	۱/۶	۱/۳	۱/۵							
معاون مرکز	۱/۹	۵	۶	۷						
مدیران مرکز	۱/۴	۳	۴	۱	۱/۳					
مشاوران مرکز	۱/۴	۷	۷	۴	۱	۳				
کارشناسان	۱/۶	۱/۷	۳	۱/۵	۱/۴	۱/۵	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۸	۱/۸	۱/۳	۱/۷	۱/۸	۱/۸	۱/۷	۱/۶		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۳	۱/۲	۱	۳/۱	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۲	۵	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمود بابایی

میزان بهبود در عملکرد سازمان	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۳									
شورای مدیران	۱/۳	۱/۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۱/۳	۱/۷							
معاون مرکز	۱/۵	۱/۱	۱/۵	۱/۱						
مدیران مرکز	۱/۳	۲/۱	۲/۱	۳/۱	۱/۲					
مشاوران مرکز	۱/۷	۱/۳	۱/۷	۱/۳	۱/۵	۳/۱				
کارشناسان	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۳/۱			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۱	۱/۳		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۵		

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : حسین قاسمی

میزان بهبود در عملکرد سازمان	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱									
شورای مدیران	۱	۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۲	۱/۲	۱/۲							
معاون مرکز	۱	۱	۱	۲						
مدیران مرکز	۱	۱/۲	۱/۲	۳/۲	۱/۲					
مشاوران مرکز	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۳	۱/۳				
کارشناسان	۱/۳	۱/۴	۱/۴	۱/۴	۱/۴	۱/۴	۲			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۶	۱/۶	۱/۵	۱	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۴	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : سیمیندخت بردبار

میزان بهبود در عملکرد سازمان	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱									
شورای مدیران	۱	۱								
اعضای هیأت علمی	۱	۱	۱							
معاون مرکز	۱	۱	۱	۱						
مدیران مرکز	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲					
مشاوران مرکز	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱				
کارشناسان	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۲/۷	۱/۳	۱/۴	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۴	۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فاطمه محمودیان

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رئیس مرکز	میزان بهبود در عملکرد سازمان
										رئیس مرکز
									۱/۲	شورای پژوهش
								۱	۱/۲	شورای مدیران
							۱	۱	۱	اعضای هیأت علمی
						۱	۱	۱/۲	۱	معاون مرکز
					۱	۱	۲	۲	۱	مدیران مرکز
				۲	۲	۲	۲	۲	۲	مشاوران مرکز
			۱/۵	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱	۱	۱/۲	کارشناسان
		۱/۲	۱/۷	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۲	۱/۳	سایر کارکنان
	۱/۲	۱/۵	۱/۹	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۵	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فرهاد شیرانی

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رئیس مرکز	میزان بهبود در عملکرد سازمان
										رئیس مرکز
									۳/۹	شورای پژوهش
								۹/۷	۷/۹	شورای مدیران
							۳/۹	۵/۷	۳/۹	اعضای هیأت علمی
						۹/۳	۹/۹	۹/۷	۷/۹	معاون مرکز
					۹/۹	۹/۴	۹/۹	۹/۷	۷/۹	مدیران مرکز
				۷/۹	۷/۹	۵/۷	۷/۹	۷/۷	۵/۹	مشاوران مرکز
			۷/۵	۵/۹	۵/۹	۷/۵	۵/۹	۵/۷	۵/۹	کارشناسان
		۲/۵	۵/۳	۵/۹	۳/۹	۵/۷	۳/۹	۳/۷	۳/۹	سایر کارکنان
		۱/۵	۱/۵	۱/۳	۳/۹	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۹	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: ملوک السادات بهشتی

میزان بهبود در عملکرد سازمان	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۷/۹									
شورای مدیران	۸/۹	۸/۷								
اعضای هیأت علمی	۷/۹	۷/۸	۷/۹							
معاون مرکز	۸/۹	۸/۷	۷/۸	۸/۷						
مدیران مرکز	۸/۹	۸/۷	۸/۷	۸/۶	۸/۷					
مشاوران مرکز	۸/۹	۷/۸	۷/۸	۸/۶	۸/۷	۷/۸				
کارشناسان	۵/۹	۵/۸	۵/۷	۵/۶	۵/۹	۵/۷	۵/۸			
سایر کارکنان	۳/۹	۳/۸	۳/۷	۳/۶	۳/۹	۳/۷	۳/۸	۳/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۶	۱/۹	۱/۷	۱/۸	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: مهرخ ملکیان

میزان بهبود در عملکرد سازمان	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۸/۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۷/۹	۷/۸	۷/۷							
معاون مرکز	۸/۹	۹/۸	۸/۷	۹/۸						
مدیران مرکز	۷/۹	۸/۸	۷/۷	۹/۸	۸/۸					
مشاوران مرکز	۳/۹	۴/۸	۵/۷	۵/۸	۵/۸	۵/۷				
کارشناسان	۵/۹	۳/۸	۶/۷	۵/۸	۴/۸	۴/۷	۳/۵			
سایر کارکنان	۲/۹	۲/۸	۲/۷	۲/۸	۳/۸	۳/۷	۲/۵	۲/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۸	۱	۲/۷	۱/۵	۱/۳	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : شهین نعمت زاده

میزان بهبود در علمکرد سازمان	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱									
شورای مدیران	۱	۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۱/۳	۱/۳							
معاون مرکز	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱						
مدیران مرکز	۱/۳	۱	۱	۲	۱					
مشاوران مرکز	۱	۱	۱	۲	۳	۲				
کارشناسان	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۵			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۲	۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمد ابوبی اردکان

میزان نقش در ایجاد ارتباط خارج از مرکز	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۶									
شورای مدیران	۱/۷	۱/۵								
اعضای هیأت علمی	۱/۵	۳	۵							
معاون مرکز	۱/۷	۴	۳	۱/۴						
مدیران مرکز	۱/۸	۳	۳	۱/۵	۱/۴					
مشاوران مرکز	۱/۴	۶	۷	۱/۲	۱/۳	۱				
کارشناسان	۱/۹	۱/۲	۱/۵	۱/۶	۱/۶	۱/۵	۱/۴			
سایر کارکنان	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۶	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۴		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۴	۱/۶	۴	۱/۳	۱/۹	۱/۳	۱/۴	۱/۳	۴	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمود بابایی

میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۷									
شورای مدیران	۱/۳	۱/۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۴	۲/۱	۳/۱							
معاون مرکز	۱/۳	۳/۱	۴/۱	۱/۳						
مدیران مرکز	۱/۲	۵/۱	۵/۱	۲/۱	۳/۱					
مشاوران مرکز	۱/۲	۴/۱	۴/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۳				
کارشناسان	۱/۵	۳/۱	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۳			
سایر کارکنان	۱/۷	۲/۱	۲/۱	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۷	۱/۱	۱/۱	۱/۴	۱/۴	۱/۵	۱/۳	۱/۲	۲/۱	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : حسین قاسمی

میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۳									
شورای مدیران	۱/۲	۱								
اعضای هیأت علمی	۲	۲	۲							
معاون مرکز	۱	۲	۲	۱/۲						
مدیران مرکز	۲	۲	۲	۲	۱					
مشاوران مرکز	۱	۱	۱	۱/۲	۱/۲	۱/۲				
کارشناسان	۱/۲	۱	۱	۱/۲	۱/۳	۱/۳	۲			
سایر کارکنان	۱/۴	۱/۲	۱/۲	۱/۶	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۷	۱/۶	۱/۷	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۷	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : سیمیندخت بردبار

میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۲									
شورای مدیران	۱/۳	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱/۳	۱/۲	۱							
معاون مرکز	۱/۳	۱/۲	۱	۱						
مدیران مرکز	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۱/۲					
مشاوران مرکز	۱/۲	۱	۲	۲	۲	۲				
کارشناسان	۱/۴	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۳			
سایر کارکنان	۱/۷	۲/۷	۳/۷	۳/۷	۳/۷	۳/۷	۲/۷	۱/۵		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۹	۲/۹	۲/۹	۲/۹	۲/۹	۲/۹	۲/۹	۱/۷	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فاطمه محمودیان

میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۳									
شورای مدیران	۱/۳	۱								
اعضای هیأت علمی	۱/۲	۲	۲							
معاون مرکز	۱	۲	۲	۱						
مدیران مرکز	۱	۲	۲	۱	۱					
مشاوران مرکز	۱/۲	۱	۱	۱/۲	۱/۲	۱/۲				
کارشناسان	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۳	۱/۳	۱/۲			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۵	۱/۵	۱/۳	۱/۲		
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۳	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فرهاد شیرانی

میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۷/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۹/۷								
اعضای هیأت علمی	۷/۹	۷/۹	۹/۷							
معاون مرکز	۷/۹	۹/۷	۹/۹	۷/۹						
مدیران مرکز	۷/۹	۹/۵	۹/۹	۷/۹	۹/۹					
مشاوران مرکز	۷/۹	۷/۷	۹/۷	۷/۷	۹/۷	۹/۷				
کارشناسان	۵/۹	۹/۷	۷/۵	۵/۷	۳/۵	۹/۵	۹/۵			
سایر کارکنان	۳/۹	۳/۵	۳/۵	۲/۵	۵/۹	۹/۳	۹/۷	۵/۷		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۳/۱	۱/۳	۱/۵	۳/۵	۹/۱	۹/۶	۹/۷	۳/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : ملوک السادات بهشتی

میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۶/۹	۶/۸	۶/۷							
معاون مرکز	۸/۹	۸/۷	۸/۷	۸/۶						
مدیران مرکز	۷/۹	۷/۸	۷/۸	۷/۶	۷/۹					
مشاوران مرکز	۸/۹	۷/۸	۷/۸	۷/۶	۷/۹	۷/۸				
کارشناسان	۵/۹	۵/۸	۵/۷	۵/۶	۵/۹	۵/۸	۵/۷			
سایر کارکنان	۳/۹	۳/۸	۳/۷	۳/۶	۳/۹	۳/۸	۳/۷	۳/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۶	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : مهرخ ملکیان

میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۴/۵								
اعضای هیأت علمی	۸/۹	۸/۵	۸/۶							
معاون مرکز	۸/۹	۸/۵	۸/۶	۸/۷						
مدیران مرکز	۸/۹	۷/۵	۷/۶	۷/۷	۸/۸					
مشاوران مرکز	۵/۹	۴/۵	۴/۶	۴/۷	۷/۸	۴/۷				
کارشناسان	۵/۹	۳/۵	۴/۶	۶/۷	۷/۸	۵/۷	۱/۳			
سایر کارکنان	۳/۹	۲/۵	۲/۶	۳/۷	۳/۸	۱/۷	۱/۳	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۲/۹	۱/۵	۱/۶	۲/۷	۱/۸	۱/۷	۱/۳	۱/۳	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : شهین نعمت‌زاده

میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	رییس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رییس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۵									
شورای مدیران	۱/۵	۱								
اعضای هیأت علمی	۱	۵	۵							
معاون مرکز	۱/۳	۳	۳	۱/۳						
مدیران مرکز	۱/۳	۳	۳	۱	۱					
مشاوران مرکز	۳	۹	۹	۳	۳	۳				
کارشناسان	۱/۵	۱	۱	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۹			
سایر کارکنان	۱/۵	۱	۱	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۹	۱		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۳	۳	۳	۱/۳	۵۱	۵۱	۷	۳	۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمد ابوبی اردکان

میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۸									
شورای مدیران	۱/۴	۱/۹								
اعضای هیأت علمی	۹	۴	۸							
معاون مرکز	۱/۷	۱/۷	۳	۱/۸						
مدیران مرکز	۱/۳	۱/۴	۴	۱/۹	۱					
مشاوران مرکز	۷	۳	۸	۱	۸	۸				
کارشناسان	۴	۱/۵	۴	۱/۶	۵	۴	۱/۷			
سایر کارکنان	۱/۵	۱/۸	۱/۳	۱/۹	۱/۴	۱/۴	۱/۹	۱/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۸	۱/۹	۱/۶	۱/۸	۳/۴	۳/۴	۱/۸	۳/۴	۱/۵	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمود بابایی

میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۱/۱									
شورای مدیران	۱/۳	۱/۹								
اعضای هیأت علمی	۳/۱	۱/۳	۳/۱							
معاون مرکز	۱/۵	۱/۵	۱/۱	۱/۷						
مدیران مرکز	۱/۲	۱/۳	۱/۱	۱/۵	۳/۱					
مشاوران مرکز	۱/۱	۱/۳	۳/۱	۱/۳	۵/۱	۳/۱				
کارشناسان	۱/۴	۱/۵	۱/۱	۱/۵	۳/۱	۱/۱	۱/۳			
سایر کارکنان	۱/۷	۱/۷	۱/۳	۱/۷	۱/۱	۱/۳	۱/۵	۱/۳		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۸	۱/۸	۱/۵	۱/۸	۱/۲	۱/۵	۱/۷	۱/۷	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : حسین قاسمی

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رئیس مرکز	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی
										رئیس مرکز
									۲	شورای پژوهش
								۱/۲	۱	شورای مدیران
							۳	۱/۲	۳	اعضای هیأت علمی
						۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱	معاون مرکز
					۱	۱/۲	۱	۱/۳	۱	مدیران مرکز
				۳	۳	۱	۳	۲	۳	مشاوران مرکز
			۱/۲	۲	۲	۱/۲	۲	۱	۲	کارشناسان
		۱/۲	۱/۵	۱/۲	۱/۲	۱/۴	۱/۲	۱/۳	۱/۳	سایر کارکنان
	۱/۵	۱/۷	۱/۸	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۵	۱/۸	۱/۵	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : سیمیندخت بردبار

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رئیس مرکز	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی
										رئیس مرکز
									۱	شورای پژوهش
								۱/۲	۱/۲	شورای مدیران
							۱	۱	۱	اعضای هیأت علمی
						۱/۲	۱	۱/۲	۱/۲	معاون مرکز
					۱	۱/۲	۱	۱/۲	۱/۲	مدیران مرکز
				۴	۴	۲	۴	۲	۲	مشاوران مرکز
			۴	۲	۲	۱	۲	۱	۱	کارشناسان
		۱/۷	۱/۹	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۷	۱/۷	سایر کارکنان
	۳	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۷	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فاطمه محمودیان

میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۲									
شورای مدیران	۱	۱/۲								
اعضای هیأت علمی	۱	۱	۲							
معاون مرکز	۱	۱/۲	۱	۱						
مدیران مرکز	۱	۱/۲	۱	۱	۱					
مشاوران مرکز	۲	۲	۳	۲	۲	۲				
کارشناسان	۱/۲	۱/۳	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۳	۱/۵			
سایر کارکنان	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۵	۱/۷	۱/۲		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۵	۱/۷	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۹	۱/۳	۱/۲	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فرهاد شیرانی

میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۹/۵									
شورای مدیران	۹/۹	۹/۷								
اعضای هیأت علمی	۹/۷	۹/۹	۹/۷							
معاون مرکز	۹/۹	۷/۹	۷/۷	۷/۹						
مدیران مرکز	۹/۹	۷/۹	۷/۷	۷/۹	۵/۵					
مشاوران مرکز		۷/۹	۷/۵	۹/۹	۷/۵	۷/۷				
کارشناسان		۵/۹	۷/۷	۵/۹	۵/۵	۵/۷	۳/۹			
سایر کارکنان		۷/۹	۵/۷	۳/۹	۵/۵	۳/۷	۳/۷	۱/۷		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۹	۱/۷	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۳/۷	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : ملوک السادات بهشتی

میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۸/۹									
شورای مدیران	۷/۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۸/۹	۷/۸	۹/۸							
معاون مرکز	۸/۹	۹/۸	۷/۸	۷/۹						
مدیران مرکز	۷/۹	۷/۸	۷/۸	۷/۹	۷/۸					
مشاوران مرکز	۹/۸	۷/۸	۷/۸	۸/۹	۷/۸	۷/۹				
کارشناسان	۹/۸	۸/۹	۸/۷	۸/۹	۸/۷	۸/۷	۸/۹			
سایر کارکنان	۳/۹	۳/۸	۳/۷	۳/۹	۳/۷	۳/۷	۳/۸	۳/۵		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۹	۱/۷	۱/۷	۱/۸	۱/۵	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : مهرخ ملکیان

میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	رئیس مرکز	شورای پژوهشی	شورای مدیران	اعضای هیأت علمی	معاون مرکز	مدیران مرکز	مشاوران مرکز	کارشناسان	سایر کارکنان	اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز
رئیس مرکز										
شورای پژوهش	۹									
شورای مدیران	۹	۷/۸								
اعضای هیأت علمی	۹	۹/۸	۹/۶							
معاون مرکز	۹	۷/۸	۷/۶	۸/۹						
مدیران مرکز	۹	۷/۸	۷/۶	۸/۹	۷/۸					
مشاوران مرکز	۹	۴/۸	۴/۶	۶/۹	۳/۸	۵/۸				
کارشناسان	۹	۶/۸	۵/۶	۴/۹	۶/۸	۶/۸	۶/۷			
سایر کارکنان	۹	۳/۸	۳/۶	۳/۹	۳/۸	۳/۸	۵/۷	۲/۶		
(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)	۹	۱/۸	۱/۶	۲/۹	۲/۸	۲/۸	۳/۷	۱/۶	۱/۳	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : شهین نعمت زاده

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز	سایر کارکنان	کارشناسان	مشاوران مرکز	مدیران مرکز	معاون مرکز	اعضای هیأت علمی	شورای مدیران	شورای پژوهشی	رییس مرکز	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی
										رییس مرکز
								۱		شورای پژوهش
								۱/۳	۱/۳	شورای مدیران
							۹	۳	۳	اعضای هیأت علمی
						۱/۳	۱	۱/۳	۱/۳	معاون مرکز
					۱	۱/۳	۱	۱/۳	۱/۳	مدیران مرکز
				۹	۹	۱	۹	۳	۳	مشاوران مرکز
			۱/۳	۳	۳	۱/۳	۳	۱	۱	کارشناسان
		۱/۳	۱/۹	۱/۳	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	سایر کارکنان
	۱	۱/۳	۱/۹	۱/۳	۱/۳	۱/۵	۱/۳	۱/۵	۱/۵	(اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مرکز)

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : محمد ابوبی اردکان

میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	میزان بهبود در عملکرد سازمان	دید استراتژیک در برخورد با مسائل	کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	جذب منابع مالی برای مرکز	میزان نوآوری	میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شاخصه	معیارها
									میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شاخصه
								۴	میزان نوآوری
						۱/۴	۱/۵		جذب منابع مالی برای مرکز
						۱/۸	۱/۷	۱/۸	میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز
					۶	۱/۶	۱/۴	۱/۸	کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز
				۱/۴	۵	۱/۳	۱/۵	۱/۳	دید استراتژیک در برخورد با مسائل
			۱/۲	۵	۷	۳	۴	۱/۸	میزان بهبود در عملکرد سازمان
		۱/۷	۱/۶	۱/۵	۱/۴	۱/۷	۱/۶	۱/۹	میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز
۴	۳/۱	۳/۱	۳/۱	۱/۲	۴	۳/۱	۱/۳	۱/۶	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: محمود بابایی

معیارها		معیارها	
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	میزان نوآوری	میزان نوآوری	میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته			
میزان نوآوری	۱/۴		
جذب منابع مالی برای مرکز	۱/۱	۴/۱	
میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۱/۵	۱/۱	۱/۶
کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۱/۷	۱/۲	۲/۱
دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۱/۵	۳/۱	۱/۳
میزان بهبود در عملکرد سازمان	۱/۱	۵/۱	۱/۲
میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۱/۴	۱/۱	۱/۷
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی	۱/۷	۱/۱	۱/۸
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی	۱/۳		

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: حسین قاسمی

معیارها		معیارها	
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	میزان نوآوری	میزان نوآوری	میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته			
میزان نوآوری	۱/۲		
جذب منابع مالی برای مرکز	۱/۲	۱	
میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۱/۲	۱/۲	۱/۲
کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۱	۱	۴
دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۱	۲	۲
میزان بهبود در عملکرد سازمان	۲	۲	۲
میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۱/۲	۱	۱/۲
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی	۲	۲	۲

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : سیمیندخت بردبار

معیارها		معیارها	
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته		میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	
میزان نوآوری	۱/۲	میزان نوآوری	
جذب منابع مالی برای مرکز	۱/۲	۲	
میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۱/۴	۱/۲	۱/۲
کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۱/۲	۱/۲	۲
دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۱/۲	۱/۲	۱
میزان بهبود در عملکرد سازمان	۱/۲	۱	۲
میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۱/۴	۱/۲	۱
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی	۱/۷	۱/۱	۱/۳

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول : فاطمه محمودیان

معیارها		معیارها	
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته		میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	
میزان نوآوری	۱/۳	میزان نوآوری	
جذب منابع مالی برای مرکز	۱/۳	۱	
میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۱/۲	۱/۲	۱/۳
کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۱	۱/۲	۱/۳
دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۱/۲	۱	۲
میزان بهبود در عملکرد سازمان	۱/۳	۱	۳
میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۱/۳	۱/۵	۱
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی	۱/۳	۱	۲

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: فرهاد شیرانی

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	میزان نوآوری	میزان منابع مالی برای مرکز	میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	دید استراتژیک در برخورد با مسایل	میزان بهبود در عملکرد سازمان	میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته								
میزان نوآوری	۹/۷							
جذب منابع مالی برای مرکز	۹/۴	۹/۷						
میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۷/۵	۷/۹	۷/۹					
کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۹/۵	۷/۹	۹/۷	۹/۷				
دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۹/۷	۹/۷	۹/۷	۹/۷	۹/۷			
میزان بهبود در عملکرد سازمان	۹/۷	۹/۷	۷/۹	۵/۹	۷/۹			
میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۹/۷	۷/۹	۵/۹	۷/۹	۵/۹	۹/۵		
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	۹/۷	۵/۷	۹/۷	۷/۵	۵/۹	۹/۷	۹/۷	

نام خانوادگی تکمیل کننده جدول: ملوک‌السادات بهشتی

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	میزان نوآوری	میزان منابع مالی برای مرکز	میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	دید استراتژیک در برخورد با مسایل	میزان بهبود در عملکرد سازمان	میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته								
میزان نوآوری	۸/۹							
جذب منابع مالی برای مرکز	۸/۹	۷/۹						
میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۷/۸	۶/۷	۵/۸					
کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۸/۹	۷/۸	۵/۶	۶/۷				
دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۸/۹	۷/۸	۵/۶	۷/۸	۸/۹			
میزان بهبود در عملکرد سازمان	۹/۸	۷/۸	۸/۹	۵/۶	۷/۸			
میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۹/۸	۷/۸	۵/۷	۹/۸	۷/۸	۹/۸		
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع رسانی	۹/۸	۸/۹	۷/۸	۵/۶	۷/۸	۹/۸	۸/۹	

نام خانوادگی تکمیل کننده - جدول : مهرخ ملکیان

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	میزان نوآوری	میزان جذب منابع مالی برای مرکز	میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	دید استراتژیک در برخورد با مسایل	میزان بهبود در عملکرد سازمان	میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته								
میزان نوآوری	۹/۷							
جذب منابع مالی برای مرکز	۹/۸	۸/۹						
میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۷/۹	۸/۹	۸/۹					
کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۸/۹	۷/۹	۷/۹	۶/۸				
دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۸/۹	۸/۹	۸/۹	۷/۸	۹/۸			
میزان بهبود در عملکرد سازمان	۷/۹	۷/۹	۷/۹	۵/۸	۶/۷			
میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۶/۹	۹	۶/۹	۷/۸	۵/۷	۷/۸		
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی	۷/۹	۹	۷/۹	۷/۸	۷/۹	۶/۷	۷/۸	

نام خانوادگی تکمیل کننده - جدول : شهین نعمت‌زاده

میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته	میزان نوآوری	میزان جذب منابع مالی برای مرکز	میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	دید استراتژیک در برخورد با مسایل	میزان بهبود در عملکرد سازمان	میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی
میزان جذب و پرورش نیروی انسانی شایسته								
میزان نوآوری	۱/۳							
جذب منابع مالی برای مرکز	۳	۵						
میزان توان و تمایل برای مشارکت در مدیریت مرکز	۱/۵	۱/۳	۱/۷					
کسب اعتبار علمی - حرفه‌ای برای مرکز	۱/۳	۱	۱/۵	۲				
دید استراتژیک در برخورد با مسایل	۱/۳	۱	۱/۵	۱	۳			
میزان بهبود در عملکرد سازمان	۱	۳	۱/۳	۲	۲			
میزان نقش در ایجاد ارتباط با خارج از مرکز	۱/۵	۱/۳	۱/۷	۱	۱/۳	۱/۵		
میزان بروز بودن در موضوعات علمی اطلاع‌رسانی	۱/۵	۱/۳	۱/۷	۱	۱/۳	۱/۵	۱	

مأموریت

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۷ با عنوان مرکز اسناد و مدارک علمی ایران آغاز کرده و از سال ۱۳۷۰ به عنوان پژوهشکده وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعه علم و خدمات اطلاع‌رسانی از طریق پژوهش، آموزش و خدمات فعالیت می‌نماید.

تشکیل این مرکز با هدف پاسخ به نیازها و حل مسایل

(۱) نیاز به اطلاعات علمی و فنی

(۲) کسب اعتبار علمی

(۳) رشد و توسعه علمی و فنی

(۴) ارتباطات علمی

(۵) گسترش مرزهای دانش در حوزه اطلاع‌رسانی

(۶) حفظ سابقه علمی

در سطح وزارتی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

و از طریق موارد زیر برای تشخیص و پاسخ به نیازها یا حل مسایل بالا می‌کوشد:

(۱) پشتیبانی و تقویت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی از جنبه‌های فنی و مدیریتی

(۲) فراهم‌آوری زمینه همکاری بین کتابخانه‌ها و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های مربوط به آن

(۳) گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعات علمی و فنی شامل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و

دکترای فارغ‌التحصیلان ایرانی داخل و خارج کشور، گزارشهای دولتی و...

- ۴) حفاظت و دسترس پذیر کردن منابع گردآوری شده
- ۵) مدیریت مرکز با استفاده از روشهای علمی متناسب با شرایط کشور
- ۶) معرفی توان علمی ایران ایرانیان (در حد منابع گردآوری شده)
- ۷) توسعه منابع انسانی در حوزه اطلاع‌رسانی
- ۸) هماهنگی با برنامه‌های ملی توسعه
- ۹) تحلیل اطلاعات گردآوری شده
- ۱۰) تدوین و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی در مرکز
- ۱۱) نیاز شناسی و نیاز سنجی اطلاعات
- ۱۲) گسترش ارتباطات علمی - حرفه‌ای

در برخورد و ارتباط متقابل با مخاطبین کلیدی خود، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران موارد زیر را همواره مدنظر دارد:

- ۱) ارایه اطلاعات صحیح در زمان و مکان خواسته شده و با کیفیت مطلوب به نیازمندان
 - ۲) فراهم آوری زمینه‌های حقوقی و قانونی مناسب برای سهولت در ارایه خدمات اطلاع‌رسانی
 - ۳) دریافت و توجه به دیدگاههای مخاطبین کلیدی
 - ۴) افزایش سواد اطلاعاتی مخاطبین کلیدی
 - ۵) ایجاد ارتباط بین مخاطبین با سایر سازمانها و افراد در جهت نیازهای اطلاعاتی مخاطبین
 - ۶) طراحی و اجرای طرحهای اشتراک منابع در سطح کشور
 - ۷) اجرای استانداردهای مناسب برای ارایه خدمات اطلاع‌رسانی
- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با وجوه منحصر بفرد یا متمایز زیر مأموریت و اهداف خود را دنبال می‌کند:

- ۱) سی سال سابقه فعالیت در زمینه اطلاع‌رسانی
- ۲) داشتن نیروی انسانی مجرب در حوزه‌های اطلاع‌رسانی
- ۳) تنها پژوهشکده اطلاع‌رسانی در ایران
- ۴) تنها تولید کننده پایگاههای اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای فارغ‌التحصیلان ایرانی داخل و خارج کشور، گزارشهای دولتی، چکیده تازه‌های تحقیق، راهنمای سمینارهای ایرانی، فهرست مشترک نشریات ادواری، چکیده مقالات علمی و فنی با پوشش ملی
- ۵) نگهداری مجموعه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای فارغ‌التحصیلان ایرانی داخل و خارج کشور، گزارشهای دولتی و خلاصه یا مجموعه مقالات همایش داخل کشور

- ۶) قانون اصلی و رسمی فعالیتهای اطلاع‌رسانی علمی در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
- ۷) پایه گذار و مجری طرحهای اشتراک منابع اطلاعات
- ۸) قانون ملی فدراسیون بین‌المللی سند پردازی (FID)
- ۹) قانون ملی شبکه منطقه‌ای مبادله اطلاعات و تجربیات در علوم و تکنولوژی در آسیا و اقیانوسیه (ASTINFO)
- ۱۰) قانون ملی (UNISIST)
- ۱۱) پایه گذار نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران
- ۱۲) معرفی و آموزش روش‌های نوین سازماندهی اطلاعات به مراکز اسناد و اطلاعات کشور
- ۱۳) تدوین اصطلاحنامه‌های فارسی در رشته‌های علوم پایه
- ۱۴) طراحی اولین وب سایت با امکانات جستجوی فارسی

۹

ارزشها

مرکز اطلاعات و مدارك علمی ایران به ارزشهای زیر معتقد بوده و سعی در تحقق آنها دارد:

- (۱) رعایت احترام، عدالت، قوانین و مقررات در برخورد با کارکنان و سایر مخاطبین
- (۲) بهبود کیفیت و بهره‌وری در تمام فعالیت‌های مرکز
- (۳) ترغیب و تشویق نوآوری در مرکز
- (۴) توجه ویژه به توان جویان و ایثارگران
- (۵) توجه ویژه به استعدادهای درخشان و اندیشمندان ایرانی در جهان
- (۶) پایبندی به اصول اخلاق کتابداری و اطلاع‌رسانی
- (۷) پایبندی به شایسته‌سالاری در مرکز

محیط خارجی
فرصتهای سیاسی (۱)

صفحه	وسعت			عنوان	ردیف
	بین المللی	منطقه‌ای	ملی		
۱			✓	پذیرش مرکز به عنوان یک مرکز مستقل دولتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	۱
۲			✓	وسیع بودن حوزه تصمیم‌گیری مرکز بدلیل شفاف نبودن قوانین اطلاع‌رسانی کشور	۲
۳			✓	وجود شورای عالی اطلاع‌رسانی در کشور	۳
۴			✓	استقرار دبیرخانه کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهشهای علمی کشور در مرکز	۴
			✓	روشن نبودن نظام کنترلی برای مقایسه بودجه تخصیص یافته و فعالیتهای انجام شده	۵
۵	✓			فراهم آمدن زمینه معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	۶
۶			✓	دیدگاه مثبت مسئولین رده اول سیاسی کشور جهت توسعه اطلاع‌رسانی در کشور	۷
۷			✓	پذیرش مرکز از سوی کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی به عنوان کانون ملی جهت طرحهای اشتراک منابع	۸
۸			✓	گسترش نیاز به اطلاعات علمی و فنی جهت برنامه‌ریزی توسعه کشور	۹
۹				نبود یک کتابخانه جامع و مرجع در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشور	۱۰
۱۰				نبود نظام ملی اطلاع‌رسانی در کشور	۱۱
۱۱				کم کاری و دوباره کاری سازمانهای موازی (نظیر سازمان پژوهشها، کتابخانه منطقه‌ای، کتابخانه ملی و...)	۱۲
۱۲				نا آشنایی مراکز و سازمانهای تصمیم‌گیرنده در کشور (مجلس، شورای نگهبان ریاست جمهوری) با شیوه‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات با توجه به حجم عظیم داده‌های آنها	۱۳
۱۳				تغییر در نام، ساختار تشکیلاتی و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱۴
				توجه دانشجویان و اساتید رشته کتابداری به مرکز به عنوان کانون افراد حرفه‌ای در زمینه اطلاع‌رسانی	۱۵
				خارج از شمول بودن بودجه مرکز	۱۶
				گرایش سازمانهای اطلاع‌رسانی بین‌المللی به سمت اجرای برنامه‌های منطقه‌ای	۱۷

محیط خارجی
تهدیدهای سیاسی (۱)

صفحه	وسعت			عنوان	ردیف
	بین‌المللی	منطقه‌ای	ملی		
۱۴			✓	شفاف نبودن قوانین اطلاع رسانی کشور	۱
۱۵			✓	ورود سازمانهای غیر مرتبط در حوزه اطلاع رسانی و ایجاد مشکل در انجام وظایف مراکز موظف	۲
۱۶			✓	روشن نبودن کلیه فرایندهای اجرایی پیش بینی شده در آیین نامه مالی - معاملاتی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی	۳
۱۷			✓	محدودیت در بکارگیری نیروی انسانی در بخش دولتی	۴
۱۸			✓	روشن نبودن نظام کنترلی برای مقایسه بودجه تخصیص یافته و فعالیتهای انجام شده	۵
			✓	ممنوعیت تهیه فضای مورد نیاز مرکز به صورت استیجاری	۶
				شکل نگرفتن نظام ملی اطلاع رسانی کشور	۷

محیط خارجی
فرصتهای اقتصادی (۲)

صفحه	وسعت			عنوان	ردیف
	بین المللی	منطقه‌ای	ملی		
۱۹	✓			امکان فروش پایگاههای اطلاعات مرکز	۱
۲۰			✓	برگشت صد در صد درآمدهای مرکز از خزانه دولت به مرکز	۲
۲۱	✓			امکان فروش خدمات پژوهشی	۳
۲۲			✓	نیاز به آموزش کارشناسان گرایشهای مختلف اطلاع‌رسانی و توانایی مرکز در اجرای آن	۴
۲۳			✓	انحصاری بودن بعضی از محصولات مرکز	۵
۲۴			✓	نیاز برنامه‌ریزان کشور به اطلاعات علمی و فنی	۶
			✓	نیاز سازمانهای دولتی و غیر دولتی به سازماندهی گزارشها و مدارک علمی	۷
			✓	رشد تعداد نیازمندان به اطلاعات علمی و فنی	۸
	✓			موضوع روز بودن خدمات اطلاع‌رسانی	۹
			✓	افزایش تورم دو رقمی سالانه کشور به دلیل کمبود اطلاعات	۱۰
			✓	امکان برگزاری دوره دکترای اطلاع‌رسانی	۱۱
			✓	نابسامانی در اداره و سازماندهی مجموعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی کشور	۱۲
۲۵		✓		ضعیف بودن کشورهای منطقه از جهت تخصص اطلاع‌رسانی بخصوص در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس	۱۳
۲۶	✓			وجود حدود ۳۰۰۰ دانشجوی ایرانی در خارج از کشور	۱۴
			✓	وجود دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در بخش آموزش عالی	۱۵
				افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی	۱۶
				ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی داخلی و پذیرش مشترکین	۱۷
				نافذ نبودن قانون بین‌المللی حق تکثیر در ایران	۱۸

محیط خارجی
تهدیدهای اقتصادی (۲)

صفحه	وسعت			عنوان	ردیف
	بین‌المللی	منطقه‌ای	ملی		
۲۷			✓	محدودیت بودجه به دلیل تک محصولی بودن کشور	۱
۲۸			✓	وجود مراکز اطلاع رسانی رقیب	۲
۲۹			✓	کاهش بودجه طرحهای ملی اطلاع رسانی در برنامه تحقیقات کشور	۳
۳۰			✓	کاهش بودجه‌های عمومی دولت طی سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸	۴
			✓	نوسان قیمت نفت	۵
			✓	تورم دو رقمی سالانه کشور	۶
			✓	نارضایتی استفاده کنندگان از کیفیت و خدمات مرکز	۷

محیط خارجی
فرصتهای اجتماعی (۳)

ردیف	عنوان	وسعت		
		ملی	منطقه‌ای	بین‌المللی
۱	ناآشنایی استفاده کنندگان با روشهای نوین اطلاع‌رسانی	✓		
۲	افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی	✓		
۳	جوان بودن جمعیت کشور	✓		
۴	مطرح بودن موضوع اطلاع‌رسانی در جامعه جوان ایران به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه	✓		
۵	تغییر فرهنگ جامعه در استفاده از کامپیوتر و دسترسی به اطلاعات به روشهای گوناگون	✓		
۶	به وجود آمدن نگرش و دیدگاه علمی در سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران برای انجام فعالیتهای کشور	✓		
۷	معرفی توان علمی ایران و ایرانیان از دیدگاه اجتماعی			✓
۸	عدم حضور پژوهشگران ایرانی در بانکهای اطلاعاتی بین‌المللی			
۹	عقب ماندگی علمی - تخصصی دوره‌های آموزشی در دانشگاهها و لزوم بررسی آنها			
۱۰	عدم توسعه دوره‌های عالی کتابداری در دانشگاههای کشور			

محیط خارجی
تهدیدهای اجتماعی (۳)

صفحه	وسعت			عنوان	ردیف
	بین‌المللی	منطقه‌ای	ملی		
۴۰			✓	عدم تناسب رشد جمعیت جوان کشور با امکانات مرکز	۱
۴۱			✓	پایین بودن سواد اطلاعاتی نیازمندان اطلاعات	۲
۴۲			✓	عدم دسترسی به اطلاعات در زمان مناسب	۳
۴۳	✓			نبود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مناسب برای سهولت در ارائه خدمات مرکز به صورت عمومی	۴
۴۴			✓	موانع فرهنگی - اجتماعی همکاری در اشتراک منابع	۵
۴۵			✓	عدم ارسال نقطه نظرات اصلاحی در رابطه با بهبود فعالیتهای مرکز از جانب مخاطبین	۶
۴۶			✓	انتظارات بیش از حد مخاطبین مرکز جهت ارائه خدمات و محصولات	۷
			✓	معتقد نبودن بسیاری از تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان به مطالعه جامع و زمان بر به منظور پیش بینی عوامل تأثیر گذار در تصمیم‌گیری و اجرای یک برنامه	۸
				دسترسی جوانان به پایگاههای اطلاعاتی ممنوعه و دور از شئون اسلامی	۹

محیط خارجی
فرصتهای تکنولوژیکی (۴)

صفحه	وسعت			عنوان	ردیف
	بین المللی	منطقه‌ای	ملی		
۴۷			✓	نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص در حوزه اطلاع رسانی	۱
۴۸			✓	وجود نیروی انسانی متخصص در بخش کامپیوتر و فنی و مهندسی در خارج از سازمان	۲
	✓			فراهم شدن شرایط مناسب جهت استفاده از خدمات و محصولات مرکز از طریق اینترنت در کشور	۳
	✓			امکان ارائه خدمات و محصولات مرکز به نیازمندان با کیفیت مناسب در حداقل زمان ممکن در اقصی نقاط جهان	۴
	✓			امکان آموزش اطلاع رسانی راه دور	۵
	✓			امکان استفاده از تکنولوژیهای نوین اطلاع رسانی	۶
			✓	توانایی آموزش در حوزه‌های گوناگون اطلاع رسانی با استفاده از تکنولوژی اطلاعات	۷
			✓	توانایی استفاده از استانداردهای اطلاع رسانی در زبان فارسی با توجه به شرایط جدید فن آوری جهانی	۸
			✓	توانایی جمع آوری اطلاعات به روش مکانیزه در قالب استانداردهای ملی و جهانی	۹
			✓	امکان اجرای طرحهای اشتراک منابع به شکل مکانیزه در آینده نزدیک	۱۰
	✓			امکان ارتباط متقابل با سایر نقاط جهان جهت تبادل تجربیات با استفاده از اینترنت	۱۱
	✓			امکان تحقق کتابخانه الکترونیکی	۱۲
	✓	✓	✓	امکان شناسایی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات به صورت مکانیزه	۱۳
	✓	✓	✓	امکان تصمیم گیری مناسب در زمان و مکان لازم با کیفیت مطلوب با توجه به برنامه‌های پیش بینی شده جهت آینده مرکز	۱۴
			✓	امکان فراهم آوری شرایط مناسب برای آگاهی مخاطبین از حقوق خود نسبت به مرکز	۱۵
				وجود اینترنت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱۶
۴۹				نیاز کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی کشور به استاندارد	۱۷
۵۰				افزایش سایتهای وب متعلق به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی و مراکز اطلاعات علمی و فنی	۱۸
۵۱				نیاز به اصطلاحات و اصطلاحنامه‌های علمی - فنی عمومی، تخصصی، واژه‌نامه‌ها و واژگانها	۱۹

محیط خارجی
تهدیدهای تکنولوژیکی (۴)

ردیف	عنوان	وسعت			صفحه
		ملی	منطقه‌ای	بین‌المللی	
۱	امکان دسترسی به برنامه‌های سرمایه‌ای مرکز از طریق اینترنت				
۲	استفاده از استانداردهای متفاوت (یا نبود استانداردهای اطلاع‌رسانی) در جمع‌آوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات	✓			
۳	امکان انتقال و یروسیهای کامپیوتری به برنامه‌های کامپیوتری مرکز و تخریب پرونده‌های کامپیوتری				
۴	سرعت بالای دگرگونی در دانش و تکنولوژیهای نوین اطلاع‌رسانی			✓	
۵	دسترسی کلیه کشورها به منابع علمی و استفاده از آنها در جهت ایجاد مخاطره در منافع ملی کشور				
۶	سرعت پایین انتقال داده‌ها در شبکه‌های فعلی کشور و عدم استفاده مناسب متقابل از خدمات اطلاع‌رسانی ایران و جهان	✓			
۷	نبود یک نظام حقوقی مناسب در خدمات اطلاع‌رسانی کشور با توجه به تکنولوژیهای جدید	✓			
۸	عدم آموزش مناسب پرسنل کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده بهینه از خدمات اطلاع‌رسانی با بهره‌گیری از تکنولوژی اطلاعات	✓			
۹	کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه اطلاع‌رسانی				
۱۰	عدم توجه به پژوهش در حوزه‌های گوناگون تکنولوژی اطلاعات	✓			
۱۱	نبود نظام‌های تصمیم‌گیری مناسب در بهره‌گیری از تکنولوژی اطلاعات	✓			
۱۲	نبود نظام‌های هماهنگی و ارتباطات در استفاده از تکنولوژی اطلاعات در حوزه علمی و فنی	✓			
۱۳	نبود نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی در کشور	✓			
۱۴	شفاف نبودن مسئولیت و اختیارات نهادهای اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با تکنولوژی اطلاعات	✓			
۱۵	نبود رشته یا گرایش دانشگاهی تکنولوژی اطلاعات در کشور				
۱۶	مشخص نبودن روش استقرار شبکه‌های اطلاعاتی مورد نیاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	✓			
۱۷	مشخص نبودن وظایف و محدوده کاری مراکز اطلاع‌رسانی در توسعه استفاده از تکنولوژی اطلاعات	✓			

۱۱

محیط داخلی

محیط داخلی

نقاط قوت منابع (ورودی‌ها) (۱)

ردیف	عنوان	صفحه
۱	وجود نیروی انسانی با کیفیت مناسب در گروه‌های پژوهشی	
۲	وجود نیروی انسانی با کیفیت مناسب در بخش خدمات ماشینی	
۳	وجود نیروی انسانی مجرب در بخش مدیریت اسناد و اطلاعات	
۴	وجود نیروی انسانی مجرب در بخش کتابخانه	
۵	وجود نیروی انسانی مجرب در بخش چاپخانه	
۶	دسترسی به منابع علمی متنوع در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی از داخل و خارج کشور جهت بررسی و بهبود فعالیتهای مرکز و هم‌چنین به منظور پشتیبانی از فعالیتهای پژوهشی مرکز	
۷	وجود تکنولوژی نرم افزاری در سازماندهی اطلاعات و اشاعه آن در مرکز	
۸	دسترسی به شبکه‌های جهانی و ایجاد ارتباط مناسب در جهت تبادل تجارب با سازمانهای مشابه مرکز	
۹	ارتباط با انجمنهای تخصصی علمی در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی	
۱۰	وجود منابع علمی مناسب (کتب و نشریات) در حوزه اطلاع‌رسانی در کتابخانه مرکز	
۱۱	قرارداشتن در محل مناسبی از شهر تهران نزدیک به دانشگاههای بزرگ کشور	
۱۲	اعتقاد رییس و مشاوران و مدیران مرکز به نظام‌مند کردن فعالیتهای با استفاده از اصول علمی	
۱۳	ورود منابع اطلاعاتی علمی تولید شده ایرانیان داخل و خارج از کشور (از قبیل پایان‌نامه، مقالات کنفرانس‌ها و...)	
۱۴	کسب درآمد از طریق انجام طرحهای پژوهشی، فروش پایگاههای اطلاعات، خدمات اطلاع‌رسانی و فروش کتب و نشریات در داخل و خارج از کشور	
۱۵	نگرش مثبت سازمان برنامه و بودجه، مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مسئولین کشور در رابطه با فعالیتهای جاری مرکز	
۱۶	قراردادن پایگاههای اطلاعات فارسی مرکز بر روی شبکه اینترنت	
۱۷	جذب نیروی انسانی جوان با پشتکار در مرکز	
۱۸	وجود مشاورین قوی در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و علمی	
۱۹	درک موضوع استفاده بهینه از زمان در دسترس	
۲۰	منحصر بفرد بودن ساختار گروههای پژوهشی مرکز	۵۲
۲۱	دارا بودن پایگاههای اصلی اطلاعات علمی	۵۳
۲۲	دارا بودن پایگاههای فرعی (موضوعی) خزر، علوم تربیتی، شیمی و مهندسی شیمی و تحقیقات مربوط به زن و خانواده	
۲۳	تحمل دیدگاههای مخالف	

محیط داخلی

نقاط ضعف منابع (ورودی‌ها) (۱)

ردیف	عنوان	صفحه
۱	کمبود نیروی انسانی و عدم جذب اعضای هیأت علمی در پستهای خالی بعضی از گروههای پژوهشی مرکز	
۲	رسمی نبودن نیروی انسانی کامپیوتری در بخش خدمات ماشینی	
۳	بازنشست شدن نیروی انسانی مجرب در بخش مدیریت اسناد و اطلاعات	
۴	کمبود نیروی انسانی جوان در مرکز به صورت رسمی	
۵	کمبود نیروی انسانی و پستهای سازمانی در بخش اداری و مالی مرکز	
۶	کمبود منابع ارزی جهت افزایش منابع علمی مرکز	
۷	وجود نیروی انسانی ضعیف در بخش های مختلف مرکز	
۸	وجود مشکلات رفت و آمد نیروی انسانی با توجه به قوانین و مقررات محدوده طرح ترافیک	
۹	آلودگی محیط (هوا، صدا،...) و عدم امکان توسعه فضای سبز جهت فراهم آوری یک محیط آرام و مناسب	
۱۰	کمبود منابع و بودجه جهت نظام‌مند کردن فعالیتهای مرکز	
۱۱	نظام‌مند نبودن روشهای اجرایی برای پشتیبانی از فعالیتهای مرکز	
۱۲	عدم وجود فضای مناسب و کمبود آن برای نیروی انسانی، نگهداری منابع علمی و ارائه خدمات	
۱۳	عدم ارائه استانداردهای اطلاع رسانی مناسب توسط سازمانهای مسئول به مراکز اطلاع‌رسانی	
۱۴	نداشتن خطوط تلفن مستقیم و داخلی و تلفن همراه به اندازه کافی در مرکز	
۱۵	پایین بودن سرعت انتقال داده‌های مرکز در شبکه اینترنت	
۱۶	اتلاف زمان و عدم استفاده بهینه از زمان در دسترس	
۱۷	کمبود خدمات رفاهی مناسب کارکنان	
۱۸	مجموعه کتب و نشریات ادواری قدیمی و نامناسب کتابخانه	

محیط داخلی		
نقاط قوت استراتژی فعلی (فرایند) (۲)		
ردیف	عنوان	صفحه
۱	طراحی و اجرای فرایند پژوهش	
۲	طراحی و اجرای بخشی از فرایند تولید پایگاههای اطلاعات	
۳	طراحی سیستم حسابداری قیمت تمام شده طرحهای پژوهشی مرکز	
۴	طراحی و اجرای سیستم مکانیزه فروش نشریات	
۵	طراحی و اجرای آزمایشی فرایند گسترش خدمات کتابخانه‌ای به افراد غیرعضو	
۶	طراحی سیستم مکانیزه فرایند اجرایی طرح امانت بین کتابخانه‌ها	
۷	ارائه خدمات امانت و دریافت سایر مدارک علمی از طریق کتابخانه ملی استرالیا و کتابخانه بریتانیا	
۸	ارائه خدمات جستجو اطلاعات مرکز از طریق شبکه اینترنت در قالب سیستم web	
۹	ارائه خدمات اشاعه اطلاعات از طریق پایگاه اطلاعاتی فارسی و خارجی از طریق سیستم تلفنی و حضوری	
۱۰	ارائه خدمات اطلاعاتی از طریق انتشار نشریات ادواری اطلاع رسانی	
۱۱	تعریف طرحهای پژوهشی با توجه به نیازهای کشور و پژوهش در حوزه اطلاع رسانی	
۱۲	تشکیل شورای پژوهش	
۱۳	تشکیل کمیته واژگان و ارایه استانداردهای لازم جهت گزینش واژگان	
۱۴	تصویب طرحهای ملی مرکز در شورای پژوهشهای علمی کشور با تخصیص ۲۵٪ از بودجه پژوهش اطلاع رسانی به آن	
۱۵	فروش محصولات و خدمات اطلاع رسانی مرکز	
۱۶	تشکیل شورای مدیران	
۱۷	ارتباط قوی رییس مرکز با مسئولین رده اول کشور	
۱۸	طراحی و اجرای فرایند تولید میکروفیلم پایان نامه‌های و گزارشات دولتی	
۱۹	ارائه خدمات پایان نامه‌ها و گزارشات دولتی از طریق میکروفیلم	
۲۰	نگهداری پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و گزارشات دولتی و مقالات کنفرانسها	
۲۱	استفاده مناسب از نیروی انسانی خارج از مرکز	
۲۲	انجام طرح پژوهشی نیاز سنجی و مدلسازی نیازهای اطلاعاتی	
۲۳	انجام طرح پژوهشی اصطلاحنامه (علمی - فنی) در قالب طرحهای ملی	
۲۴	ارتباط با مراکز اطلاع رسانی داخلی و خارج از کشور	
۲۵	مشارکت در فعالیتهای بین‌المللی	
۲۶	مشارکت دادن اعضاء هیأت علمی، مدیران و کارشناسان در برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز	

محیط داخلی		
نقاط قوت استراتژی فعلی (فرایند) (۲)		
صفحه	عنوان	ردیف
	استقرار نظام پیشنهادات مرکز	۲۷
۵۵	ساماندهی وضعیت منابع انسانی در مرکز	۲۸
۵۶	ایجاد ارتباط مؤثر با سازمانهای کلیدی خارج از مرکز	۲۹
۵۷	سابقه مدیریت فعلی مرکز	۳۰
۵۸	ترکیب مناسب مدیران مرکز از لحاظ سابقه، خدمات، تحصیلات، سن و تجربه	۳۱
	برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز از جهت ایجاد فضای مناسب برای شناسایی توان پژوهشی و اجرایی مرکز از طرف مسئولین ذیربط	۳۲
	فعالیت مرکز به عنوان کانون ملی اف. آی. دی در ایران	۳۳
	نقش مرکز به عنوان پایه‌گذار روشهای علمی در حوزه اطلاع‌رسانی در کشور	۳۴
	شرکت مؤثر در نمایشگاه کتاب و اطلاع‌رسانی	۳۵

محیط داخلی

نقاط ضعف استراتژی فعلی (فرایند) (۲)

ردیف	عنوان	صفحه
۱	عدم دریافت و توجه به نقطه نظرات مخاطبین	
۲	عدم پیش‌بینی مناسب جهت انتقال تجارب نیروهای مجرب به نیروهای جدید	
۳	وجود قوانین ناسازگار با انجام طرحهای پژوهشی	
۴	نداشتن نظام آموزشی و بازآموزی جهت نیروی انسانی مرکز و آموزش های کوتاه مدت خارج از مرکز	
۵	به رو نشدن فرایند تولید پایگاههای اطلاعات با توجه به تکنولوژی روز	
۶	بهینه نبودن نظام جمع‌آوری اطلاعات و مدارک علمی	
۷	عدم توزیع بموقع نشریات به خریداران نشریات به دلیل بهینه نبودن نظام پستی	
۸	بهینه نکردن نحوه ارائه خدمات دریافت شده از کتابخانه ملی استرالیا و بریتانیا	
۹	مشخص نبودن استراتژی‌های پژوهش در گروههای پژوهشی با توجه به روشن نبودن استراتژی‌های پژوهش اطلاع‌رسانی در کشور	
۱۰	منظم نبودن تشکیل شورای پژوهش و مدیران	
۱۱	مشخص نبودن فرایند فعالیتها در کمیته واژگان	
۱۲	مشخص نبودن فرایند اجرا، ارزیابی و کنترل در طرحهای ملی مرکز	
۱۳	بهینه نبودن نظام فروش محصولات و خدمات مرکز	
۱۴	نداشتن سیستم بازاریابی محصولات و خدمات مرکز	۵۹
۱۵	مدون نبودن ساختار سازمانی و شرح مشاغل کارکنان	
۱۶	نبود سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات مرکز	
۱۷	نداشتن نظام روابط عمومی داخلی و خارجی مرکز	
۱۸	نبود سیستم عقد قراردادها	
۱۹	نبود سیستم اطلاعات انبار	
۲۰	نظام‌مند نبودن امور اداری و پشتیبانی (ستادی) مرکز	
۲۱	نبود سیستم اطلاعات مدیریت	
۲۲	نبود سیستم ارزیابی بهره‌وری مرکز	
۲۳	ناقص بودن سیستم ارزیابی و ترفیع اعضای هیأت علمی مرکز	
۲۴	طراحی نامناسب فضای داخلی کتابخانه	
۲۵	نبود سیستم جذب طرحهای پژوهشی از خارج از مرکز	
۲۶	عدم مطالعه و بهبود فرهنگ سازمانی مرکز	
۲۷	حفاظت نشدن مدارک نگهداری شده در مرکز به روش علمی	

محیط داخلی

نقاط ضعف استراتژی فعلی (فرایند) (۲)

ردیف	عنوان	صفحه
۲۸	نبود نظام تشویق و تنبیه	
۲۹	پایین بودن سرعت خط ارتباط با اینترنت	
۳۰	نظام مند نبودن خدمات مشاوره علمی	
۳۱	مناسب نبودن فرایند شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی	
۳۲	نداشتن فرایند مشخص جهت برگزاری نشست رؤسای کتابخانه های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
۳۳	جامع نبودن اساسنامه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۶۰
۳۴	نبود یک سیستم خاص جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استعدادهای درخشان و اساتید عالم ایرانی در جهان	
۳۵	نبود یک سیستم خاص جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی معلولین، جانبازان، رزمندگان آزادگان و خانواده شهدا	
۳۶	عدم اجرای کامل فرایند تولید پایگاههای اطلاعات در مرکز	
۳۷	عدم استفاده بهینه از توان نیروهای کارآمد و دلسوز	
۳۸	ناشناختگی مرکز و عدم ارتباط فعال با رسانه های همگانی	۶۱
۳۹	گمنامی حرفه ای - علمی کارکنان اعضای هیأت علمی مرکز	۶۲
۴۰	عدم حضور متخصصین مرکز در رده های بالا تصمیم گیری در باب اطلاع رسانی	
۴۱	روشن نبودن سیستم جمع آوری و مقالات جهت نشریه اطلاع رسانی	
۴۲	پایین بودن میزان همکاری اعضای هیأت علمی و متخصصین داخل و خارج از مرکز با نشریه علوم اطلاع رسانی	
۴۳	عدم دسترسی سریع به منابع خریداری شده خارج از کشور	
۴۴	عدم پشتیبانی لازم جهت حفظ اطلاعات موجود در شبکه علمی و فنی مرکز	
۴۵	عدم هماهنگی های لازم میان بخشهای مختلف اجرایی مرکز	
۴۶	عدم توانایی معضلات و مشکلات مرکز در کوتاه مدت	
۴۷	عدم آشنایی کارکنان با جایگاه آتی مرکز در ساختار جدید وزارتخانه	
۴۸	تمام وقت نبودن ریاست مرکز جهت حضور در مرکز	۶۳
۴۹	عدم کنترل همکاران توسط مدیران در زمینه ورود و خروج غیر مجاز	۶۴
۵۰	نبود برنامه ریزی مناسب جهت جذب بودجه ارزی	۶۵
۵۱	نبود شرکت تعاونی چند منظوره	

محیط داخلی

نقاط ضعف استراتژی فعلی (فرایند) (۲)

ردیف	عنوان	صفحه
۵۲	به حساب نیاوردن خدمات مشاوره علمی در ترفیع پایه اعضای هیأت علمی	
۵۳	نظام مند نبودن استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور جهت اعضای هیأت علمی	
۵۴	بهینه نبودن نظام پشتیبانی از تجهیزات کامپیوتری مرکز	
۵۵	مشخص نبودن فرایند استخدام نیروهای جدید	
۵۶	بهینه نبودن فرایند تهیه و سفارش مدارک	
۵۷	مشخص نبودن فرایند وجین مدارک خارج از رده، قدیمی و بلا استفاده کتابخانه	
۵۸	مشخص نبودن فرایند چگونگی خروج وسایل و تجهیزات مستهلک از واحدها	
۵۹	نبودن نظام بررسی و تحلیل استفاده کنندگان از خدمات و محصولات مرکز و میزان رضایت آنان	
۶۰	مشخص نبودن سیاست مجموعه سازی کتابخانه	
۶۱	استاندارد نبودن سیستم ثبت اطلاعات	
۶۲	استاندارد نبودن سیستم نمایه سازی	
۶۳	مشخص نبودن نظام قیمت گذاری بر محصولات	
۶۴	کندی نظام گردآوری و ثبت اطلاعات	
۶۵	تبلیغات	
۶۶	نبودن و یا عدم نیاز سنجی به منظور اتخاذ سیاست های گردآوری مدارک	
۶۷	نبودن خدمات ارایه مدرک از راه دور	
۶۸	عدم توان در جذب نیروهای جدید به خاطر مشخص نبودن نظام پرداخت	
۶۹	نبودن سیستم آموزش آشنا سازی (Orientation) برای کارکنان جدید	
۷۰	نبودن سیستم تولید و ثبت استانداردهای داخلی	
۷۱	نبودن سیستم حفاظت فیزیکی از اطلاعات و منابع تولید شده در مرکز	
۷۲	نبودن سیستم وجین کردن منابع کتابخانه	
۷۳	مشخص نبودن هدف از وجود و رسالت کتابخانه مرکز	
۷۴	ضعف شدید در سیستم اموال مرکز	
۷۵	نبودن و یا مشخص نبودن جاذبه های مرکز در جذب نیروی انسانی کارآمد	
۷۶	کندی سستم شبکه داخلی مرکز	
۷۷	عدم سرویس دهی مناسب سخت افزاری و نرم افزاری محول شده به بخش خصوصی	

محیط داخلی

نقاط قوت عملکرد (خروجی) (۳)

ردیف	عنوان	صفحه
۱	نشریات اطلاع رسانی حاوی اطلاعات کتابشناختی فعالیتهای علمی ایران و ایرانیان	
۲	پایگاههای اطلاعات علمی حاوی اطلاعات کتابشناختی فعالیتهای علمی ایران و ایرانیان	
۳	انتشار کتب در زمینه اطلاع رسانی	
۴	نشریه علمی اطلاع رسانی	
۵	خدمات بازیابی اطلاعات از طریق شبکه صبا	
۶	خدمات بازیابی اطلاعات از طریق شبکه اینترنت با استفاده از سیستم web	
۷	خدمات بازیابی اطلاعات علمی و فنی داخلی و خارجی به شکل حضوری و غیر حضوری در مرکز	
۸	خدمات تحویل مدرک از داخل و خارج از کشور	
۹	خدمات امانت کتب و میکروفیلم های موجود در کتابخانه مرکز	
۱۰	آموزش کوتاه مدت در حوزه اطلاع رسانی	
۱۱	خدمات مشاوره علمی	
۱۲	ترجمه و تدوین اصطلاحنامه ها در رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی و کشاورزی	
۱۳	ارایه مقالات علمی نتایج طرحهای پژوهشی در کنفرانس های داخلی و خارج از کشور	
۱۴	کسب درآمد از محل فروش محصولات و خدمات مرکز	
۱۵	طرح تعمیم کتابخانه های تخصصی به افراد غیر عضو	
۱۶	طرح امانت بین کتابخانه ها	
۱۷	نشست رؤسای کتابخانه های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
۱۸	انتشار نتایج طرحهای پژوهشی انجام شده در مرکز	
۱۹	شکل گیری برنامه ریزی استراتژیک مرکز	
۲۰	شکل گیری و توسعه گروههای پژوهشی مرکز در گرایشهای مختلف علوم اطلاع رسانی	
۲۱	تثبیت موقعیت مرکز بعنوان پژوهشکده اطلاع رسانی	
۲۲	استانداردهای جدید اطلاع رسانی حاصل از تحقیقات گروههای پژوهشی	
۲۳	پیشینه قابل توجه مرکز نزد سازمانهای اطلاع رسانی بین المللی	
۲۴	سابقه درخشان مرکز در حوزه اطلاع رسانی	

محیط داخلی

نقاط ضعف عملکرد (خروجی) (۳)

ردیف	عنوان	صفحه
۱	قابل استفاده نبودن محصولات و خدمات مرکز برای غیر فارسی زبانان	
۲	استاندارد نبودن سیستم ورود اطلاعات پایگاههای اطلاعات علمی مرکز به صورت کامل	
۳	یکسان نبودن واژه‌های کلیدی پایگاهها و نشریات اطلاع‌رسانی کتابشناختی مرکز به صورت کامل	
۴	پایین بودن تعداد عناوین کتب چاپ شده در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی	
۵	نداشتن مجوز علمی و پژوهشی و هم‌چنین مجوز چاپ از مراجع ذیصلاح برای نشریه اطلاع‌رسانی مرکز	
۶	پایین بودن کیفیت مقالات ارایه شده در نشریه اطلاع‌رسانی	
۷	به روز نبودن عناوین ارائه شده در کلاسهای آموزشی اطلاع‌رسانی مرکز	
۸	پایین بودن فروش محصولات و خدمات مرکز	۶۶
۹	نبود ارتباط شفاف با مخاطبین داخلی و خارجی	
۱۰	عدم ارایه مقالات تألیفی از سوی اعضای کادر هیأت علمی مرکز	

۱	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/	عنوان: پذیرش مرکز به عنوان یک مرکز مستقل دولتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p style="text-align: center;">شرح</p> <p>۱) تبیین اهداف و استراتژی‌های مرکز</p> <p>۲) برنامه‌ریزی اجرایی و شرح تفصیلی فعالیتها در دوره‌های پنج‌ساله</p> <p>۳) بازنگری به تشکیلات مرکز و پیشنهاد ساختار سازمانی بهینه</p> <p>۴) جذب نیروی انسانی در پست‌های جدید در نظر گرفته شده با توجه به سیاستهای کلان سازمان امور اداری و استخدامی کشور</p> <p>۵) سیستم بودجه‌بندی و کنترل بودجه</p> <p>۶) سیستم ارزیابی کارکنان (کارشناسان - اعضای هیات علمی)</p> <p>۷) نظام‌مند کردن کلیه فعالیتهای مرکز</p> <p>۸) ارسال گزارشهای مدون با توجه به معیارهای ارزیابی سازمانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی</p> <p>۹) خودگفتایی مرکز در برنامه پنج‌ساله سوم از طریق جذب درآمد از سازمانهای دولتی و خصوصی</p> <p>۱۰) پیشنهاد طرحهای ملی اطلاع‌رسانی</p> <p>۱۱) پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های موجود و تدوین قوانین، مقررات، و آئین‌نامه مورد نیاز در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و کشور</p> <p>۱۲) شفاف‌سازی ساختن نقش و جایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرون در میان سایر مراکز اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی</p>		

۲	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ مباحث (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فراپند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	عنوان: وسیع بودن حوزه تصمیم‌گیری مرکز به دلیل شفاف نبودن قوانین اطلاع‌رسانی کشور آخرین تاریخ تغییر: / /	
	اقدامات/ استراتژی‌ها (۱) تهیه برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز (۲) محدود کردن حوزه فعالیت اطلاع‌رسانی مرکز و تقسیم شرح وظایف با سایر سازمانهای دولتی و خصوصی (۳) نظام بخشی حوزه اطلاعات علمی و فنی با توجه به توانش نیروی انسانی مرکز (۴) کمک به ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی در کشور (۵) کمک به ایجاد نظام تصمیم‌گیری در وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کشور	شرح فقدان نظام حقوقی اطلاع‌رسانی در کشور، ندانستن تعریف مشخص از اطلاع‌رسانی در حوزه‌های گوناگون، شفاف نبودن وظایف سازمانهای دولتی و خصوصی، ناهماهنگی در تصمیم‌گیری در رابطه با تقسیم وظایف بخش‌های دولتی و خصوصی و محدود نبودن مسئولیت‌ها و اختیارات حوزه وسیعی از فعالیتهای اطلاع‌رسانی در پیش روی مرکز قرار می‌دهد.

۳	☒ محیط خارجی ☒ فرستها ☐ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف (منابع ورودی ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
۱ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: وجود شورای عالی اطلاع‌رسانی در کشور	
شرح		
	<p>۱) مذاکره با شورای عالی اطلاع‌رسانی به منظور ایجاد دبیرخانه شورای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران</p> <p>۲) انجام امور کارشناسی در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی</p> <p>۳) پیشنهاد قوانین مورد نیاز جهت تسهیل در خدمات اطلاع‌رسانی علمی و فنی</p> <p>۴) ایجاد فصل جدیدی در بودجه کشور به منظور تخصیص بودجه کافی در اطلاع‌رسانی علمی و فنی</p> <p>۵) تسهیل در تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های گوناگون و جبران کمبود نیروی انسانی از طریق اعزام دانشجویان به خارج از کشور با توجه به نیازهای کشور در حوزه اطلاع‌رسانی</p> <p>۶) مشخص کردن اهمیت، نقش و جایگاه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاهی در نظام ملی اطلاع‌رسانی</p> <p>۷) تعیین نقش و جایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی در نظام ملی اطلاع‌رسانی کشور و شناسایی آن به عنوان یک کانون ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی</p> <p>۸) جلب حمایت از فعالیتهای اطلاع‌رسانی مرکز با توجه به اولویتهای پژوهشی در این زمینه</p> <p>۹) دعوت از اعضای شورا برای بازدید از مرکز در فواصل زمانی مناسب</p> <p>۱۰) تصویب استانداردهای اطلاع‌رسانی علمی و فنی به پیشنهاد مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران</p> <p>۱۱) تصویب مسئولیت و اختیارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی در رابطه با نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی کشور</p> <p>۱۲) مطالعه و بررسی مدل نیازسنجی اطلاعات علمی و فنی و ارائه آن به شورا</p> <p>۱۳) مشخص نمودن اهداف و استراتژی حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی با توجه به اهداف و استراتژی‌های کلان</p> <p>۱۴) پیشنهاد بودجه‌های خاص جهت اجرای طرحهای اشتراک منابع در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی</p> <p>۱۵) دریافت یا ارائه مناسب برای استفاده بهینه از اطلاعات موجود در کشور و سایر مراکز علمی جهان</p> <p>۱۶) ارسال گزارشهای مدون سالانه با توجه به معیارهای شورای عالی اطلاع‌رسانی جهت حمایت از فعالیت مراکز اطلاع‌رسانی</p>	<p>با هماهنگی‌های موجود در کشور در حوزه اطلاع‌رسانی مسئولین کشور را بسوی تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی هدایت کرد. این شورا نتیجه بحث‌های طولانی میان بسیاری از مسئولین رده اول مراکز اطلاع‌رسانی کشور است. در سال ۱۳۷۲ بدنبال نقطه نظرات رییس جمهور وقت حجه‌الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی هسته اولیه تفکر ساماندهی به مسائل اطلاع‌رسانی کشور در نشست هیات انبای کتابخانه ملی شکل گرفت. در راستای همین تفکر کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهشهای علمی کشور موازی با فعالیت کتابخانه ملی، ایجاد نظام اطلاع‌رسانی در کشور را در دستور کار خود قرارداد. بحث‌های کارشناسانه دو طرف و تبادل نظر پیرامون وصول به یک نقطه نظر مشترک نهایتاً به پیشنهاد تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی منتهی شد. این پیشنهاد توسط رییس جمهور محترم حجه‌الاسلام و المسلمین آقای خاتمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و در سال ۱۳۷۷ تشکیل این شورا به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید.</p>

۴	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف عنوان: استقرار دبیرخانه کمیسیون اطلاع‌رسانی شورای پژوهش‌های علمی کشور در مرکز	تحلیل محیط
/	آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات/ استراتژی‌ها		شرح
۱) دفاع از پیشنهاد طرح‌های ملی اطلاع‌رسانی مرکز در شورای ۲) حمایت از طرح‌های پیشنهادی ملی اطلاع‌رسانی ملی اطلاع‌رسانی در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی ۳) حمایت از طرح‌های اطلاع‌رسانی علمی و فنی در رابطه با مسائل زیست محیطی ۴) حمایت از قوانین و مقررات تسهیل‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی ۵) جهت‌دادن طرح‌های اطلاع‌رسانی کشور به سمت سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان تعیین شده از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی ۶) مشخص کردن اولویت‌های پژوهشی در زمینه اطلاع‌رسانی علمی و فنی ۷) حمایت از ایجاد پایگاه‌های اطلاعات علمی و فنی ۸) حمایت از طرح‌های اشتراکی منابع در سطح ملی ۹) هدایت فعالیت‌های کمیسیون از طریق طرح موضوعات مطرح در شورای عالی اطلاع‌رسانی ۱۱) تدوین فرایند پژوهش‌های ملی در حوزه اطلاع‌رسانی		

۵	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف عنوان: فرام آمدن زمینه معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها		
	<p>۱) گسترش پایگاه اطلاعات محققین و متخصصین در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی</p> <p>۲) ترجمه اطلاعات علمی محققین و متخصصین به زبان انگلیسی</p> <p>۳) ایجاد مرکز ترجمه در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و ترجمه پایگاههای اطلاعات به زبان انگلیسی</p>	<p>مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تنها تولید کننده پایگاه اطلاعات فناپنهای علمی ایرانیان داخل و خارج کشور می‌باشد. معرفی تواناییهای علمی ایران و ایرانیان نشاندهنده پتانسیل بسیار بالای کشور در بخش نیروی انسانی است. در جهان امروز امنیت علمی کشورها وابسته به توان نیروی انسانی در صحنه بین‌المللی است. از طرف دیگر رویکرد اصلی جهان در آستانه قرن بیست و یکم به سوی توسعه منابع انسانی است. یکی از مهمترین مؤلفه‌های تشکیل دهنده منابع انسانی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نقش نیروی انسانی محقق و متخصص است بطوریکه شناسایی و معرفی این نیروها نقشی تعیین کننده در پیشبرد برنامه‌های توسعه پایدار کشورها ایفا می‌نماید. از اینرو دسته‌بندی کردن نیروها در موضوعات گوناگون کمک قابل توجهی در دریافت اظهار نظر کارشناسان و همچنین تسهیل در تصمیم‌گیری در موارد مختلف بخصوص در شرایط بحرانی هر کشوری است.</p>

۲	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فولاند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: دیدگاه مثبت مسئولین رده اول سیاسی کشور جهت توسعه اطلاع رسانی در کشور	
افراد/ استراتژی‌ها		
<p>(۱) ارسال گزارشهای منظم با توجه به رده سیاسی هر کدام از مسئولین</p> <p>(۲) دعوت از مسئولین رده اول سیاسی جهت بازدید از مرکز</p> <p>(۳) تعیین وقت از طریق دفتر مسئولین سیاسی جهت ملاقات حضوری و ارائه گزارش شفاهی</p> <p>(۵) نصب سیستم‌های کامپیوتری اطلاع‌رسانی مرکز در دفاتر مسئولین</p>		
شرح		

۷	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد ☐ خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / اقدامات / استراتژی‌ها	عنوان: پذیرش مرکز از سوی کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی به عنوان کارون ملی جهت طرحهای اشتراک منابع
شرح		
	(۱) ایجاد نظامهای اشتراک در امور و خدمات کتابخانه‌های کشور (۲) حفاظت از گزاشهای دولتی، مقالات علمی در نشریات و کنفرانسها، مستندات طرحهای پژوهشی، پایان‌نامه‌های فارسی و انگلیسی (۳) ایفای نقش واسط جهت اشتراک منابع بین‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر بخشهای کشور (۴) اجرای طرحهای ملی اشتراک منابع (منابع انسانی و تکنولوژیکی، خدمات، فضا و...) در سطح ملی (۵) تهیه منابع علمی از داخل و خارج کشور از قبیل پایان‌نامه‌ها، کتب، نشریات و... (۶) پیگیری ایجاد کتابخانه علوم ایران	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکز هماهنگ کننده طرحهای اشتراک منابع در حوزه اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی همواره سعی در اجرای مکانیزم های اشتراک منابع داشته و این امر در چند سال اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. با طراحی و اجرای موفقیت آمیز طرح غدیر، طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌ای به افراد غیر عضو، بستر ارتباطی مناسبی جهت همکاری کتابخانه‌ها با مرکز اطلاعات و مدارک علمی برای اجرای طرحهای اشتراک منابع پدید آمده است و ایجاد این بستر برای مرکز اطلاعات و مدارک علمی یک فرصت محسوب می‌گردد تا از آن طریق در اجرای هر چه بیشتر طرحهای اشتراک منابع کوشش نماید.

۸	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی)		تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))		
۱ / ۱	آخرین تاریخ تغییر: / /		عنوان: گسترش نیاز به اطلاعات علمی و فنی جهت برنامه‌ریزی توسعه کشور
شرح			
اقدامات / استراتژی‌ها		علم برنامه‌ریزی نوین متکی بر داشتن اطلاعات صحیح با کیفیت مطلوب در زمان و مکان مناسب است. لذا توسعه هیچ کشوری بدون داشتن علم به توانایی‌ها و ضعف‌های آن کشور میسر نمی‌باشد، به گونه‌ای که زیربنای توسعه کشورها به میزان توانایی در سیستم‌های اطلاع‌رسانی آنها ربط داده می‌شود.	
(۱) شناسایی و تهیه پایگاه‌های اطلاعات موضوعی (۲) شناسایی نیازمندان اطلاعات به شکل عملی و اجرایی (۳) طراحی مرکز تحلیل اطلاعات جهت بخش‌های مختلف اجرایی کشور (۵) طراحی مدل مفهومی برای نیازسنجی اطلاعات			

۹	☒ محیط خارجی (☒ فرصتها ☐ تهدیدها) ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)) آخرین تاریخ تغییر: / /	تحلیل محیط
۱	اقدامات / استراتژی‌ها ۱) تدوین خط‌مشی مجموعه سازی برای کتابخانه مرکز ۲) تغییر و ارتقای سطح سازمانی و ترکیب نیروی انسانی کتابخانه ۳) تدوین و تصویب و ارتقای نمودار تشکیلاتی و سازمانی کتابخانه در ترکیب کلی مرکز ۴) تقویت و آموزش نیروی انسانی کتابخانه و افزایش سطح تخصصی کارکنان ۵) برنامه‌ریزی برای گسترش مجموعه در جهت متناسب با خط‌مشی و سیاست مصوب مجموعه سازی ۶) تقویت تجهیزات کتابخانه ۷) افزایش فضای کمی و کیفی فیزیکی کتابخانه ۸) تقویت و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان کتابخانه ۹) ایجاد یک آزمایشگاه کتابداری و اطلاع‌رسانی در جنب کتابخانه ۱۰) شناسایی و فراهم‌آوری کلیه منابع فارسی منتشر شده در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱۱) برقراری ارتباط الکترونیکی و غیر الکترونیکی بین کتابخانه و دیگر کتابخانه‌های تخصصی این حوزه ۱۲) ایجاد فهرست مشترک از کتب و نشریات فارسی و لاتین موجود در کتابخانه‌های این حوزه تخصصی ۱۳) ارائه منابع و متون تخصصی موجود در مرکز بر روی سایت وب مرکز ۱۴- تسهیل در عضوگیری از میان متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی ۱۵) تبلیغ نقش جدید کتابخانه و جذب دست‌اندرکاران به استفاده از منابع آن ۱۶) جایگزینی تدریجی منابع غیر مرتبط کنونی در جهت تخصصی‌تر کردن هرچه بیش‌تر مجموعه منابع ۱۷) شناسایی و فراهم‌آوری منابع لاتین که بیش‌ترین مراجعات دست‌اندرکاران این حوزه به آن‌ها انجام می‌گیرد.	عنوان: نبرد یک کتابخانه جامع و مرجع در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشور شرح
برای آن که فعالان و دست‌اندرکاران اطلاع‌رسانی توانایی پژوهش و حل مشکل‌های این حوزه را داشته باشند نیاز به منابعی دارند که بخشی از آن‌ها از مبادی خارجی قابل حصول است، اما مانع‌زبانی و ویژگی‌های ملی و فرهنگی و سطح سواد اطلاعاتی و توان علمی - تخصصی این حرفه، لزوم تجمع منابع موجود کشور را چه به لحاظ پیشینه‌ای و چه به لحاظ دانشی و علمی، جدی‌تر می‌سازد. وجود چنین کتابخانه‌ای علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فوق، سطح پذیرش و مقبولیت عمومی مرکز را در میان دست‌اندرکاران این حرفه نیز افزایش خواهد داد.		

۱۰	☒ محیط خارجی (☒ فرصتها ☐ تهدیدها) ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فراپند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/	عنوان: نبود نظام ملی اطلاع رسانی در کشور	
/	آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p>(۱) گردآوری و فراهم‌آوری منابع نظری لازم برای تدوین نظام ملی اطلاع‌رسانی کشور</p> <p>(۲) اقدام برای تهیه پیش‌نویس نظام ملی اطلاع‌رسانی کشور</p> <p>(۳) تهیه پیش‌نویس نظام ملی اطلاع‌رسانی علمی و فنی کشور</p> <p>(۴) لحاظ کردن اقدامات کنونی مرکز در تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها در نظام ملی اطلاع‌رسانی کشور</p> <p>(۵) تقویت بنیه علمی و تخصصی برای تداوم فعالیت‌های کنونی و ارتقای آن‌ها</p> <p>(۶) ایفای نقش به عنوان یک کانون ملی حرفه‌ای - تخصصی با کارکردهای هماهنگ کنندگان فعالیت‌های اطلاع‌رسانی؛ بویژه اطلاع‌رسانی علمی و فنی</p> <p>(۷) تدوین طرح جامع ایجاد کتابخانه ملی علوم</p> <p>(۸) پیگیری و تقویت کارگردآوری پایان‌نامه‌ها به حوزه‌فراز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p> <p>(۹) تدوین و انتشار استانداردهای ملی در ذخیره و بازیابی اطلاعات</p>	<p>شرح</p> <p>در یک نظام ملی اطلاع‌رسانی، پاره‌ای از وظایف به لحاظ نظری توزیع می‌شود و در وهله عمل، با تحلیل مشخص از اوضاع نیز پاره‌ای تقسیم وظایف صورت می‌گیرد. مرکز با توجه به توان تخصصی و نیز سابقه‌ای که در انجام برخی از امور دارد، می‌تواند با تقویت جایگاه خود، در تحلیل مشخص اوضاع، مکان بالاتر و مهم‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. به‌لذا این مرکز می‌تواند در تدوین همین نظام نیز فعال باشد و بویژه در حوزه اطلاعات علمی و فنی، نقش محوری و مرکزی داشته باشد.</p>	

۱۱	☒ محیط خارجی (☒ فرصتها ☐ تهدیدها) ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: کم کاری و دوباره کاری سازمان‌های موازی (نظر سازمان، پژوهشها، کتابخانه منطقه‌ای، کتابخانه ملی و...)	
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p style="text-align: center;">شناسایی فعالیت‌های مکرر و موازی</p> <p>(۱) شناسایی فعالیت‌های مکرر و موازی</p> <p>(۲) بررسی تطبیقی کمیت و کیفیت اقدامات موازی و مکرر</p> <p>(۳) تلاش برای ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌هایی که مرکز به طور موازی انجام می‌دهد</p> <p>(۴) بررسی توقف یا حذف آن دسته از فعالیت‌های موازی مرکز که از کیفیت پایین‌تر برخوردار است</p> <p>(۵) همکاری و هماهنگی با سازمان‌های موازی به منظور اشتراک منابع در انجام فعالیت‌ها</p> <p>(۶) تعریف پروژه‌هایی به منظور انجام برخی فعالیت‌ها به جای سازمان‌های دیگر در برابر دریافت هزینه</p> <p style="text-align: center;">شرح</p> <p>دوباره کاری فرصتی برای ایجاد هماهنگی به وجود می‌آورد و کم کاری موقعیت مناسبی است تا عملکرد دو سازمان با همدیگر مقایسه شود. به‌علاوه، استمرار اقدامات و فعالیت‌ها موجب می‌شود که در ارزیابی چند سازمان که فعالیت‌های موازی انجام می‌دهند، کفه سنگین ارزشگذاری به سوی سازمانی بچربد که در اقدامات و فعالیت‌هایش مستمر و پیگیر است.</p>		

۱۲	☒ محیط خارجی (☒ فرصتها ☐ تهدیدها) ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ / آخرین تاریخ تغییر:	عنوان: ناآشنایی مراکز و سازمان‌های تصمیم‌گیرنده در کشور (...)	
شرح		
<p>۱) تقویت روابط عمومی و ارتباطات آن در برقراری رابطه با این سازمان‌ها</p> <p>۲) دعوت از مقامات مسئول در این سازمانها برای دیدار از مرکز و آشنا کردن آنان با توانایی‌ها و تخصص مرکز</p> <p>۳) ارسال محصولات مرکز و ارائه خدمات اطلاعاتی به آنان به صورت رایگان</p> <p>۴) برقراری خدمات اطلاع‌رسانی ویژه (مثل SDI) به منظور جلب نظر تصمیم‌گیرندگان</p> <p>۵) برگزاری جلسات و کارگاه آموزشی به منظور آشنا کردن آنان با شیوه‌های سنتی و نوین ذخیره و بازیابی اطلاعات و نقش تکنولوژی اطلاعات در تأمین نیازهای اطلاعاتی و در ذخیره و بازیابی</p>	<p>میزان اطلاعاتی که در برخی مراکز دولتی تولید می‌شود بسیار بالاست و این مراکز هم به دلیل نیاز به استفاده مستمر از این اطلاعات و هم با هدف مستند سازی و سازماندهی آنها به تخصص مرکز نیاز دارند، مضافاً این که در مواردی که اطلاعات تولید شده مربوط به این گونه سازمان‌ها است، گرایش به پنهانکاری موجب می‌شود که این مراکز اقبال بیشتری به واگذاری کار سازماندهی و مستند سازی اطلاعات به یک سازمان دولتی دارند.</p>	

۱۳	☒ محیط خارجی (☒ فرصتها ☐ تهدیدها) ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
۱ /	عنوان: تغییر در نام، ساختار تشکیلاتی و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
شرح		
	اقدامات / استراتژی‌ها	تغییرات جدید در وزارت متبوع با هدف جهت‌گیری به سمت تولید و صنعت و تقویت پژوهش صورت گرفته است و به تبع این جهت‌گیری، مرکز نیز می‌تواند دامنه مخاطبان خود را باز هم گسترش دهد و مراکز تولیدی و صنعتی را نیز زیر پوشش خدمات خود بگیرد. علاوه از آنجا که این جهت‌گیری جدید وزارتخانه، نیازهای جدیدی را (از جمله نیازهای اطلاعاتی) پدید می‌آورد، فرصت مناسبی است تا مرکز جایگاه سازمانی خود را در مجموعه وزارتخانه ارتقاء دهد و تقویت کند.

- ۱) تقویت ترکیب اداری و نیروی انسانی مرکزی
- ۲) توجه به بازار جدید صنعتی تولیدی در فروش خدمات و محصولات
- ۳) توجه به بازار جدید صنعتی تولیدی در گردش‌آوری اطلاعات و تولید پایگاه‌های اطلاعاتی
- ۴) توجه اطلاعات صنعتی تجاری برای تأمین نیازهای مشتریان جدید
- ۵) تقویت بخش‌های مختلف اشتراک منابع، از جمله خدمات تحویل مدرک

۱۴	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☒ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی () ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف () ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: شفاف نبودن قوانین اطلاع رسانی کشور	
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p>(۱) پشتیبانی از طرح نظام حقوقی اطلاع‌رسانی شورای پژوهشهای علمی کشور</p> <p>(۲) پیشنهاد اصلاح و تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها و مقررات در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای قانونی در این حوزه</p> <p>(۳) ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط با مراجع قانونگذاری</p>		

۱۵	☒ محیط خارجی ☐ فرصتها ☒ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی		تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)		
۱ /	عنوان: ورود سازمانهای غیر مرتبط در حوزه اطلاع‌رسانی و ایجاد مشکل در انجام وظایف مراکز موظف آخرین تاریخ تغییر: / /		
اقدامات/ استراتژی‌ها			
<p>شرح</p> <p>۱) تشکیل جلسات مشترک با مسئولین سازمانهای مربوطه به منظور هماهنگی در انجام فعالیتهای تکراری بین سازمانها</p> <p>۲) پیشنهاد استاندارد کردن انجام فرایند فعالیتهای در سطح دولت</p> <p>۳) پیشنهاد استاندارد کردن خروجیهای سازمانهای دولتی در حوزه اطلاع‌رسانی به دولت</p> <p>۴) مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی جهت استاندارد کردن فرایند تشکیل یا توسعه بخش‌های اطلاع‌رسانی در سازمانهای دولتی</p>			

۱۶	☒ محیط خارجی ☐ فرصتها ☒ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی (مجموعه داخلی) ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فراوند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط عنوان: روشن بودن کلیه فرایندهای اجرایی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مالی-معاملاتی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
/ /	آخرین تاریخ تغییر:	شرح
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p>۱) هماهنگی فعالیت‌های مالی - معاملاتی مرکز با نظر ذیحساب وزارت دارایی</p> <p>۲) ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود اجرای آیین‌نامه مالی - معاملاتی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به هیأت امنای مناطق</p> <p>۳) آموزش پرسنل امور مالی مرکز جهت رعایت آیین‌نامه مالی معاملاتی با توجه به نظرات ذیحساب مرکز</p> <p>هر آیین‌نامه نیازمند یک فرایند اجرایی است تا از آن طریق رعایت و بکارگیری موارد آن امکان پذیر باشد. در آیین‌نامه مالی - معاملاتی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی کمتر به فرایندهای اجرایی توجه شده است که باعث مشکلاتی در سازمانهای ذیربط گشته و همچنین باعث عدم هماهنگی با ذیحسابان وزارت دارایی می‌گردد.</p>		

۱۷	☒ محیط خارجی ☐ فرصتها ☒ تهدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	عنوان: محدودیت در بکارگیری نیروی انسانی در بخش دولتی	
	اقدامات / استراتژی‌ها	شرح
	<p>۱) مشارکت با سایر دستگاههای دولتی دارای توانش نیروی انسانی متناسب با فعالیتهای مرکز</p> <p>۲) تدوین پروژه‌های اجرایی تعریف شده در قالب خاص و واگذاری آنها به نیروی انسانی سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی دارای تجارب مفید در آن زمینه</p> <p>۳) مشارکت با اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی</p> <p>۴) بکارگیری نیروهای دانشجویی جوان در مقاطع تحصیلات تکمیلی با تاکید بر اولویت بودن دانشجویان دکتری</p> <p>۵) تدوین فرایند فعالیتهای مرکز در قالب روشهای استاندارد به منظور افزایش بهره‌وری از نیروی انسانی موجود</p> <p>۶) طراحی و اجرای نظامی برای جذب نیروهای متخصص خارج مرکز در انجام پروژههای تعریف شده</p> <p>۷) ایجاد نظام مشارکت در بخش نیروی انسانی با سایر مراکز اطلاع‌رسانی</p> <p>۸) تدوین راهکارهای مناسب برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی موجود از طریق افزایش پرداختها با توجه به رشد تورم در شرایط اقتصادی کشور</p>	

۱۸	☒ محیط خارجی ☒ تهیدیدها ☒ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: روشن نبودن نظام کنترلی برای مقایسه بودجه تخصیص یافته و فعالیت‌های انجام شده	
اقدامات/ استراتژی‌ها		
شرح (۱) مقایسه بین بودجه تخصیص داده شده و فعالیت‌های انجام شده در مرکز و ارسال گزارش‌های مربوط به مراجع ذیصلاح		

۱۹	☒ محیط خارجی ☒ افروصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☒ بین‌المللی	تحلیل محیط
/	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	
/	عنوان: امکان فروش پایگاههای اطلاعات مرکز	
	اقدامات / استراتژی‌ها شرح ۱) معرفی پایگاهها به کتابخانه‌های دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ۲) معرفی پایگاهها به محققین و متخصصین کشور ۳) معرفی پایگاهها به کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴) معرفی پایگاهها به مراکز اطلاع‌رسانی ۵) معرفی پایگاهها از طریق وب (web) در شبکه جهانی اینترنت ۶) معرفی پایگاهها و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بین‌المللی ۷) انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مدیریت اطلاعات، تحلیل اطلاعات، زبانشناسی رایانه‌ای، تکنولوژی اطلاعات، کتابداری و اطلاع‌رسانی ۸) انجام پروژه‌های علمی و فنی به منظور دسترسی به بازارهای متنوع و جهت افزایش فروش پایگاههای اطلاعات ۹) متنوع کردن پایگاههای اطلاعات براساس موضوعات مختلف ۱۰) تنوع بخشیدن به نحوه عرضه اطلاعات به نیازمندان از طریق چاپ، دیسکت، دیسک نوری، شبکه اینترنت و... ۱۱) ایجاد واحد روابط عمومی مناسب با توجه به حجم فعالیتهای مرکز جهت معرفی پایگاهها به خارج از سازمان ۱۲) واگذاری پایگاههای اطلاعاتی به بخش خصوصی به عنوان عامل فروش مرکز ۱۳) ایجاد تعاونی، تک منظور در راستای فعالیتهای مرکز متشکل از نیروی انسانی موجود مرکز ۱۴) شرکت فعال در نمایشگاههای داخلی و خارجی	

۲۰	☒ محیط خارجی ☒ فورصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☒ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ آملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی		تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)		
/ / آخرین تاریخ تغییر:		عنوان:	
اقدامات / استراتژی‌ها		شرح	
<p>۱) فروش سایر محصولات مرکز</p> <p>۲) شناسایی بازارهای بالقوه برای درآمدزایی</p> <p>۳) ارائه خدمات تحویل مدرک</p> <p>۴) ارائه محصولات مشتری مدار</p> <p>۵) تعیین سیاستها و خط مشی‌های درآمدزایی</p> <p>۶) پیش‌بینی صحیح درآمد در بودجه‌های پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه</p> <p>۷) ایجاد یک نظام مناسب برای دریافت درآمد از خزانه در حداقل زمان ممکن با توجه به قوانین و مقررات بانکها و وزارت دارایی</p> <p>۸) ایجاد یک نظام بودجه بندی قابل انعطاف برای پاسخ به سطوح مختلف بازگشت درآمد</p> <p>۹) تصویب قوانین مناسب در قانون بودجه سال قبل به منظور قانونمند کردن دریافت صد در صد درآمد</p> <p>۱۰) اقدام به موقع جهت کسب درآمدهای مازاد بر پیش‌بینی مرکز از طریق تماس با سازمان برنامه و بودجه</p> <p>۱۱) طراحی یک نظام ملی برای جذب درآمدهای خارج از مرکز با توجه به آیین نامه ملی - معاملاتی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی</p>			

۲۱	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☒ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☒ بین‌المللی	تحلیل محیط
/ /	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	
/ /	عنوان: امکان فروش خدمات پژوهشی اقدامات / استراتژی‌ها شرح	
	(۱) بازاریابی خدمات پژوهشی مرکز توسط شرکتهای خصوصی (۲) ایجاد دفتر جهت ارتباط با بخش‌های نیازمند به خدمات پژوهشی مرکز (۳) اعلام نتایج پژوهش‌های مرکز از طریق روابط عمومی مرکز (۴) ارسال نتایج پژوهش‌های مرکز به نشریات دارای فهرست نتایج فعالیتهای پژوهشی (۵) اعلام نتایج پژوهش مرکز از طریق شبکه ۴ سیما جمهوری اسلامی ایران (۶) ارسال توانمندی‌های مرکز از طریق بروشورهای حاوی اطلاعات بخش‌های پژوهشی مرکز (۷) اعلام توانمندیها و نتایج پژوهش از طریق وب (web) (۸) جذب طرح‌های پژوهشی خارج از مرکز (۹) شناسایی نیازها و نیازمندان به خدمات پژوهشی (۱۰) تعریف بخشی از طرحهای پژوهشی براساس نیازها (۱۱) فروش فن آوریهای حاصل از طرحهای پژوهشی به سایر بخشهای کشور (۱۲) جذب انجام طرحهای ملی از طریق شورای پژوهشهای علمی کشور (۱۳) ایجاد یک حساب ارزی جهت جذب درآمدهای خارج از کشور	

۲۲	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☒ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی () محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فراپند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: نیاز به آموزش کارشناسان گرایشهای مختلف اطلاع‌رسانی و توانایی مرکز در اجرای آن	
	اقدامات/ استراتژی‌ها شرح	
	۱) تشکیل دوره‌های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت ۲) تشکیل کلاسهای آموزشی جهت کارشناسان کتابداری و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۳) آموزش مدیران کتابخانه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۴) ایجاد دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های اطلاع‌رسانی ۵) ایجاد کلاسهای آموزشی جهت آشنایی محققین و متخصصین و دانشجویان با سیستم‌های نوین اطلاع‌رسانی در شبکه‌های جهانی ۶) برگزاری کلاسهای آموزشی جهت استفاده از نرم افزارهای مرکز ۷) طراحی سرفصل‌های استاندارد دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ۸) طراحی نظام برنامه‌ریزی آموزشی برای تشکیل دوره‌های فوق ۹) اعلام دوره‌های آموزشی از طریق رسانه‌های گروهی و کتابچه‌های راهنما به نیازمندان ۱۰) شناسایی نیازهای آموزشی نیازمندان در حوزه اطلاع‌رسانی	

۲۳	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☒ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☒ بین‌المللی	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
	عنوان: انحصاری بودن بعضی از محصولات مرکز		
۱ / آخرین تاریخ تغییر: ۱ /	اقدامات / استراتژی‌ها		
<p> ۱) حفظ و تقویت محصولات انحصاری مرکز ۲) ایجاد شاخه‌های فرعی جهت فروش محصولات مرکز در کشور از طریق تشکیلات تعارضی و خصوصی ۳) ایجاد ارتباط مناسب با مراکز اطلاع‌رسانی جهانی جهت ارائه محصولات انحصاری مرکز ۴) شناسایی بازارهای فروش محصولات انحصاری مرکز ۵) ایجاد یک نظام خدمات پشتیبانی از محصولات انحصاری مرکز </p>			

۲۴	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☒ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف عنوان:	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها		شرح
(۱) ایجاد ارتباط بیشتر با برنامه ریزان کشور از طریق ارسال اطلاعات مورد نیاز آنها (۲) دعوت از برنامه‌ریزان کشور جهت بازدید از مرکز اطلاعات و مدارک عملی ایران (۳) مشخص کردن اسامی برنامه‌ریزان در بخش‌های مختلف جهت تسهیل در ایجاد ارتباط (۴) تبدیل نیاز اطلاعات برنامه‌ریزان به تقاضا (۵) ارائه خدمات مشاوره به برنامه‌ریزان کشور جهت تسهیل در تصمیم‌گیری (۶) تحلیل اطلاعات موضوعات مرتبط با فعالیت برنامه‌ریزان (۷) ایجاد یک نظام مناسب برای دریافت و توجه نقطه نظرات برنامه‌ریزان کشور (۸) نیازسنجی نیاز اطلاعاتی برنامه‌ریزان کشور در قالب طرح‌های پژوهشی (۹) ایجاد ارتباط بین برنامه‌ریزان و سایر مراکز تحلیل اطلاعات در داخل و خارج از کشور (۱۰) مطالعه پیرامون مراکز تحلیل اطلاعات جهانی و نقش آنها در برنامه‌ریزی کشورها		

۲۵	☐ بین‌المللی) ☐ منطقه‌ای ☐ ملی (☐ انکولوژیکی ☐ اجتماعی ☒ اقتصادی ☐ سیاسی (☐ تهدیدها) ☒ فوئتها ☐ تهدیدها ☒ محیط خارجی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فراپند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
	عنوان: ضمیمه بودن کشورهای منطقه از جهت تخصص اطلاع‌رسانی بخصوص در کشورهای... آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p>۱) شناسایی نمایندگی‌های اطلاع‌رسانی کشورهای منطقه خلیج فارس</p> <p>۲) شرکت در نمایندگی‌های اطلاع‌رسانی کشورهای منطقه خلیج فارس</p> <p>۳) شناسایی مراکز اطلاع‌رسانی کشورهای منطقه و ایجاد ارتباط نزدیک از طریق دعوت از آنان جهت بازدید از مرکز و همچنین بازدید از مراکز اطلاع‌رسانی آنها</p> <p>۴) ایجاد ارتباط مناسب از طریق شبکه اینترنت و فراهم‌آوری محیط مناسب برای دسترسی به پایگاه‌های اطلاعات مرکز برای مدت محدود</p> <p>۵) ارسال بروشورهای مرکز جهت آشنایی مرکز اطلاع‌رسانی کشورهای منطقه با فعالیت‌های مرکز</p> <p>۶) ایجاد تماس مستقیم با یونسکو برای دستیابی به کد برنامه Win ISIS (جهت تغییرات مناسب در برنامه یونسکو متناسب با پایگاه‌های اطلاعات به زبان فارسی و عربی)</p> <p>۷) گسترش حوزه پوشش طرح‌های اشتراک منابع در سطح کشورهای منطقه خلیج فارس</p>		
شرح		

۲۱	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☒ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ ملی ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فراوند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / /	عنوان: وجود حدود ۳۰۰۰ دانشجوی ایرانی در خارج از کشور
شرح		
<p>۱) هماهنگی با معاونت دانشجویی دریافت E-mail دانشجویان خارج از کشور</p> <p>۲) ایجاد یک نظام برای ارسال پیامهای انگلیسی و فارسی در فواصل زمانی معین جهت آشنایی دانشجویان ایرانی با آخرین فعالیتهای مرکز</p> <p>۳) ارسال پیامهای خاص برای مشارکت در جذب درآمد از طریق سفارش پایان‌نامه‌ها ، مقالات کنفرانسها، فارسی به وسیله کتابخانه‌هایی که دانشجویان ایرانی در آن عضو می‌باشند.</p>	<p>در حال حاضر براساس آمار ارائه شده از سوی معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی نزدیک به ۳ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی با استفاده از بورس دولتی ایران در دانشگاههای خارج از کشور که عموماً در کشورهای غربی‌اند، مشغول به تحصیلات می‌باشند. این تعداد از دانشجویان فرصت معرفی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را به سایر مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاهی جهانی به منظور کسب درآمد فراهم می‌سازند.</p>	

۲۷	☒ بین‌المللی) ☐ منطقه‌ای ☒ ملی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) ☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☒ بین‌المللی) ☐ محیط داخلی) ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/	عنوان: محدودیت برودجه به دلیل تک محصولی بودن کشور	
	اقدامات / استراتژی‌ها	شرح
	<p>۱) ایجاد بازارهای جدید داخلی در بخش صنایع، کشاورزی علوم انسانی و اجتماعی و هنر، علوم پزشکی و سایر بخشهای دولتی</p> <p>۲) فراهم آوری محیط مناسب در شبکه‌های جهانی از قیبل وب (web) و تنوع بخشیدن به پایگاههای اطلاعات مرکز به منظور جذب درآمد ارزی</p> <p>۳) ترجمه پایگاههای اطلاعاتی به زبان انگلیسی و فرار دادن آن در شبکه اینترنت</p> <p>۴) متنوع کردن خدمات تحقیقاتی مرکز و جذب درآمد از طریق انجام طرحها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی</p> <p>۵) شرکت در نمایندگیهای اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی و به نمایش گذاشتن توان علمی مرکز در این نمایندگیها</p> <p>۶) تعریف پروژههای مشترک با سازمانهای بین‌المللی جهت استفاده از حمایتهای مالی این سازمانها</p> <p>۷) ارائه طرحهای اجرایی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور حاضر در نشستهای منطقه‌ای به عنوان نمایندگان ایران از قیبل نشست آکو، دی - هشت، سازمان کنفرانس اسلامی و...</p> <p>۸) افزایش تماس با سازمانهای غیر دولتی جهانی (NGO) مانند FID, IFLA, ...</p> <p>۹) پژوهش در مورد سیستم بازاریابی اطلاع‌رسانی و اجرای آن در مرکز</p>	

۲۸	☒ محیط خارجی ☐ فرصتها ☒ تهدیدها ☐ سیاسی ☒ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ امنیتی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: وجود مراکز اطلاع‌رسانی رقیب	
شرح		
اقدامات / استراتژی‌ها ۱) شناسایی مراکز اطلاع‌رسانی رقیب ۲) شناسایی حوزه‌های رقابت ۳) بکارگیری راهکارهای مناسب به منظور پیروزی در رقابت‌های کلیدی ۴) آگاهی از فعالیت‌های دیگر مراکز اطلاع‌رسانی		

۲۹	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☒ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	عنوان: کاهش بودجه بودجه طرحهای ملی اطلاع‌رسانی در برنامه تحقیقات کشور آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها شرح		
<p>(۱) ایجاد ارتباط با شورای عالی اطلاع‌رسانی به منظور تخصیص بودجه به فعالیتهای خاص مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران</p> <p>(۲) بررسی فعالیتهای پیش‌بینی شده در شورای عالی اطلاع‌رسانی و ارائه طرحهای مناسب به منظور مطالعه و بررسی فعالیتهای همسو با فعالیتهای مرکز</p> <p>(۳) ارائه طرحهای ملی مناسب به شورای پژوهشهای علمی کشور به منظور جذب حداکثر بودجه‌های تعیین شده همسو با فعالیتهای مرکز</p> <p>(۴) ایجاد اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از کاهش سهم بودجه اطلاع‌رسانی در فصل تحقیقات با توجه به نظر خاص به توسعه اطلاع‌رسانی (ارسال برنامه‌های مدون اطلاع‌رسانی به مسئولین ذیربط مانند رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، رئیس شورای پژوهشهای علمی کشور، مجلس شورای اسلامی، دفتر رهبری، ... و)</p>		

۳۰	☒ محیط خارجی () ☐ فرصتها ☒ تهدیدها () ☐ محیط داخلی () ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ()		تحلیل محیط
	عنوان: کاهش برودجه عمومی دولت طی سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸		
آخرین تاریخ تغییر: / /			
اقدامات / استراتژی ها			
(۱) فراهم آوری محیط های مناسب برای افزایش درآمدهای مرکز (۲) ایجاد تعاونی کارکنان مرکز به منظور مشارکت کارکنان در فعالیتهای و ارائه خدمات قابل ارائه به سایر بخشهای کشور و کسب درآمد مناسب			
شرح			

۳۱	☐ بین‌المللی) ☐ منطقه‌ای ☒ ملی ☐ تکنولوژیکی) ☒ اجتماعی ☐ اقتصادی ☐ سیاسی ☐ تهدیدها) ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ محیط خارجی ☒ محیط داخلی) ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف)	تحلیل محیط
	آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات/ استراتژی‌ها		
<p> ۱) افزایش سواد اطلاعاتی از طریق ارائه راهکارهای مناسب ۲) آموزش کاربران جهت استفاده از سیستم‌های نوین اطلاع‌رسانی با تأکید بر آموزش غیر حضوری مانند وب (web) ۳) تبلیغات خدمات اطلاع‌رسانی مرکز ۴) ایجاد نظام روابط عمومی در مرکز </p>		
<p> شرح علیرغم افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های داخل کشور درصد قابل ملاحظه‌ای از اساتید و دانشجویان این دوره‌ها از خدمات انشاع اطلاعات علمی با استفاده از روشهای گوناگون بی‌خبرند. </p>		

۲۲	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی () ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف () عنوان: افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر:	
اقدامات/ استراتژی‌ها		
	۱) ارسال بروشورهای تبلیغاتی از طریق توافق با سازمان سنجش در زمان ارسال نتایج دوره‌های فوق‌لیسانس ۲) شناسایی نیازهای اطلاعات دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۳) برگزاری سمینارهای معرفی فعالیتهای مرکز توسط کارشناس روابط عمومی ۴) تقویت طرحهای اشتراک منابع ۵) فراهم‌آوری امکانات مناسب برای دسترسی به سیستم وب مرکز ۶) ایجاد یک پایگاه اطلاعات جهت معرفی توان علمی دانشجویان ایرانی تحصیلات تکمیلی در داخل و خارج از کشور ۷) ایجاد گروههای بحث دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق فراهم‌آوری List serve های مناسب	با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت انجام فعالیتهای با تأکید بر استفاده از نتایج طرحهای پژوهشی، بدینوسیله، مدار، توسعه تحصیلات تکمیلی است. در دو دوره دستیابی به فعالیتهای پژوهش مدار، توسعه تحصیلات تکمیلی است. در دو دوره برنامه‌ریزی پنج سال اول و دوم این مسئله به خوری مورد توجه دولت بوده است و شاهد رشد بسیار خوب تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در طی ده سال اخیر بوده‌ایم.

۳۳	☒ محیط خارجی ☒ آفرینشها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: جوان بودن جمعیت کشور	
	اقدامات / استراتژی‌ها شرح	
	(۱) برنامه‌ریزی جهت استفاده از نیروی جوان در مرکز (۲) برنامه‌ریزی جهت استفاده از نیروهای دانشجویی در طول مدت تحصیل (۳) پذیرش کارآموزان دانشجویان کارشناسی ارشد در قالب مقررات خاص (۴) استفاده از نیروهای جوان در شرکتهای تأسیس شده همسو با اهداف و استراتژی‌های مرکز (۵) استفاده از اعضای هیات علمی جوان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی (۶) ایجاد فضای مناسب با توجه به روحیه جوانان جهت استفاده بهینه از پتانسیل آنها با توجه به استراتژی‌ها و اهداف مرکز (۷) پیشنهاد تدوین و یا اصلاح مقررات فعلی به مراجع ذیربط جهت استفاده از نیروی جوان علمی (۸) مشخص کردن مقررات استفاده از نیروهای جوان مشمول خدمت نظام وظیفه در سطح کارشناسی ارشد و دکرا و کارشناسی در رشته‌های کامپیوتر، کتابداری و اطلاع‌رسانی و مهندسی صنایع	نیروی انسانی در برنامه توسعه هر ملتی نقش تعیین کننده در فراهم‌آوری محیط مناسب به منظور ایجاد قضایی پرپا، خلاق و مولد ایفا می‌کند. لذا توجه به برنامه‌ریزی متناسب با نیروی کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر آینده و امنیت ملی هر کشوری بستگی به توانایی، دانش و تجربه نیروهای پرورش داده‌شده در محیط‌های علمی و سازمانهای اجرایی کشور می‌باشد. توجه به این پتانسیل نهفته و جهت دادن آن به سمت اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی امری اجتناب ناپذیر می‌باشد.

۳۴	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف عنوان: مطرح بودن موضوع اطلاع‌رسانی در جامعه جوان ایران به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار به توسعه	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات/ استراتژی‌ها		
<p>۱) ایجاد پایگاههای خاص جهت ارسال به نیروهای جوان علمی به حداکثر تخفیف ممکن</p> <p>۲) برنامه‌ریزی مناسب برای بازدید دانش‌آموزان مستعد و دانشجویمان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از مرکز</p> <p>۳) پیشنهاد ایجاد دوره‌های خاص علوم اطلاع‌رسانی اعم از کلاس، کارگاه، کنفرانس... در سطح مدارس و دانشگاهها جهت افزایش سواد اطلاعاتی جوانان به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش شورای عالی اطلاع‌رسانی</p> <p>۴) تشویق و ترغیب جوانان بخصوص در سطح دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهت مستند کردن نتایج فعالیتهای علمی انجام شده توسط آنها</p> <p>۵) تعریف پروژه‌های نیازسنجی اطلاعاتی خاص جهت شناسایی نیازهای اطلاعاتی جوانان</p> <p>۶) فراهم‌آوری شرایط مناسب جهت دسترسی جوانان به اطلاعات علمی و فنی کشور از طریق پروژه‌های اشتراک منابع، استفاده از پایگاه‌اطلاعات، آگاهی‌رسانی جاری...</p>		

۳۵	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ آملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی)		تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف () ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد ☐ خروجی‌ها))	عنوان: تغییر فرهنگ جامعه در استفاده از کامپیوتر جهت دسترسی به اطلاعات علمی و فنی به روشهای گوناگون آخرین تاریخ تغییر: / /	
شرح			
<p>تغییر رفتار فردی و اجتماعی مردم متأثر از تغییر در بینش و دانش مردم در استفاده از رایانه می‌باشد. فراهم آمدن محیطی مناسب در کشور جهت فراگیری عمومی کامپیوتر به عنوان یکی از ارکان اشتغال در سالهای اخیر منجر به اشتیاق کارشناسان در بخش‌های دولتی و غیردولتی در استفاده از ابزارهای جدید تکنولوژی به منظور بهبود فعالیتها می‌باشد. از طرف دیگر علیرغم اینکه ممکن است لزوماً استفاده از رایانه نتیجه افزایش بهره‌وری را به همراه نداشته باشد ولی در اذهان عمومی مردم افزایش بهره‌وری برابر با استفاده از رایانه است. این نگرش‌ها فرصت جدیدی را جهت هرچه بیشتر مطرح کردن خدمات مرکز از طریق کامپیوترها و شبکه‌ها فراهم می‌آورد.</p>			
<p>۱) دسترسی پذیر کردن خدمات پژوهشی مرکز از طریق شبکه‌های موجود در کشور ۲) دسترسی پذیر کردن پایگاههای اطلاعات مرکز به صورت محدود شده برای عموم مردم ۳) قرار دادن خدمات پژوهشی و پایگاههای اطلاعات در شبکه اینترنت ۴) ارسال بروشورهای تبلیغاتی از طریق پست و شکل تصادفی جهت جوامع مرتبط با فعالیتهای مرکز (دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اساتید، مدیران، کارشناسان و...) ۵) برگزاری مسابقات مهارت استفاده از پایگاههای اطلاعات مرکز در محیطهای دانشجویی و نمایشگاهها ۶) تولید فیلم معرفی مرکز و قرار دادن آن بروی شبکه اینترنت و یا پخش از طریق شبکه ۴ سیما</p>			

۳۱	☒ محیط خارجی ☒ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ امنیتی ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها) عنوان: به وجود آمدن نگرش و دیدگاه علمی در سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران برای انجام فعالیتهای کثیر آخرین تاریخ تغییر: / /	تحلیل محیط
اقدامات / استراتژی‌ها شرح		
<p>۱) تدوین روشهای نیازسنجی جهت دستیابی به نیازهای علمی سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران</p> <p>۲) تحلیل اطلاعات موجود در مرکز در قالب یک روش استاندارد و ارائه آن به سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران</p> <p>۳) معرفی محققین و متخصصین متبحر در موضوعات مورد نیاز سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران</p> <p>۴) ارسال اطلاعات گزینشی برای استفاده سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران</p> <p>۵) ایجاد تشکلهای صنفی تخصصی از طریق شبکه‌های داخلی و خارجی جهت هدایت سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در استفاده از دیدگاههای تخصصی نیروی انسانی علمی کثیر</p> <p>۶) ارائه خدمات مشاوره مورد نیاز سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران</p> <p>۷) برگزاری کارگاههای آموزشی در چگونگی استفاده از پایگاههای اطلاعات علمی و آشنایی با خدمات پژوهشی مرکز</p> <p>۸) دعوت از سیاستمداران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران جهت بازدید از فعالیتهای مرکز و یا نمایش خدمات مرکز در محل از طریق شبکه اینترنت با استفاده از تکنولوژی تلفن همراه و یا تلفن معمولی</p>		

۳۷	☒ محیط خارجی ☒ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☒ بین‌المللی () ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف () منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))		تحلیل محیط
	عنوان: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان از دیدگاه اجتماعی آخرین تاریخ تغییر: / /		
اقدامات / استراتژی‌ها			شرح
<p>(۱) ایجاد روحیه خودباوری در بین جوانان، دانشجویان و محققین و متخصصین کشور از طریق معرفی متخصصین برجسته ایرانی در سطح جهان</p> <p>(۲) دسترس پذیر کردن بانک اطلاعات محققین و متخصصین جهت استفاده عمومی مردم از طریق شبکه‌های داخلی و اینترنت</p> <p>(۳) انتشار بانک اطلاعات محققین و متخصصین ایرانی به صورت منظم</p> <p>(۴) تدوین نظام مناسب جمع‌آوری اطلاعات محققین و متخصصین داخل و خارج از کشور</p> <p>(۵) ایجاد گروه‌های بحث از طریق طراحی مناسب صفحات web</p> <p>(۶) تقویت ارتباط علمی بین محققین در داخل و خارج از کشور همچنین بین محققین و متخصصین داخلی و خارجی</p>			

۲۸	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☒ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/	عنوان: عدم حضور پژوهشگران ایرانی در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی	
اقدامات/ استراتژی‌ها		
<p>۱) تدوین شیوه حضور در بانک‌های مختلف موضوعی</p> <p>۲) اشاعه اطلاعات مربوط به شیوه‌های حضور در بانک‌های مختلف</p> <p>۳) برقراری ساز و کارهایی برای ارائه اطلاعات تولید شده توسط ایرانیان همزمان با فراهم‌آوری و سازماندهی آنها در بانک‌های مرکز</p> <p>۴) برقراری سرویس ترجمه چکیده‌ها برای ارائه به بانک‌های اطلاعاتی</p> <p>۵) بررسی مستمر میزان حضور پژوهشگران در بانک‌های اطلاعاتی و مقایسه سالانه آنها</p>		
<p>شرح</p> <p>تلاش برای معرفی پژوهشگران ایرانی و تهیه راهکارهایی برای حضور آنها در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی علاوه بر کمک به معرفی توان علمی ایران و ایرانیان، به تبلیغ جایگاه و توان مرکز در میان آنان منجر خواهد شد.</p>		

۳۹	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی		تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف	☐ عملکرد ☐ (فرایند) ☐ استراتژی فعلی ☐ (ورودی‌ها)	
عنوان: عقب ماندگی علمی - تخصصی دوره‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و لزوم بررسی آن‌ها		آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها			
(۱) بررسی وضعیت دروس دانشگاهی از لحاظ نظری و عملی (۲) مقایسه دروس دانشگاهی حرفه‌ای مربوطه در ایران با دانشگاه‌های دیگر کشورها (۳) بررسی میزان کارآیی آموزش‌ها و دانش‌آموزان کتابداری و اطلاع‌رسانی در بازار کار (۴) ترجمه و تدوین و تألیف کتاب‌های درسی متناسب برای دانشجویان این رشته‌ها (۵) تدوین و ارائه برنامه‌های درسی متناسب برای مقاطع تحصیلی گوناگون به گونه‌ای که در شرح آن سرفصل‌ها، نیازهای عملی و کاربردی و پژوهشی این رشته‌ها لحاظ شده باشد.		(۶) سازماندهی و برگزاری دوره‌های مداوم و مستمر آموزش‌های تکمیلی برای دانشجویان و دانش‌آموزان این رشته‌ها (۷) سازماندهی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی - تخصصی با هدف ارتقای سطح سواد و دانش تخصصی (۸) انتشار مستمر نشریات و کتب کمک آموزشی و راهنما (۹) برگزاری دوره‌های گوناگون آموزش از دور با استفاده از امکانات صوتی، تصویری و مخابراتی (۱۰) تهیه انگیزه‌های مختلف علمی - صنفی - رفاهی برای ترغیب دانشجویان و دانش‌آموزان به ارتقای سطحی سواد و دانش تخصصی (۱۱) مشکل کردن تصمیم‌گیرندگان و اساتید کلیدی این رشته‌ها در انجمن‌های علمی تخصصی به منظور اقدامات هماهنگی در کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی	
وجه بارز در تقابلی دوره‌های تحصیلی عالی، عقب ماندگی آنها از سطح جهانی و ناکارآیی این آموزش‌ها در عرصه عملی است.		شرح	

۴۰	☒ محیط خارجی ☐ فرصتها ☒ تهدیدها (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: عدم تناسب رشد جمعیت جوان کشور با امکانات مرکز	
اقدامات / استراتژی‌ها شرح		
<p>۱) مکانیزه کردن فعالیتهای مرکز در بخش تولید و اشناعه اطلاعات</p> <p>۲) متنوع کردن نحوه دسترسی به محصولات مرکز با استفاده از سیستم‌های گوناگون موجود در مرکز</p> <p>۳) دسترس پذیر کردن محصولات مرکز از طریق سایر مراکز اطلاع‌رسانی موجود در کشور همانند کتابخانه‌های تخصصی، شبکه‌ها و...</p> <p>۴) گسترش فضای فیزیکی و افزایش نیروی انسانی متخصص با توجه به میزان رشد استفاده کنندگان از محصولات مرکز</p> <p>۵) انجام فعالیتهای پژوهشی متناسب با نیازهای جمعیت جوان کشور جهت ارائه خدمات با کیفیت مناسب</p> <p>۶) افزایش فروش خدمات و محصولات مرکز برای کسب درآمد بیشتر</p> <p>۷) پیگیری مستمر جهت افزایش بودجه مرکز از طریق نهادهای قانونی کشور</p>		

۴۱	☒ محیط خارجی ☐ فرصتها ☒ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی	تحلیل محیط
/ /	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)) آخرین تاریخ تغییر: / /	عنوان: پایان بردن سواد اطلاعاتی نیازمندان اطلاعات
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p>۱) تشویق رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و معارزین پژوهشی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی</p> <p>۲) توزیع کتابچه‌های آموزشی به زبان ساده جهت کارشناسان در بخش‌های دولتی و خصوصی</p> <p>۳) شرکت در میزگردهای صدا و سیما مرتبط با اهمیت و نقش اطلاع‌رسانی در فعالیتهای روزمره مردم</p> <p>۴) تهیه موضوعات مورد توجه عموم در زمینه اطلاع‌رسانی جهت طرح در رسانه‌های گروهی به خصوص در صدا و سیما</p> <p>۵) مذاکره با صدا و سیما جهت برنامه‌های آموزشی برای استفاده از شبکه‌های داخلی</p> <p>۶) قراردادن مطالب مناسب در شبکهٔ web جهت چگونگی استفاده از شبکه‌های داخلی و خارجی</p> <p>۷) برگزاری کلاسهای آموزشی جهت استفاده بهینه از اطلاعات موجود در کشور و جهان</p> <p>۸) پژوهش در یافتن راههای مناسب جهت افزایش سواد اطلاعاتی مردم</p> <p>۹) تماس با سازمانهای بین‌المللی و استفاده از تجارب آنها در افزایش سواد اطلاعاتی</p>		
شرح		

۴۲	☒ محیط خارجی ☒ تهدیدها ☐ فرصتها ☐ سیاست ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ امنیتی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: متنوع کردن نحوه دسترسی به اطلاعات	
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p style="text-align: center;">شرح</p> <p>(۱) متنوع کردن نحوه دسترسی به اطلاعات (۲) کاهش هزینه‌های تولید و انشاعه اطلاعات (۳) مذاکره با مجازات جهت ثابت نگاه داشتن قیمت‌های استفاده از خطوط داده‌ها (۴) پژوهش دریافتن راه‌حلهای مناسب جهت ساده‌تر کردن نحوه دسترسی و انتقال اطلاعات با سرعت مناسب به استفاده کنندگان</p>		

۴۳	☒ محیط خارجی () فرصتها ☒ تهدیدها () سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: نبرد قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مناسب برای سهولت در ارائه خدمات مرکز به صورت عمومی	
	اقدامات / استراتژی‌ها شرح	
	۱) پیش‌بینی جایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در طرح ملی نظام حقوقی اطلاع‌رسانی در کشور ۲) ایجاد ارتباط مناسب با کمیسیون آموزش عالی جهت معرفی مرکز به مجلس و گشایش راههای جدید برای مشخص کردن نقش و جایگاه مرکز از جهت حقوقی در نظام اطلاع‌رسانی کشور ۳) ایجاد ارتباط مناسب با شورای عالی اطلاع‌رسانی پیشنهاد قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که نقش مرکز را شفاف می‌کند. ۴) شناسایی شوراها و کمیته‌های مرتبط با فعالیتهای اطلاع‌رسانی و پیشنهاد مشخص کردن نقش و جایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در کشور و در سطح منطقه	

۴۴	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی		تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)		
/	آخرین تاریخ تغییر:	/	عنوان: منابع فرهنگی - اجتماعی همکاری در اشتراک منابع
اقدامات / استراتژی‌ها			شرح
۱) آموزش مداوم نیروی انسانی ۲) استفاده از مکانیزمهای تشویق ۳) دادن بازخور از عملیات به مدیران و کارکنان کتابخانه‌ها ۴) تشکیل گروههای کاری مشترک در کتابخانه‌ها ۵) جابه‌جایی نیروی انسانی در بین کتابخانه‌ها ۶) برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای اشتراک منابع با همکاری کارکنان کتابخانه‌ها ۷) روابط عمومی مؤثر برای بازشناسی نقش و اهمیت کتابخانه‌ها ۸) استفاده از روشهای مدیریت تغییر برای اجرای طرحهای اشتراک منابع			از آنجایی که اشتراک منابع مستلزم همکاری کتابخانه‌ها با یکدیگر برای بهره‌برداری از منابع موجود در آنهاست، تمایل به همکاری عامل اصلی موفقیت طرحهای اشتراک منابع به شمار می‌رود. این تمایل می‌تواند مستقیماً و بر اثر عوامل روانشناختی و هم بر اثر عوامل جانبی تحت تأثیر قرار گیرد و در مجموع، نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌ها چه در سطوح مدیریت و چه در سطوح کارشناسی و پایین‌تر انگیزه لازم را برای مشارکت از دست بدهند و به این ترتیب، طرحهای اشتراک منابع حتی با سرمایه‌گذاری و فراهم آوردن تمهیدات فیزیکی و اداری لازم نیز نتوانند پاسخگویی نیازها باشند. بخشی از موانع اشتراک منابع نیز ناشی از نبود شناخت و منزلت اجتماعی برای کتابداری و کتابخانه‌ها، نبود آگاهی کافی از اهمیت کتابخانه‌ها در توسعه کشور و بی‌تفاوتی نسبت به کتابخانه‌ها هستند.

۴۵	☒ محیط خارجی ☐ فرصتها ☒ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☒ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی)	تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف عنوان: عدم ارسال نقطه نظرات اصلاحی در رابطه با بهبود فعالیتهای مرکز از جانب مخاطبین آخرین تاریخ تغییر: / /	
شرح		
<p>۱) تقویت و نظام‌مند کردن فرایند فعالیتهای روابط عمومی مرکز</p> <p>۲) استفاده از Web جهت ارتباط با مخاطبین داخلی و خارجی</p> <p>۳) تعریف پروژه‌های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا جهت بررسی فعالیتهای مرکز</p> <p>۴) تحلیل فعالیتهای مرکز توسط گروههای پژوهشی مرکز</p> <p>۵) دعوت از مخاطبین کلیدی جهت بازدید از مرکز با توجه به فراهم آوری فرایند مناسب جهت آشنایی با دیدگاههای آنها برای اصلاح فعالیتهای مرکز</p> <p>۶) تنظیم وقت جهت تشکیل جلسه با مخاطبین کلیدی و آشنایی با دیدگاههای انتقادی آنها در رابطه با فعالیتهای مرکز</p>		

۴۱	☒ محیط خارجی () ☐ فرصتها ☒ تهدیدها () ☐ محیط داخلی () ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف () عنوان: انتظارات بیش از حد مخاطبین از مرکز جهت ارائه خدمات و محصولات	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر:	
اقدامات / استراتژی‌ها		شرح
<p>(۱) ارسال بروشورهای تبلیغاتی جهت آشنایی مخاطبین با حدود وظایف مرکز (۲) قرار دادن اطلاعات مفید جهت آشنایی مخاطبین با حدود وظایف مرکز</p>		

۴۷	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☒ تکنولوژیکی) ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	تحلیل محیط
/ /	عنوان: نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص در حوزه اطلاع‌رسانی	
	اقدامات / استراتژی‌ها	شرح
	<p>۱) توسعه رشته‌های اطلاع‌رسانی نوین در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی</p> <p>۲) ایجاد بخش تکنولوژی اطلاعات در دانشکده‌های فنی و مهندسی</p> <p>۳) انتخاب نیرو و اعزام دانشجو به خارج از کشور جهت انتقال تجارب کشورهای پیشرفته با توجه به حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی به خصوص در بخش آموزش عالی (براساس نیازها)</p> <p>۴) برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت جهت مدیران و کارشناسان کتابخانه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی</p> <p>۵) برگزاری سمینارهای دوره‌ای روسای کتابخانه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی</p> <p>۶) بازآموزی کارمندان مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با توجه به تکنولوژی نوین اطلاعات در جهان</p> <p>۷) شرکت در کنفرانسها و کارگاههای آموزشی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی</p> <p>۸) استفاده از فرصتهای مطالعاتی جهت ارتقاء سطح علمی</p>	<p>امروزه توسعه اطلاع‌رسانی از وجوه مختلف نیازمند علوم مختلف پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی می‌باشد و در دانشگاههای معتبر جهان به این رشته به دید یک گرایش بین رشته‌ای (Interdisciplinary) نگاه می‌شود و در آن حوزه‌های مختلف علوم دیگر به تناسب موضوع و کاربرد گنجانده شده و تدریس می‌شود. نبود چنین دیدگاهی در دانشگاههای داخل (با حداقل اجرا نشدن این دیدگاه) این فرصت را پدید می‌آورد تا اقدامات لازم در جهت رفع کمبود نیروی انسانی متخصص روزآمد در این حوزه اندیشیده شده و اجرا گردد.</p>

۴۸	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☒ تکنولوژیکی) ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی () ☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها) عنوان: وجود نیروی انسانی متخصص در بخش کامپیوتر و فنی و مهندسی در خارج از سازمان آخرین تاریخ تغییر: / /	تحلیل محیط
اقدامات / استراتژی‌ها شرح		
۱) برنامه‌ریزی جهت استفاده از نیروهای خارج از مرکز ۲) برنامه‌ریزی جهت استفاده از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص در مقطع دکتری ۳) تعریف پروژه‌های مرکز در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ۴) ایجاد روابط نزدیکتر با اساتید دانشگاهها جهت افزایش کیفی مشاوره مرکز با آنان ۵) شناسایی و پشتیبانی از دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری ۶) استفاده مفید از تجارب نیروی انسانی شرکتهای خصوصی		

۴۹	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها () ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☒ تکنولوژیکی (☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی)		تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))		
/ / آخرین تاریخ تغییر:		عنوان: نیاز کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی کشور به استاندارد	
اقدامات / استراتژی‌ها		شرح	
<p>(۱) بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی کشور</p> <p>(۲) فراهم آوری استانداردهای جهانی کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی</p> <p>(۳) تدوین استانداردهای ملی کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی کشور</p> <p>(۴) ایجاد یک دفتر مشاوره‌ای برای رفع مشکلات نظری و کارشناسی کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی کشور</p>			

<p>۵۰</p>	<p> ☒ محیط خارجی ☒ آفرصتها ☐ تهدیدها (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☒ تکنولوژیکی) ☒ ملی ☒ منطقه‌ای ☒ بین‌المللی (☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها) </p> <p>عنوان: افزایش سایت های وب متعلق به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی و مراکز اطلاعات علمی و فنی</p> <p>آخرین تاریخ تغییر: / /</p>	<p>تحلیل محیط</p>
<p>اقدامات/ استراتژی‌ها</p> <p> ۱) ایجاد خط پیوند (Link) برای اتصال از سایت‌های کتابخانه‌های تخصصی با سایت مرکز ۲) استفاده از امکانات نوین فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی طرح‌های گوناگون اشتراک منابع (فهرست مشترک، خدمات ارجاعی، ...) ۳) استفاده از امکانات نوین فناوری اطلاعات برای فروش اطلاعات و محصولات مرکز از دور ۴) ایجاد انجمن‌های الکترونیکی </p>	<p>شرح</p>	

۵۱	☒ محیط خارجی ☒ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☒ تکنولوژیکی ☒ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی	تحلیل محیط
	☐ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	
/	آخرین تاریخ تغییر: / /	عنوان: نیاز به اصطلاحات و اصطلاحنامه‌های عملی - فنی عمومی؛ تخصصی؛ واژه‌نامه‌ها و واژگانها
اقدامات / استراتژی‌ها		شرح
<p> ۱) ترجمه و تدوین شیوه‌های ساخت اصطلاحنامه ۲) ترجمه و تدوین استانداردهای ساخت اصطلاح در زبان فارسی ۳) ترجمه و تدوین اصطلاحات، اصطلاحنامه‌ها، واژگان و واژه‌نامه‌های تخصصی ۴) ایجاد کمیته واژگان برای انتخاب و ابداع واژه‌های مورد نیاز ۵) ایجاد بانک واژگان و استقرار آن در سایت وب مرکز ۶) ایجاد کمیته واژه‌گزینی تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی در فرهنگستان زبان فارسی ۷) ترویج و تبلیغ اصطلاحات و اصطلاحنامه‌های تولیدی مرکز در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات </p>		

۵۲	<p> ☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☒ نقاط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☒ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)) عنوان: منحصر به فرد بودن ساختار گروه‌های پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران </p>	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / /	
<p>اقدامات/ استراتژی‌ها</p>		شرح
<p> ۱) ارائه طرح‌های مناسب به منظور ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی با توجه به اهداف، وظایف و مأموریت‌های سازمان‌های مختلف ۲) انجام طرح‌های پژوهشی کارشناسی در سطح ملی و منطقه‌ای ۳) ارائه نتایج طرح‌های تحقیقاتی در کنفرانس‌های علمی جهانی و نشریات معتبر علمی داخل و خارج از کشور ۴) تربیت نیروی انسانی ماهر در سطح کارشناسی ارشد و دکترا ۵) برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی جهت دانشجویان و مراکز تحقیقاتی زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۶) انجام امور مشاوره در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی به منظور اجرای طرح‌های ملی کشور در سطح سازمان‌های دولتی و غیردولتی ۷) ارائه نقطه نظرات کارشناسی در رابطه با طرح‌های اطلاع‌رسانی در حوزه‌های گوناگون ۸) ایجاد فضای مشارکت علمی بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی </p>		

۵۳	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☒ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☒ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: دارابودن پایگاههای اصلی علمی در مرکز	
	اقدامات / استراتژی‌ها (۱) توسعه انشاعه اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی	شرح منحصر بفرود بودن مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در تولید پایگاههای اطلاعات علمی این فرصت را در اختیار مرکز قرار می‌دهد که انشاعه اطلاعات پایگاههای خود را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از طرق مختلف افزایش دهد.

04	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☒ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☒ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ /	عنوان: امکان مرکز در کسب منابع به واسطه وجهه ملی و بین‌المللی خود آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات/ استراتژی‌ها		
<p style="text-align: center;">شرح</p> <p>(۱) تعریف و به تصویب رساندن طرح‌های ملی در حوزه اطلاع‌رسانی</p> <p>(۲) مشارکت با مرکز و سازمان‌های ذیربط در اجرای پروژه‌های ملی</p> <p>(۳) تقویت روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز و دیگر بخش‌های مرکز در این وجه</p> <p>(۴) حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی تخصصی و حرفه‌ای</p> <p>(۵) جذب پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اطلاع‌رسانی</p> <p>(۶) میزبانی نشست‌ها و همایش‌های ملی منطقه‌ای و بین‌المللی</p> <p>(۷) تلاش برای کسب مسئولیت به عنوان کانون منطقه‌ای و ملی سازمان‌های بین‌المللی</p>		

۵۵	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی)	تحلیل محیط
/ /	☒ محیط داخلی (☒ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)) آخرین تاریخ تغییر: / /	عنوان: ساماندهی وضعیت منابع انسانی مرکز
	اقدامات / استراتژی‌ها ۱) تهیه شناسنامه خدمت برای کلیه همکاران (هیأت علمی و سایر کارکنان) ۲) روزآمد نمودن احکام ۳) پاسخگویی به مراجعین ۴) مطالعه مکاتباته نمودن فعالیت واحدهای تابعه ۵) تدوین نظام جذب نیروی انسانی مرکز ۶) ساماندهی به وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی ۷) تغییر ساختار سازمانی مرکز بمنظور تطبیق وضع همکاران در زمینه ارتقاء عمودی و افقی	شرح با توجه به تغییر سازمان، اهداف، وظایف مرکز، تطبیق وضع موجود با وضعیت مورد انتظار و توجه به شرایط همکاران از جهت تجربه و تخصص و بازنگری در احکام و اوراق اداری و فعال نمودن بخش‌های مالی، اداری و کاربرداری در راستای مشارکت پذیری و پاسخگویی سریع از لوازم انجام دقیق مسئولیت‌ها و وظایف است.

۵۱	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☒ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/	عنوان: ایجاد ارتباط مؤثر با سازمانهای کلیدی خارج از مرکز آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها		
<p>۱) معرفی مرکز از جهت ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی، منابع مالی به سایر سازمانها</p> <p>۲) ایجاد ارتباط با دفاتر حوزه مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور</p> <p>۳) ارتباط تنگاتنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور</p> <p>۴) توسعه روابط با دفتر هیأت ملی اماناء و هیأت ممیزه و شورای مرکزی دانشگاهها</p> <p>۵) شرکت در جلسات مرتبط با حوزه فعالیت</p>	<p>به دلیل عدم اطلاع‌رسانی شفاف از مراجع رسمی در زمینه مسائل و مشکلات مرکز، تنظیم و برقراری روابط با سایر واحدهای ذیربط در مرکز در امر توسعه و پیشرفت و جلوگیری از تکرار و دوباره‌کاری و اتلاف وقت و نیروی انسانی و به روز نمودن اطلاعات اداری و فنی ضرورتی انکار ناپذیر است.</p>	

۵۷	☐ محیط خارجی ☐ فرصتها ☐ تهدیدها ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی ☐ املی ☐ منفته‌ای ☐ بین‌المللی	تجزیل محیط
	☒ محیط داخلی ☐ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف ☒ نقاط داخلی ☐ مزیجات (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)	
۱ / ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	عنوان: سابقه مدیریت فعلی مرکز
شرح		
<p>بدون شک یکی از عوامل بسیار مهم در ثبات مرکز حضور نزدیک به یک دهه ریاست فعلی مرکز می‌باشد. سابقه مدیریت در تدوین برنامه‌ها و ارزیابی آن نقش بسزایی داشته و بعنوان پشتوانه مهم مرکز تلقی می‌گردد.</p> <p>غالباً شاهد هستیم با تغییر مدیران ناگهان ساختار سازمان نیز دچار مشکل و معضل شده و فعالیت‌های اجرایی و عملی رو به رکورد می‌گذارد.</p>		
<p>۱) ایجاد زمینه‌هایی جهت ماندگاری ریاست فعلی</p> <p>۲) استفاده از تجارب حرفه‌ای ریاست فعلی از طریق برگزاری مصاحبه، جلسات، ضبط رادیو و تلویزیونی دیدگاه‌های ایشان در امر اطلاع‌رسانی</p> <p>۳) کوشش در جهت رفع مشکلات و معضلات مرکز از طریق ریاست مرکز</p> <p>۴) توجه به سلامت جسمی و روانی ریاست مرکز</p>		

۵۸	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☒ نقاط قوت ☐ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)) عنوان: ترکیب مناسب مدیران از لحاظ سابقه خدمت، تحصیلات، سن و تجربه	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / /	
اقدامات / استراتژی‌ها		
	<p>۱) توجه و شناسایی راهکارهای مناسب جهت نگهداشت مدیران</p> <p>۲) ایجاد فرصت‌های آموزشی و توان‌سازی مهارت‌های آنان</p> <p>۳) حل مشکلات مدیران (مسکن، وسیله نقلیه، حقوق و...)</p>	<p>دارا بودن مدیران واجد شرایط رهبری و سرپرستی کمک‌بزرگی در پیشرفت فعالیت‌های مرکز داشته و دارد. جوان بودن مدیران و ارائه‌اندیشه‌های نو توسط آنان مرکز را از رکود و خمود رها نموده و در مسیر پویایی و رشد قرار داده است.</p>

۵۹	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی)		تحلیل محیط
	☒ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☒ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))		
۱ /	آخرین تاریخ تغییر: / /		
اقدامات / استراتژی‌ها			شرح
(۱) طراحی سیستم بازاریابی در مرکز (۲) ایجاد روابط عمومی کارآمد جهت ارتباط در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی (۳) پژوهش در بازاریابی خدمات اطلاع‌رسانی (۴) شناسایی انواع محصولات و خدمات قابل ارائه از سوی یک مرکز اطلاع‌رسانی			

۲۰	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☒ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها)) آخرین تاریخ تغییر: / /	تحلیل محیط عنوان:
اقدامات/ استراتژی‌ها		شرح
۱) تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در قالب وظایف رسمی و غیررسمی، مخاطبین، مأموریت، تحلیل محیط، موضوعات استراتژیک، استراتژی‌ها و برنامه عملیاتی		اساسنامه‌ها غالباً به کلیات حوزه‌های فعالیتها و خط مشی‌ها اشاره دارند و تمام فضای مجاز برای فعالیت یک سازمان را تعریف نمی‌نمایند. این ویژگی باعث می‌گردد که با تفسیرهای مختلف از اساسنامه، فعالیتهای مختلفی برای سازمان مجاز تشخیص داده شوند. تعیین اولویت‌بندی و انتخاب این فعالیتها نیازمند یک بستر تصمیم‌گیری است که در قالب آن تصمیم‌گیرندگان سازمان در انجام فعالیت‌های سازمان به توافق برسند و تدوین و اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک این بستر را فراهم می‌کند.

۶۱	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☒ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ /	عنوان: ناشناختگی مرکز و عدم ارتباط فعال با رسانه‌های همگانی اقدامات / استراتژی‌ها	
	شرح (۱) اقدام برای چاپ گزارش‌های تبلیغاتی در مجلات تخصصی و عمومی (۲) اقدام برای پخش گزارش - آگهی از شبکه‌های تلویزیونی در بخش‌های عمومی و تخصصی (۳) چاپ و پخش گسترده اوراق تبلیغاتی در مجامع عمومی و تخصصی (۴) تهیه و پخش هدایای تبلیغاتی (۵) اقدام تبلیغاتی در مناسبت‌های مختلف مثل نمایشگاه‌های کتاب، دریافت جوایز...	

۶۳	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☐ نقاط داخلی ☒ نقاط قوت ☒ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: گمنامی حرفه‌ای - علمی کارکنان و اعضای هیات علمی مرکز	
اقدامات / استراتژی‌ها شرح		
<p>(۱) پشتیبانی از کارکنان مرکز در طرح‌های مختلف یا در چاپ و نشر کتاب</p> <p>(۲) اعزام کارکنان مرکز به نشست‌ها و گردهمایی‌های مختلف به‌عنوان فرد یا نماینده مرکز</p> <p>(۳) شرکت فعال سازمانی در گردهمایی‌های مختلف حرفه‌ای - تخصصی</p> <p>(۴) تخصیص عناوین مختلف برای کارکنان مرکز در هنگام شرکت در مجامع حرفه‌ای - تخصصی و معرفی آنها با بهانه‌های مختلف</p> <p>(۵) اقدام برای تأسیس یا تقویت مجامع صنفی، حرفه‌ای و علمی تخصصی</p>		

۱۳	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ اهلی ☐ منطبقه ای ☐ بین المللی)		تحلیل محیط
	☒ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☒ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی ها))		
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / /		عنوان: تمام وقت نبودن حضور ریاست در مرکز
اقدامات / استراتژی ها			شرح
۱) تمام وقت نمودن وظایف مدیریتی ریاست در مرکز ۲) بخدمت گرفتن مشاورین زبده ۳) تفریض اختیار وظایف و مسئولیتها به حوزه های ذیربط			حضور تمام وقت ریاست مرکز موجب تسریع در انجام امور جاری مرکز (فعالتهای اجرایی) و نظارت بر برنامه های پژوهشی خواهد داشت. با توجه به شرایط شغلی ریاست محترم مرکز و انتقال بخدمت ایشان در دانشگاه، عدم حضور ایشان مشکلاتی را در زمینه دسترسی سریع در ارائه گزارش و کسب رهنمودها فراهم نموده است.

۶۴	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ ملی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☒ نقاط ضعف) (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))	تحلیل محیط
/ /	آخرین تاریخ تغییر: / / عنوان: عدم کنترل همکاران توسط مدیران در زمینه ورود و خروج غیر مجاز	
	اقدامات / استراتژی‌ها	شرح
(۱) توجه به مشکلات کارکنان در خصوص خروج غیر مجاز (۲) استفاده از برگه‌های مرخصی (۳) معرفی همکاران خاطی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری	توجه به انضباط اداری در واحدهای مرکز امری ضروری است. وجود درب‌های ورود و خروج جداگانه و عدم تمرکز اداری زمینه بروز خروج غیر مجاز را فراهم می‌سازد و در این ارتباط نظارت پاره‌ای از مدیران محترم محدود است.	

۲۵	☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) (☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی) (☐ اهلی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی)		تحلیل محیط
	☒ محیط داخلی (☐ منابع (ورودی‌ها) ☒ استراتژی فعلی (فرایند) ☐ عملکرد (خروجی‌ها))		
۱ /	آخرین تاریخ تغییر: ۱ /		
شرح			
<p>۱) تعیین سیاستها و خط مشی های خرید ارزی</p> <p>۲) شناسایی نیازهای ارزی مرکز</p> <p>۳) برنامه‌ریزی زمان خرید کالاها با توجه به سیکل طولانی خرید ارزی</p> <p>۴) شناسایی بازارهای خارجی جهت استفاده از محصولات با قیمت مناسب و تکنولوژی جدید</p>		<p>عملکرد سالهای اخیر در بخش خرید ارزی نشان می‌دهد که مناسبانه علیرغم تخصیص سهم اندکی از بودجه ارزی به مرکز به دلیل روشن نبودن سیاستهای خرید و از دست دادن زمان، امکان جذب کامل بودجه ارزی وجود نداشته است.</p>	

<p>۶۱</p>	<p> ☐ محیط خارجی (☐ فرصتها ☐ تهدیدها) ☐ سیاسی ☐ اقتصادی ☐ اجتماعی ☐ تکنولوژیکی (☐ اهلی ☐ منطقه‌ای ☐ بین‌المللی) ☒ محیط داخلی (☐ نقاط قوت ☒ نقاط ضعف) ☐ منابع (ورودی‌ها) ☐ استراتژی فعلی (فرایند) ☒ عملکرد (خروجی‌ها) عنوان: پایین بودن فروش محصولات و خدمات مرکز </p>	<p>تحلیل محیط</p>
<p>آخرین تاریخ تغییر: / /</p>	<p>اقدامات / استراتژی‌ها</p>	
<p> ۱) تبلیغات محصولات و خدمات مرکز از طریق رسانه‌های گروهی ۲) ایجاد ارتباط با مدیران تصمیم‌گیر برای فعالیتهای کتابخانه‌های مختلف کشور (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش، ...) ۳) ایجاد ارتباط با مدیران تصمیم‌گیر برای مراکز تحقیق و توسعه و مراکز تحقیقاتی کشور ۴) شناسایی کتابخانه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها جهت فروش خدمات محصولات مرکز ۵) ایجاد ارتباط مستقیم با بخش‌های فوق با استفاده از روشهای مناسب ۶) ارسال پیامهای الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت برای مراکز یاد شده در فوق و فراهم آوری امکانات مناسب برای دسترسی آنها که در شبکه قرار ندارند. ۷) تبلیغات محصولات و خدمات مرکز از طریق اینترنت </p>		

۱۳

موضوعات استراتژیک

فهرست موضوعات استراتژیک

شماره صفحه	سطح موضوع				عنوان و شرح موضوع	شماره موضوع
	برون سازمانی			درون سازمانی		
	بین‌المللی	منطقه‌ای	ملی			
۱				✓	فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز	۱
۲			✓		اشتراک منابع	۲
۴			✓		شناسایی نیازهای اطلاعات علمی و فنی	۳
۵				✓	منابع انسانی مورد نیاز مرکز	۴
۶				✓	منابع مالی مورد نیاز مرکز	۵
۸			✓		آموزش	۶
۹				✓	پژوهش	۷
۱۱				✓	روابط عمومی	۸
۱۲			✓		فراهم‌آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	۹
۱۳			✓		سازماندهی اطلاعات علمی و فنی	۱۰
۱۴			✓		اشاعه اطلاعات علمی و فنی و نتایج تحلیل اطلاعات	۱۱
۱۵			✓		گسترش فن‌آوری اطلاعات	۱۲
۱۶	✓				معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	۱۳
۱۹			✓		دوباره کاری فعالیت‌ها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع‌رسانی	۱۴
۲۱			✓		نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۱۵
۲۴	✓				ارتباط علمی	۱۶
۲۶			✓		استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۱۷
۲۸				✓	امور اداری و پشتیبانی مدیریت	۱۸

۱۴

تحليل موضوعات استراتژيك

نام وظایف رسمی و غیر رسمی

وظایف

تأثیر گذار

تأثیر پذیر

مخاطبین

فرصتها

محیط خارجی

تهدیدها

نام مأموریت

مأموریت

نام ارزشها

ارزشها

نقاط قوت

نقاط ضعفی

محیط داخلی

عدم برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت

عدم توانایی در نگهداری مدارک علمی شامل پایان‌نامه‌ها، گزارشات دولتی ...

کاهش فروش محصولات و خدمات مرکز

تضعیف طرح‌های اشتراک منابع و عدم پشتیبانی از آنها

تضعیف فعالیت‌های پژوهشی

پیامدهای نیرو داختری به موضوع

فرصتها

نقاط قوت

نقاط ضعف

رویکرد موضوع

۶			وظایف
۴	امکان استفاده از تکنولوژیهای نوین اطلاع رسانی	مدیران مرکز	تأثیرگذار
۱۰	امکان اجرای طرحهای اشتراک منابع به شکل مکاتبه در آینده نزدیک	تأثیرپذیر	مخاطبین
۲	طراحی و اجرای آزمایشی فرایند گردش خدمات کتابخانه‌ای به افراد غیر عضو	فرصتها	
۵	طراحی سیستم مکاتبه و فرایند اجرای طرح ایلات بین کتابخانه‌ها	تهدیدها	
۶	محدود بودن بودجه	محیط خارجی	

مأموریت				
ارزشها	نقاط قوت	نقاط ضعف	محیط داخلی	محیط خارجی
محدود بودن بودجه	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی
نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی
نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی
نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی
نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی	نیروی انسانی

پیامدهای نبرداختن به موضوع	روسیه تهدیدها	نقاط قوت نقاط ضعف	رویکرد موضوع
•	•	•	•

0	صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر:	شماره موضوع : ۴	عنوان : منابع انسانی مورد نیاز مرکز	موضوعات استراتژیک	شماره مأموریت
---	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	---------------

بنام وظایف رسمی و غیر رسمی		
وظایف		
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری	معاون آموزشی
مرکز اطلاعات علمی و فنی	کارشناسان کتبداری و اطلاع رسانی	سازمانهای دارای واحد تحقیق و توسعه
مخاطبین		
پژوهشگران	شورای عالی مرکز	کتابخانه های تخصصی
پژوهشگران	شورای عالی مرکز	کتابخانه های تخصصی

محیط خارجی		
۱	پذیرش مرکز به عنوان یک مرکز مستقل از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	تهدیدها
۲	امکان برگزاری دوره دکتری اطلاع رسانی	
۳	انوازش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی	
۴	رسد تعداد نیازمندان به اطلاعات علمی و فنی	
۵	ضعیف بودن کشورهای منطقه از جهت تخصص اطلاع رسانی ...	
۶	محدودیت در یکپارگویی نیروی انسانی در بخش دولتی	
۷	انتظارات بیش از حد مخاطبین از مرکز جهت ارائه خدمات و محصولات	
۸	عدم تناسب رشد جمعیت جوان کشور با امکانات مرکز	
۹	کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه نگه داری اطلاعات	
۱۰		
۱۱		
۱۲		
۱۳		
۱۴		

ناتوانایی در تربیت و اجرای طرحهای ملی		
کاهش در آمد مرکز		
نقار بیش از حد نیروی انسانی کیفی موجود		
ناتوانی در فراهم آوری برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت		
کنند شدن برنامه های اجرایی مرکز		
کاهش توان پژوهشی و کارشناسی مرکز		
تضعیف ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی داخلی و خارج در کشور		
تضعیف جایگاه مرکز در سطح ملی و بین المللی		
رویکرد موضوع	پیامدهای نیرو داخترین به موضوع	توضیحات

۹	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر:	شماره موضوع: ۷	موضوعات استراتژیک	عنوان: پژوهش	پایز به رشته و توسعه علمی و فنی نیاز به گسترش مرزهای دانش در حوزه اطلاع رسانی تتها پژوهشگاه اطلاع رسانی در ایران
---	-----------------------------------	----------------	-------------------	--------------	--

بند های ۱ تا ۱۰ وظایف رسمی و بندهای ۱۷ و ۹	کلید وظایف غیر رسمی	وظایف

شیراز عالی اطلاع رسانی	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	تاثیر مدار
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری	کمیسیون اطلاع رسانی	تاثیر پدیدار
شورای عالی گسترش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی	سازمان پژوهشی وزارت تبلیغ	مخاطبین
پژوهشگران	کتابخانه های تخصصی	
کلیه مخاطبین داخلی	مراکز اطلاعات علمی و فنی	
	کارشناسان کتابداری و اطلاع رسانی	

۱	پذیرش مرکز به عنوان یک مرکز مستقل دولتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	محیط خارجی
۲	امکان فروش خدمات پژوهشی	
۳	امکان برگزاری دوره دکتری اطلاع رسانی	
۴	عدم توسعه دوره های عالی کتابداری در دانشگاه های کشور	
۵	نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص در حوزه اطلاع رسانی	
۶	امکان استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاع رسانی	
۷	نیاز به اصطلاحات و اصطلاحنامه های علمی - فنی عمومی تخصصی از زبان ها و واژگانها	
۸	مستند نبودن بسیاری از قسمتهای گمراه کننده و زبان به منظور	
۹	کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه اطلاع رسانی	
۱۰	نبودن رشته یا گرایش دانشگاهی تکنولوژی اطلاعات در کشور	
۱۱		
۱۲		
۱۳		
۱۴		
۱۵		

ناماسنگ شدن نتایجهای اطلاع رسانی در سطح کشور	عدم ارسال مقالات علمی جهت چاپ و نشریات اطلاع رسانی معتبر جهان	پیشامدهای	لوسها	نقاط قوت	رویکرد موضوع
اجرا نشدن پروژه های توسعه ای در حوزه اطلاع رسانی سنتی بر علم روز اطلاع رسانی	کاهش تولید علم اطلاع رسانی بومی با توجه به خصوصیات خاصی زبان فارسی	نیروی داخلی به	بهدیهها	نقاط قوت	
	منتقل شدن علوم نوین اطلاع رسانی در قالب استناداردهای مناسب	موضوع			
	توسعه یافتن علم اطلاع رسانی متناسب با نیازهای کشور				

۱۵	همه وظایف رسمی و غیر رسمی
۱۲	تأثیر مدیر
۱۸	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
۱	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۳	همه مخاطبین داخلی و خارجی
۱۲	تابستانی در اداره و سازمانهای مجموعه منابع اطلاعاتی در کتابخانههای تخصصی ...
۱۸	تألف نیرودن قانون بین المللی حق کپی در ایران
۱	تألیفهای استفاده کنندگان با روشهای نوین اطلاع رسانی
۳	امکان استفاده از تکنولوژیهای نوین اطلاع رسانی
۳	امکان ارائه خدمات و محصولات مرکز به نیازمندان با کیفیت مناسب در ...
۷	توانایی آموزش در حوزههای گوناگون اطلاع رسانی با استفاده از تکنولوژی اطلاعات
۱۱	امکان ارتباط متقابل با سایر نقاط جهان تبادل تجربیات با استفاده از اینترنت
۷	شکل نگرفتن نظام ملی اطلاع رسانی کشور
۱	امکان دسترسی به برنامه های سرمایه ای مرکز از طریق اینترنت
۳	سرعت بالای دگرگونی و دانش و تکنولوژیهای نوین اطلاع رسانی
۳	تبدول نظامهای تصمیم گیری مناسب در بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات
۱۳	تبدول نظام اطلاع رسانی علمی و فنی در کشور
۱۵	تبدول روشها و تکنیکهای تکنولوژی اطلاعات در کشور
۱۷	منحصر نبودن وظایف و محدوده کاری مراکز اطلاع رسانی در نوسمه استفاده از ...

رویکرد موضوع	نقاط قوت: نقاط ضعف	فرصتها: تهدیدها	پیامدهای نیرو داخلی به موضوع
--------------	--------------------	-----------------	------------------------------

۱۶	۳	صفحه ۱ از ۳	شماره موضوع: ۱۳	موضوعات استراتژیک
				عنوان: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان
				موضوع: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان در حد منابع گردآوری شده
				موضوع: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان در حد منابع گردآوری شده
				موضوع: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان در حد منابع گردآوری شده
				موضوع: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان در حد منابع گردآوری شده

۱	فرصتها	موضوع	۱
۲	توان علمی ایران و ایرانیان از دیدگاه اجتماعی	موضوع	۲
۳	وجود محدود ۳۰۰۰ دانشجوی ایرانی در خارج از کشور	موضوع	۳
۴	وجود دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در پیش آموزش عالی	موضوع	۴
۵	اوزایش هماء دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی	موضوع	۵
۶	به وجود آمدن نگرش و دیدگاه علمی در سیاستمداران، برنامه ریزان و تصمیم گران...	موضوع	۶
۷	مرفی توان علمی ایران و ایرانیان از دیدگاه اجتماعی	موضوع	۷
۸	فراموش شدن شرایط مناسب جهت استفاده از خدمات و محصولات مرکز از طریق...	موضوع	۸
۹	دورود سازمانهای غیر مرتبط در حوزه اطلاع رسانی و ایجاد مشکل در انجام وظایف...	موضوع	۹
۱۰	وجود مراکز اطلاع رسانی دولتی	موضوع	۱۰
۱۱	عدم تناسب رشد جمعیت جوان کشور با امکانات مرکز	موضوع	۱۱
۱۲	سرعیت پایین انتقال داده ها در شبکه های فعلی کشور و عدم استفاده مناسب متقابل از...	موضوع	۱۲
۱۳	نیاهای پنهان	موضوع	۱۳

تأثیرگذار		تأثیرپذیر	
مخاطبین			
وظایف			
فرصتها			
تهدیدها			
محیط خارجی			

مأموریت		ارزشها		محیط داخلی	
				نقاط قوت	
				نقاط ضعف	

۱۳	نبرد نظام اطلاع رسانی علمی و فنی کشور			
۱۶	شناخت، نبودن مسئولیت و اختیارات نهاد های اطلاع رسانی وزارت فرهنگ...			
۱۷	مشخص نبودن وظایف و محدوده کاری مراکز اطلاع رسانی در توسعه استفاده از...			
۱				
پیامدهای نبرد اخیرین به موضوع				
رویکرد موضوع				

پایه‌های تیرد اخین به موضوع	رویکرد موضوع
نقاط قوت	نقاط ضعف
•	•
•	•

تهدیدها	فرصتها
محیط خارجی	محیط داخلی
۸	۳
۷	۱

تأثیرگذار	تأثیرپذیر
مخاطبین	مخاطبین
۳	۳
۱	۱

مأموریت	ارزشها
مأموریت	ارزشها
۳	۳
۱	۱

نقش مرکز به عنوان پایه گذار روشهای علمی در حوزه اطلاع رسانی در کشور

نقاط قوت	نقاط ضعف
نقاط قوت	نقاط ضعف
۳	۳
۱	۱

تهدیدها	فرصتها
تهدیدها	فرصتها
۳	۳
۱	۱

تأثیرگذار	تأثیرپذیر
تأثیرگذار	تأثیرپذیر
۳	۳
۱	۱

مستند نبودن بسیاری از تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان به مطالعه جامع و زیان‌بر به منظور...

شکل نگارنده: نظام ملی اطلاع رسانی کشور

برومش در قالب ۵ بند از وظایف رسمی

ارتباط علمی (بین المللی - منطقه ای - ملی - بخشی)

نوسمه علم اطلاع رسانی

وظایف

کتابخانه های تخصصی

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مراکز اطلاعات علمی و فنی

تأثیر گذار

تأثیر پذیر

مخاطبین

امکان ارتباط متقابل با سایر نقاط جهان جهت تبادل تجربیات باد...

وجود اینترنت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

افزایش سایت های وب متعلق به کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی...

فرصتها

محیط خارجی

تهدیدها

مأموریت

ارتباطات علمی

رشد و توسعه علمی

تبها پژوهشگاه اطلاع رسانی در ایران

کارون ملی فدراسیون بین المللی اسناد و اطلاعات (IFID)

کارون ملی شبکه منطقه ای بناده اطلاعات و تجربیات در علوم و تکنولوژی در...

UNISIST

کارون ملی

ارزشها

محیط داخلی

نقاط قوت	نقاط ضعف
وجود نیروی انسانی با کیفیت مناسب در گروه های پژوهشی	
دسترسی به منابع علمی متنوع در حوزه های گوناگون اطلاع رسانی از داخل و ...	
دسترسی به شبکه های جهانی و ایجاد ارتباط مناسب در جهت تبادل ...	
ارتباط با انجمن های تخصصی علمی در حوزه های گوناگون اطلاع رسانی	
وجود منابع علمی مناسب (کتاب و نشریات) در حوزه اطلاع رسانی در کتابخانه مرکز	
منحصر بفرود بودن ساختار گروه های پژوهشی مرکز	
طراحی و اجرای فرایند پژوهش	
کمبود نیروی انسانی و عدم جذب اعضای هیات علمی در پست های خالی...	
کمبود منابع ارزی جهت افزایش منابع علمی مرکز	
عدم وجود فضای مناسب و کمبود آن برای نیروی انسانی، نگهداری منابع علمی و ...	
وجود قوانین نامناسب با انجام طرح های پژوهشی	
منحصر نبودن استراتژی های پژوهش در گروه های پژوهشی با توجه به ...	
نداشتن نظام روابط عمومی داخلی و خارجی مرکز	
مناسب نبودن فرایند شرکت در کنفرانس های داخلی و خارج	

پایه های	روصها	تهدیدها	نقاط قوت	نقاط ضعف	رویکرد موضوع
نیرو داخنین به					
موضوع					

مسئگی در گردآوری، تجزیه و تحلیل و سازماندهی و تقویت اطلاعات و مدارک علمی مراکز اطلاعات...
طراحی و پیاده سازی الگوها و استانداردهای اطلاع‌رسانی
وظایف
۱

تأثیرگذار	شورای عالی اطلاع‌رسانی	کتابخانه ملی	کتابخانه ملی	کتابخانه‌های تخصصی
تأثیرپذیر	مهمه مخاطبین خارجی	مهمه مخاطبین داخلی	مجلس شورای اسلامی	مراکز اطلاعات علمی و فنی
مخاطبین				

۸	۱	پدیرش مرکز از سوی کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی به عنوان کانون ملی...
۵	۲	انحصاری بودن بعضی از محصولات مرکز
۷	۲	نیاز سازمانهای دولتی و غیردولتی به سازماندهی گراشها و مدارک علمی
۱۳	۲	ناسامانی در اداره و سازماندهی مجموعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی کشور
۶	۴	امکان استفاده از تکنولوژیهای نوین اطلاع‌رسانی
۸	۴	توانایی استفاده از استانداردهای اطلاع‌رسانی در زبان فارسی با توجه به شرایط جدید...
۹	۴	توانایی جمع‌آوری اطلاعات به روش مکتوبه در قالب استانداردهای ملی و جهانی
۱	۱	شناخت نبودن قوانین اطلاع‌رسانی کشور
۲	۱	ورود سازمانهای غیرمرتبط در حوزه اطلاع‌رسانی و ایجاد مشکل در انجام وظایف مراکز موظف
۲	۴	استفاده از استانداردهای مشارکت (با نبرد استانداردهای اطلاع‌رسانی) در جمع‌آوری...
۱۱	۴	نیود نظام‌های تصمیم‌گیری مناسب در بهره‌گیری از تکنولوژی اطلاعات
۱۲	۴	نیود نظام‌های هماهنگی و ارتباطات در استفاده از تکنولوژی اطلاعات در حوزه علمی و فنی
۳	۲	کاهش بودجه طرحهای ملی اطلاع‌رسانی در برنامه تحقیقات کشور
۴	۲	کاهش بودجه‌های عمومی دولت ملی سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸

دوره کاری و انجام فعالیتهای مواری	اجرا نندادن طرحهای اشتراک منابع به صورت نوز	عدم شنیدن فرایند جدید آوری سازماندهی و انشاع اطلاعات علمی و فنی در سطح کشور	نداشتن یک نظام کنترل برای بهره‌فالیتهای اطلاع‌رسانی در حوزه علمی و فنی
عوامل مسانگی در اجرای فعالیتهای اطلاع‌رسانی علمی و فنی	منخص نندادن وظایف و مسئولیتهای بخشها و سازمانهای درگیر در فعالیتهای اطلاع‌رسانی	عدم توانایی در تصمیم‌گیری مناسب جهت حداکثر استفاده از منابع موجود در کشور	منخص نندادن اختیارات بخشهای مختلف در حوزه اطلاعات علمی و فنی
پیشانی و تقویت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی از جمله‌های فنی و مدیریتی	تدوین و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی در مرکز	تدوین اصلاجه‌نامه‌های فارسی در رشته‌های علم پایه	
تدوین و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی در مرکز	اجرای استانداردهای مناسب برای ارائه خدمات اطلاع‌رسانی		
تدوین اصلاجه‌نامه‌های فارسی در رشته‌های علم پایه			
وجود نیروی انسانی با کیفیت مناسب در گروههای پژوهشی	۱	وجود نیروی انسانی با کیفیت مناسب در بخش خدمات مانی	۱
وجود نیروی انسانی با کیفیت مناسب در بخش خدمات مانی	۲	دسترسی به منابع علمی متنوع در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی از داخل و ...	۶
وجود تکنولوژی نرم‌افزاری در سازماندهی اطلاعات و انشاع آن در مرکز	۷	ارتباط با انجمنهای تخصصی علمی در حوزه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی	۹
وجود منابع علمی مناسب رکتب و نشریات) در حوزه اطلاع‌رسانی در کتابخانه مرکز	۱۰	تبریف طرحهای پژوهشی با توجه به نیازهای کشور و پژوهش در حوزه اطلاع‌رسانی	۱۱
کمبود نیروی انسانی و عدم جذب اعضای جات علمی در پستهای عالی بعضی از...	۱	عدم ارائه استانداردهای اطلاع‌رسانی مناسب توسط سازمانهای مسئول به مراکز اطلاع‌رسانی	۱۳
استاندارد نبودن سیستم ورود اطلاعات با رگه‌های اطلاعات علمی مرکز به صورت کامل	۲	یکسان نبودن واژه‌های کلیدی با رگه‌ها و نشریات اطلاع‌رسانی کتابخانهی مرکز...	۴
بهینه نبودن نظام جمع‌آوری مدارک علمی	۲	مشخص نبودن فرایند فعالیتهای در کتب و واژگان	۶
مشخص نبودن فرایند فعالیتهای در کتب و واژگان	۲	حفاظت نندادن مدارک نگهداری شده در مرکز به روش علمی	۱۱
حفاظت نندادن مدارک نگهداری شده در مرکز به روش علمی	۲		۱۷

تأثیرگذار	تأثیرپذیر
	مخاطبین
وظایف	
فرصتها	
تهدیدها	
محیط خارجی	

مأموریت	ارزشها	محیط داخلی	
		نقاط قوت	نقاط ضعف
		تجدید سیستم امورال مرکز	۲
		ضعف شدید در سیستم امورال مرکز	۲
		نبرد ارتباطات با مخاطبین داخلی و خارجی	۲
		تجدید نظام حقوق و تنبیه	۲
		تمام وقت نبودن ریاست مرکز جهت حضور در مرکز	۲
		نبرد برنامه ریزی مناسب جهت برده ارزی	۲
		۹	۹
		۱۱	۱۱
		۵۰	۵۰
		۵۲	۵۲
		۷۸	۷۸

پیامدهای
تجدید سیستم امورال مرکز

رویهها
تهدیدها

•		
	•	
		•

نقاط قوت نقاط ضعف

رویکرد موضوع

۱۵

استراتژی‌ها

فهرست استراتژی‌ها

شماره موضوع استراتژیک	عنوان موضوع استراتژیک	شماره استراتژی	عنوان استراتژی	صفحه
۱	فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز	۱	استفاده بهینه از فضای موجود	۱
		۲	اشتراک فضای فیزیکی	۲
		۳	تأمین فضای مرکز در ساختمان جدید وزارتخانه	۳
۲	اشتراک منابع	۱	تفویت عوامل پیش برنده اشتراک منابع در حوزه وزارتی	
		۲	کاهش عوامل بازدارنده اشتراک منابع در حوزه وزارتی	
		۳	مشارکت در طرحهای اشتراک منابع منطقه‌ای و بین‌المللی	
		۴	پرداختن به اشتراک منابع در تمام ابعاد و وجوه بر اساس ماتریس صفحه بعد	
۳	شناسایی نیازهای اطلاعات علمی و فنی	۱	نیازسنجی اطلاعات در حوزه فعالیت‌های مرکز	۵
		۲	تقویت ارتباط با مراکز تحلیل اطلاعات داخلی و جهانی	۷
		۳	تربیت نیروی انسانی تخصص در نیازسنجی اطلاعات	۸
۴	منابع انسانی مورد نیاز مرکز	۱	استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود مرکز	۹
		۲	جذب نیروی انسانی جدید	۱۰
		۳	استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز	۱۲
		۴	کاهش نیروی غیرمتخصص و خدماتی	۱۳
		۵	جلب رضایت نیروی انسانی موجود مرکز	
۵	منابع مالی مورد نیاز مرکز	۱	جذب متناسب بودجه عمومی کشور	۱۴
		۲	جذب کمک‌های مردمی	
		۳	درآمدزایی	
		۴	کاهش هزینه‌ها	
		۵	استقلال مالی از بدنه دولتی (تشکیل شرکتهای تعاونی دولتی)	۱۷

ابعاد و وجوه اشتراک منابع

منابع	انسانی	اطلاعاتی	اقتصادی - مالی	تجهیزاتی	فضا
حوزه	بخشی	ملی	منطقه‌ای	بین‌المللی	
فعالیت	اجرا	پژوهش	مشاوره		
طرح	سیاستگذاری	زیر ساختی	برنامه‌ریزی	هماهنگ‌کنندگی	
توسعه	تقویت عوامل پیش‌برنده	کاهش عوامل بازدارنده			

فهرست استراتژی‌ها

شماره موضوع استراتژیک	عنوان موضوع استراتژیک	شماره استراتژی	عنوان استراتژی	صفحه
۶	آموزش	۱	برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه اطلاع‌رسانی با مشارکت سایر دانشگاهها	۱۸
		۲	آموزش منابع انسانی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعات کشور با اولویت وزارت متبوع	۲۰
		۳	آموزش به منظور ارتقاء سواد اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان	۲۲
		۴	استقرار آزمایشگاه نمونه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مرکز	۲۳
		۵	توسعه منابع انسانی موجود مرکز	
۷	پژوهش	۱	کاهش عوامل بازدارنده پژوهش	
		۲	تقویت عوامل پیش برنده پژوهش	
		۳	تعیین جهت و اولویت‌های پژوهشی	
		۴	ارتقاء و حفظ مرکز به عنوان یک سازمان پژوهشی پیشرو در حوزه اطلاع‌رسانی	
		۵	کاربست نتایج پژوهش‌ها	
		۶	افزایش تنوع در ارایه و اشاعه نتایج پژوهش	
		۷	نهادینه کردن پژوهش	
۸	روابط عمومی	۱	تفکیک روابط عمومی و روابط علمی	۲۴
		۲	تفکیک دفتر ریاست از دفتر روابط عمومی	
		۳	کاربرد الگوهای نوین بازاریابی خدمات در روابط عمومی مرکز	
		۴	ساختن تصویر سازمان پیشرو از مرکز در حوزه اطلاع‌رسانی	
		۵	تمرکز فعالیتها بر روابط با مخاطبین کلیدی	۲۶
		۶	افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان	۲۸

فهرست استراتژی‌ها

شماره موضوع استراتژیک	عنوان موضوع استراتژیک	شماره استراتژی	عنوان استراتژی	صفحه
۹	فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	۱	توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعاتی	۲۹
		۲	تهیه نسخه الکترونیکی از مدارک علمی و فنی کشور	۳۲
		۳	دستیابی به نقش رسمی در نگهداری و حفاظت مدارک علمی و فنی کشور	۳۴
		۴	شناخت، تقویت و استفاده از مراکز تولید کننده اطلاعات علمی الکترونیکی	۳۶
		۵	توسعه پوشش فراهم آوری اطلاعات علمی و فنی	۳۸
۱۰	سازماندهی اطلاعات علمی و فنی	۱	توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در سازماندهی اطلاعات علمی و فنی	۴۱
		۲	سازماندهی با رویکرد تحلیل اطلاعات	۴۲
		۳	سازماندهی اطلاعات علمی و فنی در مبدأ	۴۳
		۴	کاربست استانداردها در سازماندهی اطلاعات	۴۴
۱۱	اشاعه اطلاعات علمی و فنی و نتایج تحلیل اطلاعات	۱	توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در اشاعه اطلاعات علمی و فنی	۴۶
		۲	اشاعه اطلاعات در چارچوب سیاستهای اطلاعاتی وزارت متبوع و قوانین حمایت از پدید آورندگان	۴۸
		۳	رویکرد کار بر مدار به اشاعه اطلاعات	۴۹
۱۲	گسترش فن آوری اطلاعات	۱	توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات از زمینه‌های فرهنگی، نرم افزاری و سخت افزاری	۵۰
		۲	تدوین رهنمودها و خط مشی‌ها در کاربرد مناسب فن آوری اطلاعات	۵۱
		۳	پژوهش در حوزه فن آوری اطلاعات	۵۳
		۴	پشتتازی مرکز در بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی اطلاعات	۵۵
		۵	یکپارچه سازی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی با سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی	۵۷
		۶	استفاده بهینه از فناوری اطلاعاتی موجود در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی در شبکه اطلاع‌رسانی کشور	۵۹

فهرست استراتژی‌ها

شماره موضوع استراتژیک	عنوان موضوع استراتژیک	شماره استراتژی	عنوان استراتژی	صفحه
۱۳	معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	۱	شناسایی و معرفی وضعیت علمی پژوهشگران و متخصصان ایرانی	۶۰
		۲	سازماندهی اشاعه اطلاعات علمی و فنی به زبان انگلیسی	۶۱
۱۴	دوباره کاری فعالیتهای توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع‌رسانی	۱	آغاز نکردن فعالیتهایی که توسط سایر سازمانها انجام می‌شوند	۶۳
		۲	هماهنگی با سایر سازمانهای مرتبط با اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از دوباره کاری فعالیتهای	۶۴
		۳	تدوین رهنمودها در جهت تقسیم وظایف سازمانهای مرتبط با اطلاع‌رسانی	۶۵
۱۵	نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۱	ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حیطه اختیارات و مسئولیتهای مرکز	۶۶
		۲	پیشنهاد روشهای ساماندهی اطلاع‌رسانی علمی و فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مراجع ذیربط	۶۸
۱۶	ارتباط علمی	۱	ارتباط علمی مستقیم	
		۲	ارتباط علمی غیر مستقیم	
۱۷	استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علم	۱	پیشنهاد استانداردهای ملی در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۶۹
		۲	حمایت از طرحهای استاندارد سازی در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۷۰
		۳	کاربست استانداردهای حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی در مرکز	۷۱
۱۸	امور اداری و پشتیبانی مدیریت	۱	بهبود سیستم‌ها و روشها	
		۲	تأمین نیروی انسانی مناسب	۷۲
		۳	تأمین مشارکت کارکنان در امور مرکز	۷۳
		۴	حمایت از نیروی انسانی فعال در سطح کارشناسی و مدیریت امور اداری و پشتیبانی	

۱۶

تحلیل استراتژی‌ها

تحلیل استراتژی‌ها به تناسب موضوع به افراد مختلف گروه برنامه‌ریزی به شکل آمده در فهرست واگذار گردید و در اینجا تنها تحلیل استراتژی‌هایی مستند شده‌اند که توسط افراد مربوطه انجام شده باشند.

شماره موضوع استراتژیک	شماره استراتژی	تحلیل کننده
۹	۱	مهندس پارسی
	۲	بابایی
	۳	مهندس ابویی
	۴	بابایی
۱۰	۵	مهندس پارسی
	۱	مهندس پارسی
	۲	مهندس دوران
	۳	مهندس پارسی
۱۱	۴	مهندس پارسی
	۱	مهندس پارسی
	۲	بردبار
۱۲	۳	مهندس دوران
	۱	مهندس پارسی
	۲	مهندس ابویی
	۳	مهندس ابویی
	۴	مهندس ابویی
۱۳	۵	مهندس ابویی
	۶	مرتضایی
۱۴	۱	دکتر نعمت‌زاده
	۲	دکتر نعمت‌زاده
۱۵	۱	بهشتی
	۲	بهشتی
	۳	بهشتی
۱۶	۱	مهندس امیدوار
	۲	مهندس امیدوار
۱۷	۱	علیدوستی
	۲	علیدوستی
	۱	شیرانی
۱۸	۲	شیرانی
	۳	شیرانی
	۱	استخراج از گزارش و برایش اول
	۲	پورآمن
	۳	مهندس ابویی
	۴	مهندس ابویی

شماره موضوع استراتژیک	شماره استراتژی	تحلیل کننده
۱	۱	دکتر غریبی
	۲	پورآمن
	۳	دکتر غریبی
۲	۱	علیدوستی
	۲	علیدوستی
	۳	علیدوستی
	۴	علیدوستی
۳	۱	بابایی
	۲	مهندس دوران
	۳	مهندس دوران
۴	۱	مهندس ابویی
	۲	پورآمن
	۳	پورآمن
	۴	پورآمن
۵	۱	دکتر غریبی
	۲	محمودیان
	۳	محمودیان
	۴	محمودیان
	۵	شیرانی
۶	۱	مرتضایی
	۲	ملکیان
	۳	مرتضایی
	۴	ملکیان
۷	۵	علیدوستی
	۱	علیدوستی
	۲	علیدوستی
	۳	علیدوستی
	۴	علیدوستی
	۵	علیدوستی
	۶	علیدوستی
۸	۷	علیدوستی
	۱	شهریاری
	۲	شهریاری
	۳	مهندس ابویی
	۴	شهریاری
	۵	بهشتی
	۶	مهندس دوران

عنوان موضوع استراتژی یک: فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز		عنوان استراتژی: استفاده بهینه از فضای موجود		استراتژی
شماره موضوع: ۱	شماره استراتژی: ۱			
۱	از ۱	صفحه ۱	آخرین تاریخ تغییر: / /	
		۱) ارائه خدمات مناسبتر به مخاطبین ۲) رضایت مخاطبین ۳) دریافت سریع اطلاعات	بزرگتر بزرگتر بزرگتر	با حذف، تعدیل و انتقال یا جابجایی برخی از منابع یا فعالیتهای در حال انجام که کم اهمیت بوده و یا غیر ضروری می باشند و یا بهبود بعضی از فرآیندها یا ساختارهای فعلی می توان از فضای در دسترس به نحو موثر استفاده کرد.
		۱) استفاده موثر از منابع موجود ۲) رفع نیاز به تهیه جدید ۳) به وجود آمدن توانایی در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز ۴) مقارنت نیروی انسانی در برابر تغییرات مورد نیاز ۵) عدم نیاز به منابع مالی برای تهیه محل جدید	بزرگتر بزرگتر بزرگتر بزرگتر بزرگتر	قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	
	مدیریت تغییر		مانع	
	تهیه برنامه جذب مشارکت مخاطبین داخلی		تدرین طرح جامع، ایجاد، انتقال، تعدیل و بازنگری فرآیندهای اجرایی، خدمات، محصولات، فعالیتها، نیروی انسانی و نحوه استقرار بخش های مختلف سازمان	
	اجرای برنامه نوبت کاری کارکنان			
	کسب مجوزهای لازم جهت انجام کار کارشناسان در خارج از کشور		قانون اجاری حضور کارشناسان در محل کار در ساعت اداری	
				۳
				۴

عنوان موضوع استراتیژیک : فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز		عنوان استراتیژی: اشتراک فضای فیزیکی		استراتیژی	
۲	۱ از ۱ صفحه	شماره موضوع : ۱			
	آخرین تاریخ تغییر: / /	شماره استراتیژی : ۲			
	(۱) افزایش و فعالیت کاربران و مشتریان (۲) کاهش هزینه (۳) کاهش مراجعات به مراکز مختلف	تثیر بر محیط بیرونی	همگونی فعالیت‌های واحدهای اطلاع‌رسانی در سطح موسسات پژوهشی و مقرون به صرفه بودن اشتراک فعالیت‌ها از جهات مالی و نیروی انسانی و حذف فعالیت‌های غیر ضروری	۳	
	(۱) ایجاد تغییر در فرایند انجام امور کارکنان (۲) ایجاد ارتباط وابسته کارکنان و شناخت رفتاری و اداری آنان در ارتباط با سایر دستگاهها (۳) کاهش هزینه جاری	تثیر بر محیط بیرونی	(۱) تدوین قوانین مربوط به ادغام نیروی انسانی واحدهایی که اشتراک فضا در فعالیت دارند	قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
	استقرار واحدهای مشابه مانند کتابخانه، سرچ (کاوش) دبیرخانه بصورت آزمایشی و تنظیم و انعقاد قرارداد و با موافقت نامه		بررسی کمی نیروی انسانی در مشاغل مشابه در موسسات پژوهشی	عدم جامعه پذیری مشکلات مدیریتی و عدم موافقت مدیران ارشد	۱
			شناخت فعالیت‌های مشابه در موسسات پژوهشی و بررسی فضاهای در دسترس موسسات پژوهشی	عدم پذیرش اشتراک فضا از سوی کارکنان و مقاومت آنان	۲
	تهیه آمار نیروی انسانی مشاغل به تفکیک مرد و زن و نوع مشغل و سابقه خدمت			عدم نظارت و کنترل دقیق رفتار اداری و مشغلی کارکنان	۳

۳	۲	۱	شماره موضوع: ۱	شماره استراتژی: ۳	شماره آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	عنوان موضوع استراتژی یک: فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز	عنوان استراتژی: تأمین فضای مرکز در ساختمان جدید وزارتخانه	استراتژی
	۲	۱	صفحه					
	<p>(۱) ارائه خدمات بهتر پژوهشی و اطلاع رسانی به مخاطبین مرکز</p>					تأثیر بر محیط بیرونی	رشد فعالیت‌های مرکز در سالهای اخیر، توجه به اطلاع علمی و فنی در سطح جهان، افزایش درخواست اطلاعات علمی و فنی بخاطر رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گسترش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خصوصی و دولتی و نقش مرکز در تدوین سیاستهای کلان اطلاع رسانی در آینده	۲
	<p>(۱) ترسیم آینده‌ای روشن برای ادامه فعالیت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان یکی از بهترین مراکز اطلاع رسانی کشور در ۲۰ سال آینده (۲) تغییر جایگاه و نقش مرکز از سطح پژوهشگاه به پژوهشگاه</p>					تأثیر بر محیط بیرونی	حذف ردیف مطالعه ساختمانی مرکز	فناوین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقدام		شماره صفحه	طرح		مانع	ردیف	
	تنظیم برنامه‌های مشخص جهت دیدار با آقای شهرتاش و مطرح کردن حوزه‌های مختلف اطلاع رسانی و روشن ساختن نقش آن در توسعه آینده کشور					عدم همکاری مدیر کل جدید پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آقای دکتر شهرتاش بدلیل آشنا نبودن ایشان از نقش اطلاع رسانی در توسعه آینده کشور	۱	
	شفاف سازی نقش و جایگاه مرکز برای مسئولین سیاستگذار وزارت علوم و تحقیقات و فناوری					عدم همکاری حوزه عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۲	
	خارج ساختن مرکز از زیر پوشش وزارت علوم و تحقیقات فناوری و ادامه فعالیت در قالب یکی سازمان مستقل با بازنگری در وظایف و تعریف مأموریت ملی					روشن نبودن نقش مرکز برای سیاستگذاران وزارت علوم تحقیقات و فناوری	۳	

۴	۲ از ۲	صفحه ۲	شماره موضوع: ۱	عنوان موضوع استرژیک: فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز عنوان استرژوی: تأمین فضای مرکز در ساختمان جدید وزارتخانه نیازمند توجه به تأمین فضای فیزیکی جدید در دو سال آینده مرکز است	استرژوی
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره استرژوی: ۳		
<p>۳) آرامش بیشتر برای کار ۴) انجام فعالیتهای مرکز با کار آبی و تأثیر بیشتر</p>			تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	شرح
شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	طرح		
	مذاکره با دکتر معین جهت روشن ساختن این موضوع		مانع	در نظر گرفتن فضای کافی در ساختمان فعلی توسط دکتر دانش	۴
					قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز

شماره	عنوان موضوع استراتژیک: شناسایی نیازهای اطلاعاتی علمی فنی		شماره موضوع: ۳:	شماره استراتژی: ۱:	عنوان استراتژی: نیازسنجی اطلاعات در حوزه فعالیتهای مرکز	استراتژی	
	صفحه	از					
۵	۲	۱	صفحه	آخرین تاریخ تغییر: / /			
	۱) شناخت و تأمین نیازهای اطلاعاتی واقعی کاربران (افراد سازنده) ۲) رضایتمندی کاربران ۳) اشناع روشهای علمی در زمینه کیفیت ارتباط با کاربران				شناختی پژوهشی توسعه‌دهی تعمیراتی	شناسایی نیازهای اطلاعاتی مخاطبین مرکز یکی از اولین گامهای ضروری در زمینه گردآوری، سازماندهی و اشناع اطلاعات علمی و فنی است. رویکرد نیازسنجی اطلاعات مبتنی بر مطالعه کاربران و رفتار اطلاع‌یابی آنان توجه به سایر مستندات و منابع اطلاعاتی، برای شناخت نیاز واقعی	۳
	۱) ایجاد ارتباط موثر بین کارکنان و کارشناسان مرکز با مخاطبین و انتقال بازخور فعالیتهای مرکز ۲) افزایش بهره‌وری در مرکز				توسعه تعمیراتی پژوهشی توسعه‌دهی	فولین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد	
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح		مانع	ردیف	
	ایجاد سیستم نیازسنجی اطلاعات در مرکز		توسعه مدل نیازسنجی اطلاعات و روزآمد کردن جهت اجرا		کمبود نیروی انسانی متخصص	۱	
			مطالعه ایجاد نظری موضوع برای تعمیق پشتوانه فکری و علمی و استفاده از تجارب سایر کشورها			۲	
			طراحی فرایند انطباق اطلاعات نیازسنجی با فعالیت‌های مربوط به گردآوری، سازماندهی و اشناع اطلاعات			۳	
			طراحی مدل ثبت و ذخیره اطلاعات کاربران در فرمت مناسب جهت استفاده در نیازسنجی اطلاعات			۴	

۱	۲	از ۲	صفحه	۳: شماره موضوع	عنوان موضوع استراتژیک: شناسایی نیازهای اطلاعاتی علمی و فنی	استراتژی
	۱	آخرین تاریخ تغییر:	۱	شماره استراتژی:		
				۴) افزایش اعتبار علمی مرکز		شرح
				تأثیر بر محیط بیرونی		
				۳) ارتقاء سطح کیفی سازماندهی و اشاعه اطلاعات با رویکرد کاربر مدارانه		قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
				تأثیر بر محیط بیرونی		
				۴) روزآمدی مداوم کیفیت سازماندهی و اشاعه اطلاعات		ردیف
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع		

شماره صفحه	صفحه	شماره موضوع	عنوان موضوع استراتژیک: شناسی نیازهای اطلاعات علمی و فنی	استراتژی	
					آخرین تاریخ تغییر: / /
۷	۱	۱	تقویت رضایت مشتریان بهبود کیفیت خدمات	شرح	
	۱	۱	افزایش بهره‌وری تأثیر بر محیط بیرونی		
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
	شناسایی مراکز تحلیل اطلاعات				۱
	سخت‌شناسی مراکز تحلیل اطلاعات شناسایی شده				۲
	استخراج الگوها و روندهای گردش کار و روش‌ها				۳
	تبادل تجربیات از طریق بازدیدهای علمی - نشست های مشترک				

شماره	عنوان موضوع	شماره موضوع	عنوان استرژیک: شناسایی نیازهای اطلاعات علمی و فنی		استرژیک
			شماره استرژیک	عنوان استرژیک: تربیت نیروی انسانی متخصص در نیازسنجی اطلاعات	
۸	۱ از ۱ صفحه	۳:	۱) افزایش رضایت‌مندی مشتریان ۲) افزایش بهره‌وری دیگران	تأثیر بر محیط بیرونی	شرح
			۱) افزایش کارآمدی نیروی انسانی (افزایش سرمایه انسانی)	تأثیر بر محیط بیرونی	فولین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
	برگزاری دوره‌های آموزشی		طراحی دوره آموزشی نیازسنجی اطلاعات		

۹	۱	۱	صفحه	شماره موضوع: ۴	افزایش رضایت استفاده کنندگان از خدمات مرکز	افزایش رضایت	شماره استراتیژی: ۱	آخرین تاریخ تغییر: / /	عنوان موضوع استراتیژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز	عنوان استراتیژی: استفاده بهینه از فضای موجود مرکز	استراتیژی	
	۱	۱	صفحه	شماره موضوع: ۴								افزایش رضایت استفاده کنندگان از خدمات مرکز
									بهترین نوع اداره یک سازمان دولتی، مدیریت سازمان با الگوی بنگاههای اقتصادی و تدبیر سازوکارهای مطبق با این نگرش به سازمان است. مهمترین ساز و کار بنگاههای اقتصادی در اداره امور، افزایش بهره‌وری خصوصاً بهره‌وری منابع انسانی است. افزایش بهره‌وری نیروی انسانی مرکز به معنی استفاده بهینه منابع انسانی در راستای افزایش خوجهای اولویت در برداشتن به چالش منابع انسانی مورد نیاز مرکز است.	۱- شناور سازی ساعت کار اعضای هیات علمی ۲- تصویب قانون « کار از راه دور » (telecommuting) توسط مراجع قانونگذار ۳- سیاست اعتماد به نیروی انسانی با تمرکز بر روی دستاوردها به جای کنترل ورودیها و فرایندها	بهره‌وری	فوائین مقررات اساسها با تغییرات قانونی مورد نیاز
									طرح	منابع	ردیف	
									۱- شناخت نقاط ضعف و قوت فرهنگ سازمانی در رابطه با بهره‌وری منابع انسانی ۲- برنامه‌ریزی برای مناسب سازی فرهنگ سازمانی با بهره‌وری	منابع قانونی اعطاف پذیر کردن کار نیروی انسانی	۱	
									طرح جامع ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی	فرهنگ سازمانی نا متناسب با بهره‌وری	۲	
											۳	

عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز		عنوان استراتژی: جذب نیروی انسانی جدید		استراتژی
شماره موضوع: ۴	شماره استراتژی: ۲	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	از ۲	۱۰
۱	۱	۱	۲	۳
۲	۲	۱	۲	۳
۳	۳	۱	۲	۳
۴	۴	۱	۲	۳
۱	۲	۳	۴	۵
۲	۳	۴	۵	۶
۳	۴	۵	۶	۷
۴	۵	۶	۷	۸
۵	۶	۷	۸	۹
۶	۷	۸	۹	۱۰
۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳
۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵
۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶
۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱
۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲
۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳
۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴
۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵
۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶
۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷
۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸
۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹
۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰
۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱
۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲
۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳
۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴
۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵
۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶
۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷
۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸
۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹
۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰
۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱
۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲
۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳
۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴
۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵
۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶
۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷
۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸
۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹
۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰
۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱
۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲
۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳
۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴
۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵
۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶
۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷
۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸
۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹
۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰
۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱
۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲
۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳
۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴
۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵
۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶
۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷
۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸
۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹
۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰
۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱
۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲
۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳
۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴
۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵
۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶
۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷
۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸
۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹
۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰
۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱
۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲
۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳
۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵
۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶
۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷
۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸
۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹
۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰

۱۱	۲ از ۲	صفحه	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز	استراتژی
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره استراتژی: ۲		
				تأثیر بر محیط بیرونی	شرح
				تأثیر بر محیط بیرونی	توانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
	نیازسنجی طراحی دوره‌های متناسب با ورود نیروی انسانی جدید به مرکز		طراحی دوره‌های آموزش نیروی انسانی		۵

عنوان موضوع استراتیژیک : منابع انسانی مورد نیاز مرکز		عنوان استراتیژی: استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز		استراتیژی	
شماره موضوع: ۴	شماره استراتیژی: ۳	آخرین تاریخ تغییر: / /	از صفحه ۱		
۱۲					
	<p>۱) معرفی جامع و کامل مرکز ۲) ایجاد ارتباط مستمر با سایر دانشگاهها</p>	<p>۱) استفاده از دانش تخصصی نیروی انسانی ۲) افزایش توان و قابلیت‌های اجرایی نیروی انسانی موجود ۳) افزایش مقاومت با پذیرش از سوی کارکنان ۴) شناخت نقاط ضعف و قوت مرکز</p>	<p>۱- رفع ممنوعیت استفاده بصورت رسمی، پیمانی، قراردادی ۲- تغییر رویه انتقال در دستگاههای دولتی</p>	<p>تولید مقررات سیاستها یا تغییرات قانونی مورد نیاز</p>	
شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	شرح	منابع	
	مذاکره با شورای پژوهشی و شورای مدیران جهت تعیین نیاز نیروی انسانی و توافق اولیه در ارتباط با نیاز تدوین نظام پرداخت حق الزحمه		تدوین نیازهای مرکز در زمینه نیروی انسانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعیین نظام پرداخت حق الزحمه شناخت وضع موجود ساختارهای مشابه در این ارتباط	مشخص نمودن نیازهای مرکز در زمینه نیروی انسانی مشخص نمودن نظام پرداخت مدون	۱ ۲ ۳
	استفاده از تجارب سایر سازمانهای مشابه در زمینه جذب نیروی انسانی و تدوین روشهای آنان		ایجاد بستر مناسب و تقویت فرهنگ سازمانی		۴
	برگزاری جلسات گروهی و سخنرانی و توجه کارکنان در زمینه فواید جذب نیروی انسانی خارج از مرکز				

شماره موضوع: ۴؛	شماره موضوع: ۴؛	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز		استراتژی	
		شماره استراتژی: ۴	عنوان استراتژی: کاهش نیروی غیر متخصص و خدماتی		
۱۳	۱ از ۱ صفحه	آخرین تاریخ تغییر: / /			
		۱) افزایش بیکاری ۲) مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی	بازتر بر محیط بیرونی	ایجاد مشکلات اداری و استخدامی و مواجهه با سایر مراجع در زمینه روزه جذب نیروهای غیر متخصص ، افزایش بار مالی مرکز در زمینه نگهداشت این نیروها و ماهیت تخصصی فعالیت‌های مرکز لزوم توجه به کاهش اینگونه نیروها را ملموس می‌نماید.	
		۱) یکپارچگی فعالیت‌ها ۲) رسیدگی بیشتر به بدنه تخصصی مرکز در زمینه‌های رفاهی و ...	بازتر بر محیط بیرونی	۱- اجرای سیاست اجرایی برنامه دوم دولت در خصوص واگذاری بخش‌های پشتیبانی به بخش غیر دولتی توانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
	مکانیه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تبدیل پست‌های پشتیبانی به اصلی تخصصی و تدوین گزارش کارشناسی		ارتقاء و تبدیل پست‌های سازمانی خدماتی به پست‌های اصلی و تخصصی	وجود محدودیت‌های اخلاقی در کاهش نیروی انسانی	۱
	تفصیح‌گیری و اقدام نهایی جابجایی و تبدیل وضع تهیه اسامنامه تعاونی و انتقال نیروهای خدماتی و پشتیبانی به تعاونی		تعمین وضعیت نهایی شاغلین مشاغل عمومی و خدماتی تشکیل شرکت تعاونی کارکنان	روشن نبودن سیاست مرکز در قبال این نیروها شفاف نبودن فعالیت‌های بخش خصوصی با توجه به نظام قراردادی فیما بین	۲ ۳
				تجربه سایر سازمانها در این ارتباط	۴
				محدودیت دستگاه در زمینه واگذاری برخی از مشاغل مانند حسابداری و انبار به بخش غیر دولتی	۵

شماره صفحه	صفحه	از	شماره موضوع: ۵:		شماره استواری: ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره	عنوان موضوع استواری یک: منابع مالی مورد نیاز مرکز		عنوان استواری: جذب مناسب بودجه عمومی کشور	استواری																																																																																								
			عنوان	شماره																																																																																															
۱۴		۳	۱	صفحه	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			عنوان موضوع استواری یک: منابع مالی مورد نیاز مرکز	عنوان استواری: جذب مناسب بودجه عمومی کشور	استواری																																																																																									
												۱	۲	۳	۴																																																																																				
												۱	۲	۳	۴																																																																																				
												۱	۲	۳	۴																																																																																				
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰

۱۵	۳ از ۲ صفحه	۵ شماره موضوع:	عنوان موضوع استراتژیک: منابع مالی مورد نیاز مرکز عنوان استراتژی: جذب متناسب بودجه عمومی کشور	استراتژی		
	آخرین تاریخ تغییر: / /	۱ شماره استراتژی:				
			تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شکل مطلوبی در جریان فعالیتهای انجام شده و برنامه‌های سال بعد قرار گیرند تا در روند تخصیص بودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت به بودجه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در یک محیط روشن تصمیم‌گیری نماید.	شرح
			تأثیر بر محیط بیرونی		قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح		مانع	ردیف

۱۶	صفحه ۳ از ۳	شماره موضوع : ۵	تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	عنوان موضوع استراتژیک : منابع مالی مورد نیاز مرکز	استراتژی
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۱				
					بدینجهی است که در همین راستا مذاکرات حضوری با کارشناسان، مدیران و عوامل موثر در تعیین بودجه، چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در مجلس شورای اسلامی مخصوص کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی موثر می باشد.	
			تأثیر بر محیط بیرونی			قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح		منابع	ردیف

شماره موضوع: ۵:	عنوان موضوع استراتژیکی: منابع مالی مورد نیاز مرکز		عنوان استراتژی
	شماره موضوع: ۵:	عنوان استراتژیکی: استغلال مالی از بدنه دولتی (تشکیل شرکتهای تعاونی)	
۱۷	۱ از ۱	صفحه ۱	آخرین تاریخ تغییر: / /
<p>(۱) امکان ارائه خدمات بهتر به مخاطبین (۲) امکان گسترش ارائه خدمات (۳) بوجود آمدن بخش های غیر دولتی قوی در راستای انجام وظایف دولتی</p>			<p>بخش دولتی اساساً بدلیل ماهیت خود و شرایط موجود امکان ارائه خدمات به صورت بهینه را ندارد و از سویی وابستگی سازمانها به دولت از لحاظ مالی، امکان مانور سازمان را در انجام فعالیتها، تنوع بخشها به آنها و را سلب می نماید. بنابراین وجود شرکت های تعاونی می تواند در کنار سازمان به پیشبرد وظایف کمک کند.</p>
<p>(۱) ایجاد فضای مناسب تر جهت انجام وظایف در سازمان (۲) حذف وظایف غیر ضرور سازمان (۳) توزیع فعالیتها در شکل مناسب تر</p>			<p>(۱) استفاده کامل از قوانین تعاونیها (۲) ایجاد زمینه در مرکز به عنوان فرهنگ سازمانی</p>
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	ردیف
	ایجاد شرکت تعاونی		۱
	تهیه بولتن در این مورد		۲
			۳
			۴

عنوان موضوع استراتیژی: آموزش		عنوان استراتیژی: برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه اطلاع‌رسانی با مشارکت سایر دانشگاهها	
۱۹	صفحه ۲ از ۲	شماره موضوع: ۶:	تاثیر بر محیط بیرونی
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتیژی: ۱	
			تاثیر بر محیط بیرونی
			کارشناسی ارشد آغاز می‌شود
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	تاثیر بر محیط بیرونی
			طرح
	تهیه و نگهداری و بهسازی تجهیزات رایانه‌ای مورد نیاز		مانع
			از مرکز باشند
			عدم حضور دانشی نیروی پشتیبان تجهیزات رایانه‌ای
			جهت رفع مشکلات که در کلاس‌ها پیش خواهد آمد
			ردیف ۳
			ردیف ۴
			قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز

شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
۲۱	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: / /				
			تأثیر بر محیط بیرونی		۱
			تأثیر بر محیط بیرونی	۴) اختصاص بخشی از بودجه مرکز برای تهیه مواد مورد نیاز و روزآمد مرکز جهت آموزش ۵) رسمی بودن آموزش و برسمیت شناختن دوره‌ها از سوی وزارت متبوع	فوائید مفرات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
	دارند در جهت تکمیل آموزش آنها (شاید از مرکز مثل آزمایشگاه جهت انجام کارهای علمی بتوان استفاده کرد و جنبه‌های تئوری در دانشگاهها کار شود)				۴

عنوان موضوع استراتژیکی: آموزش		عنوان موضوع T: شماره موضوع: ۳		عنوان استراتژی	
۲۲	۱ از ۱ صفحه	شماره موضوع: ۳	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	ایجاد ارتباط مستقیم بین استفاده کنندگان از اطلاعات و منبع اطلاعات	۱
				۲) ارتباط سیستم با دهکده جهانی	۲
				۳) شکستن دیوار باند بین کاربر و اطلاعات و غلبه بر ترس از کامپیوتر	۳
				۱) کاسته شدن از بار پرسنل واحد جستجوی اطلاعات	۱
				۲) دانش کاربرانی ماهرتر در دسترسی راه دور به پایگاههای اطلاعات مرکز	۲
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	شرح	منابع	ردیف
			طراحی برنامه دوره‌های سواد اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان	درگیری کاری پرسنل مرکز که دارای مهارت‌های لازم برای انجام این آموزش می‌باشند	۱
			تهیه و توزیع نرم‌افزارهای مناسب در کسب سواد اطلاعاتی	نیود تجهیزات کافی برای شروع و ادامه این برنامه	۲
				فناورین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	

شماره صفحه	شماره موضوع ۶: شماره استراتژی: ۴	شماره صفحه	شماره صفحه	شماره صفحه	عنوان موضوع استراتژیک: آموزش	عنوان استراتژی: استقرار آزمایشگاه نمونه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مرکز	استراتژی
۲۳	۱	۱	۱	۱	بلا بردن سطح آگاهی و دانش دست‌اندرکاران کتابداری و اطلاع‌رسانی	بلا بردن سطح آگاهی و دانش دست‌اندرکاران کتابداری و اطلاع‌رسانی	بلا بردن سطح آگاهی و دانش دست‌اندرکاران کتابداری و اطلاع‌رسانی
					از جهت عملکرد (نه سازشانی) خارج شدن از محدوده بسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهمه گرفتن رسالتی ملی در زمینه اطلاع‌رسانی	از جهت عملکرد (نه سازشانی) خارج شدن از محدوده بسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهمه گرفتن رسالتی ملی در زمینه اطلاع‌رسانی	فوائین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
					طراحی برنامه آموزش نظام‌مند متخصصان مرکز به منظور شناخت، ارزیابی و تسلط بر روش‌ها و نظام‌های جدید اطلاع‌رسانی	طراحی برنامه آموزش نظام‌مند متخصصان مرکز به منظور شناخت، ارزیابی و تسلط بر روش‌ها و نظام‌های جدید اطلاع‌رسانی	۱
					استاندارد کردن فعالیت‌های مرکز در زمینه‌های مختلف تهیه، آماده سازی، ذخیره، بازیابی و انشاعه اطلاعات	استاندارد کردن فعالیت‌های مرکز در زمینه‌های مختلف تهیه، آماده سازی، ذخیره، بازیابی و انشاعه اطلاعات	۲
					شناخت و ارزیابی نظام‌ها و روش‌های جدید	شناخت و ارزیابی نظام‌ها و روش‌های جدید	۳

عنوان موضوع استراتژیک : روابط عمومی		عنوان استراتژی: کاربرد الگوهای نوین بازاریابی خدمات در روابط عمومی مرکز		استراتژی	
۲۴	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۶: شماره استراتژی: ۳			
	(۱) ایجاد تصویر منحصر به فرد از سازمان در ذهن مخاطبین	تأثیر بر محیط بیرونی	با سرعت گرفتن تحولات اقتصادی - اجتماعی سازمانهای بخش عمومی بیش از پیش ضرورت ایجاد تغییرات عمده خود را احساس می کنند. یکی از الگوهای مدیریتی عاریت گرفته شده از حوزه کسب و کار، بازاریابی خدمات است که روز بروز کاربرد بیشتری در عرصه سازمانهای	۳	
	(۱) هماهنگ شدن کلیه واحدهای سازمان در جهت جلب رضایت مشتریان مرکز	تأثیر بر محیط بیرونی	(۱) سیاست ارتباطات باز با مخاطبین	قوانین مفرات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	شرح	مانع	ردیف
			طراحی و استقرار سیستمهای متناسب با الگوهای نوین بازاریابی خدمات	عدم وجود ساختار مناسب برای اجرای استراتژی	۱
			برنامه ریزی جهت نهادینه کردن الگوهای نوین بازاریابی خدمات	عدم وجود فرهنگ متناسب با اجرای استراتژی	۲

۲۵	۲ از ۲	صفحه	۸: شماره موضوع	عنوان موضوع استراتژیک: روابط عمومی	استراتژی
	۱ / ۱	آخرین تاریخ تغییر:	۳: شماره استراتژی:		
				تأثیر بر محیط بیرونی	بخش عمومی می‌باید الگوهای نوین بازاریابی خدمات سازمان را قادر خواهند ساخت تا با تعریف مجدد عرصه‌های فعالیت خود و در نظر گرفتن مخاطبین در هر یک از این عرصه‌ها به عنوان مشتری خدمات به معنی اعم از خروجی‌های سازمان - نقش فرا فعالی (pro-active) در ارتباط با مخاطبین اتخاذ کند.
				تأثیر بر محیط بیرونی	
ردیف	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز

عنوان موضوع استراتژیک : روابط عمومی		عنوان موضوع : ۸: شماره موضوع		عنوان استراتژی: تمرکز فعالیتها بر روابط با مخاطبین کلیدی		استراتژی	
۲۶	۲ از ۱	صفحه ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۵			
				۱- شناسایی مخاطبین کلیدی ۲- ارتباط مستمر با مخاطبین کلیدی ۳- دستیابی به نیازهای آنان	بیتیر بر محیط بیرونی		
				۱- افزایش انگیزه همکاران مرکز در ارائه بهینه فعالیتهای پژوهشی ۲- شناسایی و مرتفع نمودن نقاط ضعف فعالیتهای سازمان ۳- سهولت ارتباط میان بخش های مختلف مرکز	بیتیر بر محیط بیرونی		فولاین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف		
	نظام مند نمودن ارتباط مخاطبین با مرکز		سازماندهی ارتباط مستمر با مخاطبین کلیدی		۱		
			طراحی سیستم اطلاع رسانی مستمر و روزآمد از طریق رسانه های همگانی		۲		
	تامین نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز، حمایت مالی و فراهم آوری تجهیزات لازم		نظام مند نمودن ارتباطات علمی در سطح ملی و بین المللی		۳		

شماره صفحه	شماره صفحه	صفحه	از	عنوان موضوع استراتژیک: روابط عمومی		استراتژی
				شماره استراتژی: ۵	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	
۲۷			۲	۸: شماره موضوع	عنوان استراتژی: تمرکز فعالیتها بر روابط با مخاطبین کلیدی	شرح
				۵- نظام مند نمودن ارتباط مخاطبین با مرکز		
				۶- ارائه دستوردهای پژوهشی مرکز		
				۷- ارائه فعالیتهای اطلاع رسانی مرکز از طریق رسانه های همگانی		
				۸- دریافت ایده های جدید و بهینه نمودن فعالیتهای مرکز	تأثیر بر محیط بیرونی	
				اقدام	شرح	موانع
				شماره صفحه		ردیف

عنوان موضوع استراتژیکی: روابط عمومی		عنوان استراتژیکی: افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان		استراتژی		
۲۸	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: / /	شماره موضوع: ۸: شماره استراتژی: ۶:	۱- افزایش رضامندی مشتریان	تاثیر بر محیط بیرونی	همانگونه که سرمایه فیزیکی، با ایجاد و تغییرات در مواد برای شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کنند، به وجود می آید، سرمایه انسانی با تغییر افراد برای دادن مهارت‌ها و توانایی‌هایی به آنها پدید می آید و افراد را توانا می‌سازد به شیوه‌های جدید رفتار کنند. سرمایه اجتماعی، هنگامی بودجه می‌آید که روابط میان افراد به شیوه‌ای دیگرگون شود که نقش را تسهیل کند.	۳
			۱- افزایش انسجام سازمانی	تاثیر بر محیط بیرونی	فوائین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	
				طرح	ردیف	
			۱- تشخیص سازمان‌های غیر رسمی ۲- تعیین گروه‌ها و پیوندهای ضعیف و قوی در ساختار شبکه اجتماعی سازمان ۳- شناسایی انواع روابط اجتماعی و مبادلات		۱- اعتماد بعضی نامتوازن ۲- فقدان هنجار موثر برای تقدم منافع سازمانی ۳- روابط عاطفی نامتوازن ۴- بحران ایدئولوژیکی	۱

استرژیک		عنوان موضوع استرژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		عنوان استرژیک: توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات		استرژیک		
شماره موضوع: ۹	صفحه ۱ از ۳	شماره استرژیک: ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره صفحه	شماره صفحه	موانع	ردیف	
<p>(۱) ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده کاربران (۲) ارائه سرویس دائمی و مناسب</p>				<p>بهره گیری از توقف ارائه خدمات ایجاد سهولت در فرآیند تولید اطلاعات پروژه در بخش مدیریت اسناد اطلاعات (۳) افزایش کیفیت اطلاعات ثبت شده</p>		<p>نقش فن آوری اطلاعات در توسعه بسیاری از علوم روز غیر قابل انکار است. در مورد فرام آوری نگهداری و حفاظت از اطلاعات، توسعه کاربرد فن آوری، صرفه جویی و هزینه ها و نیز افزایش سرعت و دقت را به همراه خواهد داشت.</p>		۱
<p>بهره گیری از خطوط با بهنای بیشتر توسط (خط ۱۲۸ استیجاری استفاده از آنتن های ماهواره ای برای ارتباط مستقیم ایجاد سایت های mirror در امریکا و اروپا)</p>				<p>نقش فن آوری اطلاعات از طریق اینترنت (بهنای باند برای ارتباط با مرکز کافی نیست</p>		<p>۱</p>		
<p>نصب یکدستگاه CD- writer بر روی server های حساس برای تهیه پشتیبان به صورت مرتب (روزانه ، هفتگی ، ماهانه) به منظور کاستن از خطرات ناشی از نفوذ ویروس شبکه نصب یکدستگاه هارد دیسک اضافی بر روی serverهای حساس به منظور ایجاد mirror و کاهش خطرات ناشی از آسیب فیزیکی دیگ های سخت</p>				<p>(حفاظت اطلاعات)</p>		<p>۲</p>		

شماره صفحه	صفحه	از	شماره موضوع : ۹	شماره استرژتی : ۱	عنوان موضوع استرژتی یک : فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		استرژتی
					آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	حفاظت اطلاعات	
					تأثیر بر محیط بیرونی		شرح
					تأثیر بر محیط بیرونی		
					طرح		فوائین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	شناخت این نوع دستگاهاهای جانبی		طرح	مانع	
			خرید و بکارگیری				۳
			نگهداری اطلاعات در صندوق های نسوز و در دو محل				۴
			جزئیاتی مختلف				۵
						فراهم آوری امکان دریافت اطلاعات به شکل تمام متن و از راه دور چه از طریق اینترنت و چه غیر آن (دیسکت ، CD و ...)	۶
						ایجاد گروه های بحث و گفتگوی علمی به منظور گردآوری مباحث علمی	۶

شماره صفحه	شماره صفحه	شماره موضوع : ۹	عنوان موضوع استراتژیک : فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		شماره استراتژی : ۱	شماره استراتژی
			آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	عنوان استراتژی: توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات		
			تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی		شرح
			تأثیر بر محیط بیرونی			فوائین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
			طرح	طریق سیستم پیوسته (on - line) ثبت و اشاعه اطلاعات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران [به نحوی که به محض ثبت یک رکورد توسط مدیریت اسناد و اطلاعات ، رکورد مزبور در اینترنت قابل بازیابی باشد و بروسه ویرایش ، مانعی بر سر راه اشاعه به موقع اطلاعات نباشد] با رعایت استانداردها		۷
			مانع			ردیف

شماره موضوع : ۹		شماره استرژوی : ۲		عنوان موضوع استرژویک : فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		عنوان استرژوی		
۳۳	صفحه ۱ از ۲	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱					نشر الکترونیکی یکی از راهکارهای مهم و قابل توجه برای ایجاد دسترسی آسانتر کاربران به اطلاعات، حفاظت از اطلاعات، ایجاد پوشش وسیعتر در انبساط اطلاعات و اطلاع رسانی در زمینه فعالیت های انجام شده، می باشد.	فوتابن مقررات سیاستبا تغییرات قانونی مورد نیاز
				تاثیر بر محیط بیرونی				
				تاثیر بر محیط بیرونی				
				حفاظت موثر از اطلاعات کنونی (موجود)				
				ایجاد امکان ارائه موثر اطلاعات به مخاطبان				
				توسعه پوشش اطلاع رسانی علمی				
				ایجاد سهولت در دسترسی کاربران به اطلاعات				
				ایجاد امکان برای تحلیل فعالیت های پژوهشی				
				ایجاد امکان ارائه موثر اطلاعات به مخاطبین داخلی				
شماره صفحه	اقدام		شماره صفحه	طرح		مانع		ردیف
				۱- نشر الکترونیکی طرح های پژوهشی اجرا شده در مرکز (از آغاز تا کنون)		عدم رعایت حقوق معنوی مرکز به عنوان ناشر		
				۲- نشر الکترونیکی مقالات نشریه اطلاع رسانی				
				۳- نشر الکترونیکی گزارش های علمی (داخلی) مرکز				
				۴- نشر الکترونیکی مقالات علمی همایش های بین المللی (امضای هیات علمی و کارکنان مرکز)				
				۵- نشر الکترونیکی مدارک علمی ۱- پایان نامه ها ۲- گزارش های دولتی و ...				
				دسترسی به استانداردها و الگوهای نشر الکترونیکی		دسترسی غیر مجاز در صورت قیمت گذاری اطلاعات از سوی مرکز		۲

شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف	شماره	عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		استراتژی
							شماره موضوع: ۹	شماره استراتژی: ۲	
۳۳	۲ از ۲ صفحه	۹	۹	۲	۳	۲	عنوان استراتژی: توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات	۲	۳۳
							کاهش هزینه دریافت اطلاعات	۴	
							تأثیر بر محیط بیرونی		
							تأثیر بر محیط بیرونی		
							کاهش هزینه انبعاث اطلاعات	۴	
							طراحی و استقرار فرایند نشر الکترونیکی	۳	
							مطالعه شیوه‌های دسترسی به اطلاعات (جستجوی فارسی) در نشر الکترونیکی	۴	
							مطالعات فرمت‌های ارائه اطلاعات در نشر الکترونیکی	۵	

استراتی		عنوان موضوع استراتیژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		عنوان استراتیژیک: دستیابی به نقش رسمی در نگهداری و حفاظت مدارک علمی و فنی کشور	
شماره موضوع: ۹:	شماره استراتیژی: ۳:	صفحه ۱	از ۲	شماره صفحه	شماره صفحه
۳۴	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱				
		<p>(۱) پذیرش مرکز به عنوان سازمان رسمی نگهداری کننده از مدارک علمی و فنی کشور از سوی مخاطبین</p> <p>(۲) ارتقاء موقعیت مرکز در ارتباطات بین المللی</p>		<p>تاثیر بر محیط بیرونی</p> <p>تاثیر بر محیط بیرونی</p>	
		<p>(۱) رضای نیاز به توجه و احترام (esteem) کارکنان</p>		<p>تاثیر بر محیط بیرونی</p>	
		<p>تدوین نظام اطلاع رسانی علمی و فنی کشور</p> <p>سیاست حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در مورد تفکیک در حوزه قدرت و سیاست</p>			
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
	مذاکره با سازمانهای تأمین کننده منابع ورودی		بازرسانی خدمات مرکز	عدم وجود درک صحیح از وظایف مرکز در میان سازمانهای تأمین مالی، مدارک، نیروی انسانی)	۱
	مذاکره با شوراهای اطلاع رسانی		تدوین لایحه نظام اطلاع رسانی علمی و فنی کشور	ناهماهنگی میان سازمانهای مختلف در نظام اطلاع رسانی کشور	۲
					۳

۳۵	۲	صفحه ۲	شماره موضوع: ۹: شماره استراژی: ۱	عنوان موضوع استراژی یک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی عنوان استراژی: دستیابی به نقش رسمی در نگهداری و حفاظت مدارک علمی و فنی کشور	استراژی
	از	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
				تأثیر بر محیط بیرونی	فعالیتها و رقابتهای ناصواب در میان سازمانها می شود. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در راستای چالش اساسی فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی نیاز به ایجاد تصویری روشن از حوزه وظایف خود در میان سایر سازمانها و دستگاههای مرتبط دارد.
				تأثیر بر محیط بیرونی	
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
					قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز

شماره موضوع: ۹:		شماره استراتیژی: ۱:	عنوان موضوع استراتیژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		عنوان استراتیژی
۳۳۱	صفحه ۱ از ۲	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	عنوان استراتیژی: شناخت، تقویت و استفاده از مراکز تولید اطلاعات علمی الکترونیکی		
			تقویت مراکز نشر الکترونیکی اطلاعات علمی و فنی کشور (۱) هماهنگی فعالیتهای نشر الکترونیکی اطلاعات علمی و فنی در کشور (۲) توسعه فعالیتهای نشر الکترونیکی اطلاعات علمی و فنی فارسی در کشور (۳)	تثبیت بر محیط بیرونی تثبیت بر محیط بیرونی	استفاده از تجارب مراکز الکترونیکی اطلاعات علمی و فنی مستلزم شناخت آنها و تصویب مناسبات فیمابین است. با توجه به سطح نازل دانش فنی در زمینه نشر الکترونیکی در کشور و موانع زبانی، ایجاد و حفظ ارتباط و تقویت این مراکز ضروری است.
			(۱) دستیابی به دانش فنی در زمینه نشر الکترونیکی اطلاعات (۲) تسریع و ارتقاء کیفی فعالیت‌های نشر الکترونیکی در مرکز		(۱) حفظ حقوق معنوی باشران در حوزه نشر الکترونیکی اطلاعات علمی و فنی
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح		
	ارزش قائل شدن برای فعالیت‌ها و تجارب سایر سازمانها و مراکز		طراحی نظام روابط بین مراکز اطلاع‌رسانی	موانع	وجود حصارهای سازشانی برای همکاری در تبادل اطلاعات و دانش فنی در زمینه نشر الکترونیکی
	ایجاد هماهنگی در استفاده از نرم افزار و سخت افزار		تهیه استانداردهای نشر الکترونیکی		وجود تفاوت در محیط‌های نرم افزاری و ابزاری ذخیره اطلاعات
	تعریف چهارچوب همکاری با سایر مراکز و سازمانها		بررسی وضعیت بازرشایی اطلاعات و جستجو در متون فارسی بز روی سایت وب		وجود رقابت منفی بین مراکز و سازمانها و خود محوری
	۱- انتقال تجارب کنونی مرکز به سایر مراکز ذیربط از طریق ایجاد امکان بازید از مرکز و ... ۲- بسط دامنه کاربرد استانداردها در حوزه نشر الکترونیکی، مبادله و استفاده از کدهای زبانی				عدم رعایت استانداردهای تبادل اطلاعات و نیز کدهای زبانی در نشر الکترونیکی
					۴

شماره	صفحه		شماره موضوع : ۹	شماره استرژژی : ۴	عنوان موضوع استرژژیک : فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	عنوان استرژژی: شناخت، تقویت و استفاده از مراکز تولید اطلاعات علمی الکترونیکی	استرژژی
	از	۲					
۳۷	۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱					
					تأثیر بر محیط بیرونی		شرح
					تأثیر بر محیط بیرونی		قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقلام		شماره صفحه	طرح		مانع	ردیف
	۳- گسترش فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در زمینه اقدامات کنونی مرکز در زمینه نشر الکترونیکی برای ترضیب سایر مراکز و نشان دادن اهمیت موضوع						۴

شماره صفحه	صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	موانع	ردیف
۲۸	۳	از	۱	صفحه	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	
	عنوان موضوع استراتیژیک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی					
عنوان استراتیژی: توسعه پوشش فراهم آوری اطلاعات علمی و فنی						
در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، در حال حاضر اطلاعات کتابشناختی مدارک از نوع نوشتاری گردآوری و پردازش می شوند. در حالی که مدارک علمی محدود به این انواع نبوده و می توانند بسیاری دسته های دیگر از جمله آنهایی که در استاندارد مارک به آنها اشاره شده است						
تأثیر بر محیط بیرونی						
تأثیر بر محیط بیرونی						
فوائین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز						
					۱- نبود بودجه کافی برای گردآوری و پردازش آنها به شیوه های که در مورد دانشگاه های دولتی انجام می شود	۲
					۲- عدم موافقت دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه اطلاعات خود به شکل الکترونیکی به مراکز اطلاعات و مدارک علمی	۱
					۳- عدم دسترسی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد به اینترنت جهت ثبت اطلاعات خود در سایت مرکز	
					۱- تشویق و ترغیب دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه به ثبت اطلاعات پایانه های خود از طریق سایت اینترنتی مرکز با استفاده از شیوه ها تبلیغاتی مناسب	
					۲- آزاد نمودن امکان دسترسی به سایت dial - up به همین منظور	
					گردآوری اطلاعات دانشگاه های غیر انتفاعی	۲

شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف	استراتژی	
						عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	عنوان استراتژی: توسعه پوشش فرام آوری اطلاعات علمی و فنی
۳۹	صفحه ۲ از ۳ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۹ شماره استراتژی: ۵	تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	عنوان استراتژی	عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی
			تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	۱	عنوان استراتژی	عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی
			ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	ایجاد پایگاههای اطلاعاتی صوتی و تصویری بر روی شبکه وب مرکز	۲	عنوان استراتژی	عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی
			ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	۳	عنوان استراتژی	عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی
			ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	۴	عنوان استراتژی	عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی
			ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	۵	عنوان استراتژی	عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی
			ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات	۶	عنوان استراتژی	عنوان موضوع استراتژیک: فرام آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی

شماره صفحه	صفحه	شماره موضوع	شماره استرژیک: ۹	عنوان موضوع استرژیک: نگاهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	عنوان استرژیک: توسعه پوشش فرام آوری اطلاعات علمی و فنی	شرح
۳	از ۳	صفحه ۳	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
				تأثیر بر محیط بیرونی		فوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
				تأثیر بر محیط بیرونی		
				طرح		ردیف
				ایجاد پایگاه اطلاعات کتابشناختی بر روی شبکه وب		۷
				نرم افزارهای علمی، آموزشی		
				ایجاد پایگاه اطلاعات علمی، اسلاید بر روی شبکه وب		۸

۱۳	۱	از	۱	صفحه	۱	آخرین تاریخ تغییر:	۱ / ۱
	شماره موضوع: ۱۰:		شماره استراتژی: ۱:		عنوان موضوع استراتژیک: سازماندهی اطلاعات علمی و فنی		
عنوان استراتژی: توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در سازماندهی اطلاعات علمی و فنی							
تأثیر بر محیط بیرونی				تأثیر بر محیط بیرونی			
طرح				شرح			
شماره صفحه	اقدام		شماره صفحه	مانع		ردیف	
						قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	

۴۲	۱	صفحه ۱ از ۱	شماره موضوع: ۱۰	عنوان موضوع استراتژیک: سازمان دهی اطلاعات علمی و فنی	استراتژی
	۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۲		
۱- رضایت مشتریان					
				تأثیر بر محیط بیرونی	شرح
				تأثیر بر محیط بیرونی	
شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	شرح	مانع	ردیف
	تغییر الگوهای سازمان دهی		استخراج الگوهای تحلیل اطلاعات تدوین شیوه‌های سازمان دهی اطلاعات با رویکرد تحلیل اطلاعات		۱
					۲

قوانین مفرات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز

۴۳	صفحه ۱ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۱۰: شماره استراتژی: ۳	عنوان موضوع استراتژیکی: سازماندهی اطلاعات علمی و فنی عنوان استراتژی: سازماندهی اطلاعات علمی و فنی در مبدا	استراتژی	
	(۱) کاهش میزان تهدید یادشده در شرح استراتژی		جمیع داده‌های علمی تولید شده در کشور و نرخ رشد آن روز به روز در حال افزایش است و بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور امکانات مرکز برای ساماندهی این حجم از داده کفایت نکنند. سازماندهی داده‌ها در مبدا تولید آن یا به عبارتی برداش و تبدیل آنها به اطلاعات در مبدا یا به عبارتی جلب مشارکت سازمانها و مراکز تولید داده می‌تواند از بروز چنین بحرانی جلوگیری نماید.	۱	
	(۱) کاهش هزینه‌ها (۲) افزایش حجم اطلاعات با بگام‌های اطلاعاتی مرکز و سرعت روزآمد شدن آنها		بررسی و شناخت پتانسیل‌ها، نیازها، منابع و زمینه‌های همکاری با سازمانها و موسسات تولید کننده عمده اطلاعات و آموزش آنها [در سطح سازمان] راه دیگر برای برطرف نمودن مانع همکاری تولید نرم افزارهای مناسب برای ذخیره و بازیابی اطلاعات	قوانین مقررات اساسها با تغییرات قانونی مورد نیاز	
شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	طرح	منابع	ردیف
	اطلاع‌رسانی و تبلیغ کافی		بررسی و شناخت پتانسیل‌ها، نیازها، منابع و زمینه‌های همکاری با سازمانها و موسسات تولید کننده عمده اطلاعات و آموزش آنها [در سطح سازمان] راه دیگر برای برطرف نمودن مانع همکاری تولید نرم افزارهای مناسب برای ذخیره و بازیابی اطلاعات	در مشارکت، طرفین باید از سود عادلانه‌ای بهره‌مند گردند، و اگر منافع سازمانها در این بین رعایت نشود، مشارکت صورت نخواهد گرفت. [در سطح سازمان] عدم برخورداری برخی سازمانها و موسسات از سخت‌افزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی و یا آموزش کافی [در سطح سازمان] عدم اطلاع سازمانها و موسسات از چنین امکانی [در سطح سازمان]	۱ ۲
	استفاده از بخش خصوصی به عنوان واسطه به منظور بکارگیری توان نیروی انسانی فعال موجود در این سازمانها و فراهم آوردن امکان پرداخت به ایشان		[در سطح افراد]	نیود انگیزه کافی در بین همه کارکنان سازمانها برای مشارکت [در سطح کارکنان افراد]	۳

شماره صفحه	صفحه	آخرین تاریخ تغییر:	شماره موضوع:	شماره استرژوی:	عنوان موضوع استرژیک: سازماندهی اطلاعات علمی و فنی	عنوان استرژوی	ردیف
۴۴	۲	۱	۱۰:	۴	عنوان موضوع استرژیک: سازماندهی اطلاعات علمی و فنی	عنوان استرژوی	
	۱	آخرین تاریخ تغییر:			عدم استفاده از استانداردها، از سویی هزینه‌های طراحی را به لحاظ تنوع ساختارها افزایش داده و از سوی دیگر مانع دستیابی به اطلاعات به شکل بهینه می‌گردد. لذا بکارگیری استانداردها در سازماندهی اطلاعات از اهم واجبات است.		۱
					تاثیر بر محیط بیرونی		۲
					تاثیر بر محیط بیرونی		۳
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع			۴
			استاندارد سازی ساختار پایگاههای موجود	استاندارد نبودن پایگاههای موجود	استاندارد نبودن سیستم‌های جانی تولید اطلاعات و اینکه سیستم تولید مجلات در حال حاضر بر سیستم‌های غیر استاندارد فوق بنا شده است.	تغییر ساختار فعلی وب متناسب با استانداردهای طراحی خواهد شد.	۱
			طراحی سیستم تولید اطلاعات به شکل استاندارد	استاندارد نبودن سیستم‌های جانی تولید اطلاعات و اینکه سیستم تولید مجلات در حال حاضر بر سیستم‌های غیر استاندارد فوق بنا شده است.	امکان سنجی طراحی یک ساختار حداقل استاندارد برای استفاده در ثبت و نمایش کلیه پایگاههای اطلاعاتی موجود براساس فرمت مارک امریکا	تغییر ساختار فعلی وب متناسب با استانداردهای طراحی خواهد شد.	۲
						ساختار سیستم جستجو، نمایش و سیستم‌های جانی مثل SDI و نیز نرم‌افزار گنجینه ۲ که در حال حاضر یکی از	۳
							۴

شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	شرح	عنوان موضوع استراتژیک : سازماندهی اطلاعات علمی و فنی		استراتژی
				شماره موضوع : ۱۰	شماره استراتژی : ۴	
۴۵	از ۲ صفحه ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		عنوان استراتژی: کاربرد استانداردها در سازماندهی اطلاعات	تأثیر بر محیط بیرونی		
			تأثیر بر محیط بیرونی			
			طرح			
			۱- تغییر ساختار سیستم گنجینه ۲- تغییر ساختار سیستم SDI ۳- تغییر ساختار سیستم‌های ورود اطلاعات بر روی شبکه وب	محدودات مرکز است، بر پایه سیستم‌های غیر استاندارد فوق بنا شده‌اند	۴	ردیف
			سازماندهی کلید واژه‌های بکار رفته در پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز	پایگاهی از کلید واژه‌ها به شکل استاندارد وجود ندارد	۵	
			ایجاد پایگاه Authorities با فرمت مارک امریکا و تکمیلی اطلاعات آنها	۱- پایگاه‌های از سازمانها به شکل استاندارد وجود ندارد ۲- پایگاهی از اساسی افراد شناخته شده به شکل استاندارد وجود ندارد ۳- پایگاهی از اساسی جغرافیایی به شکل استاندارد وجود ندارد	۶	

شماره صفحه	صفحه	از	آخرین تاریخ تغییر:	شماره استراژی: ۱	شماره موضوع: ۱۱	عنوان موضوع استراژی یک: انشاع اطلاعات علمی و فنی و نتایج تحلیل اطلاعات	عنوان استراژی
						در حال حاضر بهترین راه انشاع اطلاعات علمی و فنی، انتشار آنها از طریق وب است. لذا توسعه این فن آوری می تواند به نحو موثری به توسعه و انشاع اطلاعات کمک نماید.	۳
						تأثیر بر محیط بیرونی	
						تأثیر بر محیط بیرونی	
						توسعه سیستم اینترنت مرکز	ردیف
						۱- توسعه سیستم بازاریابی و ارسال اطلاعات به شکل RTF و SO از طریق email و جایی از طریق پست برای خواهند گان اطلاعات	۱
						۲- مطالعه شیوه های مختلف انشاع اطلاعات	۲
						مطالعه شیوه های مختلف انشاع اطلاعات	۳
						۱- بهینه سازی سیستم های مخابراتی موجود	
						۲- ایجاد سایت mirror در خارج از کشور	۴

شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	موانع	ردیف	شماره	صفحه	آخرین تاریخ تغییر:	عنوان موضوع	شماره استواری	عنوان استواری	شرح
						۱۱	۲	از ۲	شماره موضوع	شماره استواری	عنوان استواری	شرح
۴۷						۱۱	۲	۱ / ۱	شماره موضوع	۱	عنوان استواری	شرح
									عنوان موضوع استواری تک : انشاع اطلاعات علمی و فنی و نتایج تحلیل اطلاعات		عنوان استواری: توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در انشاع اطلاعات علمی و فنی	
									تأثیر بر محیط بیرونی			قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
									تأثیر بر محیط بیرونی			
									ایجاد سیستم نظر سنجی و تحلیل نظرات بازدید کنندگان		عدم اطلاع از خواست و مشکلات کاربران در دریافت اطلاعات	۵
									انشاع اطلاعات پایدانه ها به شکل تمام تصویر			۶
									انشاع اطلاعات مقالات به شکل تمام تصویر			۷
									توسعه خدمات شبکه وب ایرانی شامل: گروههای بحث و گفتگو، انجمن ها، راهنمای مرجع پژوهشگران و...			۸

۴۸	صفحه ۱ از ۱	شماره موضوع: ۱۱	عنوان موضوع استراتژیک: انشاع اطلاعات علمی و فنی عنوان استراتژی: انشاع اطلاعات در چارچوب سیاستهای اطلاعاتی وزارت متبوع و قوانین حمایت از پدیدآورندگان		استراتژی	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۲				
<p>(۱) شناسف شدن نقش و فعالیت‌های مرکز برای مخاطبین و کاربران (۲) جلوگیری از دوباره کاری (۳) افزایش انگیزه و اعتماد پدید آورندگان</p>			<p>بازرسی بر محیط بیرونی</p>		<p>با توجه به افزایش روزافزون حجم اطلاعات تولید شده و گسترده‌گی انواع خدمات اطلاع‌رسانی، لازم است چارچوب فعالیت‌ها در زمینه انشاع اطلاعات علمی و فنی (از جمله زمینه مهندسی، نوع مدرک، کاربر، دامنه گسترده‌گی خدمات، رعایت ضوابط و قوانین انشاع اطلاعات و ...) بر اساس سیاستهای اطلاعاتی وزارت متبوع تعیین شود.</p>	
<p>(۱) جلوگیری از اتلاف وقت و منابع انسانی و مالی</p>			<p>بازرسی بر محیط بیرونی</p>			<p>رعایت قانون حمایت از پدیدآورندگان و با تضمین مقررات و ضوابط خاص دیگر.</p>
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح		مانع	ردیف
			<p>مطالعه و بررسی قوانین حمایت از پدیدآورندگان در کشورهای پیشرفته و چگونگی اجرا کردن و تطبیق آن با سیاست مرکز</p>		<p>سیاست و فرهنگ رایج عدم رعایت ضوابط و مقررات در انشاع اطلاعات از جمله عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان</p>	۱

ردیف	عنوان موضوع استراتژیک : اشناعه اطلاعات علمی و فنی و نتایج تحلیل اطلاعات	عنوان استراتژی: رویکرد کاربر مدار به اشناعه اطلاعات		شرح
		شماره موضوع : ۱۱	شماره استراتژی : ۳	
۴۹	صفحه ۱ از ۱	آخرین تاریخ تغییر: / /	افزایش رضایت مندی مشتریان	تأثیر بر محیط بیرونی
				تأثیر بر محیط بیرونی
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	شرح	مانع
			سینج شناسی شیوه های اشناعه اطلاعات	
			استخراج الگوهای عملیاتی شیوه کاربر مدار در اشناعه اطلاعات	

۵۰	۱	صفحه ۱	شماره موضوع: ۱۲:	عنوان موضوع استراتژیکی : گسترش فن آوری اطلاعات	استراتژی
	از	آخرین تاریخ تغییر: / /	شماره استراتژی: ۱		
				تأثیر بر محیط بیرونی	شرح
				تأثیر بر محیط بیرونی	فولتین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقدام		شماره صفحه	طرح	ردیف
				مانع	

عنوان استراتژیکی: توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات از جنبه های فرهنگی، نرم افزاری و سخت افزاری
 تأثیر بر محیط بیرونی
 تأثیر بر محیط بیرونی
 ضروری گم هر آنچه باید در این بخش گفته شود در سایر موضوعات استراتژیکی و طرح های مربوطه آمده است

عنوان موضوع استراتژیک : گسترش فناوری اطلاعات		عنوان استراتژی: تدوین رهنمودها و خط مشی ها در کاربرد مناسب فناوری اطلاعات		استراتژی	
۵۱	شماره موضوع: ۱۲	شماره استراتژی: ۲	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	از	۲
	<p>(۱) ایجاد هماهنگی میان برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در سازمانهای تحت پوشش وزارت متبوع</p> <p>(۱) ایجاد انسجام در برنامه های مرکز برای توسعه فناوری اطلاعات در سطح مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های تحت پوشش وزارت متبوع</p>				
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	شرح	مانع	ردیف
	مذاکره با شورای عالی اطلاع رسانی جهت تصویب خط مشی ملی اطلاعات		تدوین خط مشی ملی اطلاعات	عدم وجود خط مشی اطلاعاتی در سطح ملی	۱
	مذاکره با شورای عالی اطلاع رسانی جهت برنامه ریزی برای استقرار نظام ملی اطلاع رسانی		تدوین نظام ملی اطلاع رسانی	عدم شکل گیری مناسب نظام ملی اطلاع رسانی در کشور به عنوان زیر ساختار اجرای خط مشی ملی اطلاعات	۲
	مذاکره با شورای عالی اطلاع رسانی و داده ورزی جهت تصویب خط مشی ها و رهنمودهای تدوین شده		تدوین خط مشی های و رهنمودهای کاربرد فناوری اطلاعات در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری		۳

قوانین مقررات سیاستها یا بخشنامه های قانونی مورد نیاز

۵۲	صفحه ۲ از ۲	شماره موضوع: ۱۲: شماره استراتژی: ۲	عنوان موضوع استراتژیک: گسترش فناوری اطلاعات	عنوان استراتژی	شرح	تأثیر بر محیط بیرونی	شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	رَدیف
	آخرین تاریخ تغییر: / /									
			عنوان استراتژی: تدوین رهنمودها و خط‌مشی‌ها در کاربرد مناسب فناوری اطلاعات	استراتژی	شرح	تأثیر بر محیط بیرونی				
			متنوع آن است. در برداشتن به گسترش فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، با توجه به نقشی که در حوزه بخشی به عهده دارد و در وظایف رسمی آن مورد تصریح قرار گرفته است، تدوین رهنمودها و خط‌مشی‌های فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار می‌دهد.	شرح	شرح	تأثیر بر محیط بیرونی				
					شرح	تأثیر بر محیط بیرونی				

عنوان موضوع استراتژیک: گسترش فناوری اطلاعات		عنوان استراتژی: پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات		استراتژی	
شماره موضوع: ۱۲	شماره استراتژی: ۳	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	صفحه ۱	از ۲	۵۳
(۱) هدایت برنامه‌های توسعه کشور در راستای گسترش فناوری اطلاعات در جامعه		تأثیر بر محیط بیرونی			
(۲) جذب متخصصین حوزه‌های علمی مرتبط با فناوری اطلاعات در هیأت علمی مرکز		تأثیر بر محیط بیرونی			
شماره صفحه	شماره صفحه	شماره صفحه	شماره صفحه	شماره صفحه	شماره صفحه
مذاکره با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعزام دانشجویمان به خارج از کشور		۱- نیازسنجی تخصص‌ها و نیروی انسانی لازم در کشور ۲- تدوین دوره‌های عالی آموزشی - پژوهشی در حوزه فناوری اطلاعات		۱- وجود تخصص کافی برای پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات ۲- عدم وجود سیاست ملی پژوهش در حوزه فناوری	
مذاکره با شورا برای اطلاع‌رسانی برای اجرای سیاست ملی پژوهش در حوزه فناوری		تدوین سیاست ملی پژوهش در حوزه فناوری		عدم وجود سیاست ملی پژوهش در حوزه فناوری	
۱- تهیه ارز و تسهیلات لازم جهت تهیه منابع اطلاعاتی ۲- افزایش سرعت اینترنت به حداقل mbt / sec ۳- چاره‌جویی جهت استفاده از یک mastercard بر روی اینترنت		۱- نیازسنجی منابع اطلاعاتی مورد نیاز پژوهش در حوزه اطلاع‌رسانی ۲- برنامه‌ریزی جهت تهیه منابع اطلاعاتی		عدم دسترسی پژوهشگران در حوزه فناوری اطلاعات به منابع اطلاعاتی و تجهیزات و تسهیلات مناسب	
					۳

۵۴	۲ از ۲ صفحه	شماره موضوع: ۱۲	شماره استرژیک: ۳	عنوان موضوع استرژیک: گسترش فناوری اطلاعات	عنوان استرژیک: پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات	استرژیک
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استرژیک: ۳				
				تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	فوائید مفرات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	طرح	مانع	رده‌بند	

منهومی آن با موانع مواجه نباشند. مرکز اطلاعات علمی ایران به عنوان تنها پژوهشگرده کشور در حوزه اطلاع‌رسانی رسالت بسیار مهمی در گسترش فناوری اطلاعات در کشور به عهده دارد که این مهم با پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات با دو هدف مشارکت در گسترش موزه‌های دانش بشری ایرانی در این حوزه و بومی‌سازی دستاوردهای فناوری اطلاعات ممکن خواهد بود.

عنوان موضوع استراتژیک: گسترش فناوری اطلاعات		عنوان استراتژی: پشتیبانی مرکز در بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی اطلاعات		استراتژی	
شماره موضوع: ۰۰	شماره: ۱۲	شماره استراتژی: ۴	شماره: ۱	شماره: ۱	شماره: ۲
صفحه: ۱	صفحه: ۲	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱
<p>(۱) ایجاد تصویر منحصر به فرد از مرکز در ذهن مخاطبین</p> <p>(۲) تسهیل جذب منابع مالی برای کليه فعاليت‌های مرکز</p>			<p>(۱) بالارفتن تخصص نیروی انسانی مرکز</p> <p>(۲) تاثیر بر محیط بیرونی</p>		
<p>اطلاعات</p> <p>۱- جذب هیات علمی برای گروه پژوهشی فناوری</p> <p>۲- استفاده از توان علمی افراد و شرکت‌های مختلف فعال در حوزه IT با استفاده از الگوی «پیمان فرصی» (subcontracting)</p> <p>۳- اجرای برنامه‌های آموزش نیروی انسانی مرکز در حوزه فناوری اطلاعات</p>			<p>برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی مرکز در حوزه فناوری اطلاعات</p> <p>تاثیر بر محیط بیرونی</p> <p>طرح</p> <p>برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی مرکز در حوزه فناوری اطلاعات</p> <p>تاثیر بر محیط بیرونی</p> <p>منابع</p> <p>کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات</p>		
<p>جذب منابع مالی ویژه برای اجرای طرح‌های توسعه فناوری اطلاعات</p>			<p>برنامه ریزی برای تبلیغات وسیع برای ایجاد تصویر بیشتر بودن مرکز در بکارگیری آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات</p>		
<p>جذب منابع مالی ویژه برای اجرای طرح‌های توسعه فناوری اطلاعات</p>			<p>مزیت بر بودن طرح‌های توسعه فناوری اطلاعات</p>		
<p>جذب منابع مالی ویژه برای اجرای طرح‌های توسعه فناوری اطلاعات</p>			<p>مزیت بر بودن طرح‌های توسعه فناوری اطلاعات</p>		

عنوان موضوع استراتژی یک: گسترش فناوری اطلاعات		عنوان استراتژی	
۵۶	صفحه ۲ از ۲ آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۱۲: شماره استراتژی: ۴	
	تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات ضمن ایجاد تصویری از یک سازمان حرفه‌ای در نزد مخاطبین، مدیریت سازمان را قادر خواهد ساخت تا منابع مختلف مورد نیاز را با سهولت بیشتری تأمین نماید.
	تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	فوائین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	ردیف
		طرح	۲
		برنامه‌ریزی برای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در کلیه فرایندها و سیستمهای مرکز	
		مانع	

شماره صفحه	صفحه	از	آخرین تاریخ تغییر:	شماره موضوع	شماره استراتیژی	عنوان موضوع استراتیژیک: گسترش فن آوری اطلاعات		عنوان استراتیژی		
						عنوان استراتیژی	یکپارچه سازی فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی با سیستم ها و فرایندهای سازمانی			
۵۷	۲	۱	۱ / ۱	۱۲	۵	(۱) افزایش اثر بخشی فعالیت های سازمان	تأثیر بر محیط بیرونی	در استراتیژی «یکپارچه سازی (integration)» به جای تمرکز توجه سازمان بر فناوری اطلاعات، سازمان بر «اطلاعات» متمرکز می شود و فناوری تنها به عنوان ابزاری در خدمت دریافت، پردازش و ارائه اطلاعات انگاشته می شود. برای اجرای یک استراتیژی موثر اطلاعاتی	۳	
						(۱) بالا رفتن کارایی سازمان	تأثیر بر محیط بیرونی	(۱) کسب معجزه های لازم در زمینه پردازش اسناد اداری در قالب بدون کاغذ (paperless) از مراجع قانون گذار	قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	
						مذاکره با شورای عالی اطلاع رسانی برای کسب حمایت از طرح	طرح	تهیه پیش نویس لوایح دولت در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات در نظام اداری کشور	عدم وجود قوانین مناسب در جهت استفاده از فناوری اطلاعات	۱
							باز مهندسی فرایندها و سیستم های مرکز در راستای متناسب سازی آنها با این استراتیژی			۲
							برنامه ریزی برای متناسب سازی فرهنگ سازمانی مرکز با اجرای استراتیژی			۳

۷۵	۲	صفحه ۲	شماره موضوع: ۱۲	عنوان موضوع استراتژیک: گسترش فناوری اطلاعات	استراتژی
	۱ / ۱	آخرین تاریخ تغییر:	شماره استراتژی: ۵		
				تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی
				تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف
					قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
					شرح
					در سازمان باید کلیه سیستمها و فرایندهای سازمانی به نحوی بازبینی شوند که سیستمهای اطلاعاتی و فناوری مورد استفاده در سازمان با دو معیار کارایی و اثر بخشی با آنها همچین شوند.

شماره صفحه	شماره	صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	منابع	ردیف	شماره	صفحه	از	استراتیژی							
								۵۹	۲	۱	۱۲: شماره موضوع	شماره استراتیژی: ۶	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱					
								کتابخانه و مراکز مدارک کشور هر زمان که بودجه امکان خریدهای اساسی را فراهم کرده است، مبادرت به تهیه وسایل و تجهیزات نموده‌اند که بعدها به دلایل مختلف از جمله نداشتن نیروی متخصص با نرم افزارهای لازم نتوانسته‌اند استفاده مطلوب را از این وسایل به عمل آورده‌اند. لذا به منظور بهره‌گیری درست از دارایی‌های کشور باید برنامه‌هایی در رفع این موانع اجرا شود.	۱) رابطه نزدیکتر کتابخانه‌ها و مراکز مدارک کشور با مرکز ۲) رضایت شفاهی و حرفه‌ای حاصل از استفاده بهینه از امکانات موجود ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان کتابخانه‌ها	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱۲: شماره موضوع	شماره استراتیژی: ۶	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	۲	۱	صفحه	از	۵۹
								برگزاری دوره‌های گوناگون (کوتاه مدت، فشرده، یکساله، حضوری و غیر حضوری) در مباحث مختلف تکنولوژی اطلاعات	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱۲: شماره موضوع	شماره استراتیژی: ۶	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	۲	۱	صفحه	از	۵۹
								تهیه و توزیع نرم‌افزارهای مناسب به‌منظور آموزش چگونگی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در فعالیت‌های مختلف اطلاع‌رسانی (مانند تهیه، ذخیره، بازیابی و ااشاعه) اطلاعات رسانی	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱۲: شماره موضوع	شماره استراتیژی: ۶	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	۲	۱	صفحه	از	۵۹
								شناختن نیروی متخصص به تعداد لازم برای اجرای برنامه‌های مستمراً توری	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱۲: شماره موضوع	شماره استراتیژی: ۶	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	۲	۱	صفحه	از	۵۹
								نداشتن فضای لازم برای اجرای برنامه‌های مستمراً آموزشی	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱) ارتباط و شناخت بیشتر مراکز از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲) استفاده بیشتر و بهتر از منابع موجود در کشور ۳) ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و فنی کارکنان مرکز	۱۲: شماره موضوع	شماره استراتیژی: ۶	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	۲	۱	صفحه	از	۵۹

عنوان موضوع استراتژیک: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان		عنوان استراتژی: شناسایی و معرفی وضعیت علمی پژوهشگران و متخصصان ایرانی		استراتژی
شماره موضوع: ۱۳	شماره استراتژی: ۱	تاریخ تغییر: ۱/۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	۲۰
۱	صفحه ۱	از	۱	تعیین تاثیر پژوهشگران و متخصصان در سطح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی (۲) برنامه ریزی و سیاستگذاری علمی آینده (۳) شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های علمی و تخصصی (۴) شناسایی تورم‌های علمی و تخصصی
				۱) استفاده بهینه از تخصص‌ها برای انجام فعالیت‌های مرکز ۲) امکان ارتقاء مرکز در سطح یک مرکز سیاستگذار و برنامه ریز علمی
				تایید بر محیط بیرونی
				تایید بر محیط بیرونی
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	موانع
	۱- استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعات محققین و متخصصین ۲- تدوین پرسشنامه جامع با استفاده از پرسشنامه بانک اطلاعات محققین و متخصصین ۳- تدوین برنامه‌های جهت ورود اطلاعات به شیوه پیوسته (آن لاین) توسط شخص پژوهشگران ۴- تدارکات برنامه‌های جهت همکاران از طریق رسانه‌ها به شیوه کنفرانس مطبوعاتی و غیره		گردآوری و سازماندهی اطلاعات پژوهشگران و متخصصان به روش پیوسته	۱- وجود طرح‌های مشابه مانند بانک اطلاعات محققین و متخصصین ۲- وجود سازمان‌های متولی جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر مثل دانشگاهها و وزارت ارشاد و سازمان ارتباطات اسلامی
				۱
				فولاین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
				ردیف

شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	طرح	منابع	ردیف
۲۱	۲ از ۱ صفحه آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	۱۳: شماره موضوع شماره استراتیژی: ۲	عنوان موضوع استراتیژیک: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان عنوان استراتیژی: سازمندی انشاع اطلاعات علمی و فنی به زبان انگلیسی	استراتیژی	
	۱- جمع آوری اطلاعات علمی و فنی مورد نیاز ۲- استفاده از اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی مرکز ۳- بازبینی و ویرایش اطلاعات علمی و فنی جمع آوری شده ۴- ترجمه اطلاعات مورد نیاز ۵- تعریف محدوده‌های زمانی معنی دار جهت پوشش دادن اطلاعات مورد نیاز مثلاً ده سال گذشته یا از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ و با پنج سال گذشته	۱- تشویق پژوهشگران و متخصصان ۲- بررسی تطبیقی اطلاعات علمی و فنی تولید شده در ایران با دیگر کشورها ۳- سنجش میزان مشارکت علمی ایرانیان	۱) استفاده بهینه از اطلاعات علمی و فنی ۲) سازمندی و انشاع اطلاعات علمی و فنی جهت برنامه‌های پنج‌ساله مرکز و کشور	۱- کم توجهی مسئولان عالی رتبه به اهمیت انشاع اطلاعات علمی کشور به زبان انگلیسی ۲- وجود این پیش دآوری و تصور که ما تا سالها مصروف کننده اطلاعات علمی و فنی هستیم و خواهیم ماند ۳- وجود این اعتقاد که هزینه انجام طرحهای مربوط به این استراتیژی بیش از بازده آنان است	۱
					قوانین مقررات جاساسها با تغییرات قانونی مورد نیاز

شماره صفحه		صفحه	شماره	شماره صفحه	تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	ردیف
عنوان موضوع استراتژیک: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان							
عنوان استراتژی: سازندگی اشناعه اطلاعات علمی و فنی به زبان انگلیسی							
۶۲	از ۲	صفحه ۲	شماره موضوع: ۱۳	شماره استراتژی: ۲	تأثیر بر محیط بیرونی	در کشور می‌تواند هم به معرفی توان علمی ایرانیان کمک کند و هم ارتباطات علمی را در سطح منطقه و کشورهای مسلمانان و جهان تقویت کند.	۳
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		۴) امکان نظرخواهی و نظر سنجی از برنامه و میزان علمی صاحب نظر در باب جایگاه علمی در ایران		تأثیر بر محیط بیرونی		قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	
۵) کمک به برنامه ریزان علمی کشور							
اقدام		طرح		مانع		ردیف	

شماره صفحه	عنوان	شماره موضوع	شماره		شماره استرژیک	شماره استرژیک
			از	صفحه		
۶۳	عنوان موضوع استرژیک یک: دوازه کاری فعالیت‌ها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع‌رسانی	۱۴:	۱	۱	۱	۱
	عنوان استرژیک: آغاز نکردن فعالیتهایی که توسط سایر سازمانها انجام می‌شوند	شماره استرژیک: ۱	آخرین تاریخ تغییر:	۱ / ۱		
	ضرورت پیشگیری از هدر رفتن منابع مالی و نیروی انسانی کشور ایجاب می‌نماید که از فعالیتهای موزای در کشور مسامت بعمل آید. نظام مند نمودن فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تقسیم کار میان بخش‌های مختلف می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.	بهرینه	بهرینه	بهرینه	بهرینه	بهرینه
	۱) تعیین اولویت‌ها در فعالیت‌های پژوهشی و اطلاع‌رسانی					
	۲) هماهنگی نمودن فعالیت‌های مرکز بر اساس وظایف محوله با دیگر مراکز					
	۳) ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت‌های مرکز					
	۴) جلوگیری از دوباره کاریها					
	طرح					
	بررسی و تعیین وظایف و اختیارات مرکز					
	تثبیت وضعیت مرکز بعنوان یک مرکز پژوهشی و اطلاع‌رسانی					
	طراحی نظام اطلاع‌رسانی علمی - فنی در سطح کشور					
	نظام مند نمودن فعالیت‌های اطلاع‌رسانی					
	وجود مراکز مختلف اطلاع‌رسانی					
	مشخص نمودن وظایف و اختیارات					
	نظام مند نمودن فعالیت‌های اطلاع‌رسانی					
	ردیف					
	۱					
	۲					
	۳					
	قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز					

شماره صفحه	اقلام	شماره صفحه	طرح	منابع	ردیف	استرژیک	
						عنوان موضوع استرژیک: درباره کاری فعالیها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	عنوان استرژیک: تدوین رهنمودها در جهت تقسیم وظایف سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی
۶۵	۱ از ۱ صفحه	شماره موضوع ۱۴: شماره استرژیک: ۳				استرژیک	
			تقسیم وظایف مراکز اطلاع رسانی ۱) هماهنگی در فعالیتهای اطلاع رسانی ۲) مشخص شدن مسئولیتهای هر بخش ۳)	برای ایجاد هماهنگی با سایر سازمانها و مسانعت از دوباره کاری در فعالیتهای اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح وزارت متبوع نیاز به تدوین و تعیین وظایف و اختیارات سازمانهای اطلاع رسانی می باشد.	نیاز به تصویرب تقسیم وظایف و تعیین حدود اختیارات سازمانهای گوناگون اطلاع رسانی برای تدوین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز		
			اولویت بندی فعالیتهای علمی - پژوهشی و اطلاع رسانی ۱) هماهنگی فعالیتهای مرکز با دیگر سازمانها ۲) عدم اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی ۳) استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد ۴)	ارائه سیستم کنترل فعالیتهای اطلاع رسانی نظام مند نمودن فعالیتهای براساس تقسیم وظایف سازمانی طراحی نظام اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱		
			به اجراء آمدن نظام اطلاع رسانی علمی - فنی	ارائه الگوی نظام اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح کشور	۲		
					۳		

عنوان موضوع استراتژیک: نظام اطلاع رسانی علمی و فنی		عنوان استراتژی: ساماندهی نظام اطلاع رسانی علمی و فنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های مرکز		استراتژی	
۶۶	۲ از	صفحه ۱	شماره موضوع: ۱۵:		
		آخرین تاریخ تغییر: ۱/ ۱	شماره استراتژی: ۱		
	<p>(۱) بهره‌مندی اجزای نظام اطلاع رسانی علمی و فنی از اقدامات مرکز در جهت ساماندهی نظام</p> <p>(۲) جلب توجه مسئولین اطلاع رسانی به فعالیت‌های علمی و برنامه‌ریزی شده مرکز برای ساماندهی</p>			<p>تأثیر بر محیط بیرونی</p>	
	<p>(۱) نیاز توسعه سازمانی</p> <p>(۲) ایجاد نارضایتی، شک و ابهام در کارکنان بخشها و واحدهای موجود</p> <p>(۳) به هم خوردن توازن و تعادل بین نیروی ستادی و صف</p>			<p>تأثیر بر محیط بیرونی</p>	
شماره صفحه	اقدام		شماره صفحه	طرح	
				انجام طرحهای استانداردسازی در حوزه‌های مختلف	
				اطلاع رسانی علمی و فنی	
				انجام طرحهای انشراک منابع علمی و فنی	
				مانع	
				ردیف	
				۱	
				۲	
				فولین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز	

۶۷	۲ از ۲ صفحه	شماره موضوع: ۱۵	شماره استراتژی: ۱	عنوان موضوع استراتژیک: نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی	عنوان استراتژی: سامانه‌ی نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های مرکز	استراتژی
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۱				
					۳) اثبات توانایی‌های مرکز	
					تأثیر بر محیط بیرونی	
					تأثیر بر محیط بیرونی	
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف	قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز

عنوان موضوع استراتژیک: نظام اطلاع رسانی علمی و فنی		عنوان استراتژی: پیشنهاد روشهای ساماندهی علمی و فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مراجع ذیربط		استراتژی	
شماره موضوع: ۱۵:	شماره استراتژی: ۲:				
صفحه ۱ از ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱				
<p>(۱) دستیابی مسئولین نظام اطلاع رسانی علمی و فنی به مطالعات و رهنمودهای علمی (۲) فعال شدن بحث استقرار نظام اطلاع رسانی علمی و فنی</p>			<p>تاثیر بر محیط بیرونی</p>		<p>با گذشت چند سال از مطرح شدن بحث نظم اطلاع رسانی و ارایه طرحهای مختلف در این زمینه، هنوز حرکتی در جهت ساماندهی نظام اطلاع رسانی صورت نگرفته است. در این استراتژی، ارایه روشهای علمی برای استقرار نظام اطلاع رسانی علمی و فنی در حوزه وزارتخانه مد نظر قرار گرفته است.</p>
<p>(۱) صرف بخشی از بودجه مرکز برای تحقق این استراتژی (۲) مطرح شدن مرکز در حوزه نظام اطلاع رسانی علمی و فنی (۳) بهره‌مندی مرکز از نتایج مادی و معنوی این استراتژی</p>			<p>تاثیر بر محیط بیرونی</p>		<p>قوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز</p>
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح		ردیف
	مطرح نمودن این استراتژی در جامعه مربوطه برای دریافت حمایت‌های مادی و معنوی		انجام طرحهای مطالعاتی و اجرایی استقرار نظام اطلاع رسانی علمی و فنی		۱

۶۹	۱	از	۱	صفحه	۱	آخرین تاریخ تغییر: / /
	عنوان موضوع استراتیژیک: استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی			عنوان استراتیژی: پیشنهاد استانداردهای ملی در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی		
استراتیژی						
<p>متأسفانه در حال حاضر در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی مانند سخت افزار، نرم افزار، نحوه ذخیره سازی و بازیابی، سازنده‌ی و ... استانداردها و واحدی در سطح ملی وجود ندارد که این امر موجب چندگانگی در نحوه انجام فعالیت‌ها و عدم همخوانی و در نتیجه عدم امکان استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی را فراهم آورده است</p>						
<p>۱- تلاش جهت تصویب قانونی که مرجعی را برای ارائه و تدوین استانداردهای لازم مشخص کند.</p>						
<p>توانین مقررات اساسی با تغییرات قانونی مورد نیاز</p>						
<p>۱- افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شامل در بخش اطلاع‌رسانی ۲- افزایش بهره‌وری مرکز اطلاع‌رسانی ۳- امکان سازماندهی اطلاعات با گستره بیشتر و انبساط آن</p>						
<p>۱- افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شامل در بخش اطلاع‌رسانی ۲- افزایش بهره‌وری مرکز اطلاع‌رسانی ۳- امکان سازماندهی اطلاعات با گستره بیشتر و انبساط آن</p>						
شماره صفحه	اقدام			شماره صفحه	طرح	
<p>۱- پیشنهاد اختصاص وظایف استانداردسازی به یکی از سازمانهای موجود ۲- پیشنهاد استاندارد ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات</p>						
<p>۱- وجود سازمانهای متفاوت مدعی استانداردسازی ۲- عدم تحرک کافی شورای عالی اطلاع‌رسانی ۳- عدم وجود طرح جامع یا نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی ۴- عدم توجه ویژه مسئولین به این امر ۵- عدم توانایی لازم نیروی انسانی در بخشی از بخش‌های مورد نیاز</p>						
<p>۱</p>						
<p>ردیف</p>						

شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	منابع	ردیف	استواری
						عنوان موضوع استواری یک: استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی
۷۰	۱ از ۱ صفحه آخرین تاریخ تغییر: / /	شماره موضوع: ۱۷: شماره استواری: ۲:	تاثیر بر محیط بیرونی تاثیر بر محیط بیرونی	۱) الزام مراکز اطلاع‌رسانی در استفاده از استانداردهای اطلاع‌رسانی ۲) ایجاد فرهنگ استواری ۳) ایجاد فرهنگ استواری	۱ ۲	توانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
	تدوین فهرست عناوین طرحهای استانداردسازی			۱- عدم وجود استراتیژیهای مناسب در زمینه استانداردسازی را ارائه نماید. ۲- عدم وجود مرجعی که بتواند طرحهای مورد نیاز در بخش استانداردسازی را ارائه نماید.	۱	
	حمایت از نیروی انسانی شاغل در این مرکز			عدم وجود منابع انسانی و مالی لازم در این حوزه	۲	
	گسترش فرهنگ استفاده از طرحهای استانداردسازی			عدم وجود مرجعی جهت تصویب و الزام به اجرای طرحها	۳	

شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	مانع	ردیف	عنوان موضوع استراتژیک: استانداردهای مورد نیاز حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی	استرژوی
						عنوان استرژوی: کاربست استانداردهای حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی در مرکز	
۷۱	صفحه ۱ از ۱ آخرین تاریخ تغییر: / /	شماره موضوع: ۱۷: شماره استرژوی: ۳:	(۱) افزایش بهره‌وری منابع انسانی در بخش اطلاع‌رسانی (۲) افزایش کارآیی مراکز اطلاع‌رسانی	تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی	عدم استفاده از استانداردها در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی موجبات ایجاد سردرگمی و دوباره‌کاری افراطی را فراهم آورده است. بنابراین کاربست استانداردها در حدود زیادی می‌تواند در کاهش عوامل پیش گفته موثر باشد.	۱
						(۱) سرعت بخشیدن به انجام امور (۲) ایجاد انگیزه بیشتر بدلیل کاهش سردرگمی‌ها	فوانین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز
				عدم وجود استانداردهای لازم	۱		
				عدم وجود مرجعی جهت تدوین و تصویب	۲		

عنوان موضوع استراتژیکی: امور اداری و پشتیبانی مدیریت		عنوان موضوع استراتژی: تأمین نیروی انسانی مناسب		استراتژی
۷۲	۱ از ۱ صفحه	۱۸: شماره موضوع	شماره استراتژی: ۲	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
	<p>(۱) ایجاد ارتباط دو طرفه با سازمانها و دستگاهها دولتی و غیر دولتی</p> <p>(۲) کاهش موانع ارتباطی</p>	<p>بهر بر محیط بیرونی</p>	<p>مرکز اطلاعات و مدارک علمی در طول چند دهه فعالیت تخصصی و پیشرفت قابل توجه در این ارتباط همواره در تأمین نیروی انسانی واحدهای خود با مشکل مواجه بوده بگونهای که تاکنون در این ارتباط تثبیت نیروی انسانی نداشته است، لذا شناخت مشکلات واحدها و اقدام جهت تأمین نیروی انسانی مناسب با انتظارات مرکز گامی اصولی است.</p>	<p>۱) تغییر مقررات مربوط به انجام آزمونهای استخدامی و تفویض اختیار به دستگاههای آموزشی و پژوهشی جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد و نظارت در این زمینه</p> <p>۲) حذف توجیه جهت جذب نیروی انسانی به لحاظ معذرت‌های اداری و شفاهی</p>
شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	طرح	موانع
	بررسی مشکلات نیروی انسانی واحدها و تأمین نیروی انسانی مناسب و تثبیت مسیر شفاهی		تدوین ساختار تشکیلاتی مناسب جهت تأمین و جایگزینی نیروی انسانی	روشن نبودن انتظارات مرکز از جهت تأمین نیرو
	مأموریت و انتقال تدریجی نیروی انسانی مناسب از سایر دستگاهها به مرکز		استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز بصورت مأموریت، انتقال	آموزش تکرار و خطا به جای گزینش تخصصی
			روشن نبودن سطوح تخصصی مشاغل جهت تأمین نیرو	
				۳

شماره صفحه	اقدام	شماره صفحه	شماره موضوع: ۱۸:	عنوان موضوع استراتژیک: امور اداری پشتیبانی مدیریت		عنوان استراتژی		
				شماره استراتژی: ۳	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
۷۳	<p>(۱) افزایش سطح انگیزش و رضایت شغلی مخاطبین داخلی (۲) کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر</p>		۱۸:	عنوان استراتژی: تأمین مشارکت کارکنان در امور مرکز		<p>فوائین مقررات سیاستها با تغییرات قانونی مورد نیاز</p>		
				جلب رضایت مخاطبین خصوصاً استفاده کنندگان از خدمات مرکز	تأثیر بر محیط بیرونی		هدف نهایی از تشکیل سازمان توسعه ابعاد وجودی انسان و در رأس آن بعد فکری و عقلانی اوست. از اینرو مناسبترین الگو برای سازماندهی، الگو سازمانهای یادگیرنده است که در آن تمامی فرایندها، استراتژیها، سیستمها در خدمت یادگیری افراد سازمان هستند. در سازمان یادگیرنده مدیران در هیات ورهرواقعیت می کنند و به جای پرداختن به وظیفه خشک اداره امور، پذیرای سه نقش اساسی طراحی، معلم و خدمتگزار هستند. استراتژی و ساختار در سازمان یادگیرنده از الگوهای مدیریت سنتزی بیرونی می کنند.	
				تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی		فرهنگ سازمانی نامتناسب با مشارکت	۱
				تأثیر بر محیط بیرونی	تأثیر بر محیط بیرونی		جهت رفع موانع	۲
				طراحی و استقرار نظام تشویق و تنبیه با وضیعت مرکز	عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب	۳		
				بررسی علل تعارض میان اهداف فردی سازمانی و برنامه ریزی جهت تقابل آن	وجود تعارض میان اهداف فردی کارکنان و اهداف سازمان	۴		

۱۷

شرح طرحها و اقدامات

شرح هر يك از طرحها و اقدامات هر استراتژی به فردی از گروه برنامه‌ریزی واگذار گردید که استراتژی مربوطه نیز به وی واگذار شده بود و در اینجا تنها شرح طرحها و اقداماتی مستند شده‌اند که توسط افراد مربوطه انجام شده باشند.

صفحه	از	شماره موضوع: ۱		عنوان موضوع استراتژیک: فضای فیزیکی مورد نیاز	طرحها
	آخرین تاریخ تغییر:	۱ / ۱	شماره استراتژی: ۲		
نوع طرح	☒ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: شناخت فعالیت های مشابه در موسسات پژوهشی و بررسی فضاهای در دسترس موسسات پژوهشی	عنوان استراتژی: اشتراک فضای فیزیکی	اقدامات
نوع اقدام	☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:	عنوان اقدام:	
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	☒ کاهش هزینه و زمان ☐ پاسخگویی سریع تر	شرح
				- بررسی فضاهای در دسترس - شناخت فعالیت‌های یکسان در سطح موسسات پژوهشی - جمع بندی و استقرار آزمایشی واحدهای یاد شده	
			پیش نیاز	نیروی انسانی:	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
			پی آیند	<ul style="list-style-type: none"> ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: ● قیمت پیشنهادی مجری 	
			پاسخگو به	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: ● قیمت پیشنهادی مجری 	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
				- کاهش هزینه و زمان - پاسخگویی سریع تر	☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌های بخش: ☒ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری: با تخصص مرتبط
				- بررسی فضاهای در دسترس - شناخت فعالیت‌های یکسان در سطح موسسات پژوهشی - جمع بندی و استقرار آزمایشی واحدهای یاد شده	زمان لازم (به ماه)
				- بررسی فضاهای در دسترس - شناخت فعالیت‌های یکسان در سطح موسسات پژوهشی - جمع بندی و استقرار آزمایشی واحدهای یاد شده	حداقل ۲ ماه

صفحه	از	شماره موضوع: ۱	عنوان موضوع استراتژیک: فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز	طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۲			عنوان استراتژی: اشتراک فضای فیزیکی
نوع طرح	☐ کارشناسی ☒ پروژه‌شی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: بررسی کمی نیروی انسانی در مشاغل مشابه در موسسات پژوهشی	عنوان اقدامات	
نوع اقدام	☐ کارشناسی ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	توزیع هم سنی و جنسیت و نوع شغل از مهمترین عوامل اشتراک فضای فیزیکی است که با مطالعه آن می توان امکان و یا عدم امکان استقرار را با شناخت، و در صورت امکان استقرار نحوه گزینش و تنظیم روابط معین خواهد شد.	
		پیش نیاز	نیروی موسسات مشابه	۳	
		پی آیند	<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی: ۵۵۰/۰۰۰ وسایل و تجهیزات: خودرو+ ۲۰۰/۰۰۰+ تهیه اطلاعات: ۵۰۰/۰۰۰ مسافرت: تهیه گزارشها: ۲۰۰/۰۰۰ سایر هزینه‌ها: ۲۰۰/۰۰۰ جمع هزینه‌ها: ۶۷۰۰/۰۰۰ 	۴	
		پاسخگو به	<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی موظف (به ساعت) پژوهشی: ☐ کارشناسی: ۲۰۰ ☒ سرپرستی: ۵۰ ☒ اجرایی: ☐ خدماتی: ☐ فضا(متر مربع): ☒ رایانه (دستگاه-ساعت): ۱ دستگاه ☒ نوشت افزار (ریال): ۲۰۰۰۰۰۰ ☒ خدمات اطلاعات (ریال): ۵۰۰۰۰۰ ☒ 	۵	
			هزینه‌ها(ریال)	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	
				☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌های بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:	شرایط مجری
				زمان لازم (به ماه)	۲ ماه

۱	صفحه ۱ از ۱	شماره موضوع: ۳	عنوان موضوع استراتژیک: شناسایی نیازهای اطلاعاتی علمی و فنی	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱۶ / ۹ / ۷۹	شماره استراتژی: ۱		
	نوع طرح: ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: توسعه مدل نیازسنجی اطلاعات و روزآمد کردن آن	
	نوع اقدام: ☐ اسرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:	
انجام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	
			☒	
		پیش نیاز		
		نی آید		
		پاسخگو به		
		۴۵/۰۰۰/۰۰۰: نیروی انسانی و وسایل و تجهیزات: ۱/۸۵۰/۰۰۰: تهیه اطلاعات: ۱/۵۰۰/۰۰۰: مسافرت: ۲/۰۰۰/۰۰۰: گزارشها: ۱/۵۰۰/۰۰۰: سایر هزینهها: ۵۱۸/۵۰۰/۰۰۰: جمع هزینهها:	هزینهها (ریال)	
		۴۵/۰۰۰/۰۰۰: نیروی انسانی: ۸۵۰: پژوهشی: ۱/۸۵۰/۰۰۰: کارشناسی: ۵۰۰: سرپرستی: ۱/۵۰۰/۰۰۰: اجرایی: خدماتی: فضا(متر مربع): ۱۵۰: رایانه (دستگاه-ساعت): ۵۰۰۰۰: نوشت افزار(ریال): ۱۵۰۰/۰۰۰: خدمات اطلاعات(ریال): ۱/۵۰۰/۰۰۰:		
			نیروی انسانی موظف (به ساعت): ☒ پژوهشی: ۸۵۰ ☐ کارشناسی: ۵۰۰ ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: فضا(متر مربع): ☒ رایانه (دستگاه-ساعت): ۱۵۰ ☒ نوشت افزار(ریال): ۵۰۰۰۰ خدمات اطلاعات(ریال): ۱/۵۰۰/۰۰۰:	
			۱- مطالعه و بررسی موجود (گردآوری اطلاعات) ۲- مطالعه تطبیقی و دستیابی به تحلیل جامعه ۳- طراحی مدل توسعه یافته	
			میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	
			نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☒ پروژه‌ای بخش: گروه‌های پژوهشی-گروه پژوهشی اطلاع رسانی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:	شرایط مجری
			۱۵ ماه	زمان لازم (به ماه)

صفحه		از		شماره موضوع: ۳		عنوان موضوع استراتژیک: شناسایی نیازهای اطلاعاتی علمی و فنی		طرحها			
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره استراتژی: ۱		شماره طرح: ۲		عنوان استراتژی: نیازسنجی اطلاعات در حوزه فعالیت های مرکز		و			
نوع طرح ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی		نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی		شماره اقدام:		عنوان طرح: مطالعه ابعاد نظری موضوع نیازسنجی و استفاده از تجارب سایر کشورها		اقدامات			
اقدام		طرح		موضوع استراتژیک		نتیجه		مرحله			
				پیش نیاز		نیازسنجی (مبانی تئوریک، فنون، روشها و ابزار)		تسلط کامل بر کلیه جوانب تکنیک نیازسنجی اطلاعات نیازمند بررسی مداوم یافته های جدید و جمع بندی آنها است. سالانه مطالعات جدیدی در این حوزه انجام می گیرد که به نوبه خود حاوی اطلاعات و دانش جدید در این زمینه است. به بیان دیگر عملی کردن برنامه های نیازسنجی و توسعه مدلهای مرتبط با آن، وابسته به احاطه کامل به مبانی تئوریک و یافته های جدید نیازسنجی اطلاعات در جهان است		شرایط مجری	
پاسخگو به		پی آیند		نیروی انسانی: ۴۵۰۰۰۰۰۰ <ul style="list-style-type: none"> ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ۲/۰۰۰/۰۰۰ ● سایر هزینه ها: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ● جمع هزینه ها: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 		هزینه ها (ریال)		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		زمان لازم (به ماه)	
				نیروی انسانی موظف (به ساعت): <ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ۴۰۰۰ ☒ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا (متر مربع): ☒ رایانه (دستگاه ساعت): ۱۰۰ ☒ نوشت افزار (ریال): ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ● خدمات اطلاعات (ریال): ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 		عنوان مجری:		۱۲ ماه			

صفحه	از	شماره موضوع: ۳	عنوان موضوع استراتژیک: شناسایی نیازهای اطلاعاتی علمی و فنی	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۱		
نوع طرح	☒ پژوهشی	شماره طرح: ۳	عنوان طرح: طراحی فرایند انطباق و کاربرد اطلاعات حاصل از نیازسنجی با فعالیت های اطلاع رسانی مرکز	عنوان اقدامات:
نوع اقدام	☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:		
موضوع استراتژیک	☒	۱. استفاده از اطلاعات حاصل از نیازسنجی برای ایجاد تغییرات در کیفیت و کمیت فعالیت های اطلاع رسانی مرکز	۱- مطالعه ساختار سازمان و فرایند های جاری در زمینه خدمات اطلاع رسانی و پژوهشی ۲- باز تحلیل اطلاعات نیازسنجی ۳- انطباق اطلاعات با فعالیت های جاری ۴- طراحی مدل	داده های حاصل از نیازسنجی اگر در درون سازمان مورد استفاده قرار نگیرد، هرچند از صحت و اعتبار نیز برخوردار باشد، فاقد فایده عملی خواهد بود. بنابراین پیش بینی فرایندی که بتواند طی آن این داده ها را در سازمان بکار گرفت و در واقع اطلاعات حاصل از نیازسنجی موجب ایجاد تغییرات به نفع مخاطب و سازمان گردد، یک ضرورت آشکار است
طرح		نیازهای انسانی: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ وسایل و تجهیزات: تجهیه اطلاعات: ۱/۵۰۰/۰۰۰ مسافرت: تجهیه گزارشها: ۲۰۰۰/۰۰۰ سایر هزینه ها: ۱/۵۰۰/۰۰۰ جمع هزینه ها: ۳۳/۰۰۰/۰۰۰	نیروی انسانی موظف (به ساعت) ۴۰۰۰: ☒ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: فضای متر مربع): ☐ رایانه (دستگاه-ساعت): ۵۰۰ ☐ نوشت افزار (ریال): ۵۰۰۰۰ خدمات اطلاعات (ریال): ۱۵۰۰۰۰۰۰	شرایط مجری
اقدام		بیش نیاز	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	زمان لازم (به ماه) ۸ ماه

صفحه	از	شماره موضوع: ۳	عنوان موضوع استراتژیک: شناسایی نیازهای اطلاعاتی علمی و فنی	طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱۶ / ۹ / ۷۹				عنوان استراتژی: ۱
نوع طرح	☒ پژوهشی	شماره طرح: ۴	عنوان طرح: طراحی مدل ثبت و ذخیره اطلاعات کاربران در فهرست مناسب جهت استفاده در نیازسنجی اطلاعات		
نوع اقدام	☐ کارشناسی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	موضوع استراتژی	موضوع استراتژی		
		☒	۱- کاهش هزینه های مطالعات نیازسنجی اطلاعات ۲- دسترسی به اطلاعات جامع درباره مخاطبین ۳- دستیابی به مدل مطلوب برای گردآوری ، ذخیره و پردازش متمرکز اطلاعات مخاطبین	۱- بررسی فرمت های موجود برای ثبت اطلاعات مخاطبین ۲- بررسی وضعیت کنونی ثبت اطلاعات مخاطبین در مرکز ۳- طراحی فرمت و مدل ثبت و ذخیره اطلاعات کاربران	
		پیش نیاز	نیروی انسانی: ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: ۱/۰۰۰/۰۰۰ مسافرت: تهیه گزارشها: ۷/۰۰۰/۰۰۰ سایر هزینهها: ۵۰۰/۰۰۰ جمع هزینهها: ۳۱/۵۰۰/۰۰۰	نیروی انسانی موظف (به ساعت): ☒ پژوهشی: ۵۰۰ ☒ کارشناسی: ۳۰۰ ☐ سرپرستی: ☒ اجرایی: ۱۰۰ ☐ خدماتی: ☒ فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ۵۰ ☐ نوشت افزار(ریال): ۵۰۰۰۰ ☒ خدمات اطلاعات(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰	
		پی آیند	هزینهها(ریال)	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	
		پاسخگو به		اگرچه پیش نیاز هر مطالعه نیازسنجی طراحی فرمت مناسب برای گردآوری اطلاعات از مخاطبین است، که این امر مستلزم صرفه هزینه، نیروی انسانی و زمان است. با استفاده از مکانیزم های ساده بدون صرف هزینه و نیروی انسانی، می توان با سازماندهی وضعیت ثبت اطلاعات مخاطبین در جهت پروژه نیازسنجی، در هزرومانی به اطلاعات مورد نیاز و با اطلاعات مینا در نیازسنجی دست یافت	نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☒ پروژههای بخش: گروههای پژوهشی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری: زمان لازم (به ماه) ۸ ماه

صفحه	۱ از ۱	شماره موضوع: ۳	عنوان موضوع استراتژیک: شناسایی نیازهای اطلاعاتی علمی و فنی	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۲۷ / ۹ / ۷۹۱			
نوع طرح	☐ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح:	عنوان طرح:	
نوع اقدام	☐ اقدام ☒ کارشناسی	شماره اقدام: ۱	عنوان اقدام: ایجاد تیم نیازسنجی اطلاعات در مرکز	
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	بیش نیاز	
			پی آیند	پاسخگو به
		کسب توانایی مرکز برای اقدامهای عملی در زمینه نیازسنجی اطلاعات در مرکز	نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه ها: ● جمع هزینه ها:	هزینه ها (ریال)
		۱- شناسایی نیروهای متخصص موجود در مرکز با تواناییهای مرتبط با حوزه نیازسنجی اطلاعات ۲- دعوت به همکاری و ایجاد هماهنگی	نیروی انسانی موظف (به ساعت) ● پژوهشی: ☒ ● کارشناسی: ☐ ● سرپرستی: ☒ ● اجرایی: ☐ ● خدماتی: ☐ ● فضا (متر مربع): ☐ ● رایانه (دستگاه - ساعت): ☐ ● نوشت افزار (ریال): ☐ ● خدمات اطلاعات (ریال): ☐	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
		اجرای طرحهای نیازسنجی اطلاعات نیازمند اقدام جمعی و همکاری گروهی است. تیم نیازسنجی اطلاعات با نگرش همه جانبه به موضوع، توانایی تحلیل و جمع بندی اطلاعات را کسب می کنند. بدون رویکرد همکاری گروهی اعتبار داده های نیازسنجی را باید با تردید نگریست	نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژه ای ● بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:	شرایط مجری
				زمان لازم (به ماه)
				یک ماه

مفحه	از	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
نوع طرح	نوع طرح: ☐ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح:	عنوان طرح: جذب نیروی انسانی جدید	عنوان اقدامات و
نوع اقدام	نوع اقدام: ☒ کارشناسی ☐ سرپرستی	شماره اقدام: ۱	عنوان اقدام: تغییر ردیفهای سازمانی مصوب	
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	موضوع استراتژیک	با توجه به ممنوعیت استخدام در دستگاههای دولتی از سال ۱۳۶۴ و احاله وظایف آن به دولت امر تغییر و تبدیل ردیفهای سازمانی در دفاتر مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل می گرفت و در حال حاضر با توجه به تفویض اختیارات سازمانی در بخشی می توان به صورت غیرمتممکز این اقدام را محقق ساخت
		پیش نیاز	۱- افزایش انگیزش کارکنان - ارتقاء قابلیتها و توانائیهای فردی و شغلی - تقویت سطوح کارشناسی مرکز - ایجاد تناسب بین شخصیت شغل و شاغل	۲- اطلاع مسئله از سوی مدیر واحد یا واحد کارگزینی - طرح موضوع در کمیته اجرایی قانون استخدام کشوری مرکز - اعلام نتیجه برابر مصوبه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - کسب اطلاع از بررسی انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - ابلاغ موافقت به مرکز - تبدیل نهایی پستهای مصوب
		پی آیند	۱۱۰۰۰۰۰۰: نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ● تهیه اطلاعات: ۱۰۰۰۰۰۰۰ - مسافرت: ● تهیه گزارشها: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: ۱۵۰۰۰۰۰۰	۳- هزینهها(ریال)
		پاسخگو به	● نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☐ پژوهشی: ☒ کارشناسی: ☒ سرپرستی: ۳۰ ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☒ نوشتافزار(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰۰ ● خدمات اطلاعات(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰۰	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
			● عنوان مجری: ● بخش: اداری و مالی ● نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:	شرایط مجری
			☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☐ پروژه‌ای ● بخش: اداری و مالی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:	زمان لازم (به ماه)
			یک ماه	

صفحه	از	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
نوع طرح	نوع طرح: ☐ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح:	عنوان طرح:	عنوان اقدام: برنامه ریزی جهت جذب نیروی انسانی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
نوع اقدام	☐ سرپرستی ☒ کارشناسی	شماره اقدام: ۲	عنوان اقدام:	
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	پیش نیاز	۱- کاهش استخدام در مشاغل تخصصی - کاهش هزینههای آموزشی - افزایش قابلیت‌های سازمانی در استفاده از این نیروها
			۲- شناسخت مراکز اطلاع رسانی علمی در سطح کشور - کسب اطلاعات مربوط به نیروی انسانی از ابعاد نوع عضویت، میزان تحصیلات، سن، ... - گزینش نیروی انسانی مورد نیاز	۳- یکی از راهکارهای زود بازده در زمینه جذب و تقویت نیروی انسانی شناسایی نیروی انسانی متخصص از طریق ایجاد بانک اطلاعات متخصص می باشد بناچار جهت استفاده از تجارب مفید و ارزنده این افراد و کاهش هزینه استخدام و آموزش نیروی انسانی جدید می توان این اقدام عملی را انجام داد
			۳- نیروی انسانی: ۷۲۵۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: ۲۰۰۰۰۰۰ تهیه اطلاعات: ۱۰۰۰۰۰۰۰ مسافرت: ۱۰۰۰۰۰۰۰ تهیه گزارشها: ۱۰۰۰۰۰۰۰ سایر هزینهها: ۹۴۵۰۰۰۰۰ جمع هزینهها: ۹۴۵۰۰۰۰۰	۳- میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
			هزینهها(ریال)	شرایط مجری
			نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☐ پژوهشی: ☒ کارشناسی: ۲۰۰ ☒ سرپرستی: ۱۰۰ ☒ اجرایی: ۵۰ خدماتی: ☐ فضا(متر مربع): ۱۲ رایانه(دستگاه-ساعت): ۱:دستگاه ☒ نوشت افزار(ریال): ۲۰۰۰۰۰۰ خدمات اطلاعات(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰۰	زمان لازم (به ماه) ۳ ماه

صفحه از	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نظر مرکز	طرحها و اقدامات	یکی از مشکلات اصلی عدم جذب نیرو در مرکز وضعیت ساختار سازمانی آن است در این ساختار ارتقاء به کندی صورت گرفته و مشاغل یک بار برای همیشه بازمینی می شود و بدون توجه به شرح مشاغل و دامنه فعالیت و مسئولیتها سطوح سازمانی با توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص شده و نیروی انسانی جدید با مشاهده عدم ثبات و ارتقاء مواجه و سازمان را ترک خواهند کرد	۳-۱ شرایط مجری	۳-۲ میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	۳-۳ عنوان ارتقاء سطوح سازمانی مرکز	۳-۴ بررسی شرایط واحدهای سازمانی از جهت وسعت، پیچیدگی مسئولیتها و وظایف - طرح موضوع در کمیته اجرایی و شورای مدیران مرکز - تنظیم طرح پیشنهادی - ارسال طرح جهت تصویب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	۳-۵ نیروی انسانی موظف (به ساعت) ● نیروی انسانی: ۱۷۱۰۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: ۱۰۰۰۰۰۰ تهیه اطلاعات: ۲۰۰۰۰۰۰ مسافرت: ● تهیه گزارشها: ۲۰۰۰۰۰۰ سایر هزینهها: ۱۰۰۰۰۰۰ جمع هزینهها: ۲۳۱۰۰۰۰۰	۳-۶ هزینهها(ریال)	۳-۷ نیروی انسانی: ۱۷۱۰۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: ۱۰۰۰۰۰۰ تهیه اطلاعات: ۲۰۰۰۰۰۰ مسافرت: ● تهیه گزارشها: ۲۰۰۰۰۰۰ سایر هزینهها: ۱۰۰۰۰۰۰ جمع هزینهها: ۲۳۱۰۰۰۰۰	۳-۸ پیش نیاز	۳-۹ بی آیند	۳-۱۰ پاسخگو به	۳-۱۱ اقدام	۳-۱۲ طرح	۳-۱۳ موضوع استراتژیک	۳-۱۴ نوع اقدام	۳-۱۵ نوع خدماتی

صفحه	از	شماره موضوع: ۴		عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز		طرحها و اقدامات		
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۲		عنوان استراتژی: جذب نیروی انسانی جدید				
نوع طرح ☐ کارشناسی ☐ پژوهشی		شماره طرح:		عنوان طرح		اطلاعات		
نوع اقدام ☒ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی		شماره اقدام: ۴		عنوان اقدام: تدوین رویه های جذب نیروی انسانی مناسب از بدنه دولت در بخش کارشناسی و آموزشهای سراسری				
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	نیاز	تجزیه	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	مرکز بناچار موظف به روزآمد نمودن فعالیت ما می باشد و جهت تقویت و گسترش فعالیتها نیازمند نیروی انسانی مناسب خواهد بود. در این میان استفاده از نیروهای تخصصی دولت در بخش مشاغل اصلی و استفاده از پذیرفته شدگان کنکور و آزمونهای تخصصی سطح دکتری این راه را بر مرکز هموار خواهد ساخت	شرایط مجری
				نیاز: تقویت توان نیروی انسانی - کمک به ارتقاء سطح مرکز از پژوهشگاه به پژوهشگاه	نیاز: ایجاد هماهنگی با سازمان سنجش آموزش کشور - ایجاد هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - انجام تبلیغات لازم در ارتباط با شناسائی مرکز	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☐ پروژه ای بخش: اداری و مالی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:	زمان لازم (به ماه) ۳ ماه
				نیاز: نیروی انسانی: ۷۰۰۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: ۱۰۰۰۰۰۰۰ تهیه اطلاعات: ۲۰۰۰۰۰۰۰ مسافرت: تهیه گزارشها: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سایر هزینه ها:- جمع هزینه ها: ۱۰۱۰۰۰۰۰۰	نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☐ پژوهشی: ☒ کارشناسی: ۲۰۰ ☒ سرپرستی: ۱۰۰ ☒ اجرایی: مرکز ☒ خدماتی: مرکز فضای متر مربع: ۱۲ رایانه (دستگاه-ساعت): ۱ دستگاه ☒ نوشت افزار (ریال): ۱۰۰۰۰۰۰ ☒ خدمات اطلاعات (ریال): ۲۰۰۰۰۰۰۰	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☐ پروژه ای بخش: اداری و مالی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:	زمان لازم (به ماه) ۳ ماه

صفحه	از	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
نوع طرح	☒ کارشناسی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: آموزش	عنوان اقدامات
نوع اقدام	☐ کارشناسی ☐ سرپرستی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:	
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	بدون شناخت فعالیت‌های مرکز و شرایط و قوانین جاری بر آن و جو سازمانی و فرهنگ سازمانی مرکز نیروهای جدید قادر به همانندسازی یا هماهنگی با مرکز نخواهد گشت. بدین منظور تعیین روشهایی جهت کاهش استرس کارکنان جدید ضروری است.
			نیاز: کاهش استرس - کاهش مقاومت و پذیرش مرکز - کمک به تحکیم نقش سازمان و شخصیت افراد - آشنائی کارکنان با دیدگاههای کلی و یا جزئی مرکز	۳-۱ شرایط مجری
			نیاز: نیروی انسانی: ۳۵۰۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: ۱۰۰۰۰۰۰ تهیه اطلاعات: ۲۰۰۰۰۰۰ مسافرت: - تهیه گزارشها: ۱۰۰۰۰۰۰۰ سایر هزینه‌ها: جمع هزینه‌ها: ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال	۳-۲ میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
			نیاز: نیازسنجی آموزشی جهت تعیین اطلاعات مورد نیاز برای افراد جدید - طراحی دورههای کوتاه مدت ۳ روزه جهت بازدید از مرکز و آشنائی با کارکنان مرکز و مقررات آن - آموزشهای بدو خدمت کارکنان	۳-۳ زمان لازم (به ماه)
			نیروی انسانی موظف (به ساعت) ● پژوهشی: ☐ ● کارشناسی: ۱۰۰ ☒ ● سرپرستی: ۵۰ ☒ ● اجرایی: ☐ ● خدماتی: ☐ ● فضلامتر مربع: ۱۲ ● رایانه (دستگاه-ساعت): ☐ ● نوشتافزار(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰ ☒ ● خدمات اطلاعات(ریال): ۲۰۰۰۰۰۰	۲ ماه

صفحه	از	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز		طرحها و اقدامات		
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۳	عنوان استراتژی: استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز				
نوع طرح	☐ پژوهشی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: تدوین نیازهای مرکز در زمینه نیروی انسانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا		عنوان اقدامات		
نوع اقدام	☐ سرپرستی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:				
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	☒			
			بی‌آیند				
			بی‌نیاز				
			نیروی انسانی: ۲۲۰۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: ۲۰۰۰۰۰ تهیه اطلاعات: ۱۰۰۰۰۰۰ مسافرت: ۵۰۰۰۰۰۰ تهیه گزارشها: ۱۰۰۰۰۰۰ سایر هزینه‌ها: ۲۹۲۰۰۰۰۰ جمع هزینه‌ها: ۲۹۲۰۰۰۰۰	نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☒ پژوهشی: ۳۰ ☒ کارشناسی: ۵۰ ☒ سرپرستی: ۱۰ ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ☒ فضا(متر مربع): ۱۲ ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☒ نوشت افزار(ریال): ۲۰۰۰۰۰ ☒ خدمات اطلاعات(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	محدودیت در ساختار و منابع انسانی مرکز و مأموریت‌های روزافزون محوله پس از تشکیل جلسات با مقامهای عالی وزارت متبوع، تنوع خواسته‌های کارشناسان و ارباب رجوع و انجام روزآمد فعالیتهای مرکز نیازمند استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز در مقاطع یاد شده می‌باشد.	شرایط مجری
			هزینه‌ها(ریال)			زمان لازم (به ماه)	۱/۵ ماه

صفحه		از		شماره موضوع: ۴		عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز		طرحها و اقدامات	
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره استراتژی: ۳		عنوان استراتژی: استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز					
نوع طرح ☐ پژوهشی ☒ کارشناسی		شماره طرح: ۲		عنوان طرح: تعیین نظام پرداخت حق الزحمه		عنوان اقدام:		نبود و فقدان روش منجسم جهت پرداخت به کارشناسان خارج از سازمان آنان را در هنگام اجرای وظایف محوله با دوگانگی مواجه ساخته است بدین لحاظ تعیین و تدوین هنگام پرداخت در ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری آنان مؤثر خواهد بود	
نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی		شماره اقدام:		مطالعه سیستم‌های پرداخت به کارشناسان حق الزحمه ای در سطح مؤسسات پژوهش تابعه		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌های ☒ بخش: اداری و مالی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:	
اقدام		طرح		موضوع استراتژیک		موضوع استراتژیک		۱- روشن بودن وضعیت پرداخت مرکز ۲- رفع مشکلات مربوط به تأمین اعتبار و پرداخت ۳- شفاف تر شدن ارتباط مجری با کارفرما	
				پیش نیاز		نیاز		۱- مطالعه سیستم‌های پرداخت به کارشناسان حق الزحمه ای در سطح مؤسسات پژوهش تابعه ۲- مدیریت و برنامه ریزی کشور ۳- طراحی سیستم پرداخت و تدوین آن	
				پی آیند		هزینه‌ها (ریال)		۱- نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☒ پژوهشی: ۵۰ ☒ کارشناسی: ۵۰ ☒ سرپرستی: ۲۰ ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ☒ فضای (متر مربع): ۱۲ ☐ رایانه (دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار (ریال): ۳۰۰۰۰۰ ☒ خدمات اطلاعات (ریال): ۱۵۰۰۰۰۰	
				پاسخگو به				۱- میزان استفاده از منابع داخلی سازمان ۲- ماه زمان لازم (به ماه)	

صفحه	از	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
نوع طرح	☒ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح: ۳	عنوان طرح: شناخت وضع موجود ساختارهای مشابه	عنوان اقدامات
نوع اقدام	☐ کارشناسی ☐ استرژیک	شماره اقدام:	عنوان اقدام:	
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	☒	<p>پرهیز از دوباره کاری و استفاده از نتایج پژوهشها و مطالعات سازمانهای موازی این امکان را می‌دهد که با صرف وقت کم نتایج مناسبتری را بدست آورد و از دوباره کاری‌های احتمالی جلوگیری نمود.</p>
		پیش نیاز	<p>تدوین روش عقلایی و منطقی - کاهش زمان و فرصت از دست داده شده - افزایش کارآمدی و دسترسی به هدف</p>	<p>مراحل</p>
		پی آیند	<p>تجزیه</p> <p>ایجاد ارتباط با مؤسسات مشابه بصورت روش تصادفی منظم یا چند خوشهای - درخواست روشها و مصاحبه ها با مسئولان زیربند - تدوین گزارش</p>	<p>شرایط مجری</p>
		پاسخگو به	<p>نیروی انسانی:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● وسایل و تجهیزات: ۲۳۰۰۰۰۰۰ ● تهیه اطلاعات: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ● مسافرت: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ● تهیه گزارشها: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ● سایر هزینه‌ها: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ● جمع هزینه‌ها: ۳۴۱۰۰۰۰۰ 	<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p> <p>نیروی انسانی موظف (به ساعت)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ۵۰ ● کارشناسی: ۵۰ ● سرپرستی: ۲۰ ● اجرایی: ۲۰ ● خدماتی: ۲۰ ● فضا(متر مربع): ۱۲ ● رایانه(دستگاه-ساعت): □ نوشت افزار(ریال): ۳۰۰۰۰۰۰ □ خدمات اطلاعات(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰۰
				<p>زمان لازم (به ماه)</p> <p>۲ ماه</p>

صفحه		از		شماره موضوع: ۴		عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز		طرحها و اقدامات			
آخرین تاریخ تغییر: / /		شماره استراتژی: ۳		عنوان استراتژی: استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز		عنوان موضوع استراتژیک: استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز					
نوع طرح ☐ پژوهشی ☐ کارشناسی		شماره طرح:		شماره اقدام: ۱		عنوان اقدام: ایجاد بستر مناسب و تقویت فرهنگ سازمانی					
نوع اقدام ☒ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی		آمادگی کارکنان در برابر تغییر و نوآوری		شناخت توزیع نیروی انسانی خارج از مرکز در واحدهای تابعه		حضور نیروهای خارج از مرکز بصورت طبیعی تنشها و تراجمهایی را بدنبال خواهد شد. آشنائی کارکنان مرکز با ضرورت حضور این دسته از کارکنان جهت سازمانی را مطلوب و زمینه اقدامات را فراهم خواهد نمود.		شرایط مجری			
نیازهای: - استفاده از تجارب و دانش حرفهای آنان توسط کارکنان و کارشناسان - ارتقاء سطح دانش عمومی در مرکز		نیروی انسانی: - آمادگی کارکنان در برابر تغییر و نوآوری - تقویت زمینه پذیرش در کارکنان - همکاری مؤثر و مناسب با این نوع از نیروی انسانی - استفاده از تجارب و دانش حرفهای آنان توسط کارکنان و کارشناسان - ارتقاء سطح دانش عمومی در مرکز		تجزیه و تحلیل: شناخت توزیع نیروی انسانی خارج از مرکز در واحدهای تابعه - ارائه تقاضا و کاستیها در جلسات حضوری و پرسش و پاسخ - فراهمسازی سخنرانی عمومی یا اختصاصی توسط مدیران ارشد مرکز		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان: نیروی انسانی موظف (به ساعت): - پژوهشی: ☐ - کارشناسی: ۲۰ ☒ - سرپرستی: ۵۰ ☒ - اجرایی: ۲۰ ☒ - خدماتی: ۳۰ ☒ - فضا(متر مربع): ۱۲ ☒ - رایانه (دستگاه-ساعت): ☐ - نوشتافزار (ریال): ۲۰۰۰۰۰۰ ☒ - خدمات اطلاعات (ریال): ۱۰۰۰۰۰۰ ☒		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		۱ ماه زمان لازم (به ماه)	
پاسخگو به:		پاسخگو به:		نیروی انسانی: ۲۱۴۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: سالن کنفرانس تهیه اطلاعات: ۱۰۰۰۰۰۰ مسافرت: - تهیه گزارشها: ۲۰۰۰۰۰۰ سایر هزینهها: ۵۰۰۰۰۰ جمع هزینهها: ۲۴۹۰۰۰۰۰		هزینهها (ریال)					

صفحه	از	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
نوع طرح	☐ کارشناسی ☐ پژوهشی ☒ پروژه طرح	شماره طرح:	عنوان طرح:	
نوع اقدام	☒ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام: ۱	عنوان اقدام: ارتقاء و تبدیل پستهای سازمانی خدماتی به پستهای اصلی و تخصصی	
اقسام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	
			☒	
		پیش نیاز	- تعیین وضعیت نهایی کارکنان خدماتی - تقویت و افزایش ردیفهای تخصصی و اصلی در مرکز	- احصاء مشاغل خدماتی - توافق نهایی در ارتباط با واگذاری زمینسازی جهت کارکنان - مکاتبه و مذاکره و تهیه گزارش کارشناسی جهت ارائه به دولت - پیگیری
		پی آیند	● نیروی انسانی: ۱۰۰۰۰۰۰ ● وسایل و تجهیزات: ۱۰۰۰۰۰۰ ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ۱۰۰۰۰۰۰ ● تهیه گزارشها: ۲۰۰۰۰۰۰ ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: ۱۴۰۰۰۰۰۰	● نیروی انسانی موظف (به ساعت) □ پژوهشی: □ کارشناسی: ۲۰ □ سرپرستی: ۲۰ □ اجرایی: □ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ۴ □ رایانه(دستگاه-ساعت): □ نوشتافزار(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰ ● خدمات اطلاعات(ریال):
		پاسخگو به	هزینهها(ریال)	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
				میزان استفاده از منابع داخلی سازمان ☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☐ پروژه‌های ● بخش: اداری و مالی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:
				۱ تا ۳ زمان لازم (به ماه)

صفحه		از		شماره موضوع: ۴		عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز		طرحها و اقدامات			
آخرین تاریخ تغییر: / /				شماره استراتژی: ۴		عنوان استراتژی: کاهش نیروی غیر متخصص و خدماتی					
نوع طرح		نوع طرح		شماره طرح:		عنوان طرح:					
نوع اقدام		نوع اقدام		شماره اقدام: ۲		عنوان اقدام: تعیین وضعیت نهایی شاغلین مشاغل عمومی و خدماتی					
اقدام		طرح		موضوع استراتژیک		تعیین وضعیت نهایی نیروی انسانی مرکز در این بخش					
				پیش نیاز		نتیج		مراحل			
				پی آیند		هزینه‌ها (ریال)		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان			
				پاسخگو به				شرایط مجری			
				<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ۱۳۰۰۰۰۰۰ ● وسایل و تجهیزات: ۱۰۰۰۰۰ ● تهیه اطلاعات: ● ● مسافرت: ● ● تهیه گزارشها: ۱۰۰۰۰۰۰ ● سایر هزینه‌ها: ● ● جمع هزینه‌ها: ۱۴۱۰۰۰۰۰ 		<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی موظف (به ساعت) <ul style="list-style-type: none"> ☐ پژوهشی: ☒ کارشناسی: ۲ ساعت ☒ سرپرستی: ۳۰ ساعت ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ۱۰۰۰۰۰۰ ● خدمات اطلاعات(ریال): 		با توجه به تورم نیروی انسانی در بخش عمومی و خدماتی دولت و به تبع آن دستگاههای تابعه و به منظور افزایش بازدهی و کاهش نقش تصدی گری مرکز و نظارت بیشتر، تعیین وضعیت شعبی و احاله آن به بخشهای دیگر خواهد بود		☒ نیروی انسانی داخل سازمان <ul style="list-style-type: none"> ☒ موظف ☐ پروژه‌های بخش: ● ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری: 	
				۱ ماه		زمان لازم (به ماه)					

صفحه	از		شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: منابع انسانی مورد نیاز مرکز	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره استراتژی: ۴		
نوع طرح ☐ پژوهشی ☐ کارشناسی			شماره طرح:	عنوان طرح:	
نوع اقدام ☒ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی			شماره اقدام: ۳		
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	بخش خدمات	انتقال نیروی انسانی به بخش تعاونی با توجه به مشارکت کارکنان و تعیین وضعیت شغلی فرصتی است مناسب جهت نگهداشت و ترمیم نیروی انسانی شاغل در مرکز: بدین لحاظ تهیه اساسنامه تعاونی از طریق وزارت تعاون امری ضروری است
				تثبیت وضعیت شغلی شاغلین بخش خدمات	
				مشارکت بیشتر کارکنان و سهم شدن در سرنویشت سازمانی	
				نیروی انسانی: وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینهها: جمع هزینهها:	هزینهها(ریال)
				نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☐ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ☐ خدمات اطلاعات(ریال):	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
				مکانیه با وزارت تعاون جهت اخذ مجوز - تشکیل جلسات تعاونی و تعیین هیأت مؤسس، هیأت مدیره و ... - انتقاد قرارداد در زمینه امور خدماتی با مرکز	شرایط مجری
				نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☐ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ☐ خدمات اطلاعات(ریال):	زمان لازم (به ماه)
				میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	اقدام شده است

صفحه		از		شماره موضوع: ۵		عنوان موضوع استراتژیک: منابع مالی مورد نیاز مرکز		طرحها و اقدامات	
آخرین تاریخ تغییر: / /		شماره استراتژی: ۵		عنوان استراتژی: استقلال مالی از بدنه دولتی (تشکیل شرکتهای تعاونی)		عنوان استراتژی: استقلال مالی از بدنه دولتی (تشکیل شرکتهای تعاونی)			
نوع طرح ☐ کارشناسی ☐ پژوهشی ☐		شماره طرح:		عنوان طرح:		عنوان طرح:			
نوع اقدام ☒ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐		شماره اقدام: ۱		عنوان اقدام: ایجاد شرکت تعاونی		عنوان اقدام: ایجاد شرکت تعاونی			
اقدام		طرح		موضوع استراتژیک		تاریخ		شرایط مجری	
						تتشکیل هیئت موسس - درخواست موافقت اصولی از وزارت/ اداره کل تعاون - تهیه شناسنامه و تصویب آن - تشکیل شرکت تعاونی		وجود تعاونیها به عنوان بخشی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که از طریق آنها امکان نسبتاً مسالوی برای افرادی که مایل به انجام کارها باشند ولی امکانات لازم را در اختیار ندارند بویژه در بخشهای دولتی وقتی را فراهم آورده است که با استفاده از منابع مادی و انسانی که با بهره‌وری پایین فعالیت می کنند امکان افزایش بهره‌وری و تولید ثروت را فراهم آورند	
پیش نیاز		پی آیند		تاریخ		مراحل		زمان لازم (به ماه)	
						میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		زمان لازم (به ماه)	
ایجاد بستر مناسب جهت انجام امور - ایجاد بهره‌وری بیشتر		نیروی انسانی: ۴۰۰۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینه‌ها: جمع هزینه‌ها: ۴۰۰۰۰۰۰۰		نیروی انسانی (به ساعت) پژوهشی: ☐ کارشناسی: ۱۵۰ ☒ سرپرستی: ۱۰۰ ☒ اجرائی: ۲۰۰ ☒ خدماتی: ☐ فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشته‌افزار(ریال): ☐ خدمات اطلاعات(ریال): ☐		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان ☒ نیروی انسانی داخل سازمان موظف ☒ پروژه‌ای ☐ بخش: ☒ ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری: ☒		۴ ماه	
باسخگو به									

صفحه	از	شماره موضوع: ۶		عنوان موضوع استراتژیک: آموزش		طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۱		عنوان استراتژی: برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه اطلاع‌رسانی با مشارکت سایر دانشگاهها		
نوع طرح	☐ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح:		عنوان طرح:		عنوان اقدامات
نوع اقدامات	☐ کارشناسی ☒ استرژیک	شماره اقدامات: ۱		عنوان اقدامات: برگزاری دوره‌های کوتاه مدت در زمینه‌های جدید اطلاع‌رسانی با همکاری سازمانهای بین‌المللی برای همکاران مرکز		
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	به دلایل مختلف از جمله مشکلات ارزی، نتوانستهایم سطح و کیفیت آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی را در حد مورد نیاز جامعه امروز بالا ببریم. بنابراین لازم است از تسهیلات و امکانات سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه بهره‌گیری کنیم		شرایط مجری
			بیش نیاز	ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و تخصصی کتابداران و اطلاع‌رسانان ایران - ارتباط بیشتر و بهتر با سازمانهای بین‌المللی، کتابداری و اطلاع‌رسانی - انتقال تجربه و مهارت تشکیل دوره‌های کوتاه مدت اطلاع‌رسانی		
			پی‌آیند	نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ● جمع هزینه‌ها:		هزینه‌ها (ریال)
			پاسخگو به	نیروی انسانی (به ساعت) ● پژوهشی: □ کارشناسی: □ سرپرستی: □ اجرایی: □ خدماتی: ● فضا (متر مربع): □ رایانه (دستگاه-ساعت): □ نوشت افزار (ریال): ● خدمات اطلاعات (ریال):		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
				نیروی انسانی داخل سازمان □ موظف □ پروژه‌ای ● بخش: □ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:		زمان لازم (به ماه)

صفحه		شماره موضوع: ۶	عنوان موضوع استراتژیک: آموزش		شرایط مجری
از	آخرین تاریخ تغییر:	شماره استراتژی: ۱	عنوان استراتژی: برگزاری دوره‌های تحمیلات تکمیلی در حوزه اطلاع‌رسانی با مشارکت سایر دانشگاهها		
۱	۱	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: طراحی برنامه منسجم و مستمر شرکت متخصصان مرکز در دوره‌های آموزشی و بازدیدهای علمی خارج از کشور		و اقدامات
نوع طرح ☐ پژوهشی ☒ کارشناسی		شماره اقدام:		عنوان اقدام:	
نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی					
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	شرح	
				پیش نیاز	
				پی آیند	
				پاسخگو به	
		ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای و تخصصی کارکنان مرکز			
		- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز			
		- بالا بردن کیفیت عملکرد مرکز			
		نیروی انسانی:		هزینه‌ها (ریال)	
		● وسایل و تجهیزات:		● نیروی انسانی موظف (به ساعت)	
		● تهیه اطلاعات:		● پژوهشی: ☐	
		● مسافرت:		● کارشناسی: ☐	
		● تهیه گزارشها:		● سرپرستی: ☐	
		● سایر هزینه‌ها:		● اجرایی: ☐	
		● جمع هزینه‌ها:		● خدماتی: ☐	
				● فضا(متر مربع): ☐	
				● رایانه(دستگاه-ساعت): ☐	
				● نوشت افزار(ریال): ☐	
				● خدمات اطلاعات(ریال): ☐	
		شناسایی نیازهای آموزشی مرکز		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	
		- تهیه فایلی از همکاران مرکز، تخصصها، پیشینه آموزشی، نیازهای آموزشی			
		- تهیه فایلی از دوره های آموزشی که در هر سال برگزار می شود و روزآمد نگهداشتن آن			
		- تنظیم برنامه نظام مند و مستمر و منظم در آموزش نیروهای متخصص مرکز			
		نیروی انسانی		نیروی انسانی داخل سازمان	
		● پژوهشی: ☐		● موظف ☐	
		● کارشناسی: ☐		● پروژه‌های ☐	
		● سرپرستی: ☐		● بخش: ☐	
		● اجرایی: ☐		● نیروی انسانی خارج سازمان ☐	
		● خدماتی: ☐		● عنوان مجری: ☐	
		● فضا(متر مربع): ☐			
		● رایانه(دستگاه-ساعت): ☐			
		● نوشت افزار(ریال): ☐			
		● خدمات اطلاعات(ریال): ☐			
		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		زمان لازم (به ماه)	

صفحه	از	شماره موضوع: ۶	عنوان موضوع استراتژیک: آموزش	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
نوع طرح	☒ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: طراحی برنامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی	
نوع اقدام	☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:	
موضوع استراتژیک	☒	تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانه‌های تخصصی و مراکز اطلاعاتی کشور	جمع آوری اطلاعات در مورد ابعاد مختلف مسئله مانند برنامه درسی به سرفصل دروس، منابع، مواد، تجهیزات ... گفتگو و تبادل نظر با دست‌اندرکاران به منظور شناخت بهتر مشکلات و موانع موجود	بررسی های انجام شده در سالهای اخیر نشان داده که برنامه های فعلی آموزش عالی کتابداری و اطلاع رسانی پاسخگوی نیازهای جامعه متحول امروز نمی باشد. کتابخانه های تخصصی مراکز اطلاع رسانی کشور با معضل نیروی کارآمد مواجهاند. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با توجه به سابقه ای که دارد و همچنین کادر مجرب خود می تواند در کار تاسیس دوره تحصیلات تکمیلی کاربردی پیشقدم شود.
طرح	پیش نیاز	تعمق در اطلاعات گردآوری شده - طراحی برنامه درسی سرفصل دروس، گرایشها، منابع، شیوه ارزشیابی، تجهیزات ...	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☒ پروژه‌ای بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:
اقدام	پاسخگو به	نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ● جمع هزینه‌ها:	هزینه‌ها(ریال)	شرایط مجری
زمان لازم (به ماه)	۱۸ ماه			

صفحه	از	شماره موضوع: ۶	عنوان موضوع استراتژیک: آموزش	طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: / /	شماره استراتژی: ۳			عنوان استراتژی: آموزش به منظور ارتقاء سواد اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان
نوع طرح	☐ پژوهشی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: طراحی برنامه دوره‌های سواد اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان	عنوان اقدامات	
نوع اقدام	☐ اسرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	<p>به تدریج نقش واسط (میانجی) اطلاعات کاهش می یابد و به نقش کاربر نهایی اهمیت بیشتر داده می شود. در این زمینه لازم است به کاربر نهایی که در زمینه موضوعی خود صاحب صلاحیت است ولی مهارت های لازم را در کار با رایانه و جستجوی اطلاعات ندارد آموزش داده شود. این آموزش می تواند به صورت حضوری و یا آموزش از راه دور صورت گیرد</p>	
		نیاز به:	نیاز:	نیاز:	
		نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ● جمع هزینه‌ها:	هزینه‌ها(ریال)	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☐ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال): 	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
		بی آیند		<ul style="list-style-type: none"> ☐ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژه‌های ● بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری: 	شرایط مجری
		پاسخگو به		زمان لازم (به ماه)	

صفحه	از	شماره موضوع: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: آموزش	طرحها و اقدامات			
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱				شماره استراتژی: ۳	عنوان استراتژی: آموزش به منظور ارتقاء سواد اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان	
نوع طرح	نوع طرح	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: تهیه و توزیع نرم افزارهای مناسب در کسب سواد اطلاعاتی	و اقدامات			
نوع اقدام	نوع اقدام	شماره اقدام:	عنوان اقدام:				
موضوع استراتژی	موضوع استراتژی	یافتن نیاز	نیاز	راه	نتیجه		
طرح	طرح					استفاده بیشتر و بهتر پژوهشگران و دانشجویان از اطلاعات موجود در شبکه جهان گستر - صرفه جویی در وقت نیروی متخصص - صرفه جویی در هزینه پرسنلی - کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی	۱- شناسایی، بررسی و ارزیابی نرم افزارهای موجود در این زمینه ۲- انتخاب نرم افزارهای مناسب از بین آنها ۳- تهیه بروشور یا راهنمای ساده و توضیحی در مورد هر یک ۴- تکثیر و توزیع نرم افزارهای مناسب در بین مهارت آموزان ۵- ارتباط مستمر آموزش دهنده و آموزش گیرنده به منظور رفع اشکالاتی که در ضمن کار پیش می آید
اقدام	اقدام	بی آیند	نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها:	نیروی انسانی موظف (به ساعت) ● پژوهشی: □ کارشناسی: □ سرپرستی: □ اجرایی: □ خدماتی: ● فضا(متر مربع): □ رایانه(دستگاه-ساعت): □ نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال):	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان □ موظف □ پروژه ای ● بخش: □ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:	زمان لازم (به ماه)
		پاسخگو به	هزینهها(ریال)	شرایط مجری			

صفحه	از	شماره موضوع: ۶	عنوان موضوع استراتژیک: آموزش	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر:	شماره استراتژی: ۴		
کارشناسی	☒ کارشناسی ☐ پژوهشی ☐ طرح ☐ نوع اقدام	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: همکاری با دانشگاه‌های کشور	
خدماتی	☐ کارشناسی ☐ سرپرستی ☐ نوع اقدام	شماره اقدام:	عنوان اقدام:	
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	پیش نیاز	پی آیند
			<p>وقوف به مشکلات مرکز و حرکت در جهت رفع این اشکالات و ارتقاء آن به سوی یک آزمایشگاه نمونه کتابداری و اطلاع رسانی</p>	<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی: وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینه‌ها: جمع هزینه‌ها:
			<p>تفصیح</p>	<p>هزینه‌ها (ریال)</p>
			<p>استخراج داده های خام موجود در بانکهای اطلاعاتی مرکز در زمینه اطلاع رسانی و کتابداری و رشته های مرتبط (به عنوان مثال زبان شناسی)</p> <p>سنتز این داده ها</p> <p>تهیه فهرست اشکالات موجود در مرکز - بررسی مقایسه ای مرکز با مراکز اطلاعاتی موفق جهانی در چند کشور</p>	<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی موظف (به ساعت) <ul style="list-style-type: none"> ☒ $3 \times 22 \times 8 =$ پژوهشی: ☐ $4 \times 22 \times 8 =$ کارشناسی: ☐ $5 \times 22 \times 8 =$ سرپرستی: ☐ $2 \times 22 \times 8 =$ اجرایی: ☐ $1 \times 22 \times 8 =$ خدماتی: فضا (متر مربع): ۲۰ رایانه (دستگاه-ساعت): ☒ نوشت افزار (ریال): ۵۰۰۰۰۰ خدمات اطلاعات (ریال): $3 \times 22 \times 8$
			<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p>	<p>میزان لازم (به ماه)</p>
			<p>با تهیه بانک اطلاعاتی از موضوعاتی که در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران انجام شده است می توان به نقاط قوت و ضعف مطالعات انجام شده پی برد چه بسا به مواردی برخورد شود که بتوان مشکلات موجود مرکز را برطرف کرد</p>	<p>نیروی انسانی داخل سازمان</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ موظف ☐ پروژه‌های بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:
			<p>شرایط مجری</p>	<p>زمان</p>

صفحه	از	شماره موضوع: ۶	شماره استراتژی: ۴	عنوان موضوع استراتژیک: آموزش	طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱					شماره استراتژی: ۴
نوع طرح	☐ پژوهشی ☒ کارشناسی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: ارتقاء دانش نیروی انسانی مرکز	عنوان طرح: ارتقاء دانش نیروی انسانی مرکز	و اقدامات	
نوع اقدام	☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	نیروی انسانی ماهر و با دانش اساسی اینکار است تهیه یک الگو از آنچه که در حال حاضر موجود است و پیدا کردن جاهای خالی نیروهای لازم و حرکت در جهت جذب آنها و آموزش نیروهای موجود در جهات مورد نیاز (برحسب علائق آنها)		
			پیش نیاز	۱- تهیه الگوی مناسب از راه مطالعه و بررسی مقایسه ای - قرار دادن آنها در موقعیتهای مورد نیاز برحسب علائق، انگیزه - جذب نیروهای ماهر و علاقمند - آموزش نیروهای موجود در جهت رفع نقاط ضعف مرکز	۲- میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	
			پی آیند	نیروی انسانی موقت (به ساعت) ☒ پژوهشی: $5 \times 22 \times 8$ ☐ کارشناسی: $5 \times 22 \times 8$ ☐ سرپرستی: $12 \times 22 \times 8$ ☐ اجرایی: $1 \times 22 \times 8$ ☐ خدماتی: $1 \times 22 \times 8$ ☒ فضا(متر مربع): ۲۵ ☐ رایانه (دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ☐ خدمات اطلاعات(ریال):	☐ نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☐ پروژه‌های بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:	شرایط مجری
			پاسخگو به	هزینه‌ها(ریال)	زمان لازم (به ماه) ۱۸ ماه	

صفحه		از		شماره موضوع: ۶		عنوان موضوع استراتژیک: آموزش		شرایط مجری			
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره استراتژی: ۴		عنوان استراتژی: استقرار آزمایشگاه نمونه کنابرداری و اطلاع رسانی در مرکز		عنوان طرحها و اقدامات					
نوع طرح	☒ پژوهشی	☐ کارشناسی	نوع اقدام	شماره طرح: ۱		عنوان اقدام:		برای آگاهی متخصصان مرکز از پیشرفتهای جدید در زمینه کار با اطلاعات و کسب توان ارزیابی و سنجش روش ها و نظامهای جدی لازم است متخصصان مرکز به صورتی مستمر و نظام مند آموزش ببینند این آموزش می تواند از طریق شرکت در دوره های کوتاه مدت اطلاع رسانی، انجام بازدیدهای علمی از کنایخانه ها و مراکز اطلاع رسانی موفق و پویا و شرکت در کارگاههای آموزشی صورت گیرد			
نوع اقدام	☐ سرپرستی	☐ کارشناسی	نوع خدماتی	شماره اقدام:		عنوان اقدام:					
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	<p>☒ تزیین نیروی کارآمد برای کشور</p> <p>☐ استفاده از دانش و مهارت های بدست آمده در جهت بهره وری بیشتر</p> <p>☐ رضایت شعفی بیشتر کارکنان</p> <p>☐ استفاده مناسب تر از نیروهای موجود به عنوان سرمایه های کشور</p>		<p>☐ شناخت پیشرفت های جدید در زمینه های اطلاع رسانی</p> <p>☐ شناخت نیازهای کشور</p> <p>☐ شناخت مراکز عمده و قوی برگزارکننده کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت</p> <p>☐ شناخت پایگاههای عمده اطلاع رسانی به منظور تنظیم برنامه های بازدیدهای علمی</p> <p>☐ تنظیم پروقیل نیازهای آموزشی متخصصان مرکز</p> <p>☐ تنظیم جدول زمانبندی شرکت کارکنان مرکز در دورهها و کارگاههای آموزشی و یا بازدیدهای علمی به نحوی که به فعالیتهای مرکز لطمه وارد نشود</p>		<p>☒ نیروی انسانی موظف (به ساعت)</p> <p>☐ پژوهشی:</p> <p>☐ کارشناسی:</p> <p>☐ سرپرستی:</p> <p>☐ اجرایی:</p> <p>☐ خدماتی:</p> <p>☒ فضا(متر مربع):</p> <p>☐ رایانه(دستگاه-ساعت):</p> <p>☐ نوشتافزار(ریال):</p> <p>☒ خدمات اطلاعات(ریال):</p>		<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p>	
				پیش نیاز		<p>☐ نیروی انسانی داخل سازمان</p> <p>☐ موظف</p> <p>☐ پروژه ای</p> <p>☒ بخش:</p> <p>☐ نیروی انسانی خارج سازمان</p> <p>☒ عنوان مجری:</p>		<p>زمان لازم (به ماه)</p>			
				پی آیند		<p>☒ نیروی انسانی:</p> <p>☒ وسایل و تجهیزات:</p> <p>☒ تهیه اطلاعات:</p> <p>☒ مسافرت:</p> <p>☒ تهیه گزارشها:</p> <p>☒ سایر هزینهها:</p> <p>☒ جمع هزینهها:</p>		<p>هزینهها(ریال)</p>			
				پاسخگو به							

صفحه		از		شماره موضوع: ۶		عنوان موضوع استراتژیک: آموزش		طرحها و اقدامات	
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		نوع طرح ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی		شماره استراتژی: ۴		عنوان استراتژی: استوار آرمایشگاه نمونه کتابداری و اطلاع رسانی در مرکز			
نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی		شماره طرح: ۲		شماره اقدام:		عنوان طرح: استاندارد کردن فعالیت‌های مرکز در زمینه‌های مختلف تهیه آماده‌سازی ذخیره، بازیابی و امانه اطلاعات			
پیش نیاز - تسلط کارکنان مرکز در روش های علمی - تبدیل روشهای ابداعی افراد کم تجربه به روش های متناسب با نیازهای پیشرفته امروز اطلاع رسانی - پیش گیری از تصمیم گیریهای عجولانه در تغییر روشها و نظامها با تغییرات در سطح مدیریت ها		نیاز - ایجاد ارتباط و مرادده با سازمانهای بین المللی - اطلاع رسانی و کتابداری که استاندارد کردن فعالیت‌های این رشته را بعهده دارند - جمع آوری استانداردها و معیارها هر زمینه از فعالیتهای اطلاع رسانی مطالعه و بررسی استانداردهای جمع آوری شده به منظور انتخاب بهترینها - اعمال استاندارد مناسب در هر زمینه از فعالیتهای اطلاع رسانی به صورت آزمایشی برای مدت محدود در کنار سیستم موجود به منظور مشخص شدن اشکالات وسایل آن - تبدیل سیستمهای موجود به روشهای استاندارد انتخاب شده		راه حل - نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☐ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ☒ فضای متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ☒ خدمات اطلاعات(ریال):		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		☐ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژه‌ای ☒ بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:	زمان لازم (به ماه)
پاسخگو به		نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها:		هزینه‌ها(ریال)		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		شرایط مجری	زمان لازم (به ماه)

عنوان موضوع استراتژیک: آموزش		عنوان موضوع: ۶		شماره صفحه		از	
عنوان استراتژی: استقرار آزمایشگاه نمونه کتابداری و اطلاع رسانی در مرکز		شماره استراتژی: ۴		آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
عنوان طرح: شناخت و ارزیابی نظام ها و روشهای جدید		شماره طرح: ۳		نوع طرح ☐ پژوهشی ☐ کارشناسی			
عنوان اقدام:		شماره اقدام:		نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی			
لازم است مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکزی پویا و روزآمد نه تنها نسبت به نظام ها و روشهای جدید اطلاع رسانی بی اطلاع نباشند بلکه آنها سنجیده و مورد بررسی و ارزیابی قرار داده باشد		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		بیش نیاز		اقدام	
<p>۱- مطالعه و تعمق در آخرین دستاوردهای اطلاع رسانی</p> <p>- آشنایی نزدیک با کاربرد روش ها و نظامهای جدید در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی جهان</p> <p>- مطالعه نظرات نقادانه در مورد این روشها</p>		<p>نیروی انسانی موظف (به ساعت)</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضای متر مربع: ☐ رایانه (دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار (ریال): ● خدمات اطلاعات (ریال): 		<p>نیروی انسانی:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: 		<p>پی آیند</p>	
<p>۲- شرایط مجری</p> <p>نیروی انسانی خارج سازمان</p> <ul style="list-style-type: none"> ● عنوان مجری: 		<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژههای بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری: 		<p>پاسخگو به</p>		<p>زمان لازم (به ماه)</p>	

صفحه	از	شماره موضوع: ۸	عنوان موضوع استراتژیک: روابط عمومی	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			
نوع طرح	☐ پژوهشی ☐ کارشناسی	شماره طرح:	عنوان طرح:	
نوع اقدام	☐ سربررسی ☒ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام: ۱	عنوان اقدام: سازماندهی ارتباط مستمر با مخاطبین کلیدی	
موضوع استراتژیک		کلیدی	<ul style="list-style-type: none"> ● شناسایی مخاطبین کلیدی ● دستیابی به نیازهای آنان ● ایجاد ارتباط علمی با مخاطبین کلیدی 	<p>ایجاد ارتباط مستمر با مخاطبین داخلی و خارجی مرکز و پاسخگویی به نیازهای اطلاعات علمی آنان ضرورت تمرکز این فعالیتها بر روابط با مخاطبین کلیدی را ایجاب می نماید</p>
طرح استراتژی		بین المللی	<ul style="list-style-type: none"> ● استمرار بخشیدن در برقراری ارتباط با مراکز دیگر ● شناسایی و مرتفع نمودن نقاط ضعف فعالتهای سازمان 	<p>ایجاد ارتباط مستمر با مخاطبین داخلی و خارجی مرکز و پاسخگویی به نیازهای اطلاعات علمی آنان ضرورت تمرکز این فعالیتها بر روابط با مخاطبین کلیدی را ایجاب می نماید</p>
اقدام		بی نیاز	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: 	<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p> <p> ☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌های <ul style="list-style-type: none"> ● بخش: تحلیل اطلاعات □ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری: عضو هیات علمی </p>
		پی آیند	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: (به ساعت) □ کارشناسی: □ سرپرستی: □ اجرایی: □ خدماتی: ● فضا(متر مربع): □ رایانه(دستگاه-ساعت): □ نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال): 	<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p> <p> ☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌های <ul style="list-style-type: none"> ● بخش: تحلیل اطلاعات □ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری: عضو هیات علمی </p>
		پاسخگو به	<ul style="list-style-type: none"> ● هزینهها(ریال) 	<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p> <p> ☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌های <ul style="list-style-type: none"> ● بخش: تحلیل اطلاعات □ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری: عضو هیات علمی </p>

صفحه	از		شماره موضوع: ۸	عنوان موضوع استراتژیک: روابط عمومی	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره استراتژی: ۵		
کارشناسی	☐	پروژه‌شی	☐	عنوان طرح: طراحی سیستم اطلاع رسانی مستمر و روزآمد از طریق رسانه های همگانی	عنوان اقدام:
نوع اقدام	☐	سراسری	☐	شماره اقدام: ۲	
خدماتی	☐	کارشناسی	☒	نیازسنجی مخاطبین کلیدی	
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع	استراتژیک	☒
			پیش نیاز	دستیابی به نیازهای اطلاعاتی مخاطبین کلیدی	نیازسنجی مخاطبین کلیدی
				● ارائه دستاوردهای پژوهشی مرکز در سطح عموم	● ارائه گزارشات کامل از فعالیتهای خدماتی و پژوهشی مرکز
				● آگاهی بخشیدن جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه کاربرد اطلاعات علمی داخل کشور	● دریافت ایده های جدید و بهینه نمودن فعالیتهای مرکز
			پی آیند	● نیروی انسانی: <ul style="list-style-type: none"> ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ● جمع هزینه‌ها: 	● نیروی انسانی موظف (به ساعت): <ul style="list-style-type: none"> ☐ پژوهشی: ☒ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ☒ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال):
			پاسخگو به	هزینه‌ها(ریال)	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
					ایجاد ارتباط مستمر با مخاطبین کلیدی و پاسخگویی به نیازهای علمی آنان می‌تواند از طریق رسانه های گروهی بطور روزآمد و فراگیر انجام پذیرد
					میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
					شرایط مجری: <ul style="list-style-type: none"> ☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای ● بخش: مدیریت ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:
					زمان لازم (به ماه) حداکثر شش ماه

صفحه		از		شماره موضوع: ۸		عنوان موضوع استراتژیک: روابط عمومی		طرحها و اقدامات
آخرین تاریخ تغییر: / /		شماره استراتژی: ۵		عنوان استراتژی: تمرکز فعالیتها بر روابط با مخاطبین کلیدی		عنوان طرح: نظام مند نمودن ارتباطات علمی در سطح ملی و بین المللی		
نوع طرح ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی		نوع اقدام ☐ تسهیلگری ☒ کارشناسی ☐ خدماتی		شماره طرح: ۱		شماره اقدام:		
اقدام		طرح		موضوع استراتژیک		توضیحات		
						ایجاد ارتباط مستمر با سازمانهای داخل و خارج از کشور		
						روزآمد نمودن اطلاعات علمی جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی		
						ارائه تازه ترین دستاوردهای علمی در سطح کشور		
						ارائه توان علمی جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در سطح بین الملل		
						نیروی انسانی:		
						وسایل و تجهیزات:		
						تهیه اطلاعات:		
						مسافرت:		
						تهیه گزارشها:		
						سایر هزینهها:		
						جمع هزینهها:		
						هزینهها (ریال)		
						نیروی انسانی موظف (به ساعت)		
						پژوهشی: ☒		
						کارشناسی: ☐		
						سرپرستی: ☐		
						اجرایی: ☒		
						خدماتی: ☐		
						فضا (متر مربع):		
						☒ رایانه (دستگاه - ساعت):		
						☐ نوشت افزار (ریال):		
						خدمات اطلاعات (ریال):		
						میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		
						بمنظور رفع نیازهای علمی مخاطبین کلیدی ایجاد ارتباط مستمر و نظام مند علمی با مراکز داخل و خارج از کشور ضروری می باشد.		
						نیروی انسانی داخل سازمان		
						☐ موظف		
						☒ پروژه‌های		
						بخش: روابط عمومی		
						☐ نیروی انسانی خارج سازمان		
						عنوان مجری:		
						شرایط مجری		
						زمان لازم (به ماه)		
						یک سال		

صفحه ۱ از ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۷۹/۹/۱۴	شماره موضوع: ۹	عنوان موضوع استراتژیک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	عنوان طرحها و اقدامات	نشر الکترونیک در جهان امروز نه تنها اقدام نمائشی تبلیغاتی، بلکه به منزله اقدامی ضروری و مکمل برای جریان کاستی های موجود در نشر سنتی است. نشر الکترونیک مدارک مرکز در حال حاضر می تواند چند پیامد فوری و قابل توجه داشته باشد: - معرفی فعالیت‌های پژوهشی و انتشاراتی مرکز - جلوگیری از مهاجور ماندن بخش مهمی از اطلاعات علمی تولید شده، در مرکز، ...	شرایط مجری	زمان لازم (به ماه)			
		شماره استراتژی: ۲						عنوان طرحها و اقدامات		
نوع طرح ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی	نوع اقدام ☐ اسرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: نشر الکترونیکی مدارک تولیدشده (اطلاعات تولیدشده) در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (طرحهای ۵-۱)	عنوان اقدامات	مردم	نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☒ پروژه‌ای ● بخش: گروه های پژوهشی - ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:	۲۶ ماه			
شماره اقدام:	انتقال اطلاعات (متن کامل) تولید در مرکز بر روی سایت وب - دسترسی همگان به اطلاعات که تاکنون استفاده از آنها برای عموم مشکل و یا غیرممکن بود - معرفی مرکز (فعالیت پژوهشی و عملی آن)	تجهیزات	۱- گردآوری، طبقه بندی، اولویت بندی مدارک ۲- درج اطلاعات در محیط نرم افزار ۳- سازماندهی اطلاعات و انتقال آن بر روی سایت وب مرکز ۴- طراحی فرایند بهنگام سازی ۵- تهیه راههای کاربران					میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی (به ساعت) ● نیروی انسانی: ۳۰۰۰۰۰۰ ● وسایل و تجهیزات: ۵۰۰۰۰۰۰ ● تهیه اطلاعات: ۴۰۰۰۰۰۰ ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ۴۰۰۰۰۰۰ ● سایر هزینه‌ها: ۴۰۰۰۰۰۰۰ ● جمع هزینه‌ها: ۳۵۳۰۰۰۰۰	هزینه‌ها (ریال)
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک							

صفحه ۱ از ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۷۹/۹/۱۶			شماره موضوع: ۹	عنوان موضوع استراتژیک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	شرحها و اقدامات
	نوع طرح ☒ پژوهشی ☐ کاربرشناسی			شماره استراتژی: ۲		
نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ آکارشناسی ☐ خدماتی				شماره طرح: ۲	عنوان طرح: دسترسی به استانداردهای و الگوهای نشر الکترونیکی	عنوان اقدامات:
شماره اقدام:						
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	شناسخت استانداردهای نشر الکترونیکی - امکان استفاده از استانداردهای نشر الکترونیکی در مرکز		
				نیروی انسانی: ۳۰۰۰۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: ۳۵۰۰۰۰۰۰ تهیه اطلاعات: ۲۰۰۰۰۰۰۰ مسافرت: ۲۰۰۰۰۰۰۰ تهیه گزارشها: ۱۵۰۰۰۰۰۰ سایر هزینهها: ۱۵۰۰۰۰۰۰ جمع هزینهها: ۳۷۰۰۰۰۰۰۰		
				نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☒ پژوهشی: ۵۰۰ ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ☒ فضا(متر مربع): ☒ رایانه (دستگاه-ساعت): ۱۵۰ ☒ نوشت افزار(ریال): ۵۰۰۰۰ خدمات اطلاعات(ریال): ۳۵۰۰۰۰۰۰		
				میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		
				شرایط معرفی		
				تشر الکترونیکی به منزله یک اقدام مؤثر در پوشش دادن به نیازهای مخاطبین تلقی شده و از آن به عنوان مکابیزمی مؤثر در اشاعه اطلاعات و تأمین نیازهای اطلاعاتی یاد می شود. از این رو این مهم توسط سازمانهای تخصصی و مراکز علمی مورد توجه قرار گرفته و برای ابعاد گوناگون نشر الکترونیک استانداردهایی وضع گردیده است		
				زمان لازم (به ماه) ۱۲		

مفحه ۱ از ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۷۹/۹/۱۶	شماره موضوع: ۹	عنوان موضوع استراتژیک: فراهم‌آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	عنوان پروژه استراتژیک: فراهم‌آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	عنوان استراتژی: تهیه نسخه الکترونیک از مدارک علمی و فنی کشور	عنوان طرح: طراحی و استقرار فرایند نشر الکترونیک در مرکز	عنوان اقدامات و طرحها						
								شماره اثر: ۲	عنوان طرح: ۳	عنوان اقدامات و طرحها			
کارشناسی	پژوهشی ☒	شماره طرح: ۳	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدامات و طرحها						
نوع اقدام	سریع‌رستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدامات و طرحها						
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	پیش نیاز	پی آیند	پاسخگو به								
			<p>۱- استقرار فرایند نشر الکترونیک در مرکز</p> <p>تعیین نقش منابع در فرایند نشر الکترونیک</p> <p>تعیین زمانبندی روزآمدی سازی اطلاعات نشر الکترونیک</p>	<p>نیروی انسانی: ۲۸۰۰۰۰۰۰</p> <p>وسایل و تجهیزات: ۱۰۰۰۰۰۰۰</p> <p>تهیه اطلاعات: ۲۵۰۰۰۰۰۰</p> <p>مسافرت:</p> <p>تهیه گزارشها:</p> <p>سایر هزینه‌ها: ۱۰۰۰۰۰۰۰</p> <p>جمع هزینه‌ها: ۳۲۵۰۰۰۰۰۰</p>	<p>هزینه‌ها (ریال)</p>	<p>۱- بررسی و مطالعه وظایف مدیریت ها و واحدهای مرکز جهت تبیین ارتباط با آنها با فرایند نشر الکترونیک</p> <p>۲- طراحی فرایند فعالیتهای نشر الکترونیک در مرکز</p> <p>۳- طراحی فرایند بهنگام سازی (زمانبندی)</p>	<p>۲- طراحی فرایند بهنگام سازی (زمانبندی)</p>	<p>۳- طراحی فرایند بهنگام سازی (زمانبندی)</p>	<p>۱- نیروی انسانی موظف (به ساعت)</p> <p>☒ پژوهشی: ۵۰۰</p> <p>☐ کارشناسی:</p> <p>☐ سرپرستی:</p> <p>☐ اجرایی:</p> <p>☒ خدماتی: ۱۰۰</p> <p>● فضا (متر مربع):</p> <p>☐ رایانه (دستگاه-ساعت): ۵۰</p> <p>☒ نوشت افزار (ریال): ۵۰۰۰۰۰</p> <p>● خدمات اطلاعات (ریال): ۱۰۰۰۰۰۰۰</p>	<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p>	<p>نیروی انسانی داخل سازمان</p> <p>☒ موظف</p> <p>☒ پروژه‌های</p> <p>● بخش: گروه‌های پژوهشی</p> <p>اطلاع رسانی</p> <p>☐ نیروی انسانی خارج سازمان</p> <p>● عنوان مجری:</p>	<p>شرایط مجری</p>	<p>زمان لازم (به ماه)</p> <p>۱۰</p>

صفحه ۱ از ۱	شماره موضوع: ۹			عنوان موضوع استراتژیک: فراهم‌آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	طرحها و اقدامات
	شماره استراتژی: ۲				
آخرین تاریخ تغییر: ۷۹/۹/۱۶			عنوان استراتژی: تهیه نسخه الکترونیک از مدارک علمی و فنی کشور		
نوع طرح ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی			عنوان طرح: مطالعه شیوه (های) دسترسی به اطلاعات در نشر الکترونیکی (جستجوی فارسی)		
نوع اقدام ☐ اسرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی			عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	- امکانات جستجوی فارسی در صفحات وب مرکز		
			۱- بررسی و تشریح وضعیت موجود ۲- مطالعه موضوع از نظر ابعاد نرم‌افزاری ۳- برنامه نویسی و استفاده از امکانات نرم‌افزاری موجود ۴- تحلیل و جمع‌بندی ۵- تهیه خروجی نرم‌افزاری (در صورت حصول به نتیجه)		
			۱- نیروی انسانی موظف (به ساعت) ۵۰۰:۰۰۰:۰۰۰ پژوهشی: ☒ ۵۰۰ کارشناسی: ☒ ۱۰۰ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ☐ فضای متر مربع: ☒ رایانه (دستگاه-ساعت): ☐ ۱۰۰۰ نوبت‌افزار (ریال): ☐ ۲۵۰۰۰۰۰۰ خدمات اطلاعات (ریال): ☒		
			میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		
			☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☒ پروژه‌ای ☒ بخش: گروه‌های پژوهشی ☐ خدمات ماشینی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:		
			شرایط مجری		
			زمان لازم (به ماه) ۱۲		
			پیش‌نیاز		
			پی‌آیند		
			پاسخگو به		

صفحه ۱ از ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱۶ / ۹ / ۷۹	شماره موضوع: ۹	عنوان موضوع استراتژیک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		طرحها و اقدامات
			عنوان استراتژی: تهیه نسخه الکترونیک از مدارک علمی و فنی کشور		
کارشناسی	نوع طرح ☒ پژوهشی	شماره طرح: ۵	عنوان طرح: مطالعه فرمت های ارائه اطلاعات در نشر الکترونیکی		عنوان اقدامات
نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی		شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	☒	
			پیش نیاز		
			بی نیاز		
			پاسخگو به		
توسعه فرمتهای ذخیره اطلاعات تمام متن فارسی			- مطالعه فرمتهای موجود در نشر الکترونیکی تمام متن ۱- بررسی امکانپذیر بودن استفاده از فرمتهای موجود در زبان فارسی (متون فارسی) ۲- تجربه و آزمون فرمتهای موجود ۳- جمع بندی و تحلیل نتایج		
نیروی انسانی: ۲۵۰۰۰۰۰ وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: ۲۰۰۰۰۰۰ مسافرت: تهیه گزارشها: ۱۵۰۰۰۰۰ سایر هزینهها: - جمع هزینهها: ۲۸۵۰۰۰۰۰			هزینهها (ریال)		
نیروی انسانی: ۴۰۰ پژوهشی: ☒ کارشناسی: ☒ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ☐ فضا (متر مربع): رایانه (دستگاه-ساعت): ۵۰۰ نوشت افزار (ریال): ۵۰۰۰۰۰ خدمات اطلاعات (ریال): ۲۰۰۰۰۰۰			میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		
نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☒ پروژه‌های بخش: گروه های پژوهشی خدمات ماشینی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☐ عنوان مجری:			شرایط مجری		
زمان لازم (به ماه) ۱۲ ماه			زمان لازم (به ماه)		

صفحه ۱ از ۱	شماره موضوع: ۹			عنوان موضوع استراتژیک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	طرحها و اقدامات
	شماره استراتژی: ۲				
آخرین تاریخ تغییر: ۷۹/۹/۲۷		شماره طرح:		عنوان طرح:	
نوع طرح: ☐ پژوهشی ☐ کارشناسی		شماره اقدام: ۱		عنوان اقدامات:	
نوع اقدام: ☒ سرپرستی ☐ کارشناسی					
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژی	پیش نیاز	پی آیند
					باسخگو به
				تاریخ	مرحل
				۱- گردآوری اطلاعات درباره تجهیزات و انتخاب هزینه مناسب ۲- تأمین هزینه ها ۳- خریداری، نصب و بهره برداری	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
				نیروی انسانی: ☒ پروهشی ☐ کارشناسی ☐ سرپرستی ☐ اجرایی ☐ خدماتی فضا (متر مربع): ☒ رایانه (دستگاه - ساعت): ☐ نوشت افزار (ریال): ☐ خدمات اطلاعات (ریال): ☒	نیروی انسانی داخلی سازمان ☒ موظف ☐ پروژه ای بخش: واحدهای پشتیبانی مرکز ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:
				شرایط مجری	زمان لازم (به ماه)

صفحه	۱ از ۱	شماره موضوع: ۹	عنوان موضوع استراتژیک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	شماره موضوع استراتژیک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	عنوان استراتژی: تهیه نسخه الکترونیک از مدارک علمی کشور	شماره موضوع استراتژی: ۲	آخرین تاریخ تغییر: ۷۹/۹ / ۲۷
	شماره طرح: ۲						
نوع طرح	☐ پژوهشی ☐ کارشناسی	شماره طرح:	عنوان طرح:	عنوان اقدامات و طرحها	عنوان اقدام: جذب نیروهای متخصص در حوزه نرم افزار و سخت افزار	نوع اقدام	☒ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ کارشناسی خدماتی
موضوع استراتژیک		پیش نیاز	نتایج	مراحل	شرایط مجری	☐ نیروی انسانی ☐ تجهیزات ☐ وسایل و تجهیزات ☐ تهیه اطلاعات ☐ مسافرت ☐ تهیه گزارشها ☐ سایر هزینهها ☐ جمع هزینهها:	نوع اقدام
طرح		پی آیند	هزینهها(ریال)	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخلی سازمان ☐ موظف ☐ پروژه‌های بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☐ عنوان مجری:		
اقدام							

صفحه	۱	از	۱	آخرین تاریخ تغییر: ۷۹/۹/۱۶	شماره موضوع: ۹	عنوان موضوع استراتژیک: فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	عنوان استراتژی: شناخت و تقویت و استفاده از مراکز تولید اطلاعات علمی الکترونیکی	عنوان طرح: طراحی نظام روابط بین مراکز اطلاع رسانی	عنوان اقدامات و طرحها	
	۱	۱	۱							
نوع طرح	☐ کارشناسی ☒ پژوهشی		نوع اقدام		☐ کارشناسی ☐ سرپرستی		☒ خدماتی ☐ کارشناسی			
موضوع استراتژیک	☒		☐		☐		☒			
طرح	☐		☐		☐		☒			
استراتژی	☐		☐		☐		☒			
اقدام	☐		☐		☐		☒			
پیش نیاز				- دستیابی به مدلی برای ایجاد و استمرار روابط بین مراکز اطلاع رسانی کشور						
پی آیند				● نیروی انسانی: ۳۰۰۰۰۰۰۰ ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ۶۰۰۰۰۰۰۰ ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: ۳۶۰۰۰۰۰۰۰						
پاسخگو به				هزینهها(ریال)						
				۱- بررسی مبانی نظری ارتباط بین سازمانی ۲- بررسی وضعیت کنونی روابط بین سازمانی - مراکز اطلاع رسانی ۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۴- طراحی نظام						
				۱- نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☒ پژوهشی: ۲۰۰۰ ساعت ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشتافزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال): ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال						
				میزان استفاده از منابع داخلی سازمان						
				۱- نظام مند شدن روابط بین مراکز اطلاع رسانی کشور پیش شرط ارتباط مستمر و برنامه ریزی شده برای همکاری متقابل، اشتراک منابع و ایجاد هماهنگی بین آنها است. این مهم با طراحی سیستمی که به تشریح وضعیت و کیفیت این روابط بپردازد، میسر است.						
				۱- نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☐ پروژه‌ای ● بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:						
				شرایط مجری						
				زمان لازم (به ماه) ۲۶ ماه						

صفحه ۱ از ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۷۹/۹/۱۶	شماره موضوع: ۹	عنوان موضوع استراتژیک: فراهم سازی، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی		عنوان طرحها و اقدامات	
		شماره استراتژی: ۴				
نوع طرح	☒ پژوهشی ☐ کارشناسی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: طرحهای ردیف ۲ و ۳ با طرحهای موضوع ۹ شماره ۲ هموطنی دارد. ذیل طرحهای استراتژی ۹ تشریح شده است		عنوان اقدامات	
نوع اقدام	☐ اسرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:			
موضوع استراتژیک						
طرح						
اقدام						
		پیش نیاز	نتایج	مراحل	شرح	
		پی آیند	هزینه‌ها (ریال)	نیروی انسانی موظف (به ساعت)	☐ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژهای ☒ بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:	
		پاسخگو به		☒ نیروی انسانی: ☒ وسایل و تجهیزات: ☒ تهیه اطلاعات: ☒ مسافرت: ☒ تهیه گزارشها: ☒ سایر هزینه‌ها: ☒ جمع هزینه‌ها:	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان ☐ نوشتن افزارد (ریال): ☐ رایانه (دستگاه - ساعت): ☐ فضا (متر مربع): ☒ خدمات اطلاعات (ریال):	زمان لازم (به ماه)

صفحه		از		شماره موضوع: ۱۱		عنوان موضوع استراتژیک: اشاعه اطلاعات علمی و فنی		طرحها و اقدامات	
آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱		شماره استراتژی: ۲		عنوان استراتژی: اشاعه اطلاعات در چارچوب سیاستهای اطلاعاتی وزارت متبوع و قوانین حمایت از پدیدآورندگان		عنوان طرح: مطالعه و بررسی قوانین حمایت از پدیدآورندگان در کشورهای پیشرفته و چگونگی اجرای آن و تطبیق آن با سیاستهای مرکز			
نوع طرح ☐ پژوهشی ☒ کارشناسی		شماره طرح: ۱		عنوان اقدام: شماره اقدام:					
نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی									
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	پیش نیاز		پی آیند			
				۱- رعایت حق پدیدآورنده به دلیل تولید اثر ۲- افزایش انگیزه و اعتماد پدیدآورنده ۳- تشویق و توسعه پژوهش ۴- افزایش اعتبار و وجه مرکز		● نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها:		● هزینهها(ریال)	
				۱- مشخص کردن کشورهای که قانون حمایت از پدیدآورنده را رعایت می کنند ۲- تعیین کشورهای مورد نظر برای بررسی ۳- مطالعه چگونگی اجرا و رعایت این قانون در هر یک از کشورهای انتخابی ۴- بررسی سیاست وزارت متبوع و سایر سازمانها در این زمینه ۵- تعیین سیاست مرکز در این زمینه با توجه به مطالعات فوق		● نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☐ پژوهشی: ☒ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ☒ رایانه(دستگاه-ساعت): ۶۰۰ ☒ نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال): ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	
				۱- با توجه به لزوم مشخص بودن سیاستهای اطلاعات علمی و فنی مرکز لازمست چارچوب فعالیتها و نیز قوانین و مقررات که مرکز در اجرای فعالیتها اعمال می کند تعیین گردد. از جمله مقرراتی که در اشاعه اطلاعات در بعضی کشورها رعایت می شود قانون حمایت از پدیدآورنده است که رعایت آن موجب افزایش انگیزه و اعتماد پدیدآورندگان و در نتیجه تشویق و توسعه پژوهش می شود. گرچه کشور ما جزو کشورهای متعهد به این قانون نیست ولی مرکز می تواند به نوعی در این امر پیشقدم		☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای ☒ بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:		۶ ماه زمان لازم (به ماه)	
				شرایط مجری					

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۲	عنوان موضوع استراتژیک: گسترش فن آوری اطلاعات	طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱				شماره استراتژی: ۶
نوع طرح	پژوهشی ☐ کارشناسی ☐	شماره طرح:	عنوان طرح:		
نوع اقدام	اسروپرستی ☒ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام: ۱	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	نیاز	شرح	
			<p>نیاز به نیاز</p> <p>استفاده بهینه از سرمایه های کشور</p> <p>شرکت بهتر کتابخانه ها و مراکز کشور در شبکه اطلاع رسانی کشور</p> <p>گسترش فن آوری اطلاعات در سطح کشور</p>	<p>بررسی و شناخت موجودی و نوع رایانه های موجود در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی</p> <p>شناسایی نیازهای آموزشی کتابخانه های تخصصی و مراکز اطلاع رسانی در زمینه تکنولوژی اطلاعات</p> <p>برگزاری دوره های کوتاه مدت/فشرده در سطح متفاوت و در زمینه های مختلف اطلاع رسانی مثلا نحوه ثبت و ضبط، پیگیری و تهیه امر مختلف امنیت و گردش مواد برای کمک کارشناسان کتابداری</p> <p>برگزاری دوره های یک یا دو ساله در سطح تحصیلات تکمیلی برای کسب دانش و تسلط آموزی در زمینه تکنولوژی اطلاعات</p>	<p>برای آن که کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی بتوانند از رایانه در امور مختلفی مانند سفارش و پرداخت، ذخیره و بازیابی و اشاعه اطلاعات به نحو درست و با روشهای استاندارد استفاده کنند باید آموزش های لازم به آنها داده شود</p>
		نیروی انسانی:	مزیت استفاده از منابع داخلی سازمان	شرایط مجری	
		وسایل و تجهیزات:	نیروی انسانی موظف (به ساعت)		
		تهیه اطلاعات:	پژوهشی: ☐		
		مسافرت:	کارشناسی: ☐		
		تهیه گزارشها:	سرپرستی: ☐		
		سایر هزینه ها:	اجرائی: ☐		
		جمع هزینه ها:	خدماتی: ☐		
			فضا(متر مربع): ☐		
			رایانه(دستگاه-ساعت): ☐		
			نوشتافراز(ریال): ☐		
			خدمات اطلاعات(ریال): ☐		
			میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	زمان لازم (به ماه)	
			نیروی انسانی داخل سازمان		
			موظف ☐		
			پروژه های ☐		
			بخش: ☐		
			نیروی انسانی خارج سازمان		
			عنوان مجری: ☐		

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۲	عنوان موضوع استراتژیک: گسترش فن آوری اطلاعات	عنوان موضوع استراتژیک: استفاده بهینه از فن آوری اطلاعاتی موجود در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در شبکه اطلاع رسانی کشور	عنوان موضوع استراتژیک: استفاده بهینه از فن آوری اطلاعاتی موجود در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در شبکه اطلاع رسانی کشور	شماره موضوع: ۱۲	شماره استراتژی: ۶	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱
	از							
نوع طرح	☐ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح:	عنوان طرح:	عنوان اقدامات و اقدامات	عنوان اقدامات: تهیه و توزیع نرم افزارهای مناسب به منظور آموزش چگونگی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در فعالیتهای مختلف اطلاع رسانی	شماره اقدامات: ۲	نوع اقدامات: ☐ سرپرستی ☒ کارشناسی ☐ خدماتی	
موضوع استراتژیک		تسهیل و تسریع در استفاده بهتر از رایانه در امور تهیه، آماده سازی ذخیره، بازیابی و انشاعه اطلاعات	شناسایی وضع موجود کتابخانه ها از جهت فن آوری اطلاعات نیروی انسانی موجود و میزان آشنایی آنها با نرم افزارهای مختلف	آموزش ضمن خدمت کارکنان با دو مشکل مواجه است، یکی هزینه و دیگری کمبود پرسنل برای جایگزینی در مدتی که هر یک از کارکنان دوره آموزشی را می گذارند. لذا چنانچه بتوان این مشکل را از طریق نرم افزارهای خودآموز حل کرد، شاید سازمانها نسبت به آموزش کارکنان توجه بیشتری نمایند.	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژه‌ای ☒ بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:	☒ پی آیند ☐ پاسخگو به	
اقدام	طرح	پیش نیاز	نیروی انسانی: <ul style="list-style-type: none"> ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ● جمع هزینه‌ها: 	هزینه‌ها (ریال)	نیروی انسانی موظف (به ساعت): <ul style="list-style-type: none"> ● پژوهشی: ☐ ● کارشناسی: ☐ ● سرپرستی: ☐ ● اجرایی: ☐ ● خدماتی: ☐ ● فضا(متر مربع): ☐ ● رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ ● نوشت افزار(ریال): ☐ ● خدمات اطلاعات(ریال): ☐ 	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	زمان لازم (به ماه)	
							شرایط مجری	

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۲	عنوان موضوع استراتژیک: گسترش فن آوری اطلاعات		طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر:	شماره استراتژی: ۶			
نوع طرح	☒ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: شناسایی و ارزیابی امکانات تکنولوژی اطلاعات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کشور		عنوان اقدامات
نوع اقدام	☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	برای استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات موجود در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی کشور لازم است امکانات بالفعل و بالقوه آنها در این زمینه شناسایی شود تا برنامه های آموزشی با نظری به واقعیت های موجود در آنچه باید باشد صورت گیرد	
				تعیین و شناساندن نارسایی ها و کمبودهای موجود - تلاش به منظور تعیین وضع موجود در جهت استفاده بهینه از تکنولوژی اطلاعات	تهیه فهرست نام و نشانی کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی کشور - تهیه پرسشنامه مناسب و ارسال آن به کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی - دسته بندی پرسشنامه پس از دریافت از جهت سطح استفاده از تکنولوژی اطلاعات - تهیه گزارشی از وضعیت موجود
				نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: ●	نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژه‌های بخش: ● ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:
				هزینه‌ها(ریال)	شرایط مجری
				تهیه گزارش از وضعیت موجود	زمان لازم (به ماه)

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۳		عنوان موضوع استراتژی: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	عنوان	طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۱					عنوان استراتژی: شناسایی و معرفی وضعیت علمی پژوهشگران و متخصصان ایرانی
نوع طرح	☐ پژوهشی	☒ کارشناسی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: گردآوری و سازماندهی اطلاعات پژوهشگران و متخصصان ایرانی	عنوان اقدامات		
نوع اقدام	☐ سرپرستی	☐ کارشناسی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:			
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	☒			
			پیش نیاز	۱- دسترسی سریع به اطلاعات پژوهشگران ۲- امکان استفاده دیگر مؤسسات از اطلاعات موجود ۳- امکان ارتقاء طرح به سطح طرح ملی ۴- امکان تغییر سریع در اطلاعات	۱- تدوین اقلام اطلاعاتی مورد نیاز جهت طراحی فرم ثبت اطلاعات ۲- طراحی صفحه ای بر روی شبکه جهانی اینترنت و پیش بینی مراحل ورود اطلاعات ۳- پیش بینی شیوه های مناسب اطلاع دادن به پژوهشگران ۴- بررسی امکان ترجمه اطلاعات به زبان انگلیسی	اطلاعات مربوط به پژوهشگران تاکنون به شیوه های متفاوت توسط سازمانهای مختلف منتشر شده است. دانشگاهها اسامی اعضاء هیئت علمی شاغل خود را منتشر کرده اند مؤسسات تحقیقاتی به روش موضوعی پژوهشگران خود را معرفی کرده اند. مرکز بانک اطلاعات متخصصان را منتشر کرده است و بعضی از سازمانهای مربوط به زنان به معرفی زنان پژوهشگر پرداخته اند. اینک بجاست که با روش الکترونیکی و با استفاده از خود پژوهشگران اطلاعات مربوط به آنها جمع آوری شود	
			پی آیند	● نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها:	● نیروی انسانی موظف (به ساعت): ☒ پژوهشی: ۲۰۰ ☒ کارشناسی: ۵۰۰ ☒ سرپرستی: ۱۰۰ ☒ اجرایی: ۵۰۰ ☒ خدماتی: ۲۰۰ ● فضا(متر مربع): ☒ رایانه(دستگاه ساعت): ☒ نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال):	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
					● عنوان مجری:	زمان لازم (به ماه)	
					شرایط مجری:		

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۳	عنوان موضوع استراتیژیک: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتیژی: ۲			عنوان استراتیژی: سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی به زبان انگلیسی
نوع طرح	نوع استراتیژی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: اشاعه اطلاعات علمی و فنی در حوزه مهندسی به زبان انگلیسی	عنوان اقدامات	
نوع اقدام	نوع استراتیژی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	موضوع استراتیژی	توزیع اطلاعات علمی و فنی در حوزه مهندسی در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی	<p>جوایع پیشرفته و نیمه پیشرفته از وضعیت علمی ایران اطلاعی ندارند. چرا که زبان مشترک اطلاع رسانی نداریم چه بسا بعضی از تجربه های ما برای کشورهای دیگر جالب و حتی قابل استفاده باشد از این جهت ارائه فهرست و چکیده ای از اطلاعات علمی و فنی توجه شده در کشور در حوزه مهندسی می تواند هم به معرفی توان ایرانیان کمک کرد و هم ارتباطات علمی را در سطح منطقه و بین کشورهای مسلمان جهان تقویت کند</p>	
			<p>تعیین الویت های جهت انتخاب اطلاعات علمی و فنی در حوزه مهندسی و ویرایش اطلاعات مورد نیاز سازماندهی و تنظیم نمایه نامه های مناسب</p> <p>تحریر مقدمه بر سلسله انتشارات</p> <p>تحریر مقدمه بر اثر</p> <p>حروف چینی چاپ</p>		
			<p>نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: ●</p>	<p>نیروی انسانی موظف (به ساعت): ● پروهشی: ۳۰۰ ● کارشناسی: ۷۰۰ ● سرپرستی: ۱۰۰ ● اجرایی: ۴۰۰ ● خدماتی: ۲۰۰ ● فضا(متر مربع): ● رایانه(دستگاه-ساعت): ● نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال): ●</p>	<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p>
			<p>نیروی انسانی داخلی سازمان</p> <p>موظف: ☒</p> <p>بروزه ای: ☐</p> <p>بخش: گروه پژوهشی مدیریت اسناد: ●</p> <p>نیروی انسانی خارج سازمان: ☐</p> <p>عنوان مجری: ●</p>	<p>زمان لازم (به ماه)</p> <p>یکسال رساله های دارای چکیده انگلیسی در محدوده ده سال</p>	
			<p>پیش نیاز</p> <p>فراهم آوری امکان بررسی های تطبیقی</p>	<p>شرایط مجری</p>	
			<p>پی آیند</p>		
			<p>پاسخگو به</p>		

* برای تسریع در آغاز می توان به معرفی رساله هایی پرداخت که دارای چکیده انگلیسی است

صفحه	از	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۱۳	عنوان موضوع استراتژیک: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	طرحها و اقدامات	
	صفحه					شماره استراتژی: ۲
نوع طرح	☐ کارشناسی	☐ پژوهشی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: انشاع اطلاعات علمی و فنی در حوزه پزشکی به زبان انگلیسی	عنوان اقدامات:	
نوع اقدام	☐ سرپرستی	☐ کارشناسی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
موضوع استراتژیک	استراتژی		توزیع اطلاعات علمی و فنی در حوزه پزشکی در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی	تعیین الویت های جهت انتخاب اطلاعات علمی و فنی در حوزه پزشکی	جامع پیشرفته و نیمه پیشرفته از وضعیت علمی ایران اطلاعی ندارند. چرا که زبان مشترک اطلاع رسانی نداریم چه بسا بعضی از تجربه های ما برای کشورهای دیگر جالب و حتی قابل استفاده باشد از این جهت ارائه فهرست و چکیده ای از اطلاعات علمی و فنی توجه شده در کشور در حوزه پزشکی می تواند هم به معرفی توان ایرانیان کمک کرد و هم ارتباطات علمی را در سطح منطقه و بین کشورهای مسلمان جهان تقویت کند	
طرح			پیش نیاز	جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ترجمه و ویرایش اطلاعات مورد نیاز سازماندهی اطلاعات (تخصیص کلیدواژه و ...) تنظیم نمایه نامه های مناسب	مراجه	
اقدام			پی آیند	● نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها:	نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☒ پژوهشی: ۳۰۰ ☒ کارشناسی: ۷۰۰ ☒ سرپرستی: ۱۰۰ ☒ اجرایی: ۴۰۰ ☒ خدماتی: ۲۰۰ ● فضا(متر مربع): ☒ رایانه(دستگاه-ساعت): ☒ نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال):	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
			پاسخگو به	هزینهها(ریال)	شرایط مجری	

* برای تسریع در آغاز می توان به معرفی رساله هایی پرداخت که دارای چکیده انگلیسی است

صفحه		از		شماره موضوع: ۱۳		عنوان موضوع استراتژیک: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان		طرحها و اقدامات	
آخرین تاریخ تغییر: / /		شماره استراتژی: ۲		شماره استراتژی: ۲		عنوان استراتژی: سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی به زبان انگلیسی			
نوع طرح ☐ کارشناسی		نوع طرح ☐ پژوهشی		شماره طرح: ۳		عنوان طرح: اشاعه اطلاعات علمی و فنی در حوزه علوم پایه به زبان انگلیسی			
نوع اقدام ☐ اسرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی		شماره اقدام:							
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	توزیع اطلاعات علمی و فنی در حوزه علوم پایه در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی		تعیین الویت های جهت انتخاب اطلاعات علمی و فنی در حوزه علوم پایه		جوامع پیشرفته و نیمه پیشرفته از وضعیت علمی ایران اطلاعی ندارند. چرا که زبان مشترک اطلاع رسانی نداریم چه بسا بعضی از تجربه های ما برای کشورهای دیگر جالب و حتی قابل استفاده باشد از این جهت ارائه فهرست و چکیده ای از اطلاعات علمی و فنی توجه شده در کشور در حوزه علوم پایه می تواند هم به معرفی توان ایرانیان کمک کرد و هم ارتباطات علمی را در سطح منطقه و بین کشورهای مسلمان جهان تقویت کند	
				فراموشی آوری امکان بررسی های تطبیقی		تحریر مقدمه بر اثر حروف چینی چاپ		نیروی انسانی داخل سازمان	
				نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسالوت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: ●		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		شرایط مجری	
				هزینهها(ریال)		نیروی انسانی موظف (به ساعت): ● پژوهشی: ۳۰۰ ● کارشناسی: ۷۰۰ ● سرپرستی: ۱۰۰ ● اجرایی: ۴۰۰ ● خدماتی: ۲۰۰ ● فضا(متر مربع): ● رایانه(دستگاه-ساعت): ● نوشتن(افز(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال): ●		نیروی انسانی خارج سازمان	
				بکسال رساله های دارای چکیده انگلیسی در محدوده ده سال		زمان لازم (به ماه)			

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۳	عنوان موضوع استراتژیک: معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	طرحها و اقدامات							
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱				عنوان استراتژی: سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی به زبان انگلیسی						
نوع طرح	☒ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره استراتژی: ۲	عنوان طرح: اشاعه اطلاعات علمی و فنی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی								
نوع اقدام	☐ اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره طرح: ۴	عنوان اقدام:								
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	موضوع استراتژیک	نیاز	نیروی انسانی: توزیع اطلاعات علمی و فنی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی - فراهم آوری امکان بررسی های تطبیقی	نیاز	تعیین الویت های جهت انتخاب اطلاعات علمی و فنی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی - جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ترجمه و ویرایش اطلاعات مورد نیاز سازماندهی و تنظیم کلیدواژه و ... - نمایه نامه های مناسب - تحریر مقدمه بر سلسله انتشارات تحریر مقدمه بر اثر	مرحله	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	زمان لازم (به ماه)	شرایط مجری

* برای تسریع در آغاز	از	صفحه	شماره موضوع: ۱۲	عنوان موضوع استراتژیک: گسترش فناوری اطلاعات			طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۴	شماره استراتژی: ۴	عنوان استراتژی: پیشنهادی مرکز در بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی اطلاعات				
نوع طرح ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی	نوع طرح	شماره طرح: ۱	شماره اقدام: ۱	عنوان طرح: برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی مرکز در حوزه فناوری اطلاعات				
نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی		شماره اقدام:		عنوان اقدام:				
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	- مجموعه آموزشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در حوزه فناوری اطلاعات				
				(۱) نیازسنجی آموزش (۲) هدفگذاری برای دوره های آموزشی (۳) طراحی مواد آموزشی و کمک آموزشی (۴) طراحی مواد ارزیابی دوره های آموزشی (۵) طراحی تدارکات و تسهیلات مورد نیاز دوره های آموزشی				
			پیش نیاز	(۱) نیازسنجی آموزش (۲) هدفگذاری برای دوره های آموزشی (۳) طراحی مواد آموزشی و کمک آموزشی (۴) طراحی مواد ارزیابی دوره های آموزشی (۵) طراحی تدارکات و تسهیلات مورد نیاز دوره های آموزشی				
			پی آیند	● نیروی انسانی: ۳۰۰۰۰۰۰ ● وسایل و تجهیزات: ۱۵۰۰۰۰۰ ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ۲۵۰۰۰۰۰ ● تهیه گزارشها: ۶۰۰۰۰۰۰ ● سایر هزینه ها: ۳۰۰۰۰۰۰ ● جمع هزینه ها: ۴۳۰۰۰۰۰۰				
			پاسخگو به	● نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☒ پژوهشی: ۲۰۰ ☒ کارشناسی: ۶۰۰ ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☒ خدماتی: ۲۵۰ ● فضامتر مربع: ۲۴ ☒ رایانه (دستگاه-ساعت): ۸۰۰ ☒ نوشتافزار (ریال): ۲۰۰۰۰۰۰ ● خدمات اطلاعات (ریال): ۱۴۰۰ دلار				
				میزان استفاده از منابع داخلی سازمان				
				☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☒ پروژه ای ● بخش: گروه پژوهشی فناوری ☐ اطلاعات با همکاری سایر گروه های پژوهشی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:			اولین قدم در حفظ پیشنهادی مرکز در کاربرد فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی از طریق آموزش است. آموزش نیروی انسانی هر چند در بلندمدت به نفع می نشیند، اما بهترین راه برای بهبود شدن این استراتژی در سازمان است. اما باید توجه داشت که تنها راه مناسب برای آموزش، برنامه ریزی نظام مند آن و طراحی دوره های آموزشی لازم در حوزه فناوری اطلاعات با تمامی ابعاد و لوازم مربوطه است	
				۴ ماه			زمان لازم (به ماه)	
				شرایط مجری				

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	طرحها و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱				شماره استراتژی: ۱
نوع طرح	☐ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: بررسی و تعیین وظایف و اختیارات مرکز	عنوان اقدامات	
نوع اقدام	☐ خدماتی ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	نتایج	شرح	
			نیروی انسانی: <ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: <ul style="list-style-type: none"> ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها: 	نیروی انسانی موظف (به ساعت): <ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی موظف: <ul style="list-style-type: none"> ☐ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): <ul style="list-style-type: none"> ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشتافزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال): 	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
	پیش نیاز	پی آیند	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان <ul style="list-style-type: none"> ☐ موظف ☐ پروژههای بخش: ● نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری: 	شرایط مجری
	پاسخگو به		زمان لازم (به ماه)		

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژی یک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	شرح
	آخرین تاریخ تغییر: ۱/۱	شماره استراتژی: ۱		
نوع طرح	☒ پژوهشی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: تثبیت وضعیت مرکز بعنوان یک مرکز پژوهشی و اطلاع رسانی	و اقدامات
نوع اقدام	☐ کارشناسی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:	
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	نیروی انسانی موظف (به ساعت)	زمان لازم (به ماه)
			<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی: <ul style="list-style-type: none"> وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینهها: جمع هزینهها: 	<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی داخل سازمان <ul style="list-style-type: none"> موظف بروزهای بخش: نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:
			<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی موظف (به ساعت) پژوهشی: کارشناسی: سرپرستی: اجرائی: خدماتی: فضا(متر مربع): رایانه(دستگاه-ساعت): نوشت افزار(ریال): خدمات اطلاعات(ریال): 	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
			<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی: <ul style="list-style-type: none"> وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینهها: جمع هزینهها: 	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
			<ul style="list-style-type: none"> نیروی انسانی: <ul style="list-style-type: none"> وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینهها: جمع هزینهها: 	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان

صفحه	از	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	عنوان	عنوان طرحها و اقدامات
	پی آیند		شماره استراتژی: ۱			
نوع اقدام	نوع طرح	نوع اقدام	شماره طرح: ۳	عنوان طرح: طراحی نظام اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح کشور	عنوان اقدام:	
			پیش نیاز			
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	نتایج			
			مراحل			
			شرح			
			میزان استفاده از منابع داخلی سازمان			
			نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژه‌های بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:			
			نیروی انسانی: ☒ وسایل و تجهیزات: ☒ تهیه اطلاعات: ☒ مسافرت: ☒ تهیه گزارشها: ☒ سایر هزینه‌ها: ☒ جمع هزینه‌ها:			
			نیروی انسانی (به ساعت) ☒ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ☒ فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ☐ خدمات اطلاعات(ریال):			
			هزینه‌ها(ریال)			
			پاسخگو به			
			زمان لازم (به ماه)			

صفحه	از			شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی برای پیشگیری از دوباره کاری فعالیتها	عنوان استراتژی: هماهنگی با سایر سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	عنوان طرح: طراحی نظام اطلاع رسانی علمی - فنی	عنوان اقدامات و اقدامات	
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			شماره استراتژی: ۲						
نوع طرح	نوع طرح ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی			شماره طرح: ۱						
نوع اقدام	نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی			شماره اقدام:						
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	نیاز	نیاز	مراحل	شرایط مجری	زمان لازم (به ماه)		
				۱- هماهنگی میان مراکز و سازمانها ۲- تعیین حدود و ثغور فعالیتهای اطلاع رسانی ۳- استاندارد نمودن شیوه های کاربردی در زمینه اطلاع رسانی ۴- کنترل فعالیتهای هم سو ۵- حذف کارهای موازی و تکراری	۱- بازنگری در رسالت هر یک از سازمانها ۲- تعیین وظایف رسمی و غیررسمی ۳- استاندارد نمودن فعالیتهای اطلاع رسانی ۴- ایجاد نظام ارتباطی میان سازمانها ۵- هماهنگی میان مراکز گوناگون اطلاع رسانی	۱- بازنگری در رسالت هر یک از سازمانها ۲- تعیین وظایف رسمی و غیررسمی ۳- استاندارد نمودن فعالیتهای اطلاع رسانی ۴- ایجاد نظام ارتباطی میان سازمانها ۵- هماهنگی میان مراکز گوناگون اطلاع رسانی	نیروی انسانی موطن (به ساعت) ☒ پژوهشی ☐ کارشناسی ☐ سرپرستی ☐ اجرایی ☐ خدماتی ☒ فضای (متر مربع): ☒ رایانه (دستگاه-ساعت): ☒ نوشت افزار (ریال): ☒ خدمات اطلاعات (ریال):	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌های بخش: مدیریت اطلاعات ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:	
				نیروی انسانی: ☒ وسایل و تجهیزات: ☒ تهیه اطلاعات: ☒ مسافرت: ☒ تهیه گزارشها: ☒ سایر هزینه‌ها: ☒ جمع هزینه‌ها:	هزینه‌ها (ریال)					
				نیروی انسانی: ☒ وسایل و تجهیزات: ☒ تهیه اطلاعات: ☒ مسافرت: ☒ تهیه گزارشها: ☒ سایر هزینه‌ها: ☒ جمع هزینه‌ها:	هزینه‌ها (ریال)					
				نیروی انسانی: ☒ وسایل و تجهیزات: ☒ تهیه اطلاعات: ☒ مسافرت: ☒ تهیه گزارشها: ☒ سایر هزینه‌ها: ☒ جمع هزینه‌ها:	هزینه‌ها (ریال)					

صفحه	از			شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعاليتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	عنوان	طرحها و اقدامات		
	آخرین تاریخ تغییر:	۱	۱						
شماره استراتژی: ۲	شماره استراتژی: ۲			شماره طرح: ۲	عنوان طرح: اجرای نظام اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح کشور	عنوان اقدامات			
نوع طرح	نوع اقدام			شماره اقدام:	عنوان اقدام:				
☒ کارشناسی	☐ کارشناسی ☐ سرپرستی ☐ خدماتی								
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک						
			☒	پیش نیاز	۱- تقویت روحیه همکاری و کار جمعی ۲- حرکت در چارچوب وظایف و اختیارات ۳- ممنوعیت از فعالیتهای موازی ۴- کاربرد استانداردهای یکسان در مراکز گوناگون ۵- تقویت فرهنگ اشتراک منابع ۶- به حداقل رساندن دوباره کاری	۱- تعیین وظایف رسمی و غیررسمی ۲- ایجاد نظام ارتباطی میان سازمانها ۳- تقویت روحیه همکاری و ارتباط ۴- استفاده از تجارب سازمانهای دیگر ۵- به حداقل رساندن دوباره کاریها ۶- استاندارد کردن فعالیتهای ۷- کنترل فعالیتهای اطلاع رسانی همسو	۱- اجرای نظام هماهنگ اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح کشور از ضروریات است و این هماهنگی با سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی و بهره‌یز از دوباره کاریها می‌تواند از سطح وزارتخانه متنوع شروع و به طور کلان نیز در سطح کشور نیز پیاده گردد	شرایط مجری	
				پی آیند	● نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینهها: ● جمع هزینهها:	● نیروی انسانی موظف (به ساعت): ● پژوهشی: ● کارشناسی: ● سرپرستی: ● اجرایی: ● خدماتی: ● فضا(متر مربع): ● رایانه(دستگاه-ساعت): ● نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال):	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	● ☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای ● بخش: مدیریت اطلاعات ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:	زمان لازم (به ماه)
				پاسخگو به	هزینه‌ها(ریال)				

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	طرحها و اقدامات	
				آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۳
نوع طرح ☐ پژوهشی ☒ کارشناسی	نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: آرایه سیستم کنترل فعالیتهای اطلاع رسانی	نظام مند نمودن کنترل فعالیتهای اطلاع رسانی موجب تعیین وظایف سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی و ممانعت از انجام فعالیتهای موازی در این حوزه می گردد	
پیش نیاز		شماره اقدام:	عنوان اقدام:	۱- تعیین وظایف هر مرکز ۲- تعیین استانداردهای لازم ۳- کنترل مستمر دستگاہها ۴- ایجاد هماهنگی و همسویی در فعالیتهای اطلاع رسانی وزارتخانه و کشور	۲- تعیین آوری شرح وظایف رسمی و غیررسمی سازمانها ۳- پیشنهاد حذف دوباره کاریها ۴- تعیین چارچوب فعالیتهای هر مرکز ۵- تعیین استانداردهای لازم ۶- کنترل مستمر فعالیتهای اطلاع رسانی مراکز گوناگون و تعیین درصد همپوشانی آنها
پی آیند		نیروی انسانی:	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان
پاسخگو به		وسایل و تجهیزات:	موظف	☐ موظف	شرایط مجری
		تهیه اطلاعات:	کارشناسی:	☐ کارشناسی	پروژهای
		مسافرت:	سرپرستی:	☐ سرپرستی	بخش:
		تهیه گزارشها:	اجرائی:	☒ اجرائی	نیروی انسانی خارج سازمان
		سایر هزینهها:	خدماتی:	☐ خدماتی	عنوان مجری:
		جمع هزینهها:	فضا(متر مربع):	● فضا(متر مربع):	
		هزینهها(ریال)	رایانه(دستگاه-ساعت):	☒ رایانه(دستگاه-ساعت):	
			نوشت افزار(ریال):	☒ نوشت افزار(ریال):	
			خدمات اطلاعات(ریال):	● خدمات اطلاعات(ریال):	زمان لازم (به ماه)

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی		طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۳	عنوان استراتژی: تدوین رهنمودها در جهت تقسیم وظایف سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی		
نوع طرح	☒ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: نظام مند نمودن فعالیتها بر اساس تقسیم وظایف سازمانی		عنوان اقدام:
نوع اقدام	☐ سرپرستی ☐ کارشناسی	شماره اقدام:			
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	☒ نیروی انسانی ☐ تجهیزات ☐ وسایل و تجهیزات ☐ تهیه اطلاعات ☐ مسافرت ☐ تهیه گزارشها ☐ سایر هزینهها ☐ جمع هزینهها		زمان لازم (به ماه)
			☒ نیروی انسانی ☐ تجهیزات ☐ وسایل و تجهیزات ☐ تهیه اطلاعات ☐ مسافرت ☐ تهیه گزارشها ☐ سایر هزینهها ☐ جمع هزینهها		
		بیش نیاز	۱- بازنگری در فعالیتهای جاری ۲- ایجاد ابتکار و خلاقیت در ارائه طرحهای جدید ۳- استفاده از تجارب مراکز گوناگون ۴- به حداقل رساندن دوباره کاری فعالیتهای ۵- تعیین استانداردهای یکسان در مراکز ۶- هماهنگی در فعالیتهای اطلاع رسانی		شرایط مجری
		پی آیند	۱- تعیین وظایف رسمی و غیررسمی سازمانها ۲- مصوب نمودن قوانین و مقررات لازم ۳- بازنگری در فعالیتهای انجام شده ۴- تعیین چارچوب فعالیتهای اطلاع رسانی در هر حوزه ۵- ایجاد نظام ارتباطی مناسب میان مراکز ۶- تعیین استانداردها در فعالیتهای اطلاع رسانی		
			۱- تعیین وظایف رسمی و غیررسمی سازمانها ۲- مصوب نمودن قوانین و مقررات لازم ۳- بازنگری در فعالیتهای انجام شده ۴- تعیین چارچوب فعالیتهای اطلاع رسانی در هر حوزه ۵- ایجاد نظام ارتباطی مناسب میان مراکز ۶- تعیین استانداردها در فعالیتهای اطلاع رسانی		زمان لازم (به ماه)
			۱- تعیین وظایف رسمی و غیررسمی سازمانها ۲- مصوب نمودن قوانین و مقررات لازم ۳- بازنگری در فعالیتهای انجام شده ۴- تعیین چارچوب فعالیتهای اطلاع رسانی در هر حوزه ۵- ایجاد نظام ارتباطی مناسب میان مراکز ۶- تعیین استانداردها در فعالیتهای اطلاع رسانی		
			میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		زمان لازم (به ماه)
			☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای ☐ بخش ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ☐ عنوان مجری:		

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی	عنوان طرحها و اقدامات	زمان لازم (به ماه)			
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۳				عنوان استراتژی: تدوین رهنمودها در جهت تقسیم وظایف سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی		
نوع طرح	☒ پژوهشی	شماره طرح: ۳	عنوان طرح: طراحی نظام اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	عنوان اقدام:	زمان لازم (به ماه)			
نوع اقدام	☐ کارشناسی ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:					
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	اولویت بندی فعالیتهای اطلاع رسانی تعیین فعالیتهای پژوهشی زیر بنایی تعیین حدود و اختیارات سازمانها جلوگیری از اتلاف منابع مالی جلوگیری از اتلاف منابع انسانی استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد	تقسیم وظایف مراکز گوناگون تعیین حدود و اختیارات هر سازمان اولویت بندی فعالیتهای پژوهشی و خدمات اطلاع رسانی در هر حوزه علمی هماهنگی فعالیتهای اطلاع رسانی مراکز گوناگون در سطح وزارتخانه	بنظور ایجاد هماهنگی با سایر سازمانها و ممانعت از دوباره کاری در فعالیتهای اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح وزارت متبوع نیازمند ارائه الگوی نظام اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح کشور می باشد	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای بخش: مدیریت ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:	شرایط مجری
			توزیع	هزینه‌ها (ریال)	نیروی انسانی موظف (به ساعت) ☒ پژوهشی: ☐ کارشناسی: ☐ سرپرستی: ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: فضا(متر مربع): ☒ رایانه (دستگاه - ساعت): ☐ نوشتافزار (ریال): خدمات اطلاعات (ریال):	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای بخش: مدیریت ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:	شرایط مجری
			پیش نیاز	نیروی انسانی: وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینه‌ها: جمع هزینه‌ها:	نیروی انسانی: وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینه‌ها: جمع هزینه‌ها:	نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای بخش: مدیریت ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:	شرایط مجری	
			پاسخگو به			نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای بخش: مدیریت ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:	شرایط مجری	

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۴	عنوان موضوع استراتژیک: دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی		طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۳	عنوان استراتژی: تدوین رهنمودها در جهت تقسیم وظایف سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی		
نوع طرح	☒ کارشناسی ☐ پژوهشی	شماره طرح: ۴	عنوان طرح: آرایه الگوی نظام اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح کشور		عنوان اقدام:
نوع اقدام	☐ سرپرستی ☐ کارشناسی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
اقدام	طرح	موضوع استراتژیک	تقسیم وظایف مراکز گوناگون تفکیک وظایف هر بخش عدم از اتلاف منابع مالی عدم از اتلاف منابع انسانی استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد		بمنظور ایجاد هماهنگی با سایر سازمانها و ممانعت از دوباره کاری در فعالیتهای اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح وزارت متبوع نیازمند ارائه الگوی نظام اطلاع رسانی علمی - فنی در سطح کشور می باشد
		☒	پیش نیاز	تعیین حدود و اختیارات سازمانهای گوناگون اطلاع رسانی تقسیم وظایف مراکز اطلاع رسانی مشخص شدن مسئولیتهای هر بخش عدم تداخل فعالیتهای مراکز گوناگون ایجاد هماهنگی میان مراکز مختلف	
			پی آیند	نیروی انسانی: وسایل و تجهیزات: تهیه اطلاعات: مسافرت: تهیه گزارشها: سایر هزینهها: جمع هزینهها:	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
			پاسخگو به	هزینهها(ریال)	شرایط مجری
				نیروی انسانی موظف (به ساعت): ☒ پژوهشی: کارشناسی: سرپرستی: اجرایی: خدماتی: فضا(متر مربع): رایانه(دستگاه-ساعت): نوشته(افزای(ریال): خدمات اطلاعات(ریال):	☒ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☒ پروژه‌ای بخش: مدیریت ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:
				میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	زمان لازم (به ماه) حداکثر ۲ سال

صفحه	از			شماره موضوع: ۱۵	عنوان موضوع استراتژیک: نظام اطلاع رسانی علمی و فنی	طرحها و اقدامات
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱			شماره استراتژی: ۲		
کارشناسی	☐	پروژه‌شی	☒	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: انجام طرح مطالعاتی و اجرایی استقرار نظام اطلاع رسانی علمی - فنی	عنوان اقدام:
نوع اقدام	☐	سربزستی	☐	شماره اقدام:		
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	☒	گزارش ساماندهی اطلاع رسانی علمی و فنی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
				پیش نیاز		
				پی آیند	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ● جمع هزینه‌ها: 	
				پاسخگو به	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ● جمع هزینه‌ها: 	
					<p>مطالعه سابقه موضوع</p> <p>۱) تعیین حوزه های اطلاع رسانی</p> <p>۲) بررسی نظامهای اطلاع رسانی</p> <p>۳) طراحی نظام اطلاع رسانی مناسب</p> <p>۴) طراحی روش استقرار نظام طراحی شده</p>	
					<p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p> <p>میزان استفاده از منابع خارجی سازمان</p>	
					<p>نیروی انسانی موظف (به ساعت)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● پژوهشی: ☐ □ کارشناسی: ☐ □ سرپرستی: ☐ □ اجرایی: ☐ □ خدماتی: ☐ ● فضا(متر مربع): ☐ □ رایانه (دستگاه-ساعت): ☐ □ نوشت افزار (ریال): ☐ ● خدمات اطلاعات (ریال): ☐ 	
					<p>در این طرح با مطالعه موضوع اطلاع رسانی و تعیین حوزه های آن از یک طرف و مطالعه نظامهای اطلاع رسانی و نحوه استقرار آنان از طرف دیگر، نظام مناسب برای اطلاع رسانی علمی و فنی در وزارتخانه تدوین شده و روش استقرار آن طراحی می شود</p>	
					<p>نیروی انسانی داخل سازمان</p> <ul style="list-style-type: none"> □ موظف: ☐ □ پروژه‌های: ☐ ● بخش: ☒ □ نیروی انسانی خارج سازمان: ☐ ● عنوان مجری: ☐ 	
					<p>زمان لازم (به ماه): ۱۲</p>	
					<p>شرایط مجری</p>	

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۷		عنوان موضوع استراتیژیک: استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی	عنوان استراتیژیک: پیشنهاد استانداردهای ملی در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی	عنوان طرح: اختصاص وظایف استانداردهای ملی به یکی از سازمانهای موجود اطلاع‌رسانی (مرکز)	شماره اثری: ۱	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	صفحه		
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره اثری: ۱	شماره موضوع: ۱۷							عنوان موضوع استراتیژیک: استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی	عنوان استراتیژیک: پیشنهاد استانداردهای ملی در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی
نوع طرح	☐ پژوهشی ☐ کارشناسی	شماره طرح: ۱	شماره اقدام: ۱	نوع اقدام	☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	موضوع استراتیژیک	استراتیژی	طرح	اقدام		
پیش نیاز		نیروی انسانی که وظیفه تدوین و ابلاغ استانداردها را عهده دار است		بررسی وظایف سازمان استاندارد - بررسی استانداردهای مورد نیاز - تدوین ساختار سازمانی لازم - تصویب در مراجع ذی صلاح		تجزیه و تحلیل		مراحل			
پی آیند		<ul style="list-style-type: none"> ● ۴۰۰۰۰۰۰۰: نیروی انسانی ● ۵۰۰۰۰۰۰۰: وسایل و تجهیزات ● تهیه اطلاعات: - ● مسافرت: ۵۰۰۰۰۰۰ ● تهیه گزارشها: ۷۰۰۰۰۰۰۰ ● سایر هزینه‌ها: ۳۰۰۰۰۰۰۰ ● جمع هزینه‌ها: ۶۰۰۰۰۰۰۰ 		<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی موظف (به ساعت) □ پژوهشی: □ کارشناسی: □ سرپرستی: □ اجرایی: □ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ۲۰ □ رایانه(دستگاه-ساعت): ۱۰۰ □ نوشت افزار(ریال): ۵۰۰۰۰۰۰ ● خدمات اطلاعات(ریال): ۱۵۰۰۰۰۰۰ 		میزان استفاده از منابع داخلی سازمان		☐ نیروی انسانی داخل سازمان ☐ موظف ☐ پروژه‌های ☒ بخش: مدیریت اطلاعات ☒ نیروی انسانی خارج سازمان ☒ عنوان مجری:		شرایط مجری	
پاسخگو به						زمان لازم (به ماه)		۱۲ ماه			

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۷	عنوان موضوع استراتژیک: استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی		شرح							
	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۱	عنوان استراتژی: پیشنهاد استاندارددهی ملی در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی									
نوع طرح	☒ پژوهشی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: پیشنهاد استاندارد ذخیره و بازیابی اطلاعات		شرح و اقدامات							
نوع اقدام	☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:									
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	☒								
			پیش نیاز									
			پی آیند									
			پاسخگو به									
<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ● جمع هزینه‌ها: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 			<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ (به ساعت) ● پروهشی: ☒ ● کارشناسی: ☒ ● سرپرستی: ☐ ● اجرائی: ☐ ● خدماتی: ☐ ● فضا(متر مربع): ☒ ● رایانه(دستگاه-ساعت): ۱۳۰۰ ☐ ● نوشت افزار(ریال): ۲۰۰۰۰۰۰۰ ☐ ● خدمات اطلاعات(ریال): ۵۰۰۰۰۰۰۰ ☒ 		<p>نتایج</p> <p>تدوین دستورالعملهای لزوم هر حوزه تدوین استاندارد</p> <p>تعیین حوزه هایی که نیازمند به استانداردسازی می باشند</p>		<p>مراحل</p> <p>میزان استفاده از منابع داخلی سازمان</p>		<p>در حال حاضر استانداردهایی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات در حوزه اطلاع رسانی وجود ندارد</p>		<p>شرایط مجری</p> <p>نیروی انسانی داخل سازمان ☒ موظف ☐ پروژه‌ای بخش: ☐ نیروی انسانی خارج سازمان عنوان مجری:</p>	
			هزینه‌ها(ریال)		زمان لازم (به ماه)		۲۴ ماه					

صفحه	از	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۱۷	عنوان موضوع استراتژیک: استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی	عنوان موضوع استراتژی: حمایت از طرح‌های استانداردسازی در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی	عنوان طرح:	عنوان اقدامات و اقدامات
	صفحه						
نوع طرح ☐ پژوهشی ☐ کارشناسی			شماره طرح:				
نوع اقدام ☐ سرپرستی ☒ کارشناسی ☐ خدماتی			شماره اقدام: ۱				
اقدام	طرح	استراتژی	موضوع استراتژیک	تولید استاندارد در حوزه اطلاع‌رسانی - گسترش فرهنگ استانداردسازی			
				نیاز	مراحل	شرح	
				پیش نیاز	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	افراد و با سازمانهایی که اقدام به تولید استاندارد در زمینه اطلاع‌رسانی کنند مورد حمایت مالی و معنوی مرکز قرار گیرند	
				پی‌آیند	نیروی انسانی موظف (به ساعت)	نیروی انسانی داخل سازمان	
				پاسخگو به	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ● وسایل و تجهیزات: ● تهیه اطلاعات: ● مسافرت: ● تهیه گزارشها: ● سایر هزینه‌ها: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ● جمع هزینه‌ها: 	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی موظف (به ساعت): <ul style="list-style-type: none"> ☒ پژوهشی: ۲۰۰ ☒ کارشناسی: ۳۰۰ ☐ سرپرستی: ☒ اجرایی: ۲۰۰ ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ☐ نوشت افزار(ریال): ● خدمات اطلاعات(ریال): 	
					هزینه‌ها(ریال)	شرایط مجری	
					زمان لازم (به ماه)		

صفحه	از	شماره موضوع: ۱۸	عنوان موضوع استراتژیک: امور اداری و پشتیبانی مدیریت		طرحها و اقدامات
			آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره استراتژی: ۱	
نوع طرح ☐ پژوهشی ☒ کارشناسی	نوع اقدام ☐ سرپرستی ☐ کارشناسی ☐ خدماتی	شماره طرح: ۱	عنوان طرح: تدوین ساختار تشکیلاتی مناسب جهت تأمین و جایگزینی نیروی انسانی		مناسب نبودن ساختار تشکیلاتی مرکز و عدم موافقت دولت در زمینه ایجاد و تخصص پستهای سازمانی عامل اصلی در مشکلات ساختار نیروی انسانی مرکز می‌باشد
		شماره اقدام:	عنوان اقدام:		
<p>تعیین چرخه شغلی همکاران</p> <p>- تثبیت مسیر شغلی</p> <p>- افزایش انگیزه در کار</p> <p>- حل مشکلات پرسنلی</p>		تاریخ	<p>تنظیم روابط کار در واحدهای مرکز</p> <p>- بررسی اجمالی نیروی انسانی موجود در واحدها</p> <p>- تعیین نیازهای مربوط به نیروی انسانی</p> <p>- مکاتبه با مراجع ذیربط و کسب مجوز لازم جهت تدوین ساختار مناسب</p> <p>- پیگیری جهت انجام امور اجرایی</p>	مرحله	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان
<p>نیروی انسانی: ۱۸۰۰۰۰۰</p> <p>وسایل و تجهیزات: ۲۰۰۰۰۰۰</p> <p>تهیه اطلاعات: ●</p> <p>مسافرت: ۱۰۰۰۰۰۰</p> <p>تهیه گزارشها: ۲۰۰۰۰۰۰</p> <p>سایر هزینه‌ها: ۱۰۰۰۰۰۰</p> <p>جمع هزینه‌ها: ۲۴۰۰۰۰۰۰ ●</p>		هزینه‌ها (ریال)	<p>نیروی انسانی موظف (به ساعت): ●</p> <p>☐ پژوهشی:</p> <p>☒ کارشناسی: ۳۰</p> <p>☒ سرپرستی: ۴۰</p> <p>☐ اجرایی:</p> <p>☐ خدماتی:</p> <p>● فضا (متر مربع): ۳×۴</p> <p>☐ رایانه (دستگاه-ساعت):</p> <p>☐ نوشت افزار (ریال): ۲۰۰۰۰۰۰</p> <p>● خدمات اطلاعات (ریال): -</p>	<p>☒ نیروی انسانی داخل سازمان</p> <p>☐ موظف</p> <p>☒ پروژه‌ای</p> <p>● بخش: اداری و مالی</p> <p>☐ نیروی انسانی خارج سازمان</p> <p>● عنوان مجری:</p>	شرایط مجری
پیش نیاز				زمان لازم (به ماه)	۲ ماه
پی آیند				زمان لازم (به ماه)	
پاسخگو به					

صفحه	از	آخرین تاریخ تغییر: ۱ / ۱	شماره موضوع: ۱۸	عنوان موضوع استراتژیک: امور اداری و پشتیبانی مدیریت		طرحها و اقدامات	
	شماره استراتژی: ۱			عنوان استراتژی: تأمین نیروی انسانی مناسب			
نوع طرح	☐ کارشناسی	☐ پژوهشی	شماره طرح: ۲	عنوان طرح: استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز بصورت مأموریت، انتقال		عنوان اقدامات:	
نوع اقدام	☐ اسرپرستی	☐ کارشناسی	شماره اقدام:	عنوان اقدام:			
موضوع استراتژیک				افزایش سرمایه انسانی در مرکز	استفاده از بانک های اطلاعات مربوط به نیروی انسانی	تأمین نیروی انسانی و کاهش هزینه در تربیت و آموزش آنان راهبرد و استفاده از نیروهای مجرب در سایر مؤسسات و سازمانها را ضروری می نماید تا از این رهگذر ضمن حل مشکلات کارشناسی هزینه های جانبی نیز کاهش یابد	
طرح				افزایش توان کارشناسی مرکز در مواجهه با مسائل و مشکلات	ایجاد ارتباط با مؤسسات مشابه و شناسایی نیروهای کارآموده		
اقدام				کاهش هزینه و زمان در تربیت نیروی انسانی	مکانبه با مدیران ارشد دستگاهها جهت مأموریت و انتقال قطعی		
				پیش نیاز	نیروی انسانی (به ساعت)	میزان استفاده از منابع داخلی سازمان	
				پی آیند	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی: ۴۴۰۰۰۰۰ ● وسایل و تجهیزات: ۲۰۰۰۰۰۰ ● تهیه اطلاعات: ۲۵۰۰۰۰۰ ● مسافرت: ۵۰۰۰۰۰۰ ● تهیه گزارشها: ۵۰۰۰۰۰۰ ● سایر هزینهها: ۵۰۰۰۰۰۰ ● جمع هزینهها: ۸۶۰۰۰۰۰۰ 	<ul style="list-style-type: none"> ● نیروی انسانی موظف (به ساعت) <ul style="list-style-type: none"> ☒ پژوهشی: ۵۰ ☐ کارشناسی: ۱۰۰ ☐ سرپرستی: ۳۰ ☐ اجرایی: ☐ خدماتی: ● فضا(متر مربع): ۱۲×۳×۴ متر ☐ رایانه(دستگاه-ساعت): ۱دستگاه ☐ نوشت افزار(ریال): ۲۰۰۰۰۰۰ ● خدمات اطلاعات(ریال): ۲۵۰۰۰۰۰۰ 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ نیروی انسانی داخل سازمان <ul style="list-style-type: none"> ☐ موظف ☒ پروژه‌ای ● بخش: اداری و مالی ☐ نیروی انسانی خارج سازمان ● عنوان مجری:
				هزینه‌ها(ریال)		زمان لازم (به ماه)	
						۳-۴ ماه	
						شرایط مجری	

دورنمای موفقیت

- مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۷ در زمینه اطلاع‌رسانی و کتابداری آغاز کرده و از سال ۱۳۷۰ به عنوان پژوهشکده زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌نماید. مأموریت اصلی مرکز توسعه علم و خدمات اطلاع‌رسانی از طریق پژوهش، آموزش و خدمات است.
- مرکز به ایرانی آباد در سایه رشد و توسعه توانمندیهای علمی و فنی ایرانیان امید داشته و در تحقق این امید تمام توان خود را بکار می‌بندد تا پاسخگوی نیازهای اطلاعات علمی و فنی دانشجویان و پژوهشگران ایرانی بوده، میراث علمی ایران و ایرانیان را نگاهداری و حفاظت نماید و موجبات حضور و اعتبار علمی ایران و ایرانیان در صحنه علمی جهانی را فراهم آورد. مرکز خواهان پیشرفت ایران در تمام زمینه‌های علمی است و در این راه، خود نیز سعی در گسترش مرزهای دانش در حوزه دانش در حوزه اطلاع‌رسانی دارد.
- مرکز علاوه بر رعایت احترام، عدالت و قوانین و مقررات در برخورد با مخاطبان داخلی و خارجی توجه ویژه‌ای به توان‌جویان، ایثارگران و هم‌چنین استعدادهای درخشان و اندیشمندان ایرانی در جهان دارد. بهبود کیفیت و بهره‌وری تمام فعالیتهای مرکز بعنوان ارزش اصلی در مدیریت مرکز به شمار می‌رود و در اداره مرکز به ترغیب و تشویق نوآوری اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و به شایسته سالاری در مرکز و اصول اخلاق کتابداری و اطلاع‌رسانی معتقد و پایبند می‌باشد.
- مرکز با تقویت و پشتیبانی کتابخانه‌ها برای تجهیز به دانش فنی و مدیریتی و متحد ساختن آنها از طریق فراهم آوردن زمینه‌های همکاری و هماهنگی، این جامعه را به کانونی پویا، مشتاق، قوی و غنی برای خدمت به پژوهشگران تبدیل می‌کند. با جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات نتایج تلاش‌های علمی ایرانیان و اشاعه آن، توان علمی ایران و ایرانیان را به جهان نشان خواهد داد و در این راه با پیشتازی در بکار بستن فن‌آوری روز اطلاعات به نقش رسمی خود در نگهداری و حفاظت مدارک علمی و فنی دست می‌یابد، پوشش فراهم‌آوری

اطلاعات را توسعه می‌دهد، ارتباط خود را با دیگر مراکز اطلاع‌رسانی تقویت می‌کند، به سازماندهی به شکل استاندارد و بارویکرد تحلیل اطلاعات می‌پردازد و به کانون نسخه‌های رایانه‌ای مدارک علمی و فنی کشور مبدل می‌گردد.

● مرکز با نهادینه کردن پژوهش و ارتقاء مرکز به عنوان یک سازمان پژوهشی پیشرو خود را به قطب پژوهشی حوزه اطلاع‌رسانی تبدیل می‌کند و در این شرایط به پژوهش در زمینه‌های مختلف اطلاع‌رسانی از جمله نیازسنجی اطلاعات، اشتراک منابع، استانداردهای اطلاع‌رسانی، نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی و فن‌آوری اطلاعات می‌پردازد و با اشاعه نتایج پژوهش‌های خود به صورت‌گوناگون مانند گزارشهای چاپی و رایانه‌ای در محیط‌های شبکه، ارایه سمینارها و کارگاهها و هم‌چنین کاربست نتایج پژوهش‌ها به دیگر سازمانها نشان خواهد داد که نه تنها مرکزی پژوهش مدار است بلکه به کاربرد نتایج پژوهش و اجرای طرحهای حاصل از آنها اعتقاد راسخ دارد. با این توان پژوهشی مرکز پتانسیل لازم برای آموزش در حوزه اطلاع‌رسانی را بدست خواهد آورد و از آن برای برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه اطلاع‌رسانی، برگزاری دوره‌های آموزشی منابع انسانی کتابخانه‌ها، افزایش سواد اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان و ایجاد آزمایشگاه نمونه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مرکز استفاده خواهد نمود.

● مرکز به مدیریت علمی سازمان خود معتقد بوده و با بهبود مستمر سیستم‌ها و روشها، تأمین فضای مورد نیاز، منابع مالی و انسانی از طریق کاربست روشهای علمی و با توجه به قوانین و مقررات و شایسته‌سالاری، مرکز را به سازمانی پیشرو و نمونه در مدیریت دولتی تبدیل خواهد نمود.

۱۹

برنامه پروژه ها

برای تهیه برنامه عملیاتی یکساله ، موضوعات استراتژیک و استراتژیها به تفکیک در سه سطح اولویت ۱ و ۲ و ۳ ، توسط رییس مرکز اولویت بندی شدند و در برنامه عملیاتی یکساله طرحها و اقدامات مربوط به موضوعات استراتژیک و استراتژیهای مربوط به اولویت اول آمدند.

اولویت موضوعات استراتژیک و استراتژیها

اولویت	استراتژی	شماره استراتژی	اولویت	موضوع استراتژیک	شماره موضوع استراتژیک
۲	استفاده بهینه از فضای موجود	۱	۱	فضای فیزیکی مورد نیاز مرکز	۱
۳	اشتراک فضای فیزیکی	۲			
۱	تأمین فضای مرکز در ساختمان جدید وزارتخانه	۳			
۱	تفویت عوامل پیش برنده اشتراک منابع در حوزه وزارتی	۱	۱	اشتراک منابع	۲
۱	کاهش عوامل بازدارنده اشتراک منابع در حوزه وزارتی	۲			
۲	مشارکت در طرحهای اشتراک منابع منطقه‌ای و بین‌المللی	۳			
۳	پرداختن به اشتراک منابع در تمام ابعاد و وجوه بر اساس ماتریس ترسیم شده	۴			
۱	نیاز سنجی اطلاعات در حوزه فعالیت‌های مرکز	۱	۳	شناسایی نیازهای اطلاعات علمی و فنی	۳
۳	تقویت ارتباط با مراکز تحلیل اطلاعات داخلی و جهانی	۲			
۲	تربیت نیروی انسانی متخصص در نیاز سنجی اطلاعات	۳			
۲	استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود مرکز	۱	۱	منابع انسانی مورد نیاز مرکز	۴
۱	جذب نیروی انسانی جدید	۲			
۱	استفاده از نیروی انسانی خارج از مرکز	۳			
۱	کاهش نیروی غیر متخصص و خدماتی	۴			
۱	جذب متناسب بودجه عمومی کشور	۱	۱	منابع مالی مورد نیاز مرکز	۵
۳	جذب کمک‌های مردمی	۲			
۲	درآمدزایی	۳			
۲	کاهش هزینه‌ها	۴			

اولویت موضوعات استراتژیک و استراتژیها

اولویت	استراتژی	شماره استراتژی	اولویت	موضوع استراتژیک	شماره موضوع استراتژیک
۳	استقلال مالی از بدنه دولتی (تشکیل شرکتهای تعاونی دولتی)	۵	۱	منابع مالی مورد نیاز مرکز	۵
۳	برگزاری دورههای تحصیلات تکمیلی در حوزه اطلاع رسانی با مشارکت سایر دانشگاهها	۱	۲	آموزش	۶
۱	آموزش منابع انسانی کتابخانهها و مراکز اطلاعات کشور با اولویت وزارت متبوع	۲			
۳	آموزش به منظور ارتقاء سواد اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان	۳			
۲	استقرار آزمایشگاه نمونه کتابداری و اطلاع رسانی در مرکز	۴			
۱	توسعه منابع انسانی موجود مرکز	۵			
۱	کاهش عوامل بازدارنده پژوهش	۱	۱	پژوهش	۷
۱	تقویت عوامل پیش برنده پژوهش	۲			
۳	تعیین جهت و اولویتهای پژوهشی	۳			
۳	ارتقاء و حفظ مرکز به عنوان یک سازمان پژوهشی پیشرو در حوزه اطلاع رسانی	۴			
۱	کاربست نتایج پژوهشها	۵			
۲	افزایش تنوع در ارایه و اشاعه نتایج پژوهش	۶			
۲	نهادینه کردن پژوهش	۷			
۱	تفکیک روابط عمومی و روابط علمی	۱	۱	روابط عمومی	۸
۱	تفکیک دفتر ریاست از دفتر روابط عمومی	۲			
۲	کاربرد الگوهای نوین بازاریابی خدمات در روابط عمومی مرکز	۳			
۲	ساختن تصویر سازمان پیشرو از مرکز در حوزه اطلاع رسانی	۴			

اولویت موضوعات استراتژیک و استراتژیها

اولویت	استراتژی	شماره استراتژی	اولویت	موضوع استراتژیک	شماره موضوع استراتژیک
۱	تمرکز فعالیتها بر روابط با مخاطبین کلیدی	۵		روابط عمومی	۸
۱	افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان	۶			
۱	توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعاتی	۱	۱	فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی	۹
۲	تهیه نسخه الکترونیکی از مدارک علمی و فنی کشور	۲			
۱	دستیابی به نقش رسمی در نگهداری و حفاظت مدارک علمی و فنی کشور	۳			
۲	شناخت، تقویت و استفاده از مراکز تولید کننده اطلاعات علمی الکترونیکی	۴			
۱	توسعه پوشش فراهم آوری اطلاعات علمی و فنی	۵			
۱	توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در سازماندهی اطلاعات علمی و فنی	۱	۱	سازماندهی اطلاعات علمی و فنی	۱۰
۱	سازماندهی با رویکرد تحلیل اطلاعات	۲			
۱	سازماندهی اطلاعات علمی و فنی در مبدأ	۳			
۱	کاربست استانداردها در سازماندهی اطلاعات	۴			
۲	توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در اشاعه اطلاعات علمی و فنی	۱	۱	اشاعه اطلاعات علمی و فنی و نتایج تحلیل اطلاعات	۱۱
۳	اشاعه اطلاعات در چارچوب سیاستهای اطلاعاتی وزارت متبوع و قوانین حمایت از پدید آورندگان	۲			
۱	رویکرد کار بر مدار به اشاعه اطلاعات	۳			

اولویت موضوعات استراتژیک و استراتژیها

اولویت	استراتژی	شماره استراتژی	اولویت	موضوع استراتژیک	شماره موضوع استراتژیک
۲	توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات از زمینه‌های فرهنگی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری	۱	۲	گسترش فن آوری اطلاعات	۱۲
۱	تدوین رهنمودها و خط‌مشی‌ها در کاربرد مناسب فن آوری اطلاعات	۲			
۲	پژوهش در حوزه فن آوری اطلاعات	۳			
۳	پیشتازی مرکز در بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی اطلاعات	۴			
۱	یکپارچه سازی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی با سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی	۵			
۱	استفاده بهینه از فناوری اطلاعاتی موجود در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی در شبکه اطلاع‌رسانی کشور	۶			
۱	شناسایی و معرفی وضعیت علمی پژوهشگران و متخصصان ایرانی	۱	۳	معرفی توان علمی ایران و ایرانیان	۱۳
۲	سازماندهی اشاعه اطلاعات علمی و فنی به زبان انگلیسی	۲			
۳	آغاز نکردن فعالیتهایی که توسط سایر سازمانها انجام می‌شوند	۱	۳	دوباره کاری فعالیتهای توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع‌رسانی	۱۴
۲	هماهنگی با سایر سازمانهای مرتبط با اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از دوباره کاری فعالیتهای	۲			
۱	تدوین رهنمودها در جهت تقسیم وظایف سازمانهای مرتبط با اطلاع‌رسانی	۳			

اولویت موضوعات استراتژیک و استراتژیها

اولویت	استراتژی	شماره استراتژی	اولویت	موضوع استراتژیک	شماره موضوع استراتژیک
۱	ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حیطه اختیارات و مسئولیتهای مرکز	۱	۳	نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۱۵
۱	پیشنهاد روشهای ساماندهی اطلاع‌رسانی علمی و فنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مراجع ذیربط	۲			
۱	ارتباط علمی مستقیم	۱	۲	ارتباط علمی	۱۶
۱	ارتباط علمی غیر مستقیم	۲			
۳	پیشنهاد استانداردهای ملی در حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۱	۳	استانداردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۱۷
۲	حمایت از طرحهای استاندارد سازی در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی علمی و فنی	۲			
۱	کاربست استانداردهای حوزه اطلاع‌رسانی علمی و فنی در مرکز	۳			
۱	بهبود سیستم‌ها و روشها	۱	۱	امور اداری و پشتیبانی مدیریت	۱۸
۲	تأمین نیروی انسانی مناسب	۲			
۳	تأمین مشارکت کارکنان در امور مرکز	۳			
۳	حمایت از نیروی انسانی فعال در سطح کارشناسی و مدیریت امور اداری و پشتیبانی	۴			

ردیف	عنوان طرح یا اقدام	شماره صفحه طرحها و اقدامات	میزان استفاده از منابع داخلی							پیش نیاز	زمان لازم (ماه)	مجری	جمع هزینه ها (ریال)	
			نیروی انسانی (ساعت)			تجهیزات		خدمات اطلاعات	فضا (مترمربع)					نوبت ابزار (ریال)
			سردستی	اجرائی	خدماتی	رابطه (دستگاه)	ساعت							
۱	تنظیم برنامه‌های مشخص جهت دیدار با آقای شهرتاش و مطرح کردن حوزه های مختلف اطلاع رسانی و روشن ساختن نقش آن در توسعه آینده کشور		۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دکتر غربی	۰
۲	شفاف سازی نقش و جایگاه مرکز برای مسئولین سیاستگذار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری		۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دکتر غربی	۰
۳	خارج ساختن مرکز از زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ادامه فعالیت در قالب یکی سازمان مستقل با بازنگری در وظایف و تعریف مأموریت ملی		۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دکتر غربی	۰
۴	مذاکره با دکتر مبین جهت روش ساختن موضوع ردیف ۳		۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دکتر غربی	۰
۵	تغییر ردیف‌های سازمانی مصوب		۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اداری و مالی	۱۵۰۰۰۰۰۰
۶	برنامه‌ریزی جهت جذب نیروی انسانی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی		۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اداری و مالی	۹۴۵۰۰۰۰۰
۷	ارتقاء سطوح سازمانی مرکز		۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اداری و مالی	۳۳۱۰۰۰۰۰۰
۸	تدوین رويه‌های جذب نیروی انسانی مناسب از بدنه دولت در بخش کارشناسی و آزمونهای سراسری		۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اداری و مالی	۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰

ردیف	عنوان طرح یا اقدام	شماره صفحه طرحها و اقدامات	میزان استفاده از منابع داخلی							جمع هزینه ها (ریال)	مجری	زمان لازم (ماه)	پیش نیاز	
			نیروی انسانی (ساعت)			تجهیزات								
			پژوهشی	کارشناسی	سرپرشی	اجرائی	خدماتی	رابطه (دستگاه - ساعت)	نوشت افزار (ریال)					فضا (مترمربع)
۹	طراحی دوره های آموزش نیروی انسانی			۱۰۰	۵۰					۲۰۰۰۰۰۰	۲	اداری و مالی	۲	۴۸۰۰۰۰۰۰
۱۰	تدوین نیازهای مرکز در زمینه نیروی انسانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری			۳۰	۵۰	۱۰				۲۰۰۰۰۰۰	۷/۵	اداری و مالی	۷/۵	۲۹۲۰۰۰۰۰
۱۱	تعیین نظام پرداخت حق الزحمه			۵۰	۵۰	۲۰				۳۰۰۰۰۰	۲	اداری و مالی	۲	۲۶۸۰۰۰۰۰
۱۲	ارتقاء و تبدیل پست های سازمانی خدماتی به پست های اصلی و تخصصی			۲۰	۲۰	۲۰				۱۰۰۰۰۰۰	۳/۱	اداری و مالی	۳/۱	۱۴۰۰۰۰۰۰
۱۳	تعیین وضعیت نهایی شاغلین مشاغل عمومی و خدماتی			۲۰	۲۰	۲۰				۱۰۰۰۰۰۰	۱	اداری و مالی	۱	۱۴۱۰۰۰۰۰۰
۱۴	تشکیل شرکت تعاونی کارکنان													
۱۵	طراحی نظام گزارش گیری از بخش های مرکز													
۱۶	طراحی وب معارفت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی													
۱۷	سازماندهی ارتباط مستمر با مخاطبین کلیدی													
۱۸	طراحی سیستم اطلاع رسانی مستمر و روزآمد از طریق رسانه های همگانی													
۱۹	نظام مند نمودن ارتباطات علمی در سطح ملی و بین المللی													
۲۰	شناسایی سازمان های غیر رسمی													

ردیف	عنوان طرح یا اقدام	شماره صفحه طرحها و اقدامات	میزان استفاده از منابع داخلی													
			تجهیزات		نیروی انسانی (ساعت)											
			رابطه (دستگاه)	خدماتی	اجرائی	سررس	تدریسی	پژوهشی	فضا (مترمربع)	خدمات اطلاعات	جمع هزینه‌ها (ریال)	زمان لازم (ماه)	پیش نیاز			
۲۸	ایجاد گروه‌های بحث و گفتگوی علمی به منظور گردآوری مباحث علمی															
۲۹	طراحی سیستم پیوسته (on-line) ببت و انشاعه اطلاعات در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با رعایت استانداردها															
۳۰	مذاکره با سازمانهای تأمین کننده منابع ورودی برای ایجاد درک صحیح از وظایف مرکز در میان سازمانهای تأمین کننده منابع ورودی															
۳۱	تدوین لایحه نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی کشور															
۳۲	تشویق و ترغیب دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشگاه به ثبت اطلاعات پایانه‌های خود از طریق سایت اینترنتی مرکز با استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی مناسب															
۳۳	آزاد نمودن امکان دسترسی به سایت به شیوه Dialup															
۳۴	گردآوری اطلاعات دانشگاههای غیر انتفاعی															
۳۵	ایجاد پایگاه اطلاعات دیسک‌های نوری موجود در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی کشور (فهرست مشترک) بر روی وب با امکان ثبت و ویرایش اطلاعات															

ردیف	عنوان طرح یا اقدام	شماره صفحه طرح و اقدامات	میزان استفاده از منابع داخلی										جمع هزینه‌ها (ریال)	مجری	زمان لازم (ماه)	پیش نیاز		
			نیروی انسانی (ساعت)			تجهیزات			فنا (تبریع)	خدمات اطلاعات								
			کارشناس	سرپرست	اجرائی	خدماتی	رایانه (دسک‌تاپ)	نوبت‌انوار (ریال)										
											بروزشی	کارشناس					سرپرست	اجرائی
۴۵	استاندارد سازی ساختار پایگاه‌های موجود																	
۴۶	طراحی سیستم تولید اطلاعات به شکل استاندارد امکان سنجی طراحی یک ساختار حداقل استاندارد برای استفاده در ثبت و نمایش کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی موجود بر اساس فرمت مارک آمریکا																	
۴۸	تغییر ساختار فعلی وب متناسب با استانداردهای طراحی شده																	
۴۹	تغییر ساختار سیستم گنجینه II																	
۵۰	تغییر ساختار سیستم SDI																	
۵۱	تغییر ساختار سیستم‌های ورود اطلاعات بر روی شبکه وب																	
۵۲	ساماندهی کلدوازه‌های بکار رفته در پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز																	
۵۳	ایجاد پایگاه Authorities با فرمت مارک آمریکا و تکمیل اطلاعات آنها																	
۵۴	سنج شناسی شیوه‌های اطلاعات																	

میزان استفاده از منابع داخلی

پیش نیاز	زمان لازم (ماه)	مجری	جمع هزینه ها (ریال)	میزان استفاده از منابع داخلی						شماره صفحه هر جاو اقدامات	عنوان طرح یا اقدام	ردیف						
				خدمات اطلاعات	فضا (مترمربع)	تجهیزات		نیروی انسانی (ساعت)										
					رایانه (دستگاه)	نوبت ابزار (ریال)	ساعت	خدمتانی	اجرایی	سرپرست	کارشناسی	بازرگانی						
	۵	امید حائری	۱۹۵۰۰۰۰۰														استخراج الگوهای عملیاتی شیوه کاربر مدار در انشاع اطلاعات	۵۵
	۱	امید حائری	۱۳۰۰۰۰۰۰۰														سازماندهی به امور اداری و پشتیبانی مرکز طراحی سیستم اطلاعات انبار	۵۶
	۱	امید حائری	۱۳۵۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و تشویق و تنبیه کارکنان	۵۸
	۸	امید حائری	۱۸۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم ارزیابی و ترفیع هیات علمی	۵۹
	۱۰	امید حائری	۲۰۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم مجدد و طبقه بندی متاسل	۶۰
	۴/۵	امید حائری	۷۵۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم روابط عمومی مرکز	۶۱
	۱۰	امید حائری	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم ارزیابی بهره‌وری مرکز طراحی سیستم عقد قراردادهای و نظارت بر انجام آنها	۶۲
	۳/۵	امید حائری	۱۰۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم آموزش کارکنان	۶۴
	۵	امید حائری	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم فروش و تویلمات مرکز	۶۵
	۴/۵	امید حائری	۹۰۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات مرکز	۶۶
	۸	امید حائری	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم دریافت نظرات مشتریان و مراجعان مرکز	۶۷
	۱۱	امید حائری	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰														طراحی سیستم اطلاعات مدیریت	۶۸

